

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY AVIATSIYA INSTITUTI

HAVODAGI HARAKATNI BOSHQARISH VA HAVO
NAVIGATSIYASI KAFEDRASI

2024-yil 22-noyabr

RESPUBLIKA ILMIIY - NAZARIY ANJUMAN

AVIATSIYANI ISTIQBOLLI RIVOJLANISHI VA UNING
YANGI AVLOD ISTIQBOLLI TA'MINOTI TEXNOLOGIYA-
LARI

Maqolalar va tezislar to'plami

Anjuman qatnashchilari «Aviatsiyani istiqbolli rivojlanishi va uning yangi avlod istiqbolli ta'minoti texnologiyalari» mavzusida maqola va tezislar bilan qatnashishdi.

Bosh muharrir:

X. A. Do'smatov – O‘R HAI boshlig‘i LMVB t.f.f.d., dotsent.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

B. S. Ashurov - O‘R HAI boshlig‘ining birinchi o‘rinbosari (o‘quv va ilmiy ishlari bo‘yicha) LMVB

Tahrir hay‘ati:

A.A. Shevelyov – O‘R HAI “Havodagi harakatni boshqarish va havo navigatsiyasi” kafedrasida boshlig‘i.

N.F. Sultanov – O‘R HAI “Havodagi harakatni boshqarish va havo navigatsiyasi” kafedra boshlig‘i o‘rinbosari

I.A. Berdyugin - O‘R HAI “Havodagi harakatni boshqarish va havo navigatsiyasi” kafedra katta o‘qituvchisi

F.R. Ashurov – O‘R HAI “Havodagi harakatni boshqarish va havo navigatsiyasi” kafedra katta o‘qituvchisi – topografik ta'minot va geografik informatsion tizimlar xizmati boshlig‘i

S.U. Kantarbayev – O‘R HAI “Havodagi harakatni boshqarish va havo navigatsiyasi” kafedra o‘qituvchisi

Sh.A. Xujanazarov – O‘R HAI “Havodagi harakatni boshqarish va havo navigatsiyasi” kafedra o‘qituvchisi

O.I. Amrulloev – O‘R HAI “Havodagi harakatni boshqarish va havo navigatsiyasi” kafedra o‘qituvchisi

Taqrizchilar:

X.A. Dusmatov - O'R HAI boshlig'i LMVB t.f.f.d., dotsent.

L.E.Saatova – Axborot texnologiyalari kafedrasida dotsenti, QK xizmatchisi i.f.f.d (PhD), dotsent

Ushbu to'plamda, "Aviatsiyani rivojlantirish sohasidagi fan va texnologiyalarning dolzarb masalalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman maqolalari va tezislari jamlangan.

O'R HAI, 2024 yil - 318 bet.

Nashr etishga javobgar: A.A. Shevelyov

Texnik muharrir:

O'R HAI Havodagi harakatni boshqarish va havo navigatsiyasi kafedrasida katta o'qituvchisi – I.A. Berdyugin

To'plamda o'rin olgan maqolalar va tezislarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarining haqqoniyligi hamda mazmuni uchun maqola va tezis mualliflari mas'uldir.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY AVIATSIYA INSTITUTI

**HAVODAGI HARAKATNI BOSHQARISH VA HAVO
NAVIGATSIYASI KAFEDRASI**

2024-yil 22-noyabr
RESPUBLIKA ILMIY - NAZARIY ANJUMAN

**AVIATSIYANI ISTIQBOLLI RIVOJLANISHI VA UNING
YANGI AVLOD ISTIQBOLLI TA‘MINOTI
TEXNOLOGIYALARI**

Maqolalar va tezislar to‘plami

2024-yil 22-noyabr

MUNDARIJA

A. A. Шевелёв. ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ШТУРМАНСКОГО РАСЧЕТА ПОЛЕТА.	8
A. A. Шевелёв, Ш.А. Хужаназаров. ОСОБЕННОСТИ ОЦИФРОВКИ НОМОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ШТУРМАНСКИХ РАСЧЕТОВ.	21
Ф.А. Артиков. НОВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДРОНОВ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.	27
И. М. Сайдумаров, И. Ж. Бойманов. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ АЭРОДРОМА.	33
Р.И. Ибрагимов. ҲАВО ҲУДУДИДА ЕНГИЛ ТУРДАГИ УЧИШ АППАРАТЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИСҲ МУАММОЛАРИ.	37
A.S. Qobilov. HARBIY MUTAXASSISLIK FANLARI BO'YICHA NAZARIY VA AMALIY MASHG'ULOTLARDA KURSANTLARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI, METODI, SHAKLI VA VOSITALARI.	47
A.S. QOBILOV, A.E. RAJABOV. AVIATSIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHNING HOZIRGI TENDENTSIYALARI VA RIVOJLANISHLARI.	52
Ж.Г. Хайдаров. НОВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.	55
Н.С. Рустамов. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.	64
И.А. Бердюгин, И.Х. Рустамов. ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА МЕЖСАМОЛЕТНОЙ НАВИГАЦИИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ТИПА КОНВЕРТОПЛАНА.	70
Г.Р. Райимов, Ж.Р. Якубов, У.Э. Очиллов, Ж.Ж. Рахимов. ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.	73
Н.С. Рустамов. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА АЭРОВОКЗАЛА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.	87
Ж.А. Хуррамов. ЭНЕРГИЯ ФОТОНА КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ТРАНЗИСТОРА.	97
Р.А. Рузматов. АВИАЦИОННЫЙ ШУМ ВЛИЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ СНИЖЕНИЯ УРОВЕНЬ ШУМА.	99

О.И. Амруллоев. НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.	108
Д.Х. Абдуллаев. СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА БОЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВИАЦИЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВЫХ ЗАДАЧ.	115
О.Ҳ. Abobakirov. AVIATSIYANI JANGOVOR VAZIYATLARDA QO'LLANILISHINING HAR TOMONLAMA TA'MINOTI.	120
А.А. Yo'ldashev. AVIATSIYA SANOATIDA FOYDALANILAYOTGAN MATERIALLARNING QO'LLANILISH TARIXI VA KELAJAGI.	126
О.А. Shanazarov, I.S. Boboev. BO'LAJAK AVIATSIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH MAQSADIDA QO'LLANILADIGAN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR.	130
С.У. Кантарбаев. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.	134
М. Т. Толибжонов. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА СПАСАТЕЛЬНОЙ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ГРУППЫ.	140
А.Ғ. Boymurodov. ZAMONAVIY JANGLARDA SO'NGI AVLOD AVIATSIYANING TEXNIKALARINING ASOSIY VAZIFASI VA O'RNI.	146
Е.О. Norkulov, F.R. Sattorov. PEDAGOGIK JIHATDAN KO'P QIRRALI AVIATSIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHNI RIVOJLANTIRISH.	153
А.А. Ahmadaliyev, В.Т. Soatov. RIVOJLANGAN DAVLATLARDA BO'LAJAK HARBIY TALIM MUTAXASSISLARINI KASBIY TAYYORLASH SIFATINI TA'MINLASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.	160
А.А. Джалолов. ТАБИЙ ОФАТЛАР, ЗИЛЗИЛА ШАРОИТИДА ҲАРБИЙ ҚИСМЛАРДА МУҲОҒАЗА ТАДБИРЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ.	166
В.М. Mukhammedov, S.I. Tukhtayev, Sh.M. Islomov, A.S. Mardiyev. АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ РАКЕТ.	171
О.Ғ. Axunjonov. XXI ASRNING HARBIY MOJAROLARIDA XORIJIY DAVLATLAR TOMONIDAN JANGOVAR AVIATSIYADAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.	185
У.Х. Бахрамов. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ.	189
Б.С. Бобоназаров. СУНЪИЙ НЕЙРОН ТАРМОҚЛАР ЁРДАМИДА ТАҚСИМЛОВЧИ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИДАГИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСРОФЛАРИНИ БАҲОЛАШ.	200
Ш.З. Рахманов. Ж.Ж. Мамасиддиков. ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ВОЙН.	208

Н.С. Бурханов. ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ, ПОДГОТОВКА К НЕСТАНДАРТНЫМ СИТУАЦИЯМ.	216
A.R. Urazboyev. RAKETA DVIGATELLARI TARKIBIY QISMLARINING ISHLASH TAMOIYILI VA TANLILI.	227
B.S. Parmonov. OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASASI KURSANTLARINING HARBIY-KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.	231
И.Ж. Сиддиков. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ.	235
Ф.Р. Ашуров. СИСТЕМЫ СПУТИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ.	239
Д.Э. Закирова. ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.	249
G.G. To'uchiyev. AQSH HAVO KUCHLARINING HAVO OPERATSIYALARIDA RADIOELEKTRON KURASHNING QO'LLANILISHI.	253
A.K. Тургунов. ЭКОЛОГИЧНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.	256
E.O. Norkulov. KOMPOZIT MATERIALLAR TURLARI, XUSUSIYATLARI VA SANOTINING KELAJAGI.	264
Sh.E. Xalilov. VOLEYBOL SPORT TURIDA SAKRAVCHANLIK QOBILİYATLARINI SHAKLLANTIRISH.	272
И.А. Бердюгин. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ.	278
Q.I.Jo'raboyev. ORNITOLOGIK KUZATISHLARNI TASHKIL ETISH VA ISHLAB CHIQRISH.	282
J.B. Xolmuodov. MICROSOFT EXCEL DASTURIDA FIZIKAVIY DINAMIK SISTEMALARNI MODELLASHTIRISH.	292
Ё.Ж. Одилов. ФИЗИКАДАН ЛАБОРАТОРИЯ ИШИНИ БАЖАРИШДА ЯНГИ ВА НОАНЪАНАВИЙ УСЛУБЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.	296
Н.Ж. Одилова. ЧУҚУР ЭНЕРГЕТИК САТҲГА ЭГА БЎЛГАН КРЕМНИЙДА РАДИАЦИОН НУҚСОНЛАР.	299
M.B. Rajabov. MATHCAD DASTURIDA MAKTAB O'QUVCHILARINING GRAFIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI.	304
A.B. Sayfullayev. MAMLAKATNING O'Z RIVOJLANISH YO'LINI TANLASHI VA TA'LIM TIZIMNI TUBDAN QAYTA TASHKIL ETISHNI.	308
S.J.To'rayev, X.B. Sherboboyev. KOMPETENTLI YONDASHUV ASOSIDA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA O'QITISHNING MAZMUNI, METODLARI, SHAKLLARI VA VOSITALARI.	313

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ШТУРМАНСКОГО РАСЧЕТА ПОЛЕТА

*А. А. Шевелёв начальник кафедры «УВД и ВН» ИВА РУ,
полковник*

Аннотация. *Статья посвящена рассмотрению вопроса применения искусственных нейронных сетей для решения задачи расчета расхода топлива летательного аппарата в сравнении с другими существующими методами, которые могут быть используемы на пунктах управления или на борту при построении (корректировке) маршрута полета.*

Ключевые слова: *инженерно-штурманский расчет, скорость полета, высота полета, масса летательного аппарата, режим полета, расход топлива.*

Решение задачи инженерно-штурманского расчета (ИШР), решаемого должностными лицами на авиационных пунктах управления [1], предполагает также расчет расхода топлива летательного аппарата (ЛА) на различных режимах его полета.

Основной целью ИШР является определение необходимого количества заправляемого топлива на полет, а также расчет взлетной и посадочной массы воздушного судна. Расчет расхода топлива ЛА может также осуществляться оперативно для ЛА, находящегося в воздухе, с целью корректировки его маршрута в нештатных ситуациях. При этом расчет может производиться как на земле, так и на борту ЛА.

Параметрами, в основном определяющими режим полета ЛА и влияющими на его расход топлива, являются: скорость полета, высота полета, масса ЛА. На практике для решения данной задачи используются таблицы, в которых приводятся значения расхода топлива ЛА в зависимости от указанных параметров, определяющих режим полета ЛА. Конкретные значения расхода топлива для фиксированных значений параметров полета ЛА при этом определяются опытным путем.

Таким образом, возникает практически важная задача определения расхода топлива ЛА при значениях параметров режима его полета, отличных от зафиксированных в таблицах (промежуточных значениях). Для ее решения могут использоваться различные математические методы: определение ближайшего фиксированного значения (на практике используется ближайшее наибольшее значение), метод линейной или нелинейной регрессии, метод интерполяции.

Рассмотрим возможность и эффективность использования искусственных нейронных сетей (ИНС) для решения поставленной задачи в сравнении с другими приведенными методами.

ИНС в настоящее время уже широко применяются для решения широкого спектра задач в различных сферах деятельности и в том числе в авиации.

Современные тенденции [2] развития авиационных систем управления (в т.ч. бортовых) связаны с их дальнейшей интеллектуализацией, основанной на технологиях обработки знаний для автоматизации функций управления и поддержки действий лиц боевого расчета (или экипажа ЛА) как в нормальных, так и в нештатных ситуациях, возникающих в процессе функционирования.

Одним из перспективных направлений в создании интеллектуальных систем управления и принятия решений является применение ИНС и их программно-аппаратной реализации на базе нового поколения ЭВМ – нейрокомпьютеров. В настоящее время становится все более очевидной необходимость в таком типе систем управления авиацией, которые были бы способны обучаться в процессе своей эксплуатации, т.е. чем дольше эксплуатируется система, тем лучше она становится.

Пути решения этой проблемы лежат в рамках концепции интеллектуального управления, включающей в себя в качестве верхнего уровня функции принятия решений, планирования и обучения. Одно из центральных мест в этой концепции по праву занимают нейронные сети, которые благодаря своей универсальности, параллельной распределенной архитектуре, способностям к нелинейной функциональной аппроксимации и обучению, а также другим положительным качествам могут с успехом решать возложенные на них задачи управления, идентификации, адаптации, распознавания, классификации, оптимизации, сжатия данных, прогнозирования и т.д.

Задачу определения значений расхода топлива в зависимости от параметров полета ЛА в указанной постановке можно отнести к задаче регрессионного анализа. Для решения задач такого рода успешно применяются ИНС прямого распространения – персептрон.

В рамках данной статьи ставится цель показать возможность и эффективность применения ИНС для решения задачи расчета топлива в зависимости от параметров полета ЛА. При этом соответствие используемых в данной статье значений расхода топлива реальным данным не играет принципиальной роли, поскольку, во-первых, ИНС инвариантна к входным данным при соответствующих ее настройках и режиме обучения, во-вторых, реальные данные для различных ЛА при различных условиях эксплуатации будут также различаться и привязываться в такой ситуации возможно к любому набору данных даже не существующему в реальности, так как в дальнейшем ИНС может работать и с другими наборами данных.

Таким образом, в свете вышесказанного, определим некоторую гипотетическую зависимость расхода топлива ЛА в зависимости от значений параметров полета: скорости, высоты, массы. В дальнейшем на основании данной зависимости определим некоторый набор фиксированных значений, который будем использовать в качестве исходных данных, имитирующих набор реальных данных, используемых для расчета расхода топлива при проведении инженерно-штурманского расчета.

Гипотетическую зависимость расхода топлива ЛА от значений параметров полета (скорости, высоты, массы) определим следующим образом:

$$\Omega = f(V, H, M), \quad (1)$$

где: Ω – расход топлива ЛА;

V – скорость полета ЛА;

H – высота полета ЛА;

M – масса ЛА.

Раскладывая (1) в ряд Тейлора и исключая для упрощения компоненты выше гессиана, а также компоненты смешанных производных, получим:

$$\Omega = K_0 + K_1^V \cdot V + K_2^V \cdot V^2 + K_1^H \cdot H + K_2^H \cdot H^2 + K_1^M \cdot M + K_2^M \cdot M^2 \quad (2)$$

где: $K_i^{V,H,M}$ – коэффициенты соответствующих переменных в разложении Тейлора.

Не нарушая общности исследования, зададим некоторые конкретные значения коэффициентов в соотношении (2) следующим образом:

$$\begin{aligned} K_0 &= 10; & K_1^V &= 2; & K_2^V &= 0,013; \\ K_1^H &= -9; & K_2^H &= 1,7; \\ K_1^M &= -5; & K_2^M &= 1 \end{aligned}$$

Отметим при этом, что соотношение (2) при данных значениях коэффициентов не отражает реальную зависимость расхода топлива от указанных параметров полета ЛА, поскольку это и не требуется по указанным выше соображениям, а задает некую гипотетическую зависимость, которая имитирует реальную, и может вполне использоваться для оценки возможностей выбранных методов.

Используя (2) с учетом выбранных значений коэффициентов, сформируем некоторую таблицу гипотетических значений расхода топлива в зависимости от значений скорости, высоты полета и массы ЛА. Таблица 1 имитирует реальную таблицу зависимости значений расхода топлива от параметров режима полета ЛА, используемую при проведении ИШР при подготовке ЛА к полету.

Отметим, что в таблице при нулевых значениях параметров, расход топлива отличен от нулевого. Это вызвано тем, что рассматривается ситуация, когда двигатель ЛА работает, при том что ЛА находится в неподвижном состоянии на земле.

В дальнейшем задача состоит в том, чтобы определить некоторые промежуточные значения относительно табличных одним из приведенных выше методов и, определив ошибку относительно имитируемого реального значения, получаемого с использованием (2), оценить эффективность каждого из методов для решения указанной задачи.

Таблица 1.

Зависимость расхода топлива ЛА от параметров полета

№ п/п	Скорость (V)	Высота (H)	Масса (M)	Топливо (Ω)
1	0	0	5	10
2	10	1	5	21,4
3	20	1	5	37,5
4	30	1	5	51
5	50	1	5	70,2

6	100	1	5	72,7
7	50	3	5	65,8
8	50	5	5	75
9	50	7	5	97,8
10	50	10	5	157,5
11	50	5	6	81
12	50	5	7	89
13	50	5	8	99
14	50	5	10	125

Рассмотрим метод линейной регрессии [3] для определения промежуточных значений таблицы параметров.

Линейная регрессионная модель, характеризующая расход топлива в зависимости от параметров ЛА, описывается уравнением:

$$\Omega = A_0 + A_1 \cdot V + A_2 \cdot H + A_3 \cdot M \quad (3)$$

Коэффициенты A_0, A_1, A_2, A_3 находятся при помощи метода наименьших квадратов при помощи следующего известного соотношения:

$$A = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot \Omega \quad (4)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix} \text{ – вектор коэффициентов,}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & . & . & 1 \\ v_1 & v_2 & . & v_n \\ h_1 & h_2 & . & h_n \\ m_1 & m_2 & . & m_n \end{bmatrix} \text{ – матрица значений параметров ЛА,}$$

$$\Omega = \begin{bmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ . \\ . \\ \Omega_m \end{bmatrix} \text{ – вектор значений расхода топлива.}$$

Подставляя из таблицы 1 значения параметров полета ЛА и значения расхода топлива:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 10 & 1 & 5 \\ 1 & 20 & 1 & 5 \\ 1 & 30 & 1 & 5 \\ 1 & 50 & 1 & 5 \\ 1 & 100 & 1 & 5 \\ 1 & 50 & 3 & 5 \\ 1 & 50 & 5 & 5 \\ 1 & 50 & 7 & 5 \\ 1 & 50 & 10 & 5 \\ 1 & 50 & 5 & 6 \\ 1 & 50 & 5 & 7 \\ 1 & 50 & 5 & 8 \\ 1 & 50 & 5 & 10 \end{bmatrix}, \quad \Omega = \begin{bmatrix} 0 \\ 21,4 \\ 37,5 \\ 51 \\ 70,2 \\ 72,7 \\ 65,8 \\ 75 \\ 97,8 \\ 157,5 \\ 81 \\ 89 \\ 99 \\ 125 \end{bmatrix}$$

и решая (4), получим:

$$A = \begin{bmatrix} 6,1 \\ 1,3 \\ 16,4 \\ -9,5 \end{bmatrix}.$$

Подставляя найденные значения коэффициентов A_0, A_1, A_2, A_3 в (3), получим уравнение линейной регрессионной модели расхода топлива в зависимости от параметров полета ЛА для заданных исходных данных:

$$\Omega = 6,1 + 1,3 \cdot V + 16,4 \cdot H - 9,5 \cdot M \quad (5)$$

Далее произведем оценку ошибки расчета расхода топлива при помощи, полученной линейной регрессионной модели по отношению к имитируемому реальному расходу топлива на некотором массиве промежуточных исходных значений. Для этого массив значений в таблице 1 дополним некоторыми промежуточными данными параметров полета ЛА, и для каждого набора данных V, H, M рассчитаем значение расхода топлива Ω с использованием полученной регрессионной модели (5) и имитируемого реального расхода (2). Результаты расчетов и полученные ошибки для различных наборов значений параметров полета ЛА ($\Delta\Omega$), а также среднеквадратическая ошибка (СКО) для данного метода приведены в таблице 2.

Рассмотрим возможность использования метода нелинейной регрессии для определения промежуточных значений таблицы параметров.

Нелинейная регрессионная модель, характеризующая расход топлива в зависимости от параметров ЛА, ограниченная компонентами производной 3-й степени в упрощенном виде описывается уравнением:

$$\Omega = A_0 + A_1 \cdot V + A_2 \cdot H + A_3 \cdot M + A_4 \cdot V^2 + A_5 \cdot H^2 + A_6 \cdot M^2 + A_7 \cdot V \cdot H + A_8 \cdot V \cdot M + A_9 \cdot H \cdot M + A_{10} \cdot V \cdot H \cdot M + A_{11} \cdot V \cdot H^2 + A_{12} \cdot V \cdot M^2 + A_{13} \cdot V^2 \cdot H + A_{14} \cdot V^2 \cdot M + A_{15} \cdot H \cdot M^2 + A_{16} \cdot M^2 \cdot H \quad (6)$$

Таблица 2.

Расчетные значения расхода топлива

№ п/п	V	H	M	Имитируемое реальное значение	Метод линейной регрессии		Метод интерполяции		Метод ближайшего фиксированного значения		ИНС	
					Ω	ΔΩ	Ω	ΔΩ	Ω	ΔΩ	Ω	ΔΩ
Заданные исходные значения												
1	0	0	5	10	6,1	-3,9	10	0	10	0	9,9	-0,1
2	10	1	5	21,4	-12	-33,4	21,4	0	21,4	0	25,2	3,8
3	20	1	5	37,5	1	-36,5	37,5	0	37,5	0	39,7	2,2
4	30	1	5	51	14	-37	51	0	51	0	49,2	-1,8
5	50	1	5	70,2	40	-30,2	70,2	0	70,2	0	63,2	-7
6	100	1	5	72,7	105	32,3	72,7	0	72,7	0	72,6	-0,1
7	50	3	5	65,8	72,8	7	65,8	0	65,8	0	65,8	0
8	50	5	5	75	105,6	30,6	75	0	75	0	76,6	1,6
9	50	7	5	97,8	138,4	40,6	97,8	0	97,8	0	97,5	-0,3
10	50	10	5	157,5	187,6	30,1	157,5	0	157,5	0	157,5	0
11	50	5	6	81	96,1	15,1	81	0	81	0	79,9	-1,1
12	50	5	7	89	86,6	-2,4	89	0	89	0	89,4	0,4
13	50	5	8	99	77,1	-21,9	99	0	99	0	100	1
14	50	5	10	125	58,1	-66,9	125	0	125	0	120	-5
СКО						10,1		0		0		0,84
Промежуточные (искомые) значения												
1	80	6	7	108	142	34	106,9	-1,1	89	-19	105,2	-2,8

2	17	1	5	32,9	-2,9	-35,8	32,7	-0,2	37,5	4,5	38,4	5,4
3	23	1	5	41,8	4,9	-36,9	41,6	-0,2	37,5	-4,3	41,1	-0,7
4	30	2	6	53,1	20,9	-32,2	52,9	-0,2	51	-2,1	56,8	3,7
5	40	6	7	90,4	90	-0,4	94	3,6	89	-1,4	88,8	-1,6
6	25	7	8	96,2	77,4	-18,7	94	-2,2	99	2,8	97,6	1,4
7	55	2	5	69,5	62,9	-6,5	68	-1,48	70,2	0,7	64,8	-4,6
8	70	3	7	88,6	79,8	-8,8	77,4	-11,2	89	0,4	87	-1,6
СКО						9,1		1,5		2,6		1,1

Поиск значений коэффициентов A_0, \dots, A_{16} численными методами потребует произвести количество вычислений соотношения (6) не менее $N_{\text{выч}} = D^{N_{\text{пар}}}$, где: $N_{\text{выч}}$ – количество вычислений, $N_{\text{пар}}$ – количество параметров A_i в соотношении, D – дескритизация каждого параметра (количество перебираемых значений).

Если задать $D = 10$ (что само по себе весьма недостаточно) и при том, что из соотношения (6) $N_{\text{пар}} = 17$, получим $N_{\text{выч}} = 10^{17}$.

Если учесть требуемое количество итераций для вычислений по всем наборам параметров и количество арифметических действий в соотношении (6), то количество необходимых элементарных операций, необходимых для вычислений, увеличится на два порядка.

При существующих возможностях современной вычислительной техники (порядка 10^9 операций в секунду), понадобятся сотни лет для проведения такого количества вычислений, даже при тех весьма существенных ограничениях на параметры модели.

Очевидно, что прямое применение численного метода нахождения параметров нелинейной регрессионной модели в описанной задаче невозможно.

Существует множество методов многопараметрической оптимизации (методы градиентного спуска, ньютоновские и квазиньютоновские методы, генетические алгоритмы и пр.), а также методы снижения сложности (ограничения размерности, включения и исключения регрессоров, введения внешних ограничений и допущений на параметры). Применительно к каждой задаче поиск значений параметров является самостоятельным исследованием. Универсального метода для всех задач подобного класса не существует.

Проведение таких исследований выходит за рамки данной статьи. По этой причине метод нелинейной регрессии для нахождения промежуточных значений расхода топлива в зависимости от параметров полета ЛА не рассматривается.

Рассмотрим метод интерполяции для определения промежуточных значений таблицы параметров.

Метод интерполяции подразумевает определение функции в заданной точке при помощи нахождения некоторого усредненного значения соседних с ней точек в пространстве параметров. При этом учитывается эвклидово расстояние до каждой из точек. Построенная таким образом модель будет описываться следующим соотношением:

$$\Omega = \sum_{i=1}^{N_{\text{выб}}} \Omega_i \cdot S_i \quad (7)$$

где: $N_{\text{выб}}$ – количество выбранных соседних значений;

S_i – мера близости соседнего значения.

S_i определяется как:

$$S_i = 1 - \frac{r_i}{\sum_{i=1}^{N_{\text{выб}}} r_i} \text{ или } S_i = \exp(-r_i/R),$$

где: R – показательный радиус (определяется эмпирически);

r_i – эвклидово расстояние от определяемой точки до i -й соседней.

$$r_i = \sqrt{(V - V_i)^2 + (H - H_i)^2 + (M - M_i)^2} \quad (8)$$

Используя приведенные соотношения, определим значения расхода топлива на массиве промежуточных данных, а также ошибку полученных методом интерполяции значений ($\Delta\Omega$) и СКО в целом для данного метода. Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Рассмотрим метод определения ближайшего фиксированного значения. Сущность данного метода вытекает из его названия. Значения расхода топлива в некоторой точке пространства параметров определяется равным значением расхода топлива в ближайшей точке, т.е. точке, где эвклидово расстояние будет наименьшим (определяется из соотношения (8)). В настоящее время на практике применяется именно данный метод, при этом используется ближайшее фиксированное значение с наибольшим расходом топлива.

Результаты значений расхода топлива методом определения ближайшего фиксированного значения на массиве промежуточных значений, а также ошибки приведены в таблице 2.

Далее рассмотрим решение задачи с помощью применения искусственной нейронной сети.

Рассматриваемая задача, как уже было отмечено выше, относится к задачам регрессионного анализа. Для решения задач такого класса более всего подходит ИНС прямого распространения (многослойный персептрон).

Определим следующую структуру ИНС для решения задачи [4].

Количество слоев ИНС – 3.

1 слой – входной, содержит 3 вырожденных нейрона (входа): V, H, M;

2 слой – внутренний, содержит 5 нейронов;

3 слой – выходной, содержит 1 нейрон (выход): Ω.

Функция активации нейронов внутреннего слоя: сигмоидальная:

$$y_k^j = \frac{1}{1 + \exp(-\beta \cdot p_k^j)}$$

Функция активации нейрона выходного слоя: линейная: $y_k^j = \beta \cdot p_k^j$,

где: y_k^j – выход k-го нейрона j-го слоя,

β – коэффициент активации, определяется в процессе обучения,

p_k^j – взвешенная сумма входов, определяется из соотношения:

$$p_k^j = \sum_{i=0}^{N_i} w_{ik}^j \cdot x_i$$

где: x_i – выходной сигнал i-го нейрона предыдущего (j-1)-го слоя,

w_{ik}^j – синоптический вес k-го нейрона j-го слоя при получении сигнала с выхода i-го нейрона предыдущего (j-1)-го слоя.

Метод обучения ИНС – обратное распространение ошибки. Структура выбранной для решения задачи ИНС представлена на рисунке 1.

Оценим результаты использования каждого из рассматриваемых методов для определения промежуточных значений зависимости расхода топлива от параметров полета ЛА.

Метод линейной регрессии (метод наименьших квадратов) не позволяет добиться приемлемого результата при нахождении промежуточных значений таблицы расхода топлива, поскольку приводит к значительным ошибкам при вычислении результата. Это вызвано в первую очередь значительной нелинейностью рассматриваемой зависимости. В таких случаях метод линейной регрессии приводит к значительным ошибкам.

Рис. 1. Структура ИНС.

Метод интерполяции позволяет получить результаты с вполне приемлемыми значениями ошибки. Особенно близкими к реальным (имитируемым) значениям оказываются значения на линейных или близких к линейным участкам зависимости. На участках, где зависимость значительно отличается от линейной, ошибка оказывается значительной и метод на таких участках оказывается неприемлемым.

Метод ближайшего фиксированного значения позволяет получить результаты с относительно небольшой ошибкой для значений, которые оказываются относительно близки к фиксированным (табличным).

Для таких значений метод оказывается вполне приемлемым. В противном случае, то есть если значение параметров оказывается относительно далеко от ближайшего фиксированного (табличного), ошибка полученного результата оказывается весьма существенной и метод не может быть приемлемым.

Метод использования ИНС позволяет получить приемлемые результаты промежуточных значений на всех участках зависимости, поскольку ИНС при достаточном обучении весьма точно аппроксимирует зависимость с учетом ее кривизны различного порядка. При этом на линейных или близких к линейным участкам метод не является выигрышным по сравнению с методом интерполяции.

Однако в целом метод использования ИНС применительно ко всей зависимости дает наименьшее среднее значение ошибки. Следует также отметить, что использование более совершенных алгоритмов обучения ИНС (алгоритм переменной метрики, алгоритм Левенберга-Марквардта, алгоритм сопряженных градиентов и др.) позволит добиться более точных результатов [4], что сделает применение ИНС для решения данной задачи еще более выигрышным по сравнению с другими методами.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы относительно эффективности и применимости рассматриваемых методов оценки промежуточных значений расхода топлива в зависимости от параметров полета ЛА.

1. Наилучший общий показатель (среднее значение ошибки) среди рассматриваемых методов, используемых для нахождения промежуточных результатов таблицы значений расхода топлива, на заданных параметрах моделирования достигается при использовании обученной ИНС.

2. На линейных участках рассматриваемой зависимости наилучшие результаты достигаются при использовании метода интерполяции. Данный метод оказывается вполне приемлемым, если известно, что зависимость между каждой парой ближайших табличных значений носит линейный или близкий к линейному характер, т.е. ошибка дискретизации рассматриваемой зависимости незначительна.

В случае, если доподлинно не известна степень дискретизации существующей зависимости, т.е. разбивается ли она на квазилинейные участки, метод интерполяции применительно к нахождению промежуточных значений может привести к существенным ошибкам и оказаться таким образом недостаточно точным.

3. В настоящее время на практике в основном используется метод ближайшего фиксированного (табличного) значения, который является вполне приемлемым, если ближайшее фиксированное (табличное) значение находится близко в пространстве параметров, т.е. существующая зависимость имеет достаточную степень дискретизации. В данном случае достаточность дискретизации определяется максимальной ошибкой дискретизации. Если же это условие не выполняется хотя бы на каком-то участке зависимости, ошибка вычисления результата может оказаться значительной и метод неприемлемым.

4. Метод линейной регрессии (метод наименьших квадратов) в общем случае неприемлем для нахождения промежуточных значений расхода топлива в зависимости от параметров полета ЛА, поскольку зависимость в целом не является линейной или близкой к линейной. Метод нелинейной регрессии, как было показано выше, оказывается ресурсозатратным и для его реализации необходима разработка специальной методики, позволяющей снизить размерность и внести допустимые ограничения.

Таким образом, проведенный анализ показывает целесообразность и эффективность применения ИНС для решения задачи расчета расхода топлива ЛА в зависимости от параметров полета ЛА. При этом следует отметить, что набор параметров может быть различным, например, могут быть добавлены параметр ускорения ЛА, параметр площади поперечного сечения и другие. Особенностью ИНС является возможность обработки слабо структурированных, зашумленных, неупорядоченных данных [2]. По этой причине ИНС легко адаптируется к различному набору входных данных и может быть дообучена в случае поступления новых данных или даже изменения набора параметров. Сами данные для обучения ИНС возможно получить с регистраторов параметров полета ЛА, при этом они могут быть противоречивыми и зашумленными, ИНС успешно справится с их обработкой. Кроме того, предлагаемый метод можно успешно использовать при формировании (корректировке) таблиц расхода топлива, составляя их применительно к различным типам ЛА и условиям полета.

Список используемой литературы:

1. Хиврич И.Г. Воздушная навигация. – М: Издательство «Транспорт», 1984.
2. Нейрокомпьютеры в авиации. – М: Издательство «Радиотехника», 2004.

3. Минашкин В.Г., Гусынин А.Б., Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Курс лекций по теории статистики. – М: МГУ ЭиС, 2002.

4. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. – М: Издательство «Финансы и статистика», 2004.

5. Еремеев Л.Г. Интеллектуальные информационные системы (лабораторный практикум). – Электросталь: ЭПИ МИСиС, 2006.

ОСОБЕННОСТИ ОЦИФРОВКИ НОМОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ШТУРМАНСКИХ РАСЧЕТОВ

*А. А. Шевелёв начальник кафедры «УВД и ВН» ИВА РУ,
полковник.*

*Ш.А. Хужаназаров преподаватель кафедры «УВД и ВН» ИВА РУ,
сл. ВС РУ*

Аннотация: В статье рассматриваются методы и средства оцифровки номограмм для использования их в системах автоматизированного управления. Рассматриваются вопросы подготовки цифровых изображений в графических редакторах и способы аппроксимации наборов точек.

Ключевые слова: номограмма, оцифровка, инженерно-штурманский расчет, аппроксимация.

Annotation: The article discusses methods and means of digitizing nomograms for their use in automated control systems. The issues of preparing digital images in graphic editors and methods of approximating sets of points are considered.

Keywords: nomogram, digitization, engineering navigational calculation, approximation.

Инженерно-штурманский расчет (ИШР) является одним из главных компонентов, обеспечивающих безопасность полета летательного аппарата (ЛА). В настоящее время большинство ИШР осуществляется на основе бумажных носителей – руководств по летной эксплуатации по дальности и продолжительности полета. Однако в современных приборах и системах автоматизированного управления необходимо хранить значения номограмм в виде цифровых данных. Автоматизация ИШР в рамках боевых информационно-управляющих систем (БИУС) является важной научно-практической задачей.

Развитие возможностей современной техники и вооружения вызывает необходимость разработки новых средств автоматизированного управления и совершенствования их характеристик. Вопрос оцифровки номограмм имеет важное практическое значение, особенно при проектировании боевых информационно-управляющих систем (БИУС), где большое значение имеет точность расчетов.

Особенностью расчета ИШР бортовой авиации флота по сравнению с аэродромной авиацией, является непрерывное передвижение взлетной полосы вдоль поверхности моря, а также ограниченная длина пробега по ней, что накладывает ограничение на взлет самолета с полной загрузкой топливом и вооружением. В таких условиях скорость и точность расчета ИШР являются одними из главных критериев возможности использования того или иного БИУС.

Работа по оцифровке номограмм и использования данных результатов в составе БИУС является важной научно-технической задачей.

Подготовка цифровых изображений.

Изображения номограмм, как правило, хранятся и передаются в бумажном виде.

От того насколько качественного будет произведена оцифровка номограммы и обработано изображение, зависит точность системы в целом. В первую очередь изображение с графиком требуется отсканировать и сохранить без потери качества. Пример отсканированного изображения представлен на рис. 1.

Рис. 1. Исходное отсканированное изображение.

В зависимости от типа носителя и размера изображения необходимо подобрать оптимальное разрешение, желательно – не ниже 300 dpi и не выше 600 dpi.

Режим сканирования выбирается исходя из цветовой гаммы и наличия фона на изображении.

В некоторых случаях при сканировании в монохромном режиме не удается добиться четкости и однородности кривой линии графика. В этом случае лучше произвести сканирование в градациях серого или в индексированном режиме (палитра).

Необходимо убедиться, что на изображении отсутствуют деформации. При их наличии можно применить один из следующих стандартных инструментов:

1. Устранение перекоса – компенсирует угол перекоса, эффективен для устранения искажений при сканировании на планшетном сканере.

2. Корректировка по четырем точкам – устраняет нелинейные деформации на растре. Для этого следует задать известные точные габариты прямоугольной рамки и указать соответствующие четыре точки на растровом изображении. Данный метод эффективен, когда изображение содержит габаритный прямоугольник с заранее известными размерами.

3. Калибровка – инструмент, позволяющий компенсировать сложные нелинейные искажения.

Изображение после устранения дефектов приводится на рис. 2.

Рис. 2. Изображение после устранения дефектов.

Оцифровка номограмм.

После подготовки изображения можно переходить непосредственно к оцифровке.

В настоящее время существует множество средств по оцифровке графиков, отличающихся удобством интерфейса, набором функций, ценой (способом распространения). Рассмотрим оцифровку номограмм с помощью открытого средства – GetData [1].

Последовательность действий при оцифровке:

1. Сохранить исходный рисунок номограммы в формате jpg.
2. Открыть изображение номограммы в программе GetData (рис. 3) командой «Файл > Открыть изображение».

Рис. 3. Номограмма, открытая в программе GetData.

3. Задать начало координат и направление осей, максимальное и минимальное значение по каждой из осей командой «Команды > Установить систему координат».

4. Сколами последовательно оцифровать линию, выбрав команду меню «Команды > Режим установки точек». В местах изломов линий необходимо расположить наибольшее количество точек.

5. Выбрать команду «Команды > Добавить линию» и оцифровать данные по следующей линии, аналогично п. 4.

6. Данные по каждой линии сохраняются в файл с расширением .xls (электронная таблица) командой «Файл > Экспорт данных». Получаем последовательность точек для каждой линии.

Способы обработки и хранения оцифрованных данных.

Полученные данные, как правило, записываются в базу данных, либо описываются полиномами. Между отмеченными при оцифровке точками проводится интерполяция. Интерполяцию можно разделить на:

глобальную – строится непрерывная во всех точках функция;

кусочная (или локальная) – кусочно-непрерывная функция строится для всех точек, при этом несколько соседних узлов интерполируются непрерывной функцией.

Наиболее широкое практическое применение на практике нашли кубические сплайны.

Одним их главных преимуществ кубических сплайнов является то, что они лишены недостатка, когда полученная интерполирующая функция имеет точки, где производная не является непрерывной. Для каждого интервала между узлами задается многочлен степени не выше 3, при этом накладываются условия, требующие, чтобы первая и вторая производная функции были непрерывны.

Так как входными данными задачи является набор результирующих точек некоторого эксперимента, следовательно, результирующая кривая является гладкой, то в качестве основного метода интерполяции можно выбрать кусочную интерполяцию сплайнами 3-го порядка.

Помимо указанных преимуществ, у кубических сплайнов есть один существенный недостаток: в районе точки, далеко отстоящей от соседних, такие сплайны могут делать неожиданные выбросы (рис. 4). Пунктирной линией обозначен кубический сплайн с естественными граничными условиями.

В таком случае предлагается использовать сплайн Акимы – особый вид сплайна, устойчивый к выбросам [7]. На графике (рис. 4) приведен набор точек, содержащий несколько выбросов. На отрезках интерполяции, граничащих с выбросом, сплайн заметно отклоняется от интерполируемой функции – сказывается влияние выброса. Сплошной линией обозначен сплайн Акимы. Можно видеть, что, в отличие от кубического сплайна, сплайн Акимы в меньшей мере подвержен влиянию выбросов [6].

Рис. 4. Кубический сплайн и сплайн Акимы.

Нельзя исключать случай, когда среди относительно устойчивых данных могут появиться точки, далеко отстающие от своих соседей, что в результате приведет к появлению выбросов в результирующей интерполирующей функции в тех местах, где их быть не должно. Так же стоит отметить, что на достаточно разреженной интерполяционной сетке значения, получаемые при использовании интерполяции кубическими сплайнами, имеют большее расхождение с истинными значениями в рассматриваемой точке [6].

Выводы

Таким образом, при сканировании изображения номограммы рекомендуется подбирать оптимальное разрешение, желательно – не ниже 300 dpi и не выше 600 dpi. Режим сканирования выбирается исходя из цветовой гаммы и наличия фона на изображении.

В некоторых случаях при сканировании в монохромном режиме не удастся добиться четкости и однородности кривой линии графика. В этом случае лучше произвести сканирование в градациях серого. Для оцифровки отсканированного изображения предлагается использовать программу GetData, так как она предоставляет удобный интерфейс. Выбирая метод интерполяции из предложенных, в первую очередь стоит опираться на природу и характер исходных данных для номограммы. В силу направленности и специфики решаемой задачи видится разумным выбрать метод, предложенный Акимой, так как исходные данные являются отражением поведения реального объекта в результате проведения некоторого эксперимента.

Список используемой литературы:

1. Официальный сайт GetData [Электронный ресурс].
2. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра: монография / Под ред. Е.А. Федосова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 816 с.: ил.
3. Глухов Д.О. Мягкие вычисления для организации компьютерного представления номограмм на примере вычисления предельного коэффициента ползучести / Д.О. Глухов, Т.М. Глухова, С.П. Кундас // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия С. Фундаментальные науки. – 2010. – № 3. – ISSN 2070-1624.

НОВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДРОНОВ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Ф. А. Артиков заместитель начальника кафедры
«Тактика и специальные дисциплины»,
полковник

Аннотация: В статье анализируется место и роль беспилотных летательных аппаратов в современных вооруженных конфликтах, а также рассматриваются вопросы совершенствования тактики их применения.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дрон, дрон-камикадзе, барражирующий боеприпас, рой дронов, тактика, комбинированная операция, разведка, радиоэлектронная борьба, авиационный удар.

Annotation: The article analyzes the place and role of unmanned aerial vehicles in modern armed conflicts, and also considers issues of improving tactics of their use.

Keywords: unmanned aerial vehicles, drone, kamikadze-drone, loitering munition, drone combined operation, reconnaissance, electronic warfare, air strike

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy qurolliy to'qnashuvlarda uchuvchisiz uchish apparatlarning o'rni va roli haqida tahlil qilinadi va ulardan foydalanish taktikasini takomillashtirilishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: uchuvchisiz uchish apparat, dron, dron-kamikadze, havoda mualiq harakatlanuvchi-o'q dori, dronlar to'dasi, taktika, qo'shma operatsiya, razvedka, radioelektron kurash, aviatsiya hujumi.

Развитие передовых технологий в военной сфере выступило ведущим фактором появления новых взглядов на характер и способы ведения современных боевых действий

Войны последних лет в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, на Украине и Ближнем востоке были беспрецедентно насыщены значительным применением беспилотных летательных аппаратов (далее – БЛА) и что показало высокую их эффективность в достижении целей боя и операций в целом.

Рис. 1. Применение БЛА по ведению разведки, целеуказанию и наведению.

В настоящее время отличительной особенностью передовых армий становится насыщение их беспилотными и дистанционно-пилотируемыми аппаратами, наземными, надводными и подводными роботизированными комплексами.

Умелая эксплуатация и грамотное боевое применение обеспечивает значительный успех в выполнении боевой задачи, что в свою очередь требует глубокого изучения вопросов исследования и разработки тактики применения БЛА. Эти тактические приемы помогают эффективно использовать преимущества БЛА для решения задач разведки, ударов по целям, радиоэлектронной борьбы, логистики и обеспечения безопасности (рис. 1).

Закон войны, согласно которому применение нового вооружения влияет на изменение тактики, основан на тесной взаимосвязи между технологическими инновациями и стратегическим подходом в боевых действиях. Введение нового оружия или военных технологий заставляет разработки новой тактики действий и адаптацию своих действий и подходов в целях максимального и эффективного использования преимуществ, которые это оружие предоставляет.

Исходя из опыта ведения боевых действий следует выделить ключевые моменты, как новое вооружение повлияло на тактику действий войск:

1. Применение роя дронов (массирование БЛА на выполнении поставленной задачи):

Координированные массовые атаки (рой) БЛА: вместо одиночных дронов использование множество дронов, действующих одновременно и координирующих свои действия для достижения единой цели. Рой дронов может перегрузить системы противовоздушной обороны противника и создать значительные сложности системе ПВО.

Самоорганизация роя: благодаря искусственному интеллекту (ИИ) и алгоритмам самоорганизации дроны могут распределять задачи в режиме реального времени и адаптироваться к изменениям обстановки на поле боя. Например, в случае потери дрона-лидера рой перераспределяет задачи между оставшимися БЛА.

Дезориентация противника: рой может перегружать систему ПВО противника, создавать ложные цели и отвлекать внимание противника от основных боевых единиц, вводя его в заблуждение и снижая эффективность его систем защиты.

2. Дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы):

Атака целей противника дронами-камикадзе: дроны-камикадзе, также известные как «барражирующие боеприпасы», имея корреляционную систему наведения (по заранее заложенные образам) летают над зоной конфликта и атакуют цели при появлении подходящего момента. Это позволяет уничтожить цели с минимальным риском для операторов и выбором максимально опасной и важной цели.

Поражение подвижных (движущихся) целей противника: дроны-камикадзе имея возможность наведения с помощью оптических (технических) приборов разведки и наведения позволяют обнаруживать и способны наводиться на движущиеся объекты, такие как транспортные колонны, танки и бронетехнику, что в свою очередь делает их особенно эффективными для уничтожения подвижных, особенно бронированных малоразмерных целей.

3. БЛА для радиоэлектронной борьбы (РЭБ):

Подавление связи и навигации: специальные дроны РЭБ оснащенные средствами для подавления радиосигналов, систем навигации и управления противника. Они способны создавать помехи, нарушая связь между подразделениями и делая управление силами противника менее эффективным.

Создание радиоэлектронных помех для защиты своих сил: дроны РЭБ могут работать как прикрытие для других боевых единиц, блокируя каналы связи и навигации, в целях защиты своих сил от ударов средствами воздушного нападения и обнаружения.

4. Тактика «удар и бег» заключается в нанесении авиационного удара и быстрым выходом из угрожающей зоны:

Мгновенные удары с быстрым отступлением: дроны совершают кратковременный налет, наносят удар по цели и немедленно покидают угрожаемую зону. Это позволяет минимальное время нахождения в угрожаемой зоне, что затрудняет их перехват системами ПВО и радиоэлектронное подавление средствами РЭБ.

Комбинированные удары с координацией: тактический прием используется для нанесения ударов несколькими дронами по разным целям одновременно, что дезориентирует противника и снижает эффективность его обороны.

5. Применение многофункциональных дронов:

Смена (решение дополнительных) задач в полете: система современных дронов позволяют решать несколько задач параллельно или менять задачи в полете, например, перейти от разведки к выполнению ударной задачи. Это повышает гибкость их использования и эффективность на поле боя.

Применение переносных и сменных модулей: дроны оснащаются модулями, которые позволяют в зависимости от задачи менять модули разведки, подвешивать дополнительное радиоэлектронное, прицельное оборудование, а также держатели боеприпасов различных видов, для переоборудование их в разведывательно-ударный комплекс. Это позволяет расширить боевые возможности, быстро адаптировать дрон под условия сложившейся обстановки и конкретной боевой задачи.

Поддержка логистики и снабжения: многофункциональные дроны также применяются для доставки боеприпасов, имущества, питания и медикаментов, поддерживая снабжение войск в труднодоступных или опасных зонах.

6. Автономные группы дронов.

Самостоятельное принятие решение и выполнение задач: автономные дроны позволяют выполнить задания без постоянного управления оператором, используя ИИ для принятия решений. Это создает возможность для выполнения опасных задач, где связь с оператором может быть затруднена или прервана.

Тактика применения командного БЛА: при применении групп БЛА на значительные дистанции может быть используется «командный» БЛА, который координирует действия других дронов, обеспечивая оптимальное выполнение задач роя или группы.

Адаптация к боевой обстановке: автономные дроны способны изменять свои действия в зависимости от ситуации на поле боя, например, автоматически уходить от угроз или выбирать альтернативные маршруты.

7. Использование (переоборудование) гражданских дронов для решения военных задач.

Модификация коммерческих дронов для разведки и ударов: гражданские дроны могут быть доработаны для военных нужд, например, для ведения наблюдения, установки небольших боеприпасов или устройств для радиоэлектронной борьбы.

Тактика «роя гражданских дронов»: большое количество недорогих гражданских дронов может использоваться для отвлечения систем ПВО противника, создавая множество ложных целей.

Использование дронов для диверсий: небольшие и малозаметные гражданские дроны могут применяться для диверсий на складах и объектах инфраструктуры противника.

8. Комбинированные операции с пилотируемыми и беспилотными средствами:

Смешанные группы дронов и пилотируемых боевых единиц: тактика предусматривает совместные действия БЛА и пилотируемых самолетов, где дроны помогают выявлять цели и обеспечивать защиту для самолетов.

Привязка дронов к боевым машинам и кораблям: БЛА могут работать в составе боевых групп, прикрепляясь к танковым подразделениям, артиллерии или флоту для поддержки и разведки.

Поддержка штурмовых операций: дроны позволяют вести доразведку, а также осуществлять дозор на опасных направлениях в ходе сопровождения наземных сил, обеспечивая разведывательной информацией для улучшения ситуационной осведомленности, кроме того эффективно решают задачи корректировки огня артиллерии и лазерной подсветки целей для высокоточных боеприпасов типа «Краснополь» выступая в качестве разведывательно-огневого комплекса (РОК).

9. Использование ИИ для анализа данных в реальном времени:

Автоматическая идентификация целей: с помощью ИИ дроны могут автоматически распознавать цели и определять их приоритет, передавая информацию в командные центры для оперативного принятия решений.

Ситуационный анализ и адаптация: ИИ помогает дронам анализировать и адаптироваться к изменяющейся обстановке, избегать угроз, а также оптимизировать маршрут и тактику выполнения задачи.

Анализ после боевых действий: собранные с дронов данные используются для анализа и совершенствования тактики боевого применения, выявления уязвимостей противника и разработки новых тактических приемов.

Таким образом, БЛА и дроны стали неотъемлемой частью современных вооруженных сил и играют важную роль в оперативном и тактическом уровне боевых действий. Их применение позволяет войскам более гибко реагировать на изменение боевой обстановки, эффективно выполнять боевые задачи с минимальными людскими потерями.

Инновации в области сенсоров, искусственного интеллекта и малозаметности только повышают эффективность БЛА как инструментов для разведки и делают их важнейшей частью современных вооруженных конфликтов.

Современные вооруженные конфликты показывают, что роль дронов будет только расти, поскольку технологии продолжают развиваться, делая БЛА более автономными, мощными и устойчивыми к угрозам противника.

Список используемой литературы:

1. Добров А. Эпоха дронов: за чем будущее в воздушном мире войны о том, как массовое применение беспилотников изменило характер войн. [Электронный ресурс] // Армия 19.11.2024. <https://news.zerkalo.io/world/36184.html#toc-toc-ki2fuu>

2. Ерёмин Г. В., Гаврилов А. Д., Назарчук И. И. Малоразмерные беспилотники – новая проблема для ПВО [Электронный ресурс] // Арсенал Отечества: журнал 2014. № 5. URL: <http://arsenal-otechestva.ru/component/content/article?id=267:5-2014.html>.

3. Куликов Л., Растопчин В., Бондаренко Н. Беспилотные авиационные системы военного назначения: проблемы и перспективы развития. // Аэрокосмическое обозрение, 2004, № 1. – С. 7.

4. Ананенков А. Е., Марин Д. В., Нуждин В. М., Расторгуев В. В., Соколов П. В. К вопросу о наблюдении малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. // Труды МАИ, 2016, Выпуск № 91. – С. 5.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ АЭРОДРОМА

*Сайдумаров И. М., канд. физ.-мат. наук Бойманов И. Ж.
Ташкентский государственный транспортный г. Ташкент*

Аннотация: В работе проанализирован процесс функционирования взлетно-посадочной полосы аэродрома международных аэропортов Узбекистана в условиях роста воздушного потока. С целью увеличения пропускной способности взлетно-посадочной полосы аэродрома в условиях сезонного увеличения потока воздушных судов разработана методика повышения эффективности пропускной способности скоростного РД. В результате удалось сократить расстояние и время нахождения вертолетов в процессе посадки с момента касания ВПП до момента ухода. Это позволило эффективно использовать взлетно-посадочную полосу.

Ключевые слова: пропускной способность, воздушным, движения, аэродром, пассажи-ров, система.

В связи с тем, что спрос на авиационную отрасль в мире растет с каждым днем, а также в результате увеличения количества авиаперелетов в аэропортах, особое внимание уделяется вопросам повышения пропускной способности взлетно-посадочных полос. Воздушные суда могут тратить чрезмерное количество времени в процессе движения по взлетно-посадочным полосам, что может привести к задержкам рейсов. Эта проблема также наблюдается в аэропортах развитых стран, в том числе в таких странах, как Турция, Англия, Южная Корея, Германия, Испания, Италия, США, Китай, Япония, Сингапур, Австралия, ОАЭ, Франция, где особое внимание уделяется вопросам увеличения пропускной способности взлетно-посадочных полос¹. Вот почему одной из насущных проблем является, прежде всего, повышение эффективности пропускной способности взлетно-посадочной полосы для обеспечения качественного обслуживания пассажиров.

В Узбекистане будет реализован комплекс мер по развитию транспортной логистики, расширению внешних и внутренних маршрутов и повышению качества транспортных услуг. Это предусмотрено Концепцией развития сферы туризма в 2019—2025 годах, утвержденной указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан».

Концепцией предусмотрено превращение Узбекистана в крупный региональный транспортный «ХАБ» в сфере пассажирских перевозок.

Для этого намечено расширение международной географии полетов и прямых авиарейсов, в том числе в исторические города Узбекистана, повышение качества и снижение стоимости авиаперелетов.

Намечена разработка мер по оптимизации транспортных тарифов, привлечение крупных международных авиаперевозчиков, организации бюджетных авиаперевозок и развитие авиасообщения между регионами Узбекистана.

Основными задачами было определено:

кардинальное улучшение системы транспортных сообщений в республике для увеличения товарооборота, количества перевозимых пассажиров и инвестиций, в первую очередь из стран Европы и Юго-Восточной Азии;

ускоренное решение вопросов привлечения авиакомпаний для увеличения потоков по линии зиёрат-туризма (паломнического), в том числе открытия регулярных авиарейсов из Индонезии;

определение стратегически важных направлений полетов с целью привлечения турпотока;

разработка гибкой системы скидок и преференций для зарубежных перевозчиков с целью запуска новых маршрутов в аэропортах страны;

увеличение количества пассажиров на дальнемагистральных маршрутах путем создания стыковочных рейсов, в том числе в период «вне сезона»;

проведение переговоров с иностранными и местными авиакомпаниями, а также рассмотрение их предложений и рациональное распределение их по аэропортам;

упрощение механизма согласования чартерных рейсов;

внедрение режима «открытое небо» в отдельных аэропортах страны;

пересмотр нормативной-правовой базы с целью содействия созданию местных авиакомпаний;

разработка документов по развитию транспортной перевозки туристов для обеспечения интермодальных перевозок внутри страны (автобусные, железнодорожные и авиаперевозки);

сокращение расходов авиакомпаний и оптимизация цен на авиабилеты для потребителей;

увеличение количества маршрутов внутренних авиаперевозок между областями страны;

совершенствование механизма закупки авиакеросина у иностранных поставщиков с обеспечением прозрачности и конкуренции в процессе закупки.

*Рис.1. Общий вид, существующих взлетно-посадочных полос
Международного аэропорта «Ташкент».*

Framework.net использовался при разработке программы ЭВМ «BOYMAN-AIR», позволяющей повысить пропускную способность взлетно-посадочной полосы аэропорта в условиях сезонного роста потока воздушных судов, за счет версии .net 6.0 языка программирования C#. «Программа ЭВМ «BOYMAN-AIR», позволяющая повысить пропускную эффективность взлетно-посадочной полосы аэропорта, позволяет повысить пропускную способность как взлетно-посадочных полос, так и скоростных взлетно-посадочных полос на основе разработанных нами методов.

Данная программа сравнивает разницу количеств самолетов при использовании обычных рулежных дорожек и рулежных дорожек, и представляет в графической и процентной форме. Для работы программы ЭВМ «BOYMAN-AIR» вводятся параметры аэропорта и самолета. Программа ЭВМ «BOYMAN-AIR» подготовлена в соответствии со всеми нормативными документами, применяемыми в сфере авиации.

Возможность повышения пропускной способности взлетно-посадочных полос Международного аэропорта «Ташкент» от международных аэропортов Республики

Узбекистан рассмотрена путем экспериментирования в программе ЭВМ «BOYMAN-AIR». На рис. 1 приведен общий вид существующих взлетно-посадочных полос Международного аэропорта Ташкента. Общий вид ситуации применения скоростных рулежных дорожек на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта «Ташкент» показанный на рис. 2 определялось путем экспериментирования с программой ЭВМ «BOYMAN-AIR».

Рис.2. Общий вид ситуации применения скоростных рулежных дорожек на взлетно-посадочные полосы аэродрома Международного аэропорта «Ташкент».

Усовершенствована структурно-функциональная модель повышения эффективности пропускной способности взлетно-посадочной полосы, стандартов и предлагаемой практики ИКАО. В результате достигнуто повышение пропускной способности взлетно-посадочной полосы.

Список используемой литературы:

1. Руководство по организации воздушного движения в Республике Узбекистан (ПСК/ЦУАН/ОВД-1).
2. Руководство по планированию обслуживания воздушного движения» Doc. ICAO 9426 – AN/924.

ҲАВО ҲУДУДИДА ЕНГИЛ ТУРДАГИ УЧИШ АППАРАТЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИСҲ МУАММОЛАРИ

Р.И. Ибрагимов

Аннотация: Мазкур мақолада енгил турдаги учуш аппаратларини ҳаво кенглигида самарали фойдаланиш муаммолари ва учуш хавфсизлигини ошириш масалалари бўйича илмий тадқиқот ишларининг таҳлили ўтказилган. Мақола Ўзбекистондаги фуқаро авиация ва давлат авиацияси тизимида қиравчи енгил турдаги ҳаво кемаларини ҳаводаги ҳаракатини бошқариш масалаларига қаратилган.

Калим сўзлар: нур, учқич, техника, парвоз, майдонча, модел.

Kirish

Ўзбекистон Республикасининг ривожланиш йўналишидаги стратегиясини амалга ошириш бўйича ишлаб чиқилган мақсадли дастурлар инсонларнинг ҳаёт даражаси ва сифатини янада яхшилашга қаратилган. Ушбу дастурларни амалга оширишда енгил самолётларнинг ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимидан самарали фойдаланиш ижобий натижаларга эришишга ёрдам беради. Енгил самолётларга қуйидагилар қиради: учқичлар (беспилотники), мотопланлар, дельтапланлар, паропланлар, парамоторлар, ҳаво шарлари, автожирлар, авиамодельлар, ўйинчоқ самолётлар ва улар дала тайёргарлик полигонларида, полигонларда қўлланилади.

Ҳозирда енгил турдаги учуш аппаратларини бўйича кўплаб илмий тадқиқотлар ўтказилмоқда. Масалан 1 расмда кўрсатилган, [1]да мувофиқ келтирилган ҳаво кенглигидаги чекловлар тушунчаси киритилган бўлиб, енгил турдаги учуш аппаратларидан фойдаланилаётган ҳудудга қисқа муддатли чекловлар киритилади. Қисқа муддатли чекловларни вақти ва баланликлари ҳамкорликдаги бирга ишлаётган диспетчерлик пункларини хабардор қилиб турилади сабаб парвоз хавфсизлигини олдин олиш учун мўлжалланган.

1 расм. Ҳаво кенглигидаги чекловлар.

Энгил турдаги учиш аппаратларини ҳаводаги ҳаракатни назорат қилиш учун радиолокация ёрдамида жойлашган жойи ҳақидаги маълумотларни тўхтовсиз бериб туради. Радиолокаторлар бир неча сония давомида доимий равишда айланади ва бўш жойни сканерлайди, яъни улар горизонтал ва вертикал тасвирни беради.

ОРЛ (т)(а) русумли радарлардан фойдаланиш мақсадга мофиқ.

Радиолокацион станция (радар) - ҳаво, денгиз ва ер усти жисмларини жойлашган жойини аниқлаш, шунингдек уларнинг азимутини ва масофасини аниқлайдиган қурилма, тезлиги ва геометрик параметрларини аниқлаш учун мўлжалланган радиотехника тизими.

Радарнинг ишлаш принципи электромагнит тўлқинларни ҳаво кенглигига тарқатади ва ҳаводаги учиш аппаратига сигнал урилади шунинг ҳисобига самолётнинг жойлашган жойини аниқлайди. Модуляцияланган сигнал ишлаб чиқарилади ва антеннага юборилади

Антеннани узатиш ва қабул қилиш режимлари ўртасида алмаштириш дуплексатор ёрдамида амалга оширилади. Сигнални узатиш ва қабул қилиш учун битта антенна ишлатилади. Трансфер пайтида у радар электромагнит тўлқинини учиш аппарати тамон йўналтиради.

Сигнални қабул қилишда у қабул қилинган радар сигналларини узатади қабул қилувчига акс садо беради.

2 расм. Радарнинг ишлаш принципи.

Қабул қилгич ундан акс еттирилган акс-садоларни кучайтиради объектлар ва уларни сигналларни қайта ишлашга тайёрлайди.

Ахборотни қайта ишлаш бирлиги томонидан амалга оширилади.

Мақсадли D оралиғи вақтни кечиктиришни ўлчаш йўли билан ҳисобланади; радар электромагнит тўлкинини юборади тўлқин нишонга тегади ва қайтиб келади икки томонлама йўлни босиб ўтганини ҳисоблаш йўли билан аниқлайди. Электромагнит тўлқинлар ёруғлик тезлигида ҳаракат қилади, яъни. $c = 3 \cdot 10^8$ м/с.

$$R = \frac{c\Delta t}{2}$$

бу ерда R - метрдаги масофа,

Δt - секундларда сигналнинг кечикиши.

Жойлашган жойи аниқ бўлгандан кейин координаталари мавжуд бўлса уларнинг азимут бурчаглари топиш онсон.

3-расм. Ҳаводаги енгил турдаги учуш аппаратлари ҳаракатини бошқаришда жойлашган жой-ини аниқлаш: Y – ордината ўқи, X - абсисса ўқи, O – радиолокацион станцияни, жойлашган жой, R - радиус, ω – бурчак, OC - самолёт бу электромагнит тўлқинини йўналиши.

Бунда абсисса ўқи, ордината ўқи ва радиус бизга маълум бўлган қуйидаги ифодалар орқали аниқланади.

$$X = R * \cos \omega$$

$$Y = R * \sin \omega$$

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

Назарий ва методологик қисми.

Мамлакатимизда ҳаводаги ҳаракатини бошқариш ҳақидаги дастлабки илмий ишлар ўтган асрнинг ўрталарида пайдо бўлди. Тўғри, у пайтдаги барча мақолалар танқидий руҳда ёзилган еди. Лекин ҳаводаги ҳаракатини бошқариш фани сифатида ўрганиш XIX асрнинг бошларида бошланди. Дунёдаги авиация тизимлари ва парвозлар сони кўпайган сайин ҳаводаги ҳаракатини бошқаришни парвоз хавфсизлигини таъминлаган ҳолда талаб ҳам ортиб бормоқда ҳамда кундан кунга ривожланиш олдинги марраларга қараб силжимоқда.

Ҳаво ҳаракатини бошқариш тизими ривожланиши, айниқса, олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчиларидан ва авиация ходимларидан бу йўналишда фаол ҳаракат қилишни талаб етди.

Енгил учиш аппаратларини талаби қишлоқ хўжалиги учун зарур хизматлар, яъни йўловчиларни ташиш хизматидан ташқари, юкларни бир манзилдан иккинчи манзилга ташиш хизмати орқали енгил турдаги учиш кемаларига бўлган халқ эҳтиёжини қондиришдан иборатдир. Бугунги кунда енгил учиш аппаратлари парвозини ҳаводаги ҳаракатини бошқариш тизими назарияси ҳамда амалиёти унинг моҳиятини ташкил этади. Зеро, замонавий енгил учиш аппаратларини мақсади, бажараётган вазифалари ва уларни ҳаводаги ҳаракатини бошқариш тизимидаги кўрсатаётган хизматини ҳаммаси фақат инсон учун хизмат қилади.

Ҳаводаги ҳаракатни бошқаришни автоматик тизимга ўтказиш бир нечта енгил турдаги учиш аппаратларини кузатиб туриш имконияти яратилиб, ҳар бир енгил турдаги учиш аппаратларидан ҳаво ҳудудидан фойдаланишда аниқ режалаштириш имконияти яратилади. Бундан ташқари ҳар бир енгил турдаги учиш аппаратлари ҳаво ҳудудидан фойдаланганлиги боис, маълум бир тўловлар тўланади, бу ўз навбатида яхши даромад олиб келади ва маҳаллий халқ учун унумли фойда келтиради ҳамда янги иш ўринлари яратилади. Минимал маблағ сарф қилиб катта даромад кўриш тамойили асосида бизнес жараёнларни оптималлаштиришга еришилади.

Айни пайтда кичик ўлчамли учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида табиий муҳит ва техник объектларни ҳаводан кузатиш ва мониторинг қилиш комплексларига қизиқиш катта. Уларни қўллаш самарадорлиги кўп жиҳатдан учувчисиз учиш аппаратларининг радиоалоқа қурилмалари ва ердаги бошқарув станциясининг хусусиятларига боғлиқ. Шу сабабли, радиоалоқаларни бошқариш ва маълумотларни узатишни оптималлаштириш долзарб вазифадир, чунки бу алоқа диапазони ва ахборот узатиш сифатини оширишга ёрдам беради. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун учувчисиз учиш аппаратларидан радиоалоқа каналининг хусусиятларини ўрганиш керак. [12]. Учувчисиз учиш аппаратларидан маълумотларни (фотосуратлар, видео тасвирлар) реал вақт режимида ерни бошқариш станциясига ўтказиш учун юқори узатиш тезлиги талаб қилинади. Учувчисиз учиш аппаратлари бортларидан маълумотларни узатиш тезлигини оширишнинг энг самарали усулларида бири юқори частотали бўлиниш канал модуляциясидан фойдаланиш ҳисобланади.

Маълум бир аниқлик билан учувчисиз учиш аппаратининг мақсадли миссиясини симуляция қилувчи композит динамик тизимни шакллантириш тамойиллари, усуллари ва алгоритмлари [13]да кўриб чиқилган.

Бундай моделнинг аниқлигини баҳолаш миссия босқичларининг сифати мезонлари асосида амалга оширилади. Композит динамик тизимларнинг яратилган вариантларини амалга ошириш учун компютер харажатлари ҳам ҳисобга олинади. Моделларнинг хилма-хиллиги манбалари кўриб чиқилади, яъни учувчисиз учиш аппаратлари динамикасини тавсифлаш шакллари, ташқи бузилишлар. Учувчисиз учиш аппаратларида шамол таъсирини юқори аниқликдаги моделлаштириш учун фазовий тасодифли майдонидан фойдаланиш таклиф етилган. Вертикал учадиган учувчисиз учиш аппаратининг динамик парвоз моделини яратиш усули [14]да тақдим етилган. Моделни тавсифлаш ва ўрганиш учун восита сифатида парвоз динамикасини ҳисоблаш дастуридан фойдаланилади, натижалар реал вақт режими ишлаб чиқилган.

Парвоз симуляторида моделнинг бир нечта синовлари курилманинг хатти-ҳаракати мезонларга жавоб беришини кўрсатди. Учиш аппарати двигател ишлаётган ҳолда вертикал равишда кўтарилади, кўтарилиш ва қўниш пайтида сиз тезликни камайтириш ёки қўшиш орқали тезликни ўзгартиришингиз мумкин. Yengil uchish apparatlari berilgan vazifalarni va topshiriqlarni o'z vaqtida sifatli bajarishda "havodagi yengil uchish apparatlari harakatini boshqarish tizimi"– yerdagi boshqaruvchilar, ya'ni dispatcherlar (yengil uchish apparatlarini operatorlari, havo kengligidan foydalanuvchilar)ni roli amaliy ahamiyatga ega bo'lib, vujudga keladigan parvoz xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda yengil uchish apparatlarini parvozini to'laqonli bajarish uchun xizmat qilishga bag'ishlanadi.

Ҳозирги кунда, олий таълим муассасаларини битириб чиқаётган ёшларимизга ҳаво ҳаракатини бошқариш тизими энг замонавий билим ва кўникмалар "Ҳаво навигацияси", "Авиация метеорологияси", "Ҳаво ҳаракатини ташкил етиш" ва шунга ўхшаш фанлар орқали сингдирилади. Ўзбекистон фуқаро авиацияси ва давлат авиацияси таркибига кирувчи ва ҳаво кенглигидан фойдаланувчиларни енгил турдаги учиш аппаратлари парвоз хавфсизлигини таъминлаш йўлида фойдаланиш учун ҳаводаги ҳаракатини бошқариш тизимида муаммоларни ўрганиш мақоланинг йўналиши бўлиб ҳисобланади.

Эксперимент ва таҳлил қисми

Ривожланиб бораётган мамлакатимизда енгил турдаги учиш аппаратларидан фойдаланиш учун ягона тузилма, яъни ҳақиқий баландлик 1000 метргача (3300 Фут) алоҳида бошқарув тузилмаларни ривожлантириш зарур ҳамда ушбу ҳаво кенглигидан фойдаланишга керакли давлат ташкилотларидан рухсат олиш керак.

Бунда 1000 метргача (3300 Фут) гача бўлган ҳаво кенглигида енгил учиш аппаратлари билан ишлаш махсус мутахассисларга ҳудудида бошқариш бўйича вазифалар зиммасига юклатилади (1-расм). Шунингдек, рақамли технологиялардан фойдаланиш орқали йенгил турдаги учиш кемаларининг умумий ҳаво ҳудудига хавфсиз интеграциясини таъминлаймиз.

Ҳозирги вақтгача мавжуд ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимлари бошқариладиган самолёт (вертолёт)лар учун яратилган ва радиоолоқа ахборотни узатиш учун хизмат қиладилар. Шу боис самолёт (вертолёт)лар учун мавжуд АТС (Aer traffic control) тизимлари мамлакатимизда яратилган бўлиб, ахборотни узатиш учун ўзларига тегишли радиотўлқинлардан фойдаланилади.

Ҳозирда ушбу консерватив тузилма ҳаво транспортининг янги иштирокчилари бўлган йенгил учиш аппаратларининг тобора кўпайиб бораётгани сабабли катта ўзгаришларга ва қийинчиликларга дуч келмоқда.

4-расм. Ҳаво кенглигини ҳудуддан ягона тизими тузилмаси.

Енгил учиш аппаратларининг маневрлиги самолёт (вертолёт)ларга қараганда анча юқори бўлганлиги ва самолётлар (вертолётлар) ташқи учувчи кўз билан алоқа қилмаслиги сабабли, бундай ҳолатда фақат овозли (радио алмашув) ахборот алмашинуви ёрдамида парвоз хавфсизлигини таъминлаш қийинчилик туғдиради, шунинг учун диспечердан қарор қабул қилишнинг маъсулияти талаб қилинади.

Ўрганишлар шуни кўрсатдики, мамлакатимизда мавжуд ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимини модернизация қилиш зарурияти мавжуддир. Бунда ёнгил учиш аппаратларини ҳаводаги ҳаракатларни бошқариш тизимини фаолиятини амалга оширишда ахборот алмашувини рақамли маълумотлар орқали алмашинуви структурасини беради. Бундан ташқари барча босқичларида парвоз хавфсизлигини кафолатлайдиган тизим, “Рақамли тизим” тушунчасини киритдик, яъни енгил учиш аппаратлари ва ҳаводаги ташиш иштирокчиларининг ҳолатини симуляция қилиш ёки тахмин қилиш.

Кичик ўлчамли самолёт (вертолёт)лардан фойдаланиш учун руҳсат олиш учун Самовий ҳудуддан фойдаланиш маркази ягона тизими ва ҳаво кенглигидан фойдаланиш бўлинма аллақачон мавжуд [15].

Самовий ҳудуддан фойдаланиш маркази ягона тизими мутахасисларига ҳаводаги ҳаракатни бошқарувчи мутахасисларни ва ходимларга ёрдам бериш мақсадида ҳудудларда енгил учиш аппаратлари ҳаводаги ҳаракатини бошқаришни ҳудудлар бўйича ишлаш мутахасисларини кўмаги керак. Сабаби ҳаво кемаларини ҳаводаги ҳаракатини бошқариш катта тўсқинликларга учрайди. Биринчидан бир нечта самолёт ёки вертолётларни бирданига бошқаришнинг иложи йўқ бўлиб, булар эшелонларга бўлинган ҳамда ўзини ҳудудларига, яъни туман ҳудуди (районный центр), кириш (подход), радар (круг) ларга ажартилган.

Ўзбекистон ҳудудида туман ҳудуди (районный центр) 510 эшелондан 140 эшелонгача ҳаводаги ҳаракатларни диспечер бошқарса, “Кириш” (подход) 140 эшелондан 60 эшелонгача, “Радар” 0 эшелондан 60 эшелонгача руҳсат беради ва ҳамкорликда ишлашади. Шунингдек, енгил учиш аппаратларининг рақамли технологияларидан фойдаланиш орқали умумий ҳаво ҳудудига хавфсиз интеграциялашувини таъминлаш мумкин. Умуман 1000 метр (3300 фееет) ҳақиқий баландликгача енгил турдаги ҳаво кемалари ҳаво кенглигини ажратиб берган ҳолда алоҳида бошқарув органига эга бўлиш керак.

Енгил турдаги учиш аппаратларини 1000 (3300 феет) метргача бўлган ҳаводаги ҳаракатни бошқарув тизими ўзини ташкилоти ҳамкорликда бошқарилади. Ер майдонлари квадратларга плитка шаклида бўлинади.

Вақт ўтиши билан биз смартфон ва кампютерлар учун енгил турдаги ҳаво кемалари рейсларини тақдим етиш ва мувофиқлаштириш, шунингдек, атрофдаги ҳаво кенглигидаги енгил турдаги ҳаво кемалари ҳолати ҳақида олдиндан парвоз ва жорий маълумотларни олиш функциясига ега бўлган дастурни ишлаб чиқишни режалаштирмоқдамиз. Енгил турдаги учиш кемаларини ҳаводаги ҳаракатни бошқариш бўйича ишлаш мутахассислари ҳаво кенглигини 1000 метргача (3300 футгача) ҳақиқий баландликкача назоратга олади ва фақат унинг рухсати билан ўз ҳудудида амалга оширилади. Аэропортлардаги парвозларга таъсир этмаслик мақсадида енгил турдаги учиш аппаратлари билан ишлаш ташкилоти аэропортлар ҳудудидаги парвоз раҳбари Радар (Круг) билан ҳамкорликда ишлайди. Агар биргаликда (ҳамкорликда) вазифа бажараётган бўлса операторлар ёки экипаж аъзолари биргаликда дастлабки тайёргарлик ўтган бўлишлари керак, бевосита бошлиқларини кўрсатмасига асосан ҳафсизлик чора тадбирларини кўрган ҳолда парвозлар амалга оширилади.

Хулоса

Ўрганилган илмий изланишлар шуни кўрсатдики, Ўзбекистон фуқаро авиацияси ва давлат авиацияси таркибига кирувчи ва ҳаво бўшлиғидан фойдаланувчилар енгил учиш аппаратларини ҳаводаги ҳаракатини бошқариш тизимига парвоз хавфсизлигини оширишда тадқиқотларидан фойдаланиш, ҳаводаги ҳаракатини бошқариш тизими олдинга қўйилган парвоз режаларини тўлақонли ва парвоз хавфсизлигига амал қилган ҳолда инновацион стратегияларини ишлаб чиқишнинг устувор йўналишлари борасида фикр алмашиш, илмий амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. Ушбу мақолада Ўзбекистон фуқаро авиацияси ва давлат авиацияси таркибига кирувчи ва ҳаво ҳудудидан фойдаланувчиларни енгил учиш аппаратларини ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимида парвоз хавфсизлигини ошириш масалалари ўрганилган.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻxati:

1. В.А. Афанасьев, А.А. Балоев, Г.Л. Дегтярев, А.С. Мещанов. Математическое конструирование пространственного полета в атмосфере беспилотного летательного аппарата // Управление движением и навигация летательных аппаратов: Сборник трудов XX Всероссийского семинара по управлению движением и навигации летательных аппаратов: Часть I. (г. Самара, 14-16 июня 2017 г.) / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева – Самара, Изд-во СНЦ РАН, 2018. – С. 3-8.

2. Васильченко А. С., Иванов М. С., Колмыков Г. Н. Формирование маршрутов полета беспилотных летательных аппаратов с учетом местоположения средств противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления. Системы управления, связи и безопасности. №4. 2019.С.413-420. URL: <http://sccs.intelgr.com/archive/2019-04/16-Vasilchenko.pdf>.

3. Кормен, Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: анализ. – М.: МЦНМО, 2000. – 960 с.

4. Н. М. Боев. Анализ командно-телеметрической радиополосы связи с беспилотными

летательными аппаратами. Авиационная и ракетно-космическая техника. Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева.С.86-91

5. Ткачев С. Б., Крищенко А. П., Канатников А. Н. Автоматическая генерация сложных пространственных траекторий беспилотных летательных аппаратов и синтез управлений. Математика и Математическое моделирование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2015. № 01. С. 1–17.

6. И.В. Макаров. Организация информационно-телеметрического обеспечения для средств самодиагностики и мониторинга жизненного цикла изделия на базе унифицированного комплекса управления беспилотными летательными аппаратами. Известия ЮФУ. Технические науки. Раздел IV. Комплексы с БЛА.С.158-168.

7. Гоголев А.А. Полунатурное моделирование беспилотных летательных аппаратов типа мультикоптер. Труды МАИ. Выпуск № 92.С. 1-21. www.mai.ru/science/trudy/.

8. А. М. Агеев, И. Н. Ищук, М. Г. Матвеев, В. В. Михайлов, А. С. Попов. Методика синтеза метеозависимой имитационной модели полёта беспилотного летательного аппарата по данным расчета в ANSYS CFX. Вестник ВГУ, Серия: Системный анализ и информационные технологии, 2015, № 2.С.5-12.

HARBIY MUTAXASSISLIK FANLARI BO'YICHA NAZARIY VA AMALIY MASHG'ULOTLARDA KURSANTLARING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI, METODI, SHAKLI VA VOSITALARI

*A. S. Qobilov "Uchish apparatlari va aviatsiya dvigatellari
tuzulishi va ekspluatatsiyasi" kafedrasida boshlig'i, dotsent,
подполковник.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy mutaxassislik fanlari bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlarda kursantlarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish mazmuni, metodi, shakli va vositalari keng tarzda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Nazariy, amaliy, kasbiy, kompetensiyalar, metod, shakli, vositalar, kursantlar, mutaxassislik, harbiy.

Аннотация: В данной статье широко освещены суть, методы, формы и средства формирования компетенций курсантов при проведении теоретических и практических занятий по военно-специальным дисциплинам.

Ключевые слова: Теоретический, практический, профессиональный, компетенции, метод, форма, способы, курсанты, специальности, военный.

Annotation: In this article, the content, method, form and means of formation of professional competences of cadets in theoretical and practical training in military specialties are widely covered.

Keywords: Theoretical, practical, professional, competencies, method, form, tools, cadets, specialty, military.

Harbiy mutaxassislik fanlarini innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish harbiy ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Harbiy mutaxassislik fanlari kursantlarda muhandislik-texnologik kompetensiyalarni shakllantirish va o'qitish texnologiyasining zaruriy komponenti hisoblanadi va ularga nazariy bilimlarni bevosita kasbiy faoliyatda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Harbiy mutaxassislik fanlarini innovatsion yondashuv asosida o'qitishda kursantlarda kasbiy kompetensiyaning asosiy komponentlaridan muhandislik-texnologik kompetensiyalarini shakllantirish ham pedagogik, ham boshqaruv masalalari hal etishni taqozo etdi.

Harbiy ta'lim muassasasining innovatsion yondashuvi - bu o'quv jarayoniga ta'lim muassasasi tomonidan kiritilgan yangiliklarning yig'indisini ifoda etadi. Bu muhitda harbiy fan o'qituvchilari va instruktorlarning birgalikdagi pedagogik faoliyati va ta'lim jarayoni (kursantlarda muhandislik-texnologik kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni) amalga oshiriladi.

Innovatsion yondashuvni bunday ma'noda tushunishda pedagogik shart-sharoit harbiy mutaxassislik fanlari o'qituvchilari faoliyatining muhim sharti hisoblanadi.

Innovatsion yondashuv asosida muhandislik-texnologik kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy maqsadi harbiy ta'lim muassasalari kursantlarini kreativ (ijodiy) kasbiy amaliy faoliyatga tayyorlash va uning har tomonlama uyg'un rivojlanishini ta'minlashdan iborat. Harbiy ta'lim muassasalari kursantlarida muhandislik-texnologik kompetensiyalarni shakllantirish maqsadlarini joriy etish harbiy ta'limning uzluksizligi va yaxlitligini ta'minlashni talab etadi.

Innovatsion yondashuv asosida harbiy ta'lim muassasalari kursantlarida muhandislik-texnologik kompetensiyalarni shakllantirish ishlari turli shakllarda amalga oshirildi. Pedagogik izlanish natijalariga asoslanib, biz harbiy ta'lim muassasalari kursantlarida innovatsion yondashuv asosida muhandislik-texnologik kompetensiyalarni shakllantirishning tashkiliy-strukturaviy modelini ko'rib chiqdik. Harbiy ta'lim muassasalari kursantlarida innovatsion yondashuv asosida texnologik kompetensiyalarni shakllantirishning tashkiliy-strukturaviy modeli o'z ichiga maqsad, pedagogik jarayon, natija komponentlarini qamrab olgan.

Maqsad sifatida harbiy mutaxassislik fanlaridan nazariy va amaliy mashg'ulotlarda harbiy ta'lim muassasasida harbiy mutaxassislar malaka talablari asosida kasbiy kompetensiyalarni yuqori darajada shakllantirishga erishish- professional kompetentlikning shakllantirishni metodologik omili sifatida qaralgan.

Harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bo'yicha harbiy mutaxassislik o'quv fanlari mazmunini takomillashtirish, harbiy mutaxassislik o'quv fanlari dasturlarini takomillashtirish orqali dastur mazmuniga innovatsion texnologiyalarni singdirish, o'qitishning mazmuni (DTS, me'yoriy hujjatlar, mashg'ulotlik va o'quv qo'llanmalar), shakli (jamoat, guruh, yakka), metodi (an'anaviy va noan'anaviy) va vositalari (ko'rgazmali, bosma, audiovizual, elektron, interaktiv doska, elektron ta'lim resurslari, didaktik materiallar, aviatsiya texnikasi namumunalari va trenajorning asbob-uskunalari, jihozlar va boshqalar), kursantlarda muhandislik-texnologik bilim, axborotlar bilan ishlash, o'z-o'zini boshqarish, rivojlantirish va mustaqil bilim olish, tahlil qilish, yangiliklarni izlash, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish, texnologik innovatsiyalar asosida ularni kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, texnologik loyihalash hamda amalga oshirish va o'z-o'zini rivojlantirishini aks ettiruvchi andoza hisoblanadi.

Harbiy ta'lim muassasalarida muhandislik-texnologik kompetensiyalarni shakllantirish texnologiyalari tadqiqotimizning asosiy kategoriyasi hisoblanib, bunda innovatsion texnologiyalar (STEAM, SMART texnologiya, ijodiy mashqlar va muammoli videotopshiriqlar, algoritmik xaritalar va boshq.) asosida kursantlarda texnologik kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini tashkil etish, boshqarish va natijalarni aniqlovchi ta'lim texnologiyalari shakllantirildi hamda amaliyotda qo'llanildi.

Natijalarga tayangan holda, harbiy ta'lim muassasalari kursantlarida Davlat ta'lim standartlari bo'yicha kasbiy kompetensiya asosi muhandislik-texnologik kompetensiyalarni shakllanganligi haqida xulosa chiqarildi. Amaliyotga tatbiq etilgan metodika va texnologiyalar asosida kursantlarning muhandislik-texnologik kompetensiyalarining shakllanganlik darajalarini aniqlovchi baholash mezonlari (bilish, amaliy operatsional va ijodiy) va ko'rsatkichlari (yuqori, o'rta, past)ni muvofiqlashtirish orqali baholash imkoniyatlari ochib berildi. Real sharoitdan kelib chiqqan holda, kursantlarning amaliy parvoz faoliyati jarayonida u yoki bu muammoni ijodiy hal etib, uni takomillashtirishi uchun imkon yaratildi.

Natija sifatida harbiy ta'lim muassasalari harbiy muhandis mutaxassislarni innovatsion yondashuv asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning yuqori darajasiga erishilishi ilmiy asoslandi.

Yuqoridagi qayd etilgan ilmiy-nazariy tahlillar, fikr va mulohazalar asosida harbiy ta'lim muassasalari kursantlarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning algoritmik xaritasini ishlab chiqiladi. Harbiy ta'lim muassasalari kursantlarida kasbiy texnologik kompetensiyalarni shakllantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi aniqlanildi.

1-bosqich. Bilish jarayonini tashkil etishda ta'lim oluvchilarni qurol-yarog' va harbiy texnikalarga oid ma'lumotlarni o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish orqali kreativ rivojlantirishi uchun amaliy topshiriqlar berildi. Kursantlar ijodiy yondashgan holda o'qitishni texnik vositalarini trenajyorlarini parvoz amaliyotini o'rganish amaliy mashg'ulotlar jarayonida ularning yechimlarini topishlariga yo'naltirildi va samarali natijalarga erishiladi.

Bunda kursantlarning zamonaviy o'qitishning texnik vositalari - trenajyorlarda parvoz amaliyotini amalga oshirish yo'riqnomasi asosida tashkiliy masalalarni hal etish bo'yicha kasbiy kompetensiyalari rivojlantiriladi.

2-bosqich. Amaliy operatsional jarayonini tashkil etishda kursantlarning texnik ob'ekt hamda texnologik jarayonlarda, masalan, TV3-117 aviatsiya dvigateli ish jarayonini bilishi, olingan bilim va malakalarini amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi amaliy topshiriqlar asosida amaliy mashg'ulotlarni bajarishda joriy yo'riqnomalar asosida interaktiv metod va usullardan foydalangan xolda amaliy topshiriqlarning optimal va samarali yechimi topiladi. Bunda STEAM, SMART texnologiyasi, amaliy mashqlar va muammoli videotopshiriqlardan foydalaniladi.

3-bosqich. Ijodiy (texnik va kreativ fikrlashni, intellektual qobiliyatlarini shakllantirish, TV3-117 aviatsiya dvigateli ishlashi sifatini tahlil qila olish va amaliyotda foydalanish)da kursantlar kreativ fikrlashga va ijodiy yechimlar topishga yo'naltirildi. Bunday amaliy mashg'ulotda kursantlar yangi g'oyalar va xulosalarga ega bo'ldi. TV3-117 aviatsiya dvigatelining ish samaradorligini oshiruvchi yangi g'oyalar taklif etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bunday tartibda o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlar va muammoli videotopshiriqlar, texnologik kompetensiyalarni shakllantirishning algoritmik xaritalari kabi texnologiyalar o'rganilgan material bo'yicha bilimlarni mustahkamlash, texnologik kompetensiyalarni shakllantirish, mustaqil ravishda amaliy topshiriqlarni bajarish bo'yicha maqbul qaror qabul qilish, o'quv-amaliy topshiriqlarni tizimli, tartib-intizom asosida bajara olish, mustaqil ishlash, ijodiy yondashish, kreativ fikrlay olish qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati:

1. Бабина С.Н. Интеграция технологического и физического образования учащихся школ: научно-методические основы и педагогический опыт реализации С.Н. Бабина. М., 2002. – 320 с.

2. Баженов В.М. и др. К понятию «технологическая компетентность» будущего учителя В.М. Баженов, В.Н. Горбунов. Проблемы и перспективы технологического образования и профориентационной работы в общеобразовательной школе и вузе: материалы межрегиональной научнопрактической конференции под. ред. В.М. Баженова. Кострома, 2008. –135 с.

3. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (К освоению компетентностного подхода). Высшее образование в России. 2004. №11. С. 3–13.

4. Герасимова М.С. Структурно-содержательная модель формирования технологической компетенции студентов колледжа. Научная электронная библиотека. <https://elibrary.ru>.

5. Golish L.V. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: mazmun, loyihalashtirish va amalga oshirish. Ekspress qo'llanma. – T. TESIS, 2001. – 104 b.

6. Golish L.V., Fayzullaeva D. Kasb-hunar kollejlarda moduli dastur asosida ta'lim berish Kasb-hunar ta'limi, 2002 yil, 4-son, 24 b.

7. Голощёкина Л.П., Збаровский В.С. Модульная технология обучения: Методические рекомендации. СПб: ЮНИТИ-ДАНА, 1993. - 135с.

8. Горев В.М. Принципы модульного обучения. Вестник Высшей школы, 1987, 8. с. 30-33.

9. Евдокимов В.В. Развитие профессионально-педагогической компетентности в подготовке мастеров профессионального обучения: дис. канд. пед. наук. Екатеринбург, 2003. – 244 с.

10. Жампеисова М.М. Модульная технология обучения как средство развития ученика. -Алматы, 2002.

11. Железнякова О.М. Дополнительность как инновационный подход к классификации и выбору методов обучения Инновации в образования. - Москва, 2006. с. 46-54.

12. Ziyomuhammadov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya – zamonaviy o'zbek milliy modeli. T.: "Lider Press", 2009.

13. Stoof A. Что уметь компетенция Конструктивистский подход к выходу из замешательства: Пер. с англ. Е. Опел А. Stoof, R. L. Martens J.G. van Merrienboer OPEN UNIVERSITY OF THE NETHERLAND <http://hr-portal.ru>

14. Scientific and Technological literacy for all. Materials from the UNESCO-ICASE-CSEC Delhi Workshops.

AVIATSIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHNING HOZIRGI TENDENSIYALARI VA RIVOJLANISHLARI

A. S. Qobilov "Uchish apparatlari va aviatsiya dvigatellari tuzulishi va ekspluatativasi" kafedrasi boshlig'i, dotsent, подполковник.

A. E. Rajabov "Uchish apparatlari va aviatsiya dvigatellari tuzulishi va ekspluatativasi" kafedrasi o'qituvchisi, майор.

Anotatsiya: Maqolaning dolzarbligi so'nggi yillarda hayotimizning ko'p jabxalarida havo transportining tobora muhimligi yaqqol namoyon bo'lib kelmoqda. Bugungi kunda aviatsiya sohasi har qanday mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi, chunki aviatsiya sohasining rivojlanishi iqtisodiyotga raqobatbardosh ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda geografik joylashuvi va aholi zichligi past bo'lgan davlatlarning rivojlanishi aviatsiya transporti vositalarini ko'paytirishni taqozo etmoqda. Aviatsiya sanoatidagi mavjud vaziyatlarni tahlil qilish orqali aviatsiyasi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash masalalarini o'rganishdir. Amaliy ahamiyati hozirgi tendentsiyalar va modernizatsiyalarni ta'lim standartlariga aylantirish va moslashtirish, so'ngra aviatsiya transportida kadrlar tayyorlashda kompetensiya modelini shakllantirish maqsadga muvofiq. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish bilan birga, malakaliaviatsiya mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj bugungi kun sharoitida jiddiy o'sish omilidir.

Kalit so'zlar: Aviatsiyasi sohasi, mutaxassislar tayyorlash, aviatsiya transporti, aholi zichligi, aviatsiya transporti xizmatlari, malaka modellari, modernizatsiya.

Aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning hozirgi tendentsiyalari va tendentsiyalari nafaqat davlat siyosati va dasturlarini yangilash, balki barqarorlikni ta'minlash, tashqi va ichki sharoit va ehtiyojlarga moslashishni ta'minlash uchun to'g'ri hal qilinishi kerak bo'lgan yangi muammolarni aniqlashga qaratilgan.

Aviatsiya mutaxassislarini rivojlanishi nafaqat aeroport infratuzilmasi hajmi, havo hududining sig'imi va ulardan foydalanish samaradorligini olishi kerak.

Aviatsiya ta'limi atrof-muhitni muhofaza qilish, aviatsiya xavfsizligi, aviatsiya vositalarini tartibga solish, moliyalashtirish, xalqaro siyosat, ikki tomonlama munosabatlar va umumiy aviatsiya kadrlari siyosati kabi sohalarni o'z ichiga oladi.

Strategik darajada aviatsiya sohasidagi mutaxassislarni rivojlantirish yo'nalishlari va asoslarini belgilovchi o'quv dasturlar, rahbariy hujjatlar uchun mutaxassislar tayyorlash bo'yicha qo'llanma sifatida foydalaniladi.

Zamonaviy tendentsiyalar va modernizatsiya yo'nalishlari innovatsion mablag'larni to'plashga yordam beradi va shuning uchun kompleks yondashuv yordamida integratsiyalashgan transport tizimining davlat darajasida aviatsiya mutaxassislarini boshqarish va ularni tayyorlash nuqtai nazaridan sinergetik ta'sirning paydo bo'lishini ta'minlaydi.

Bo'lajak aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashning dastlabki bosqichida rivojlangan davlatlardagi zamonaviy maktablarining samarali usullaridan foydalaniladi.

Aviatsiya mutaxassislari ishlayotgan modullar kasbiy kompetensiyalar va texnika fanlari bilan bog'liq mavzulardir. Integratsiyalashgan o'qitish tizimidan tashqari, ushbu mutaxassislar o'z faoliyati uchun davlat tomonidan belgilab qo'yilgan imtiyozlardan foydalanadilar. Aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash xalqaro va davlat aviatsiya tashkilotlari tomonidan turlicha belgilanadi. Shuningdek, olimlar va aviatsiya mutaxassislari joriy faoliyatga boshqacha yondashuvni ko'rsatadigan turli xil ta'riflar va modellarni berishadi. Barcha choratadbirlar samolyot bortidagi odamlarning sog'lig'i va hayotini himoya qiluvchi tegishli tizimlardan foydalangan holda rejalashtirilmagan vaziyatlarning oqibatlarini tahlil qilishga imkon beradi.

Aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashning zamonaviy modeli aviatsiya tizimini qurishda asosiy bo'lgan beshta elementni belgilaydi: foydalaniladigan asbob-uskunalar turi va uning ishonchliligi, funktsionalligi, parvozni amalga oshiriyotgan shaxs: birinchi navbatda, uchuvchilar, bort kuzatuvchilari, shuningdek havo harakatini amalga oshirishga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadigan havo harakati dispetcherlari, mexaniklar, yerdagi kuzatuvchilar va boshqa barcha shaxslar; parvoz amalga oshiriladigan muhit: ob-havo, geografik joylashuv, infratuzilma va boshqa sharoitlar.

Aviatsiya mutaxassislarining tayyorgarlik tizimining zamonaviy elementlari va tarkibiy qismlari individual operatsion haqiqatni yaratadi. Alohida holatlarga e'tibor qaratish, bilimlarni sintez qiladigan umumiy muammolarni, shu jumladan baxtsiz hodisalar natijalarini aniqlashni qiyinlashtiradi.

Aslida, tavsiflangan darajalarda umumiy kamchiliklar mavjud bo'lib, ular aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashning har bir darajasidagi kamchiliklarning ramzi hisoblanadi. Xatolar yoki mudofaa tizimlarining yetishmasligi tufayli ushbu kamchiliklarning katta qismi tasvirlangan tahdidlarning ko'pchiligi yashirin bo'lishiga olib kelishi mumkin, shuning uchun ular faqat ma'lum bir o'xshashlik bilan paydo bo'ladi, bu odatda vaqt o'tishi bilan rivojlanadi.

Tashkilot ichida yoki tashqarisida sodir bo'ladigan xavfli harakatlar uni odamlarga yoki mulkka zarar yetkazish ehtimoli kamayadi va maqbul darajada saqlanadigan yoki xavfni aniqlash va xavfsizlik xavfini boshqarishning uzluksiz jarayonini joriy etish orqali pasayadigan muayyan muhitga moslashishga majbur qiladi.

Xulosa

Shunday qilib, hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida aviatsiya mutaxassisliklariga bo'lgan talab va taklif o'rtasida nomutanosiblik mavjud bo'lib, bu malakali mutaxassislar yetishmasligiga, ta'lim va iqtisodiyotning real sektori o'rtasidagi o'zaro aloqaning yo'qligiga olib keladi.

Bu masalalarning yechimi fuqaro aviatsiyasi mutaxassislarining malakasini belgilovchi bilim va ko'nikmalarni, ayniqsa, ularning strategik yo'nalishi va bilimni baholash, qaror qabul qilishning zamonaviy usullarini takomillashtirishdan iborat. Aviatsiya mutaxassislarining malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu yo'nalishda xorijiy ilmiy markazlar va aviatsiya bilim yurtlari bilan yaqin hamkorlik zarur, bu esa mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni va amaliy muammolarni hal etishga qodir kadrlar tayyorlashni belgilaydi.

Taklif etilayotgan tavsiyalardan bo'lajak aviatsiyasi mutaxassislari uchun kompetensiya modelini shakllantirish va malaka sertifikatlash bo'yicha sertifikatlashtirish markazini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati:

1. Mirziyoev Sh.M. Xavfsizlik kengashi majlisidagi "Qurolli kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir" mavzusidagi nutqi // Vatanparvar gazetasi. –T., 2022. – 3-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-avgustdagi "Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va professor-o'qituvchilari malakasini uzluksiz oshirish tizimini joriy etish to'g'risida"gi PF-5789-son qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi 2008-yil 10-noyabrdagi № 228 sonli qarori "Fuqaro aviatsiyasi korxonalarining va aviatsiya ta'lim muassasalarini attestatsiyadan o'tkazish qoidalari".

НОВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

*Ж.Г. Хайдаров старший преподаватель
кафедры Тактики и специальных дисциплин ИВА РУ,
подполковник*

Аннотация: В статье рассматриваются варианты реализации беспилотных летательных аппаратов, а также их применение в различных сферах деятельности человека.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, беспилотник, дрон, квадрокоптер.

Annotation: This article discusses options for the implementation of drones and drones, as well as their application in various fields of human activity.

Key words: unmanned aerial vehicle (UAV), remotely piloted aerial vehicle, unmanned aerial vehicle, drone.

Технический прогресс не стоит на месте. С каждым днем появляются новые и перспективные разработки в области робототехники и инженерии, способные решить широкий спектр задач и максимально упростить труд человека в повседневной деятельности, время и финансы. Одной из таких перспективных разработок является создание беспилотного летательного аппарата.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – летательный аппарат без экипажа на борту. БПЛА различают по степени автономности (управляемые дистанционно или автоматические), конструкции, составным частям и назначению. Если подача команд осуществляется непрерывно, то такой беспилотник называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом [1]. В дальнейшем, помимо обозначения – БПЛА, будут использоваться такие обозначения, как дрон и беспилотник.

Беспилотные летательные аппараты оснащаются различной электронной аппаратурой, в состав которой входят: цифровые датчики и камеры, камеры ночного, тепловизионного зрения, средства связи, средства ориентирования и топопривязки GPS/ГЛОНАСС. Помимо этого, в аппаратуру может быть включено «техническое зрение», которое с помощью специальных алгоритмов нейронной сети позволяет выделить, распознать цель и тип цели на фоне окружающей местности.

За последние несколько лет беспилотные летательные аппараты стали набирать все большую популярность во всем мире, а сфера их применения довольно широка. БПЛА способны решать широкий спектр задач от доставки почты до мониторинга местности и создания 3D-модели карты местности.

Применение беспилотников экономически выгодно и целесообразно в настоящее время. С помощью них можно во много раз упростить труд человека, сэкономить время и сберечь финансы на выполнение той или иной задачи.

Рассмотрим новые и перспективные области применения данных технических средств:

Почта и курьерская доставка. Перспективы в использовании БПЛА прослеживаются в сфере логистики и курьерской доставки почтовых отправлений и грузов. Одним из первых в области производства «курьерских» дронов стал интернет сервис заказов «Amazon Prime Air».

Рис. 1. Квадрокоптер фирмы «Amazon Prime Air».

После совершения заказа покупателем, товар загружается в специальный контейнер («бокс») для транспортировки. Беспилотник с грузом (рис. 1) летит по указанному адресу, отслеживая местоположение получателя с помощью приложения на смартфоне покупателя, при этом, прокладывая маршрут и избегая столкновений с препятствиями на своем пути. В конце маршрута дрон совершает посадку и выгрузку товара в назначенном месте, после чего улетает обратно на склад. Доставка товара весом 2 кг осуществляется в течение 30 минут.

В случае с курьерской доставкой наземным транспортом, особенно в крупных городах, придется потратить больше времени для преодоления транспортом пробок, светофоров и зон пешеходных переходов [4].

Охрана окружающей среды. Беспилотные летательные аппараты могут быть применены в сфере охраны и обеспечения экологической безопасности окружающей среды, там, где деятельность человека затруднена из-за труднодоступной местности, а также из-за сложных климатических условий. Одной из наиболее важных проблем на сегодня, является борьба с браконьерами и сохранение исчезающих видов животных. В таком случае, в состав аппаратуры и программного обеспечения БПЛА может входить «система технического зрения» или система искусственного интеллекта, способная обнаружить и идентифицировать браконьера. С помощью искусственного интеллекта и нейронной сети можно вести учет численности животных, выявлять их местоположение в реальном времени, составлять маршрут их движения и миграции. Камера в инфракрасном спектре (рис. 2) поможет обнаружить потенциальные цели в ночное время суток.

Рис. 2. Работа системы искусственного интеллекта в ночное время.

Мониторинг за лесными ресурсами и очагами лесных пожаров. БПЛА могут использоваться для обнаружения чрезвычайных ситуаций и координации действий службами МЧС [2].

Одной из основных задач, стоящей перед беспилотниками и дронами является мониторинг (наблюдение) за лесными ресурсами, для своевременного обнаружения и предотвращения лесных пожаров (рис.3), определения масштабов возгорания и безопасной зоны, для оперативного устранения очагов возгорания, оценки последствий и ущерба лесных пожаров, не рискуя при этом жизнью людей.

Использование БПЛА с тепловизором позволит во много раз сократить время на обнаружение очага возгорания, своевременно предотвратить опасные последствия от чрезвычайной ситуации.

Помимо этого, в задачи мониторинга БПЛА может входить: количественная оценка вырубki лесного покрова, обнаружение местоположений незаконной вырубki леса, с последующим выявлением нарушителей.

Рис. 3. Снимки очага возгорания в обычном и инфракрасном спектре с помощью БПЛА.

Кинематограф и киносъемка. Съемка фильмов с воздуха использовалась и ранее, но была слишком затратной. Начиная с 70-х годов до начала 2000-х, съемка производилась из вертолета либо с помощью специальных кранов.

С появлением дронов, оснащенных видеокамерами, специальными гироскопическими стабилизаторами и карданным подвесом, можно получить плавное изображение при быстром и динамичном перемещении, а малые размеры и повышенная маневренность позволяют вести видеосъемку с таких ракурсов, которые невозможно получить с применением обычной техники оператора (рис. 4).

Рис. 4. Киносъемка с помощью дрона.

Одним из наиболее известных беспилотников является БПЛА в составе системы AERIGON IAH 3 (рис. 5). В его состав входит 6 двигателей, предназначенных для работы с тяжелыми камерами и объективами. Для управления дроном требуется два оператора, один из которых управляет камерой, другой – полетом самого дрона. С помощью карданного подвеса можно осуществлять поворот камеры в любом направлении и с высокой скоростью [5].

Рис. 5. Система AERIGON IAH 3.

Безопасность. В настоящий момент БПЛА внедряют для создания специализированных подразделений, способных вести работу с дронами.

Исходя из статистики, в России и за рубежом наблюдается повышение уровня безопасности водителей, что обусловлено внедрением дронов и беспилотных летательных аппаратов.

С 2019 года во многих городах мира началось использование БПЛА для патрулирования дорог (рис. 6 – слева). Данный вид дронов позволяет решить следующие задачи:

- вести наблюдение за транспортными средствами;
- проводить анализ дорожно-транспортных происшествий с последующей фиксацией места аварии;
- оперативно осуществлять прием/передачу информации с места происшествия в ПДД.

Испанская дорожная полиция использует БПЛА для фотосъемки водителей с высоты 120 метров, это позволяет фиксировать случаи использования мобильного телефона за рулем и выписывать штрафы нарушителям.

Использование дронов правоохранительными органами возможно для решения и других задач, таких как:

- мониторинг большого скопления людей в связи с проведением массовых мероприятий, включая выступления, концерты, парады, с последующей оценкой возможной угрозы;
- обнаружение и распознавание опасных преступников с помощью системы распознавания лиц;
- поиски пропавших людей на большой открытой территории, в труднодоступной местности (рис. 6 – справа).

Рис. 6. Слева – дрон ГИБДД фиксирует дорожный трафик, справа – подготовка дрона к поисковым работам.

Горная добыча и поиск полезных ископаемых. Одним из способов анализа объемов горной выработки при добыче полезных ископаемых открытым способом является лазерное сканирование местности на базе БПЛА. После обработки массива данных (координат), полученных в ходе лазерного сканирования (рис. 7), создается 3D-модель, состоящая из облаков точек. Метод лазерного сканирования выполняется для ведения статистики и учёта объёмов горнодобывающей породы. Помимо этого, с помощью БПЛА возможно:

- получить точные геометрические данные о поверхности карьера;
- создать цифровую модель поверхности или разреза рудника с точностью до сантиметра;
- осуществлять контроль над объемами добычи полезных ископаемых;
- вести мониторинг за устойчивым и безопасным состоянием бортов и отвалов;
- получать данные о местонахождении техники в реальном времени [3].

Рис. 7. БПЛА сканирует карьер.

Рис. 8. Дрон с воздушным магнитометром.

Поиск полезных ископаемых можно осуществлять с помощью магниторазведки или радиометрических детекторов. Воздушный магнитометр (рис. 8) обладает повышенной магнитной восприимчивостью и позволяет обнаружить руду, в составе которой находятся ферромагнитные материалы.

Археология. Беспилотные летательные аппараты начинают активно использоваться при проведении археологических раскопок. Изображения со спутника и БПЛА привели к новому открытию в древнем городе Петра в Иордании. Изучив изображения, полученные с беспилотников, они обнаружили массивную платформу, скрытую под песком (рис. 9 - слева). Впоследствии, оказалось, что данное сооружение из розового песчаника построили торговцы набатеи два тысячелетия назад [5]. Еще одной из находок, обнаруженной с помощью дрона, является древнее поселение в Мексике, найденное американским археологом в 2016 году (рис. 9 -справа). Поселение удалось обнаружить с помощью тепловизора, зафиксировавшего участки квадратной формы с измененной температурой почвы.

Рис. 9. Археологические находки.

Аэросъемка и создание 3D-карты местности. С помощью дронов и специального программного обеспечения можно обследовать местность, собрать и обработать необходимые данные, а после, сформировать 2D-карты и 3D-модели карты местности. Программное обеспечение Site Scan представляет собой автоматизированную систему, которая способна собирать и обрабатывать данные с БПЛА. При этом пользователю не требуется специальные навыки пилотирования летательным аппаратом. Благодаря данной системе удалось получить трехмерную модель города Денвер (рис. 10).

Вся система работает по следующему алгоритму: после того, как пользователь запустит процесс сбора данных, БПЛА взлетает и движется к заданной позиции, собирая необходимую информацию. От оператора требуется лишь указать нужное место (точку старта и конечную точку), либо задать сложный маршрут полета на карте (рис. 11). Полученная дроном информация поступает в облако (базу данных), в котором система Site Scan конвертирует их в плоские 2D-карты или 3D-модели карты местности.

Рис. 10. 3D модель карты округа Денвер.

Рис. 11. Дрон движется по заданному маршруту.

В зависимости от количества полученных данных и мощности вычислительного оборудования, система может производить обработку от нескольких часов до нескольких дней.

Список используемой литературы:

1. Википедия БПЛА [Электронный ресурс] URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/БПЛА> (дата обращения: 29.01.2022).
2. Беспилотные летательные аппараты на службе МЧС России / В.И. Александрой, В.Н. Винокуров // Инженерные технологии в сельском и лесном хозяйстве: материалы Всероссийской национальной научно-практической конференции, отв. редактор А.С. Иванов. 2020. С. 97- 99.
3. Беспилотники в горнодобывающей деятельности [Электронный ресурс] URL: <https://robopedia/gornodobycha-i-bespilotniki> (дата обращения: 29.01.2022).
4. Способы применения дронов сегодня [Электронный ресурс] URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5a20825dad0f22233a285e05/20-sposobov-primeneniia-dronovsegodniai-v-buduscem-5a8aaf7d77d0_e645af4f15dd (дата обращения: 29.01.2022).
5. Исследование города Петра [Электронный ресурс] URL: <https://www.thestar.com/new/world/2016/06/11/drone-images-lead-to-new-discovery-in-acient-cityof-petra> (дата обращения: 29.01.2022)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

*Рустамов Нозимжан Самариддин угли
Докторант (ТГТрУ)*

Аннотация: Безопасность полетов в авиации является основополагающим элементом при выполнении любых авиационных задач. С каждым годом число авиапассажиров увеличивается, а также происходит все большее развитие авиационной технологии и общественная доступность авиации. В связи с этим безопасность полетов становится все более важной и актуальной задачей для авиационной отрасли. Каждый случай крушения самолета или других авиационных происшествий напоминает нам о том, что безопасность полетов является одной из наиболее значимых задач, решение которой представляет собой приоритет для государственных и частных компаний, работающих в авиационной отрасли. Следовательно, проблема безопасности полетов в авиации, идет в ногу с развитием отрасли, и ее решение является актуальным и важным для всего общества.

Ключивые слова: Система организация воздушного движения (ООВД), IFPS (Initial Flight Plan Processing System), ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System), Arrival Manager (AMAN), Departure Manager (DMAN), взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В связи с перегруженностью воздушного пространства московского узлового диспетчерского района воздушные суда вынуждены выполнять полеты в зонах ожидания аэродрома назначения или простаивать в очереди на земле, ожидая разрешения на взлет. Это приводит к задержкам, в результате которых авиакомпании несут излишние затраты из-за перерасхода топлива, а пассажиры могут опаздывать на стыковочные рейсы. Более 60% воздушного движения России приходится на московскую воздушную зону и интенсивность его постоянно увеличивается. Очевидно, что для уменьшения времени задержек необходимо совершенствовать систему организации воздушного движения (ОрВД).

Согласно документу ИКАО Бос9854 «Глобальная эксплуатационная концепция ОрВД» [1] система ОрВД состоит из 7 взаимосвязанных компонентов: структуризация и организация воздушного пространства, операции на аэродроме, согласование спроса и пропускной способности, синхронизация движения, управление конфликтными ситуациями, операции пользователей воздушного пространства и управление предоставлением услуг ОрВД. Данные компоненты перечислены не в порядке приоритета.

Компонент «согласование спроса и пропускной способности» предполагает стратегическую оценку потоков движения и пропускной способности аэродромов в разрезе системы, с тем чтобы дать пользователям воздушного пространства определить время, место и формы выполнения полетов при одновременном сближении конфликтующих потребностей в воздушном пространстве и пропускной способности аэродрома.

Под компонентом «синхронизация движения» понимается тактическое установление и поддержание безопасного, упорядоченного и эффективного потока воздушного движения.

Исходя из этого, один из путей совершенствования ОрВД заключается в достижении максимально возможного соответствия между сформированными заранее планами (расписанием) и реальными полетами воздушных судов. Это относится в первую очередь к обеспечению соответствия между фактической траекторией полета и запланированной в расписании.

Анализ соответствия расписания фактическому движению воздушных судов по прилету и вылету

Одна из причин сложившейся ситуации - это недостатки в планировании полетов, в результате чего количество фактически выполняемых рейсов превышает пропускную способность ВПП Ташкентских аэропортов.

Планирование воздушного движения является этапом функционирования систем управления воздушным движением, в значительной степени определяющим эффективность системы ОрВД в целом. Процесс планирования разделяется на стратегическое, предтактическое и тактическое. Результатом стратегического планирования является расписание движения воздушных судов на длительный период (летний или зимний). Предтактическое планирование, использующее результаты предыдущего планирования, заключается в составлении планов воздушного движения на предстоящие сутки, а также с учетом дополнительных факторов, к которым относятся дополнительные заявки на полеты, ограничения на полеты. Тактическое планирование заключается в реализации суточного плана полета, его корректировке на основе поступающих сообщений об изменениях и дополнениях и принятии решений по созданию бесконфликтных пространственно-временных траекторий полетов.

Качество решения задачи планирования оценивается прежде всего эффективностью использования результатов предтактического и тактического планирования. Это проявляется во влиянии планирования на главные показатели эффективности функционирования системы ОрВД в целом, в том числе и на показатели безопасности полетов. При этом необходимо, чтобы при планировании воздушного движения не было превышения пропускной способности органов ОрВД. Пропускная способность для диспетчерских пунктов (секторов) выражается количеством воздушных судов в единицу времени, управление движением которых может безопасно обеспечиваться органами ОрВД.

Также необходимо отметить, что значительно превосходя по интенсивности воздушного движения в европейских аэропортах, задержки там существенно меньше. В Евроконтроле планы полетов передаются в Центральную подсистему организации планирования воздушного движения [4] для организации планирования на этапах стратегического, предтактического и тактического планирования.

Для расчета маршрутов полета и передачи их в автоматизированные центры управления воздушным движением используется система начальной обработки планов полетов IFPS (Initial Flight Plan Processing System).

Необходимо отметить, что в IFPS осуществляется корреляция информации планов полетов по данным радиолокационной обработки от авиационной телекоммуникационной сети ATN (Aeronautical Telecommunication Network), а там, где она отсутствует, передается экипажам по линии передачи данных адресно-отчетной системы авиационной связи ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System). Таким образом автоматизированная система управления воздушным движением получает информацию высокой точности; по этой причине нет необходимости ее обработки в самом центре управления.

Системы планирования и регулирования потоков воздушного движения (ВД) предназначены для обеспечения безопасного, упорядоченного и ускоренного ВД, в том числе в районах аэропортов и аэроузлов, уменьшения издержек авиакомпаний и пассажиров, уменьшения негативного влияния на окружающую среду с учетом неопределенности прогнозирования ВД.

Сложность планирования и регулирования потоков ВД в районе аэродрома и загрузка диспетчеров возрастают с увеличением интенсивности ВД. При этом падает эффективность управления, возрастают задержки воздушных судов (ВС), увеличивается расход топлива. Для предотвращения подобных ситуаций разрабатываются специальные средства поддержки работы диспетчера при планировании и регулировании потоков ВД, которые выполняют часть функций диспетчера и позволяют более эффективно использовать пропускную способность взлетно-посадочной полосы (ВПП) и воздушного пространства. В Европе такие средства получили название Arrival Manager (AMAN) и Departure Manager (DMAN) — менеджеры прилета и вылета.

Системы AMAN и их аналоги применяются в Европе и США более 25 лет, постоянно обновляясь и совершенствуясь. Современные системы активно внедряются по всему миру, а программы развития системы организации ВД SESAR и NextGen ведут обширные проекты по дальнейшему их совершенствованию.

«Построение оптимальных очередей на прилет является одной из основных задач при планировании и регулировании потоков ВД в районе аэродрома и аэроузла, для решения которой требуется использование достаточно серьезного математического аппарата.

Самое простое решение такой задачи, по сути, не требующее математических вычислений, — это стратегия «первый пришел — первый обслужился» (first come — first served (FCFS)). При данном подходе не требуются перестановки в естественной очереди, и, казалось бы, посадка в первую очередь раньше прибывших ВС должна обеспечить минимальные задержки. Но разные летно-технические характеристики ВС, особенности структуры STAR (Standard Terminal Arrival Route) и интенсивное воздушное движение делают такой подход несостоятельным, в то время как некоторые перестановки в естественной последовательности (например, перестановка медленного ВС за быстрым) могут существенно улучшить результат. Поэтому в большинстве случаев при формировании оптимальной очереди на посадку приходится отступать от стратегии FCFS и каким-либо образом выбирать новый порядок в очереди, применяя при этом более сложные алгоритмы».

Также следует учитывать пропускную способность аэродрома, на которую влияет эффективность и скоординированность работы всех наземных служб, особенно в пиковые часы. Для оптимизации управления вылетающими и прилетающими потоками ВС используются технологии менеджера прилета AMAN (Arrival Manager) [5] и менеджера вылета DMAN (Departure Manager). Технология AMAN предназначена для автоматизированного создания потока воздушных судов на прилет и точного расчета времени прибытия с учетом технических характеристик прилетающих ВС, погодных условий, плановой и радиолокационной информации и других факторов. Технология DMAN является инструментом планирования для оптимизации вылетающего потока ВС в аэропортах путем расчета времени руления и отрыва от ВПП на основе одобренного времени запуска для каждого рейса, принимая во внимание ряд ограничений и предпочтений.

Уменьшения времени задержек можно достичь при проведении следующих мероприятий по модернизации в виде частичной или полной автоматизации системы планирования воздушного движения:

- алгоритмизация точного расчета маршрутов, выполняемого по точкам и эшелонам, без которого невозможно определить сектора пролета для оповещения;
- автоматическая корреляция планов полетов по данным радиолокационного поля;
- алгоритмизация определения периодов времени, когда планируемое воздушное движение равно или превышает пропускную способность элементов воздушного пространства, сектора, участков маршрутов, аэродромов;

- автоматизированная поддержка на рабочих местах диспетчеров по планированию использования воздушного пространства и информации о перегрузке по этапам планирования;
- автоматическая коррекция соответствующих планов и рассылка соответствующих сообщений авиакомпаниям, органам УВД;
- алгоритмизация формирования уточненного плана использования взлетно-посадочной полосы (ВПП);
- мониторинг выполнения заданного времени прилета-вылета. В каждом аэропорту должен быть организован контроль за прилетом-вылетом в назначенное время и разработаны мероприятия по их исполнению;
- автоматизированный мониторинг составленного расписания и выдача рекомендаций, обеспечивающих выдерживание времени посадки, выдача команд по скорости и курсу.

Проведение приведенных выше рекомендаций позволит снизить задержки и повысить уровень безопасности полетов.

Список используемой литературы:

1. Doc 9854- AN/458. Глобальная эксплуатационная концепция ОрВД. - Монреаль: ИКАО, 2005.
2. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.flightstats.ru>.
3. ФАП. Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации: утв. приказом Минтранса РФ от 16 января 2012 г. № 6.
4. Eurocontrol Capacity Assessment & Planning Guidance. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eurocontrol.int>
5. Мутовкин В.П., Бобряков В.Г. Организация планирования воздушного движения в Европейском регионе и в России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ato.ru>.

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА МЕЖСАМОЛЕТНОЙ НАВИГАЦИИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ТИПА КОНВЕРТОПЛАНА

*И.А. Бердюгин старший преподаватель
кафедры УВД и ВН ИВА РУ, подполковник.*

И.Х. Рустамов преподаватель факультета КПК и ПАС ИВА РУ,

Аннотация: В статье рассматривается боевой опыт использования групп беспилотных летательных аппаратов (БЛА) типа конвертоплана в локальных конфликтах где показан сравнительный анализ его недостатков и преимуществ.

Ключевые слова: Беспилотный летательный аппарат (БЛА), межсамолетная навигация (МСН), радиотехнические системы (РТС), оптико-электронная система инфракрасного диапазона (ОЭС ИК).

Полет в составе строя - один из наиболее сложных этапов использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Высокий уровень сложности и аварийности имеет применение групповой авиации.

Боевой опыт использования групп БЛА типа конвертоплана в спецоперациях и локальных конфликтах последнего времени показал существенные недостатки, характеризующие с решением задачи межсамолетной навигации (МСН) при помощи радиотехнических систем (РТС). Возможно именно посредством оптико-электронной системы инфракрасного диапазона (ОЭС ИК) возможно создание системы МСН.

Таблица 1.

Методы измерения	Радиотехнические				Оптические
	Радикал-ОВД	РСБН-85В	А-737	АН/АРГ - 79	
Системы	МиГ-31	Су-35с	Су-30	F/A - 18	ОЭС
Точность измерения взаимных координат	±100 м	±60 м	±23,3 м	±21 м	±0,02...0,5 м

Анализ отечественных и зарубежных систем межсамолетной навигации (МСН) представленных в таблице 1, выявил, что данные системы имеют погрешности в измерениях относительных координат десятки метров и весьма ограничивает возможности автоматизации полета в сомкнутом строю [1].

Применение вышеупомянутой системы МСН БЛА позволяет:

обеспечить боевую живучесть строя БЛА к огневому воздействию противника. Вследствие чего строй имеет устойчивость к боевым поражениям любого количества БЛА (вплоть до полного уничтожения строя);

за счет лазерной подсистемы противодействия помехам и кодированного излучения обеспечивать устойчивость к искусственным и естественным помехам;

формировать многошереножный пространственный строй произвольной конфигурации и плотности.

Все это создает совершенные новые тактические схемы ведения боевых действий в целом и применения беспилотной авиации.

Целью создания оптико-электронной системы межсамолетной навигации (ОЭС МСН) БЛА является разработка конкурентоспособной и эффективной системы МСН БЛА различного класса. Эти факторы повышают автономность и безопасность выполнения полета строем, обеспечивают расширение боевых возможностей групп БЛА за счет автоматизации совместного полета строя неограниченной практически конфигурации.

Назначение оптико-электронной системы межсамолетной навигации БЛА:

измерение координат ведущего БЛА (относительных);

вычисление заданных координат положения ЛА в строю по заданным номеру шеренги, номеру положения в шеренге, признаку ведущий-ведомый, а также геометрическим параметрам строя, интервалу и дистанции;

образование в каналах системы автоматического управления управляющих воздействий.

На рисунке 1 показан принцип работы, предлагаемой ОЭС МСН, описываемый схемой, и основан на обработке посредством монокулярной СТЗ ведомого изображения ведущего и определении координат ведущего (ИК-меток), вычислении относительных координат меток.

Вычисления параметров относительного положения ведущего, формирования параметров положения, ведомого в строю, формировании сигналов автоматического управления, обеспечивающих заданную конфигурацию строя [2].

Рис. 1 – Структурная схема ОЭС МСН в контуре САУ.

Для ведомого и ведущего общая структура ОЭС МСН одинакова, но алгоритмы работы отличаются – у ведомого – ИК-метки, у ведущего пассивной является фотокамера [3].

Время импульсное кодирование оптического сигнала меток решает задачи помехозащищенности, энергоэффективности ОЭС.

Таким образом, в результате работы планируется получение конкурентоспособной и эффективной системы ОЭС МСН БЛА типа конвертоплана, обеспечивающей повышение автономности и безопасности выполнения полета строем, расширение их боевых возможностей.

Список используемой литературы:

1. Тарасов В.Г. Межсамолетная навигация / В.Г. Тарасов. М.: Машиностроение, 1980. 184 с.
2. Способ определения местоположения и углов ориентации летательного аппарата относительно взлетно-посадочной полосы и устройство для его осуществления. Бондарев В.Г., Бондарев В.В., Бондарев М.В., Ипполитов С.В., Конотоп В.И., Лейбич А.А. № 2008128185
3. Якушенков, Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов учебник для ВУЗов / Ю. Г. Якушенков. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2012. 568 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

*Райимов Ғайрат Рахматуллаевич
начальник факультета КПК и ПАС ИВА РУ, подполковник
Якубов Жасур Рузметович
старший преподаватель ИВА РУ, подполковник
Очилов Уктам Эргашевич
старший преподаватель ИВА РУ, подполковник
Рахимов Жахонгир Жаникулович
преподаватель ИВА РУ*

Аннотация: *Статья посвящена перспективам и направлениям совершенствования профессиональной подготовки авиационных специалистов в условиях быстрого технологического прогресса и глобализации авиационной отрасли. Рассматриваются современные подходы и методы обучения, включая внедрение инновационных технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, симуляторы, дистанционное обучение, а также использование искусственного интеллекта и больших данных для повышения эффективности образовательного процесса. Особое внимание уделяется модернизации образовательных программ с учётом международных стандартов и требований, а также необходимости интеграции дуального образования, которое сочетает теоретические знания с практическим опытом. Автор анализирует роль тренажёров нового поколения, а также поднимает вопросы кибербезопасности, как важной составляющей подготовки специалистов в авиационной сфере. В статье также обсуждаются возможные пути повышения качества образования через использование новых технологий и методов, направленных на улучшение подготовки высококвалифицированных кадров для авиационной отрасли.*

Ключевые слова: *Профессиональная подготовка, авиационные специалисты, инновационные технологии, виртуальная реальность, (VR), дополненная реальность (AR), симуляторы и тренажёры, дистанционное обучение, искусственный интеллект (ИИ), большие данные, система дуального образования, международные стандарты, тренажёры нового поколения, модернизация образовательных программ, кибербезопасность в авиации.*

Annotation: *The article is devoted to the prospects and directions of improving the professional training of aviation specialists in the context of rapid technological progress and globalization of the aviation industry. Modern approaches and teaching methods are considered, including the introduction of innovative technologies such as virtual and augmented reality, simulators, distance learning, as well as the use of artificial intelligence and big data to improve the efficiency of the educational process.*

Particular attention is paid to the modernization of educational programs taking into account international standards and requirements, as well as the need to integrate dual education, which combines theoretical knowledge with practical experience. The author analyzes the role of new generation simulators, and also raises issues of cybersecurity as an important component of training specialists in the aviation industry. The article also discusses possible ways to improve the quality of education through the use of new technologies and methods aimed at improving the training of highly qualified personnel for the aviation industry.

Keywords: *Professional training, aviation specialists, innovative technologies, virtual reality (VR), augmented reality (AR), simulators and trainers, distance learning, artificial intelligence (AI), big data, dual education system, International standards, new generation simulators, modernization of educational programs, cybersecurity in aviation.*

Введение

Авиационная отрасль является одной из самых динамично развивающихся и высокотехнологичных в мире. За последние десятилетия она претерпела значительные изменения, как в части технического оснащения, так и в организации воздушного движения. В условиях стремительного роста числа авиаперевозок, внедрения новых технологий и растущих требований к безопасности воздушных операций роль квалифицированных авиационных специалистов становится особенно важной. Профессиональная подготовка кадров в области авиации напрямую влияет на безопасность, эффективность и устойчивость функционирования авиационной системы.

В современных условиях требования к авиационным специалистам выходят за рамки традиционных знаний и навыков, характерных для узкой специализации. Это связано с постоянным развитием новых технологий, таких как автоматизация и цифровизация авиационных систем, применение искусственного интеллекта, а также с возрастанием сложности международных стандартов безопасности. Для удовлетворения этих требований необходимо совершенствование образовательных программ и методов подготовки, чтобы обеспечить не только техническую компетентность специалистов, но и их способность быстро адаптироваться к изменениям в отрасли.

Актуальность темы совершенствования профессиональной подготовки авиационных специалистов обусловлена необходимостью соответствовать мировым стандартам и реагировать на вызовы, связанные с глобализацией и инновациями в авиационной сфере.

Понимание того, как образовательные учреждения и авиационные компании могут сотрудничать для улучшения подготовки специалистов, а также какие перспективы открываются для этого процесса в будущем, является ключевым для развития авиационной отрасли.

Целью данной статьи является анализ текущих тенденций и перспектив совершенствования профессиональной подготовки авиационных специалистов, а также предложение направлений для улучшения учебных программ и внедрения новых технологий в процесс обучения. В рамках исследования будут рассмотрены следующие задачи:

1. Оценка состояния системы подготовки авиационных специалистов на разных уровнях.
2. Выявление ключевых проблем в процессе профессиональной подготовки.
3. Определение новых технологий и подходов, которые могут улучшить качество образования.
4. Разработка рекомендаций для улучшения учебных программ и повышения квалификации преподавателей.

Проблема совершенствования профессиональной подготовки авиационных специалистов является междисциплинарной и требует комплексного подхода, включающего как теоретическую, так и практическую составляющую, а также учета международных и национальных стандартов.

Рассмотрение этой проблемы способствует дальнейшему развитию и укреплению авиационной отрасли как в России, так и за рубежом.

Анализ текущего состояния профессиональной подготовки авиационных специалистов.

Современные стандарты и учебные программы профессиональная подготовка авиационных специалистов осуществляется в рамках строгих международных и национальных стандартов, которые определяют требования к обучению, сертификации и аттестации специалистов. Важнейшими международными организациями, которые формируют эти стандарты, являются Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Эти организации разрабатывают рекомендации по обучению и сертификации авиационных специалистов, включая пилотов, авиамехаников, специалистов по наземному обслуживанию, а также авиационных инженеров.

На основе международных стандартов в разных странах разрабатываются национальные программы подготовки. Например, в России основным нормативным документом является Федеральный закон № 220-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также различные отраслевые стандарты, такие как ГОСТы, а также документы Федеральной авиационной службы. Помимо этого, подготовка специалистов в авиации включает в себя многочисленные профессиональные сертификаты и лицензии, которые подтверждают квалификацию специалистов, такие как лицензии пилотов, инженеров, технических специалистов и т.д. Учебные программы в авиационных образовательных учреждениях делятся на несколько уровней:

Базовая подготовка программы бакалавриата и магистратуры для подготовки пилотов, инженеров, диспетчеров, авиамехаников.

Специализированные курсы и тренировки подготовка по специальностям, таким как обслуживание авионики, техническое обслуживание двигателей, управление воздушным движением.

Дополнительное образование курсы повышения квалификации для уже работающих специалистов, которые обязаны регулярно обновлять свои знания и навыки в соответствии с новыми требованиями и технологиями.

Состояние образовательных учреждений в России и за рубежом существует несколько типов учебных заведений, которые занимаются подготовкой авиационных специалистов. В России выделяются такие специализированные учебные заведения, как:

Авиационные университеты и институты. Например, Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (СПбГУ ГА), Казанский государственный технический университет (КГТУ) и другие.

Технические колледжи учреждения среднего профессионального образования, которые готовят специалистов по различным направлениям авиационной отрасли, таким как обслуживание авиационной техники и аэродромное обслуживание.

Многие образовательные учреждения имеют аккредитацию у международных организаций, что позволяет выпускникам получать квалификацию, признанную в других странах.

Однако в последнее время наблюдается некоторое отставание отечественных учебных программ от мировых стандартов, что связано с отсутствием финансирования на модернизацию оборудования и внедрение новых технологий.

Проблемы в подготовке специалистов, несмотря на наличие международных и национальных стандартов, существует ряд проблем, которые препятствуют эффективной подготовке авиационных специалистов:

1. Устаревшие учебные программы и оборудование. Многие учебные заведения не успевают адаптировать свои программы и оборудование под новые требования отрасли. Это особенно актуально для курсов, связанных с техническим обслуживанием авиационной техники, где требуется постоянное обновление знаний и навыков в связи с развитием новых технологий.

2. Недостаток практических навыков. Несмотря на большое количество теоретических курсов и лекций, многие специалисты не получают достаточной практики работы с современным оборудованием. Это связано с тем, что авиационные тренажеры, симуляторы и лаборатории обновляются не так быстро, как требуется для подготовки специалистов высокого уровня.

3. Дефицит квалифицированных преподавателей. Проблема нехватки высококвалифицированных преподавателей и инструкторов, особенно в области технической подготовки и аэрокосмических наук, также стоит на повестке дня.

Многие преподаватели не могут постоянно обновлять свои знания о новых технологиях, что затрудняет эффективное обучение студентов.

4. Интеграция теоретического обучения с производственной практикой. Хотя многие учебные заведения предлагают стажировки и практику на предприятиях, процесс интеграции теории и практики не всегда оказывается полноценным. Студенты часто сталкиваются с проблемами при применении теоретических знаний на реальных объектах.

5. Нехватка мультидисциплинарных подходов. Современные требования к авиационным специалистам включают необходимость знаний в смежных областях, таких как информационные технологии, экология, менеджмент и другие. Однако в учебных программах зачастую не хватает курсов, охватывающих эти дисциплины.

Взаимодействие учебных заведений и авиационных компаний.

Одной из проблем является недостаточное взаимодействие между учебными заведениями и авиационными компаниями. Многие компании работают по собственным программам подготовки сотрудников, что приводит к разрозненности и различиям в образовательных стандартах. В идеале образовательные учреждения должны тесно сотрудничать с крупными авиационными операторами для разработки образовательных программ, соответствующих потребностям отрасли. Это сотрудничество также важно для организации стажировок, практик и создания реальных рабочих мест для студентов.

Перспективы улучшения.

Для решения указанных проблем существует ряд предложений и подходов. Прежде всего, необходимо обновление учебных планов и программ, улучшение качества образовательных ресурсов (включая тренажеры и симуляторы), развитие сотрудничества с авиационными компаниями, а также повышение квалификации преподавательского состава.

Перспективы развития профессиональной подготовки авиационных специалистов, влияние новых технологий на подготовку специалистов.

Одной из главных тенденций в авиационной отрасли является быстрое внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, автоматизация, беспилотные летательные аппараты, новые авиационные материалы и системы, а также цифровизация процессов. Все эти изменения непосредственно сказываются на требованиях к профессиональной подготовке авиационных специалистов.

Автоматизация и искусственный интеллект (ИИ) внедрение искусственного интеллекта и автоматизированных систем управления полетами уже меняет роль пилотов и других авиационных специалистов. В будущем требования к подготовке пилотов будут включать не только базовые знания авиации, но и навыки работы с высокотехнологичными автоматизированными системами. Пилоты будут больше сосредоточены на мониторинге и корректировке автоматических систем, что потребует от них новых компетенций в области ИТ и аналитики данных.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в связи с развитием беспилотной авиации возникает необходимость в подготовке специалистов для работы с БПЛА, как в сфере гражданской авиации, так и в военной. Эти специалисты будут обязаны знать основы беспилотных систем, их эксплуатацию, управление, техническое обслуживание, а также соответствующие аспекты безопасности.

Образовательные программы должны будут учитывать новые потребности в квалификации для работы с БПЛА.

Использование больших данных и аналитики большие данные и аналитика играют все большую роль в управлении воздушным движением, прогнозировании технических неисправностей и оптимизации работы авиакомпаний. Для специалистов, таких как инженеры и технические специалисты, важно овладеть навыками работы с большими объемами данных и использования аналитических инструментов для прогнозирования состояния техники и улучшения эксплуатации воздушных судов.

Цифровизация и новые информационные технологии цифровые технологии, включая облачные вычисления, блокчейн и интернет вещей (IoT), будут все чаще использоваться для улучшения обслуживания авиационных систем и оптимизации процессов управления воздушным движением. Подготовка специалистов должна учитывать эти инновации и развивать компетенции в области IT и кибербезопасности.

Инновационные методы обучения и новые образовательные технологии в связи с быстрым развитием технологий и изменением требований к авиационным специалистам необходимо внедрение новых методов обучения, которые могут помочь подготовить специалистов, способных работать с высокотехнологичными системами.

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) виртуальная реальность и дополненная реальность предоставляют уникальные возможности для обучения. Эти технологии позволяют создавать симуляции реальных ситуаций, с которыми специалисты могут столкнуться в процессе работы. Пилоты, инженеры и другие специалисты смогут тренироваться на виртуальных тренажерах, которые моделируют реальные условия полета, что помогает в развитии практических навыков без рисков для безопасности. Например, VR-системы могут моделировать аварийные ситуации и тренировать сотрудников на быстродействие и правильные реакции.

Симуляторы и тренажеры нового поколения для подготовки специалистов в области авиации важным инструментом остаются тренажеры, но современные симуляторы становятся все более технологичными, с интеграцией элементов виртуальной и дополненной реальности.

Они могут моделировать не только полет, но и обслуживание технического оборудования, работу с авиационными системами и управление воздушным движением. Эти тренажеры позволяют проводить обучение с высокой степенью погружения, что значительно улучшает качество образования.

Интерактивное и дистанционное обучение современные образовательные технологии включают в себя онлайн-курсы и платформы для дистанционного обучения, которые позволяют студентам осваивать теоретические и практические навыки в удобном для них формате. Для авиационной отрасли особенно важными являются онлайн-курсы, сертификации и программы повышения квалификации, которые могут дополнять традиционные формы обучения и обеспечивать доступ к новейшим знаниям и технологиям.

Модели дуального образования внедрение моделей дуального образования, которые комбинируют теоретическое обучение с практическими стажировками на предприятиях, становится все более актуальным. Это позволит студентам не только изучать теорию, но и сразу применять свои знания на практике. Важно, чтобы учебные заведения работали в тесном сотрудничестве с авиакомпаниями, авиастроительными и техническими компаниями для организации стажировок, которые отражают реальные условия работы.

Повышение квалификации преподавателей одним из важнейших аспектов развития системы подготовки авиационных специалистов является повышение квалификации преподавательского состава. В условиях быстрого технологического прогресса преподаватели должны иметь актуальные знания и в области новых технологий и методов обучения.

В области авиации должны регулярно обновлять свои знания, участвуя в специализированных курсах, семинарах и тренингах. Также важным аспектом является наличие у преподавателей опыта работы в реальных условиях, например, стажировки в авиационных компаниях или на аэродромах, чтобы они могли передавать студентам актуальную информацию о текущих вызовах и проблемах в отрасли.

Важно, чтобы преподаватели были знакомы с международными стандартами, такими как стандарты ICAO и EASA, и могли эффективно интегрировать эти стандарты в учебный процесс. Сотрудничество с зарубежными учебными заведениями и обмен опытом поможет в разработке программ, которые соответствуют мировым тенденциям.

Развитие профессиональной подготовки невозможно без тесного сотрудничества с авиационными компаниями, которые являются основными работодателями для специалистов. Учебные заведения должны ориентироваться на реальные потребности отрасли и регулярно обновлять учебные программы с учетом изменений в авиационной практике.

Учебные заведения могут создавать совместные образовательные проекты с крупными авиакомпаниями и авиационными производителями, которые помогут интегрировать практическую подготовку в учебный процесс. Это также может включать создание совместных лабораторий, инновационных тренажеров и программ для подготовки специалистов.

Важно развивать сотрудничество с учебными заведениями и авиационными компаниями на международном уровне. Это позволит интегрировать международные лучшие практики и стандарты в процесс обучения, а также даст возможность студентам участвовать в обменах и стажировках за рубежом.

Направления совершенствования подготовки авиационных специалистов, модернизация учебных программ и образовательных стандартов.

Одним из важнейших направлений совершенствования подготовки авиационных специалистов является обновление и модернизация учебных программ. Текущие образовательные стандарты и программы требуют пересмотра с учётом новых вызовов и изменений в авиационной отрасли. Это включает в себя как обновление содержания курсов, так и внедрение новых методов обучения.

Важно, чтобы учебные заведения активно внедряли в программы обучения новые технологии, такие как автоматизированные системы управления, искусственный интеллект, роботизация и беспилотные летательные аппараты. Например, курсы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием воздушных судов, должны включать знания по новейшим технологиям в области авионики и автоматических систем.

Образовательные программы для пилотов должны включать работу с автоматическими и полуавтономными системами, а также моделировать ситуации, когда вмешательство пилота или диспетчера требуется для корректировки системы в аварийных или нестандартных ситуациях.

Современные требования к авиационным специалистам выходят за рамки узкой специализации.

Важно внедрить междисциплинарные курсы, охватывающие такие области, как информационные технологии, менеджмент, кибербезопасность, экология, управление проектами. Это позволит специалистам гибко адаптироваться к различным профессиональным ролям в авиации, таким как управление безопасностью, анализ данных или даже участие в инновационных проектах по созданию новых авиационных технологий.

Учебные программы должны учитывать изменения в международных стандартах, таких как требования ICAO и EASA, которые периодически обновляются в зависимости от технологического прогресса. Важно интегрировать эти обновления в программу, чтобы выпускники могли работать в условиях глобализованного рынка авиационных услуг и соответствовать мировым стандартам безопасности.

Совершенствование профессиональной подготовки невозможно без внедрения новых образовательных технологий, которые обеспечат более эффективное и быстрое освоение знаний и практических навыков.

Современные тренажёры и симуляторы позволяют создавать максимально приближенные к реальности условия для обучения, что значительно повышает качество подготовки. Важно обеспечить доступ к симуляторам нового поколения для обучения пилотов, техников, инженеров и других специалистов. Эти устройства могут моделировать как стандартные, так и аварийные ситуации, что позволяет обучать студентов правильным действиям в различных экстремальных условиях.

Дистанционное обучение и онлайн-платформы развивать системы дистанционного обучения и онлайн-платформы, которые позволяют специалистам обновлять свои знания и навыки в удобное время. Это особенно важно для обучения пилотов, инженеров и технического персонала, которым необходимо постоянно совершенствовать свои навыки. Программы повышения квалификации и сертификации должны интегрировать онлайн-курсы, семинары и тренировки, чтобы специалисты могли гибко планировать своё обучение и поддерживать актуальность своих знаний.

Геймификация обучения использование геймификации может сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным. Внедрение игровых элементов в образовательный процесс (например, создание симуляторов, которые оценивают действия студентов и дают им баллы за правильные решения) позволит студентам быстрее освоить практические навыки, улучшит их вовлеченность и мотивацию.

Важным направлением совершенствования подготовки является развитие дуального образования, которое сочетает теоретическое обучение в учебных заведениях с практическим обучением на предприятиях и в реальных условиях.

Программы дуального образования должны включать участие студентов в реальных исследованиях и разработках, например, в создании новых авиационных технологий, испытаниях новинок и проведении научных исследований в области авиации. Это позволит студентам не только усвоить теоретический материал, но и получить ценный опыт работы в условиях, близких к реальной профессиональной деятельности.

Уровень преподавания напрямую зависит от квалификации преподавателей. Поэтому важным направлением является повышение квалификации педагогического состава, включая развитие новых образовательных методик и технологий.

Преподаватели должны регулярно участвовать в программах повышения квалификации и стажировках на предприятиях авиационной отрасли. Это поможет им быть в курсе новых тенденций и изменений в отрасли и актуализировать свои знания. Также важна работа с международными образовательными стандартами и методиками.

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью совершенствования профессиональной подготовки авиационных специалистов. Это сотрудничество включает обмен опытом, участие в международных проектах и совместных программах с зарубежными учебными заведениями и авиационными компаниями.

Программы обмена студентами и преподавателями с международными учебными заведениями помогут повысить уровень образования и сделать его более разнообразным и многогранным. Это также способствует улучшению взаимодействия между образовательными учреждениями и авиационными компаниями на глобальном уровне.

Участие в международных конкурсах, олимпиадах и конференциях способствует расширению кругозора студентов и преподавателей, позволяет обмениваться опытом и внедрять лучшие практики в образовательный процесс.

Основные выводы.

Необходимость модернизации образовательных программ с учётом стремительного развития технологий, таких как автоматизация полетов, беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект и большие данные, программы подготовки авиационных специалистов требуют постоянного обновления. Учебные курсы должны учитывать последние достижения в области авионики, кибербезопасности, роботизации и других технологий, которые непосредственно влияют на процессы управления полетами, техническое обслуживание и эксплуатацию авиационной техники.

Инновации в образовательных методиках внедрение виртуальной и дополненной реальности, симуляторов нового поколения, а также использование дистанционных и гибридных форм обучения, позволит обеспечить более эффективное освоение знаний и практических навыков. Эти технологии создают уникальные возможности для студентов, позволяя им тренироваться в условиях, приближенных к реальным, без риска для жизни или дорогостоящего оборудования.

Инте дисциплинарный подход и использование аналитики для подготовки специалистов в условиях цифровой трансформации требуется не только углубленные знания в специфических областях авиации, но и способность работать с большими объемами данных, понимать принципы работы сложных информационных систем и принимать решения на основе аналитики. Поэтому важно интегрировать в программы подготовки элементы данных технологий, а также развивать междисциплинарный подход, сочетающий знания из области авиации, IT, менеджмента, кибербезопасности и других смежных сфер.

Развитие системы дуального образования и практической подготовки практическое обучение и стажировки на реальных предприятиях и с реальными воздушными судами являются неотъемлемой частью подготовки специалистов. Совместные программы с авиационными компаниями и техническими центрами дают студентам не только теоретические знания, но и позволяют применять их в реальной практике, что ускоряет процесс адаптации к рабочим условиям.

Повышение квалификации преподавателей для того чтобы обеспечить качественное обучение, необходима постоянная работа с преподавательским составом.

Преподаватели должны быть в курсе новых технологий и инноваций в отрасли, а также обладать практическим опытом работы в современных авиационных системах. Это требует систематического повышения квалификации педагогов и интеграции новых образовательных методик.

Рекомендации

Пересмотр образовательных стандартов необходимо регулярно пересматривать образовательные стандарты, интегрируя новые технологические достижения и международные требования. Важно, чтобы учебные программы были гибкими и могли быстро адаптироваться к изменениям в отрасли.

Развитие инфраструктуры для инновационного обучения следует активнее внедрять новые формы обучения, такие как VR/AR тренажёры, симуляторы нового поколения, онлайн-платформы и системы для анализа больших данных. Эти технологии должны быть доступны не только в крупных учебных заведениях, но и в региональных, что позволит улучшить доступ к качественному обучению для студентов по всей стране.

Укрепление сотрудничества с авиационными компаниями необходимо развивать сотрудничество с авиакомпаниями, авиастроительными и техническими центрами для организации стажировок и программ дуального образования. Это обеспечит студентам необходимые практические навыки и подготовит их к реальным условиям работы.

Активизация международного сотрудничества для повышения качества образования важно развивать международные связи и обмен опытом с зарубежными учебными заведениями и компаниями. Это обеспечит интеграцию мировых стандартов и лучших практик в учебный процесс.

Модернизация подходов к аттестации и сертификации важно продолжать совершенствование системы сертификации и аттестации специалистов с учётом новых технологий и требований безопасности. Внедрение блокчейн-технологий для управления сертификацией может повысить прозрачность и доверие к этим процессам.

Перспективы будущее профессиональной подготовки авиационных специалистов зависит от успешной интеграции новых образовательных технологий и практик.

Постоянное совершенствование учебных программ, использование инновационных методов обучения и укрепление связей с отраслью помогут подготовить специалистов, готовых эффективно работать в условиях современных технологических изменений. Это также откроет новые возможности для карьерного роста, улучшения качества обслуживания авиационной техники и повышения уровня безопасности полетов.

Заключение

В заключение, совершенствование профессиональной подготовки авиационных специалистов требует постоянного обновления знаний, внедрения новейших технологий и методов обучения, а также тесного взаимодействия с авиационными компаниями и международными образовательными организациями. Важно стремиться к интеграции теоретических и практических знаний с использованием инновационных технологий, что позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, способных успешно работать в условиях быстрого технологического прогресса и повышенных требований безопасности.

Список литературы и интернет-ресурсов:

1. А.С. Ляхов, «Совершенствование системы профессиональной подготовки авиационных специалистов в условиях цифровой трансформации», Журнал авиационной науки и образования, 2023.

2. В.П. Иванов, «Инновационные технологии в подготовке пилотов и техников в условиях глобализации авиационной отрасли», Научно-методический вестник авиационных университетов, 2022.

3. М.Ю. Смирнов, «Применение виртуальных тренажеров в обучении авиационных специалистов», Технологии в образовании: теория и практика, 2021.

4. ICAO (Международная организация гражданской авиации) — <https://www.icao.int>.

5. EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) — <https://www.easa.europa.eu>.

6. FAA (Federal Aviation Administration) — <https://www.faa.gov>
Один из ведущих мировых органов по регулированию и обучению в сфере авиации. Включает актуальные рекомендации и исследования по вопросам обучения авиационных специалистов.

7. Aviation Week — <https://www.aviationweek.com> Известный мировой ресурс, который освещает новые тенденции в авиации, включая образование и подготовку специалистов, а также внедрение технологий.
8. JetWings — <https://www.jetwings.com>.
9. SimCity Aviation — <https://www.simcityaviation.com>.
10. FlightSafety International — <https://www.flightsafety.com>.
11. Training and Simulation Journal — <https://www.training-simulation.com>.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА АЭРОВОКЗАЛА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

*Рустамов Нозимжан Самариддин угли
докторант (ТГТрУ)*

Докторант (ТГТрУ) В Узбекистане будет реализован комплекс мер по развитию транспортной логистики, расширению внешних и внутренних маршрутов и повышению качества транспортных услуг. Это предусмотрено Концепцией развития сферы туризма в 2019—2025 годах, утвержденной указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан».

Концепцией предусмотрено превращение Узбекистана в крупный региональный транспортный «хаб» в сфере пассажирских перевозок.

Для этого намечено расширение международной географии полетов и прямых авиарейсов, в том числе в исторические города Узбекистана, повышение качества и снижение стоимости авиаперелетов.

Намечена разработка мер по оптимизации транспортных тарифов, привлечение крупных международных авиаперевозчиков, организации бюджетных авиаперевозок и развитие авиасообщения между регионами Узбекистана.

Основными задачами было определено:

- кардинальное улучшение системы транспортных сообщений в республике для увеличения товарооборота, количества перевозимых пассажиров и инвестиций, в первую очередь из стран Европы и Юго-Восточной Азии;

- ускоренное решение вопросов привлечения авиакомпаний для увеличения потоков по линии зиёрат-туризма (паломнического), в том числе открытия регулярных авиарейсов из Индонезии;
- определение стратегически важных направлений полетов с целью привлечения турпотока;
- разработка гибкой системы скидок и преференций для зарубежных перевозчиков с целью запуска новых маршрутов в аэропортах страны;
- увеличение количества пассажиров на дальнемагистральных маршрутах путем создания стыковочных рейсов, в том числе в период «вне сезона»;
- проведение переговоров с иностранными и местными авиакомпаниями, а также рассмотрение их предложений и рациональное распределение их по аэропортам;
- упрощение механизма согласования чартерных рейсов;
- внедрение режима «открытое небо» в отдельных аэропортах страны;
- пересмотр нормативной-правовой базы с целью содействия созданию местных авиакомпаний;
- разработка документов по развитию транспортной перевозки туристов для обеспечения интермодальных перевозок внутри страны (автобусные, железнодорожные и авиаперевозки);
- сокращение расходов авиакомпаний и оптимизация цен на авиабилеты для потребителей;
- увеличение количества маршрутов внутренних авиаперевозок между областями страны;
- совершенствование механизма закупки авиакеросина у иностранных поставщиков с обеспечением прозрачности и конкуренции в процессе закупки.

По итогам 2013 года объем производства воздушных судов авиации общего назначения (АОН) увеличился на 5,1% в натуральном и на 21,9% в денежном выражении и превысил, соответственно, 3400 воздушных судов и 26 млрд долларов США. Наибольшее количество воздушных судов производят в сегменте легких самолетов с поршневыми двигателями (27,7%), в денежном выражении наиболее емким является сегмент деловых самолетов (79,9%). Производство самолетов с турбовинтовыми двигателями составило в 2013 году 645 машин (19,1% от общего количества произведенных воздушных судов), что в денежном эквиваленте достигло 1,82 млрд долл. (6,9% от общего объема продаж).

В долгосрочной перспективе эксперты ожидают умеренный рост мирового рынка авиации общего назначения (малой авиации). Парк воздушных судов будет увеличиваться в среднем на 0,5% в год и к 2030 году составит 239 тыс. воздушных судов. Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в сегменте деловых реактивных самолетов (3,5% в год, или почти 80% за 17 лет, их количество к 2030 году достигнет почти 22 тыс.), в сегментах газотурбинных вертолетов (2,95% в год, 64% за 17 лет, в 2030 году в мировом парке будет около 12 тысяч вертолетов с газотурбинными двигателями) и в сегменте самолетов с турбовинтовыми двигателями (1,7% в год, 33% за 17 лет, около 13 тысяч в 2030 году).

Рост интенсивности полетов и сезонных пиковых нагрузок на аэропорт, необходимость эффективно управлять воздушным движением, жесткие требования к оптимизации структуры и функций подразделений аэропортового комплекса — это основные тенденции развития современных аэропортов [1–4]. Существующая инфраструктура по мере увеличения пассажиропотока может быть не в состоянии обеспечить качественное обслуживание пассажиров и соответствующую логистику в пиковые режимы и, как следствие, требует значительных инвестиций для реорганизации и реконструкции, как самого аэропорта, так и прилегающих к нему территорий.

Аэропорты в настоящее время становятся основой крупных мульти модальных узлов, части которых чрезвычайно сложны из-за огромного количества составляющих их элементов, многочисленных связей между ними, сложной организации. Задача исследования аэровокзального комплекса актуальна, так как сегодня при изучении аэропортов особую значимость приобретают вопросы: как будут работать все системы в комплексе в зависимости от изменения нагрузки; как изменится пассажиропоток, если одна из служб перейдет на новый режим работы либо будут внедрены новые; что произойдет, если в несколько раз увеличится пассажиропоток?

Ответы можно получить только с помощью специализированных имитационных моделей, которые прогнозируют работу аэропорта и его служб.

Так как каждый аэропорт обладает своими особенностями, то невозможно создать одну универсальную имитационную модель и использовать ее на других транспортных объектах.

Поскольку обслуживание пассажиров является основным бизнес-процессом в деятельности аэропорта, то в данной публикации построена именно его имитационная модель. Объектом исследования был выбран пассажирский терминал аэропорта.

Аэровокзалы аэропортов предназначены для обслуживания улетающих и прилетающих пассажиров. Их основной технической характеристикой является пропускная способность. Любой сбой вызывает цепную реакцию в других службах, приводящую к задержанию рейсов. При возникновении частных сбоев проверка работы определенной службы производится с привлечением профессионального сотрудника, который замеряет время на обработку пассажира или багажа и после анализа данных предлагает причины сбоев. Такой путь не всегда применим, так как работу некоторых служб нельзя приостановить.

Моделируя работу аэровокзала, можно предварительно спрогнозировать места в системе, которые могут быть источниками задержек, и таким образом заранее избежать сбоев.

При исследовании пассажирских потоков на территории аэропорта особую значимость имеют архитектурные возможности зданий, которые используются в качестве основ инфраструктуры для имитационных моделей.

Ответить на вопросы, касающиеся оценки работы аэропорта, помогает применение инструментов и методов, учитывающих не только статические параметры работы аэропорта, но и динамические факторы, порождающие изменения этих параметров. Одним из таких инструментов является имитационное моделирование, на базе которого можно создать модели для оптимизации работы аэропортового комплекса.

С помощью имитационного моделирования [1–4] можно проводить эксперименты для оценки работы системы, меняя такие параметры, как расписание, график прибытия пассажиров, правила их обслуживания и маршруты перемещения по терминалу, количество оборудования в зонах регистрации, таможни и выдачи багажа, расположение магазинов, вводя случайное возникновение сбоев и т. д.

Вопросы, на которые может ответить имитационное моделирование применительно к аэровокзальному комплексу, разделим на три основные группы:

1) определение количественных показателей: численности персонала; площадей; числа оборудования, стоек, телетрапов, транспорта и т. п.;

2) оптимизация планировок: наилучшее взаимное размещение различных зон, ресурсов; топология конвейерных систем;

3) оптимизация логики функционирования и правил работы: возможность увеличения эффективности работы без дополнительных инвестиций в оборудование за счет оптимизации управления.

Имитационное моделирование должно применяться на всех этапах жизненного цикла аэропортового комплекса. На этапе стратегического планирования оно выступает как инструмент поддержки принятия решений о концепции и параметрах проектируемой системы, анализа производительности комплекса и эффективности инвестиций. При принятии тактических решений оно позволяет избежать ошибок или спрогнозировать необходимые мероприятия, например, при принятии решения о возможности обслуживания еще одной авиакомпании на имеющихся мощностях или при реализации изменений в правилах безопасности.

Имитационная модель может быть использована и при оперативном планировании работы служб. В любой системе периодически возникают отклонения (например, задержка рейсов или выход из строя какого-либо оборудования), поэтому необходимо оперативно принимать решения о перераспределении ресурсов, об изменении графика работы или порядка обслуживания.

Аэровокзал аэропорта является логистической [6] системой массового обслуживания пассажиров и их багажа. При увеличении интенсивности пассажиропотока необходимо увеличивать пропускную способность аэровокзала. Известно, что обслуживающая пассажиров система состоит из ряда последовательно установленных в технологическом процессе подсистем (рис. 1).

В каждой из этих подсистем пассажир затрачивает разное время на обслуживание. Данное нормировочное время необходимо закладывать как норматив в имитационную модель. При выходе за его пределы система должна информировать о наличии локального сбоя. Суммарное время обслуживания пассажиров [3] можно представить в развернутом виде в форме линейной суммы переменных:

$$T_{o.\pi} = \sum_i^N t_i$$

где N — количество операций;

- i — технологические этапы обработки пассажира;
- t_1 — проверка пассажира на входе в аэровокзал;
- t_2 — проверка багажа пассажира при перемещении в аэровокзал;
- t_3 — досмотр багажа пассажира на входе в операционный зал;
- t_4 — прием и сверка на стойке регистрации паспорта пассажира и багажа;
- t_5 — набор/считывание компьютером данных о билете пассажиров;
- t_6 — отрыв контрольного талона для ручной клади и багажа;
- t_7 — установка багажа на ленту транспортера;
- t_8 — закрепление талона на ручке багажа;
- t_9 — ожидание паспортного контроля;
- t_{10} — прохождение паспортного контроля;
- t_{11} — повторный досмотр пассажира и ручной клади;
- t_{12} — ожидание разрешения на посадку;
- t_{13} — получение посадочного талона;
- t_{14} — проход по телескопическому трапу или посадка в автобус, отправляющийся к самолету.

Учитывая тот факт, что пассажиру надо проходить много мест обслуживания, можно утверждать, что аэровокзал является многоканальной системой массового обслуживания. В этой системе пассажира следует рассматривать как заявку на обслуживание, а накопителями заявок будут залы ожидания, где должна соблюдаться дисциплина обслуживания, т. е. порядок обслуживания поступивших заявок. При создании имитационной модели необходимо закладывать возможность выбора различных законов распределения. На пропускную способность аэровокзала, как вероятностную систему, оказывает влияние интенсивность обслуживания каждого элемента системы (канала обслуживания), т. е. рабочего места сотрудника аэропорта.

Рис. 1. Логистическая цепь движения улетающих пассажиров.

Таким образом, пропускная способность аэровокзала зависит от интенсивности обслуживания пассажиров. Для повышения пропускной способности аэровокзалов аэропортов целесообразно повысить интенсивность обслуживания пассажиров. Наиболее проблемными участками, где чаще всего наблюдаются очереди, на основе рассмотренной логистической цепи, являются:

- 1) входной контроль потока пассажиров и багажа;
- 2) стойки регистрации пассажиров и багажа;
- 3) места предполетного досмотра пассажиров и ручной клади;
- 4) залы ожидания пассажиров;
- 5) стойки выдачи посадочных талонов;
- 6) стойки таможенного контроля;
- 7) зоны беспошлинной торговли.

Одним из основных элементов взаимодействия пассажиров с работниками аэровокзала являются стойки регистрации, на которых осуществляется проверка билетов и паспортных данных, багажа и ручной клади. С другой стороны, пропускная способность аэровокзала зависит от движения воздушных судов, вместимости воздушного судна, занятости пассажирского перрона, метеоусловий и других факторов. Для реализации данного участка в имитационную модель вводится расписание движения воздушных судов за заданный интервал времени.

Интенсивность заполнения пассажиропотоком воздушных судов можно представить в виде математической модели:

$$M[Q]_{\text{отпр}} = \sum_{i=1}^m \lambda_i M[Q_i] f_m$$

где m - число воздушных судов; λ_i - интенсивность движения пассажиров в воздушные суда;

$M[Q_i]$ - математическое ожидание количества пассажиров, заполняющих определенное воздушное судно; f_m - частота подхода воздушных судов к перронам.

Для оптимальной работы аэропорта необходимы оперативность и слаженность работы каждой службы, входящей в состав аэропорта, так как все службы взаимосвязаны между собой и составляют сложную техническую систему. Используя имитационное моделирование как метод оптимизации отдельных узлов аэропорта, мы можем получить степень нагрузки на тот или иной элемент и принимать решения по управлению или модернизации работы отдельного элемента, оценивая и улучшая при этом пропускную способность всего аэропорта.

За основной механизм моделирования было выбрано агентное моделирование. Практической реализацией имитационной модели выбрана среда AnyLogic [4]. Агентное моделирование как раз является инструментом, при помощи которого возможно успешное моделирование сложных адаптивных систем, к которым относится аэропорт. Агентное моделирование позволяет моделировать не агрегированные элементы системы, как это делает, например, системная динамика при помощи системы потоков и накопителей, а напротив, базируется на идее моделирования процессов «снизу-вверх»: в основе модели лежит набор основных элементов, из взаимодействия которых рождается обобщенное поведение системы.

«Возникающее» поведение системы (в нашем случае - аэропорта) представляет собой результат взаимодействия элементов системы. Соответственно, в рамках данного подхода к моделированию возникает необходимость корректно отобразить механизм поведения и взаимодействия элементов системы - «агентов». Агентами в нашем случае являются пассажиры, проходящие на посадку воздушного судна.

В рамках данного исследования была поставлена задача оценки влияния работы отдельных узлов сложной технической системы на пропускную способность аэропорта системы в целом.

За основу была взята схема одного этажа нового терминала аэропорта.

Оконная форма одного модуля имитационной модели перемещения пассажиров внутри терминала с учетом размещения служб аэропорта отображена на рис. 2.

В результате работы данной имитационной модели мы получаем такие параметры, как статистика обслуженных судов, интенсивность движения, загруженность как отдельных подразделений, так и всего аэропорта системы и ряд других, необходимых для оптимизации работы.

Рис. 2. Модуль имитационной модели по получению статистики по количеству обслуженных судов и интенсивности пассажирских потоков внутри терминала.

Использование представленных математических моделей и метода агентного моделирования позволило реализовать точную имитационную модель работы аэропорта. В настоящее время разработанную имитационную модель надо применять для оптимизации пассажиропотоков, прогнозирования работы терминала на заданный интервал времени. Разработанная модель отличается многими достоинствами, среди которых:

- 1) простота использования благодаря агентному моделированию;
- 2) средства визуализации, позволяющие наглядно представить протекающие в терминале пассажирские процессы;
- 3) возможность поддержки иерархической структуры моделей - от единичной операции до аэропортового комплекса в целом;
- 4) возможность внесения в модель учета случайных факторов (отказов оборудования, времени обслуживания, отклонений в расписании и т. п.);
- 5) средства анализа интенсивности пассажиропотока, позволяющие быстро идентифицировать в системе проблемное место и принять меры к его устранению;
- б) универсальные инструменты для оптимизации параметров и графиков работы.

Основной целью разработанной имитационной модели является достижение не только высокой точности моделирования, но и наивысшей производительности системы, которая позволяет всего за считанные минуты получить прогноз пассажиропотока на несколько часов вперед.

Кроме того, имитационная модель учитывает особенности всех важнейших элементов аэропорта, влияющих на пассажиропоток. В настоящее время подобные имитационные модели должны разрабатываться и внедряться для оптимизации пассажиропотоков. На практике симуляция запускается около 200/300 раз в день, при этом генерируется большой объем данных, которые потом необходимо программно анализировать, чтобы перейти на систему принятия решения по управлению службами аэропорта.

Список используемой литературы:

1. Doc 9854- AN/458. Глобальная эксплуатационная концепция ОрВД. - Монреаль: ИКАО, 2005.
2. Руководство по организации воздушного движения в Республике Узбекистан (ПСК/ЦУАН/ОВД-1).
3. Руководство по планированию обслуживания воздушного движения» Doc. ICAO 9426 – AN/924.
4. Воздушный кодекс Республики Узбекистан.

ЭНЕРГИЯ ФОТОНА КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ТРАНЗИСТОРА

*Ж.А. Хуррамов начальник кафедры РЭО ИВА РУ,
подполковник.*

Аннотация: в данной статье рассматривается разработка транзистора с использованием энергии фотонов. Называются недостатки существующих транзисторов. Дается определение и способ получения экситон-поляритонов. Описываются сложности при разработке такой системы. Сделан вывод о дальнейшем развитии данной разработки.

Ключевые слова: транзистор, электрон, дырка, экситон, поляритон, фотон.

Современный мир электроники невозможно представить без транзисторов. Этот полупроводниковый компонент используется абсолютно везде, начиная от процессов и микросхем, заканчивая генераторами сигналов и каскадами усиления. Однако транзистор имеет ряд недостатков. В результате работы транзистор сильно греется и расходует энергию на паразитный нагрев, то есть снижается коэффициент полезного действия (КПД). Это приводит к тому, что транзистору нужно обеспечить хорошую систему охлаждения, что в свою очередь приводит к еще большему расходу энергии. Соответственно уменьшается и быстродействие таких компонентов, а это вторая существенная проблема. Эти проблемы можно решить, если задействовать вместо электронов частицы света – фотоны. Этот способ можно будет использовать в устройствах, где для кодировки информации существует возможность использовать свет. В результате они будут меньше греться и иметь больший КПД [1]. Поэтому ученые со всего мира работают над созданием оптических компьютеров уже несколько лет. Но дальше теории и некоторых прототипов дело пока не продвинулось. Существующие подобию оптических компьютеров пока отличаются тем, что требуют еще больше мощности, нежели обычные полупроводниковые электронные системы [2].

Основная трудность разработки таких систем заключается в том, что фотоны не взаимодействуют друг с другом так, как это делают электроны. Одно из главных свойств классической максвелловской электродинамики — принцип суперпозиции для электромагнитных полей в вакууме. Он позволяет напрямую складывать поля от разных зарядов. Так как фотоны - это возбуждения полей, то в рамках классической электродинамики они не могут взаимодействовать друг с другом.

Вместо этого они должны свободно проходить друг через друга. Ученые пробуют изменить это разными способами.

Один из способов – это связать фотоны с другими частицами [3]. Группа ученых из Нового Физтеха Университета ИТМО попробовали связать фотоны с экситонами. Когда электрон возбуждается под внешним воздействием и покидает валентное место, оставляя за собой дырку, другой электрон может взаимодействовать с дыркой и в результате образовывать экситоны – частицы, которые способны взаимодействовать с такими же частицами. Однако для практической реализации этих предложений требуется значительно более высокая нелинейная восприимчивость материала, чем та, которая обычно доступна в фотонных кристаллах на основе диэлектрика. Привлекательным подходом к усилению эффективной нелинейности является использование экситон-поляритонов – гибридных квазичастиц, которые наследуют как когерентные свойства фотонных мод, так и силу взаимодействия экситонов. Они стали особенно многообещающей структурой из-за простоты их изготовления и возможности работы при комнатной температуре [4]. Как использовать поляритоны на деле? Нужно создать транзистор на их основе. Однако это не так просто. Нужно сделать так, чтобы они существовали достаточно долго и имели хорошие показатели взаимодействия между собой. В лабораториях ИТМО поляритоны получают с помощью лазера, волновода и тончайшего слоя полупроводника. Проводник в виде пластинки толщиной всего в три атома помещают на волновод, созданный из оптического материала. На поверхности вырезана сетка из тонких канавок. Затем на эту систему направляют красный лазер, который и создает экситоны, а они связываются с частицами света, образуя поляритоны. Поляритоны, полученные таким образом, показали хорошие результаты. Существуют они достаточно долго и очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Таким образом, ученым остается интегрировать эту систему в чип, а также убедиться в том, что такая система пригодна для работы при комнатной температуре.

Поиск решений по разработке транзистора нового типа идет очень активно. Появляются новые теоретические и практические результаты исследований. Использование энергии света для разработки различных систем становится все более популярным.

Список используемой литературы:

1. Предложена система, которая может стать основной для создания оптического транзистора / Naked Science.2020. URL: <https://naked-science.ru/article/column/predlozhena-sistema-kotoraya-mozhet-stat-osnovnoj-dlyasozdaniya-opticheskogo-tranzistora>;
2. Оптический компьютер / Википедия. 2020. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>;
3. Королёв В. Физики впервые увидели столкновение фотона с фотоном / N+1. 2020. URL: <https://nplus1.ru/news/2017/08/16/photon-photon>;
4. Nonlinear polaritons in a monolayer semiconductor coupled to optical bound states in the continuum / Nature. 2020. URL: <https://www.nature.com/articles/s41377020-0286-z#ethics>.

АВИАЦИОННЫЙ ШУМ ВЛИЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ СНИЖЕНИЯ УРОВЕНЬ ШУМА

Р.А. Рузматов преподаватель факультета повышения квалификации и подготовки авиационных специалистов ИВА РУ.

Аннотация: В данной статье рассмотрены авиационный шум являющейся источником потенциальной опасности, обуславливающим повышенный риск ошибочных действий авиационных специалистов, а также рассмотрены вопросы причины, характеристики основных источников шума двигателей и систем самолета, мероприятий по снижению шума от ее работы.

Ключевые слова: Надежность деятельности авиационных специалистов, безопасность полетов, вибрация, аэродинамический шум, интенсивный шум, звукопоглощающие конструкции, сопла реактивных двигателей.

Актуальность темы: Данная тема актуальна в современном мире, так как почти каждый человек летает на самолетах и шум вызывает неприятные ощущения.

Последние достижения авиационной акустики, материаловедения позволяют предложить инновационные решения по оптимизации акустической обстановки на аэродроме и на прилегающих к нему территориях с целью уменьшения негативного воздействия шума на здоровье ИТС и населения.

Шум самолетов оказывает вредное воздействие на проживающее вблизи аэропортов население, пассажиров и обслуживающий персонал, создает помехи при приеме и передаче информации, вызывает аномалии в работе приборов и электронной аппаратуры.

Международный документ, регламентирующий допустимые параметры авиационного шума, был принят еще в 1971 году и действует до сих пор.

Это Приложение № 16 (Об охране окружающей среды) к Конвенции о международной гражданской авиации.

Для составления документа были изучены различные методы измерения авиационного шума, способы сертификации воздушных судов по этому фактору, возможности снижения шума в ходе работы двигателей как на земле, так и в воздухе, реакция человеческого организма на шум и т. д.

К отрицательно воздействующим факторам, которые могут существенно влиять на работоспособность экипажа, необходимо отнести шумы и вибрации на рабочих местах пилотов. С физической точки зрения между шумом и вибрацией большой разницы нет. Они отличаются только восприятием: вибрацию человек вестибулярным аппаратом и средствами осязания, а шум органами слуха. Колебания механических тел с частотой менее 20Гц воспринимаются организмом как вибрация, более 20Гц как вибрация и звук.

Поэтому шум пассажирских самолётов и вертолётов на местности ограничен национальными стандартами и стандартами Международной организации гражданской авиации ИКАО, а шум в салоне - национальными стандартами. Анализ этих стандартов показывает, что требования по шуму непрерывно ужесточаются, уровень шума у новых самолётов имеет тенденцию к снижению.

Безопасности профессиональной деятельности авиационных специалистов.

Повышенный уровень шума имеет последствия для [здоровья](#). Повышенный уровень шума на рабочем месте или другой шум может вызвать [нарушение слуха](#), [гипертонию](#), [коронарную недостаточность](#), [раздражение](#), [нарушение сна](#) и снижение успеваемости.

Хотя некоторая потеря слуха происходит естественным образом с возрастом, во многих развитых странах воздействие шума достаточно для ухудшения слуха в течение всей жизни.

Повышенный уровень шума может создавать стресс, повышать уровень несчастных случаев на производстве и стимулировать агрессию и другие антисоциальные формы поведения. Шум в аэропорту связан с высоким кровяным давлением. Авиационный шум увеличивает риск [сердечных приступов](#).

Большинство авиационных происшествий, инцидентов и предпосылок к ним по-прежнему связаны с «человеческим фактором» - ошибочными действиями, допущенными вследствие низкой функциональной надежности профессиональной деятельности оператора

Низкая функциональная надежность человека в нормальных и – особенно – в экстремальных условиях обусловлена неадекватным учетом характеристик человека при проектировании систем управления летательными аппаратами, систем обеспечения жизнедеятельности и защитного снаряжения их экипажей.

Обеспечение надежности и работоспособности летного состава в экстремальных условиях деятельности, связанных с воздействием факторов полета (пилотажные перегрузки, температура, измененная газовая среда, шумы, вибрации и т.п.) являются актуальной задачей, существенно влияющей на безопасность полетов.

Однако, статистический анализ состояния здоровья летного состава (ЛС) показал, что заболевания нервной системы не превышают заболеваемость по данному классу у лиц контрольной группы.

У всех категорий ЛС по сравнению с контрольной группой повышено число заболеваний органа слуха (2,2% и 0,3%), опорно-двигательного аппарата (20,2% и 4,2%), органа зрения (8,3% и 2%), сердечно-сосудистой системы (13,1% и 6%).

Авиационный шум является источником потенциальной опасности, обуславливающим повышенный риск ошибочных действий авиационных специалистов и развитие у них профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, приводящих к ранней профессиональной дисквалификации.

Источников шума самолетов.

С увеличением размерности самолётов до 500–600 пассажиров (B-747 и A-380) рост омываемой поверхности привёл к критичности по воздействию на местность (св. 110 дБ) на взлётно-посадочных режимах аэродинамического шума от потока воздуха, омывающего несущую систему самолёта (крыло, оперение, фюзеляж).

На поверхности самолёта, под турбулентным пограничным слоем, наблюдается случайное по пространству и времени поле интенсивных пульсаций давления звукового диапазона частот. Интенсивность простеночных пульсаций давления в ламинарном пограничном слое почти на два порядка ниже, чем в турбулентном.

Пульсации давления в пограничном слое представляют большой интерес в приложении к проблемам акустической усталости конструкций, надёжности аппаратуры и т. д. Особенно это характерно для самолётов, у которых конструкция попадает в поток реактивной струи, например у самолётов вертикального взлёта и посадки (Як-38, Як-141, AV-8B).

Случайно возникающие интенсивные шум и звук, например, удар воздушной струи, могут быть весьма опасными и оказывать значительное воздействие на снижение работоспособности человека.

Неприятными могут быть ритмически колеблющийся и ступенчатый шум, шипение, скрип и периодические электро-разряды. Из-за них снижается способность быстро и точно выполнять координированные движения. При наличии сильного шума бывает трудно оценить расстояние и время, распознать цветовые сигналы.

Наиболее мощным источником шума самолётов является [газотурбинный двигатель](#) (ГТД), а основными источниками шума современных ГТД являются вентилятор, компрессор, камера сгорания, турбина и реактивная струя.

Шум исходит от трех основных источников:

- двигатель и другие механические шумы;
- аэродинамический шум;
- шум от систем самолета.

Двигатель и другие механические шумы.

Авиационные двигатели являются основным источником [шума](#) и могут превышать 140 [децибел](#) (дБ) во время взлета.

Во время полета основными источниками шума являются двигатели и высокоскоростная турбулентность над фюзеляжем

Авиационные газотурбинные двигатели ([реактивные двигатели](#)) ответственны за большую часть шума самолета во время взлета и набора высоты, такого как шум бензопилы, создаваемый, когда кончики лопастей вентилятора достигают сверхзвуковых скоростей.

Однако с развитием технологий снижения шума - корпус летательного аппарата, как правило, более шумный во время посадки.

Большая часть шума двигателя обусловлена шумом реактивных двигателей, хотя [турбовентиляторы](#) с высоким коэффициентом перепуска имеют значительный шум вентилятора.

Высокоскоростная струя, выходящая из задней части двигателя, обладает присущей ей нестабильностью сдвигового слоя (если он недостаточно толстый) и скатывается в кольцевые вихри. Позже это переходит в турбулентность.

Уровень звукового давления, связанный с шумом двигателя, пропорционален скорости реактивной струи (высокой мощности). Поэтому даже незначительное снижение скорости выхлопа приведет к значительному снижению шума реактивной струи.

Снижение уровня шума ГТД является актуальной задачей и в случае его использования в составе летательного аппарата, и при наземном применении в качестве энергоустановки.

Шум вертолета - это аэродинамически индуцированный шум от главного и хвостовых винтов и механически индуцированный шум от главной коробки передач и различных цепей передачи. Механические источники создают узкополосные пики высокой интенсивности, связанные со скоростью вращения и движением движущихся частей.

Уровни шума пассажирских самолетов в настоящее время во многом определяют их конкурентоспособность и являются важной технической характеристикой.

Аэродинамический шум

Аэродинамический шум возникает из-за воздушного потока вокруг [фюзеляжа](#) самолета и поверхностей управления. Этот тип шума увеличивается со скоростью самолета, а также на малых высотах из-за плотности воздуха.

Реактивные самолеты создают сильный шум от [аэродинамики](#). Низколетящие, высокоскоростные военные самолеты производят особенно громкий аэродинамический шум.

Форма носа, лобового стекла или [фонаря](#) самолета влияет на производимый звук.

Большая часть шума винтового самолета имеет аэродинамическое происхождение из-за потока воздуха вокруг лопастей. Основной и хвостовые винты [вертолета](#) также создают аэродинамический шум.

Этот тип аэродинамического шума в основном низкочастотный, определяемый частотой вращения ротора.

Обычно шум возникает, когда поток проходит мимо объекта на самолете, например, крыльев или шасси. В целом существует два основных типа шума корпуса воздушного судна:

Шум блефового тела - переменный вихрь, исходящий с обеих сторон блефового тела, создает области низкого давления (в центре вихрей), которые проявляются в виде волн давления (или звука). Разделенный поток вокруг тела обрыва довольно нестабилен, и поток «сворачивается» в кольцевые вихри, которые позже распадаются, создавая турбулентность.

Краевой шум - когда турбулентный поток проходит через конец объекта или зазоры в конструкции (зазоры между устройствами высокого подъема), связанные с этим колебания давления слышны, когда звук распространяется от края объекта (радиально вниз).

Шум от систем самолета.

Системы наддува и кондиционирования кабины и салона часто являются основным источником шума в кабинах как гражданских, так и военных самолетов. Однако одним из наиболее значительных источников шума в салоне коммерческих реактивных самолетов, помимо двигателей, является вспомогательная силовая установка (ВСУ), бортовой электрический генератор, используемый в самолетах для запуска основных двигателей, обычно со сжатым воздухом, и для обеспечения электроэнергии, пока самолет находится на земле.

Другие внутренние авиационные системы также могут внести свой вклад, например, специализированное электронное оборудование в некоторых военных самолетах.

Как уменьшают уровень шума самолета.

Для снижения уровня авиационного шума при его распространении в воздушной среде применяют звукоизолирующие устройства, полностью отделяющие источник шума от окружающей среды, или звукопоглощающие конструкции, снижающие интенсивность шума по пути его распространения за счёт поглощения звуковой энергии.

Для звукоизоляции используются физические пространственные преграды, препятствующие распространению звука (экраны, боксы), а для звукопоглощения – покрытия, наносимые на отражающие поверхности (потолок, стены, пол) помещений для уменьшения отражённой звуковой энергии. В реальных процессах прохождения звука через преграду эти два понятия взаимосвязаны между собой.

На практике для поглощения шума наиболее широко применяются волокнисто-пористые материалы.

Шумопоглощение такими материалами непосредственно связано с технологией их получения и формируемой при этом структурой (зависит от порядка следования слоев) и возрастает с увеличением толщины, плотности материалов.

Самый эффективный путь снижения шума – уменьшение размерности воздушного судна, что приводит к уменьшению тяги двигателей и омываемой поверхности в абсолютном значении. К основным мерам, позволяющим создавать малозумные узлы, механизмы и агрегаты, следует отнести изыскание оптимальных конструктивных форм деталей и компоновочной схемы ЛА для их безударного взаимодействия или плавного обтекания газовой воздушными потоками.

Снижение уровня шума ГТД обеспечивают оптимальным подбором закрутки лопаток, их количества и расстояния между ними. Снизить турбулентность, направление и, соответственно, шум струи ГТД позволяют шевроны волнообразной формы, устанавливаемые на срезе сопла ГТД, а также скошенные воздухозаборники.

Наиболее перспективным является создание многослойных ЗПК, ячейки которых заполнены мелкопористым материалом, а также адаптивных ЗПК, изменяющих свои свойства (пористость и плотность) в зависимости от параметров звукового поля. Отличительная черта этих материалов – высокая звукопоглощающая способность в очень широком частотном диапазоне.

Необходимость снижения эксплуатационных расходов и экологических рисков привела к формированию новых технологических решений, заключающихся во внедрении в конструкцию ЛА вместо вспомогательной силовой установки (один из наиболее интенсивных источников авиационного шума) топливных химических элементов. Существенно снизить шумность ЛА позволяет также использование углепластика и др. композитных материалов в конструкциях крыла и фюзеляжа.

Перспективными направлениями совершенствования средств защиты от авиационного шума являются разработка и внедрение в практику универсального шумозащитного изделия с использованием эффективных шумопоглощающих материалов; применение эффективных средств активного гашения звука в имеющихся пассивных СИЗ и СКЗ с целью повышения эффективности защиты в области низких частот; улучшение эргономических характеристик авиационных гарнитур, шлемофонов, наушников.

Разработка эффективных эргономических оптимизированных модульных средств коллективной защиты от авиационного шума, дифференцированных исходя из специфики задач, решаемых при обслуживании ЛА различных типов.

Шум очень важная проблема в авиации. Борьба с шумом занимает второе место по значимости вслед за обеспечением безопасности полетов. До появления самолетов с реактивным двигателем крупнейшие аэропорты принимали около 10 самолетов в сутки. Сегодня это число увеличено до нескольких сотен. Посадка и взлет воздушных судов производится практически ежеминутно.

Этот фактор вместе с увеличением плотности населения, числа аэропортов и их расположения вблизи городов еще больше усугубляет проблемы борьбы с шумом. Пассажиры самолетов также страдают от шума. Уровень шума современного реактивного самолета при взлете равен 130–140 децибел.

Международный аэропорт ни за что не примет современный самолет, в случае если он не соответствует стандартам по уровню шума. Перед создателями первых пассажирских самолетов ставилось главное задание снижения уровня шума в кабине. Появление первых реактивных двигателей способствовало уменьшению шума, но он возрос на земле при посадке и взлете ВС.

Компоновка самолетов двухконтурными двигателями и установка в силовых установках звукопоглощающих облицовок несколько уменьшили «неудобства» от самолетов на земле. Но этих мероприятий недостаточно.

Чтобы защитить людей от шума, издаваемого работой авиационной техники, принимаются различные меры. Разрабатываются новые методы посадки и взлета, рационально используется воздушное пространство. Но главная задача авиаконструкторов – создание «тихого» самолета.

Поскольку шум в основном создает двигатель, наибольшее внимание в работе уделяется именно ему. Большая доля шума возникает от реактивной струи газов.

Поэтому сопла реактивных двигателей делают гофрированными и создают на них насадки. Второй вариант уменьшения уровня шума силовых установок – установка специальных стержней и сеток. Вокруг вырывающей струи предлагается создание звукоизолирующей оболочки, а также использовать сторонний источник шума, погашающий основной.

Многие современные авиадвигатели комплектуются звукопоглощающей облицовкой внутренних каналов.

Она представлена перфорированными пластинами, которые размещены на небольшом расстоянии от жесткой стенки.

Пространство между стенкой и пластинами заполняют сотовым наполнителем. Чтобы снизить уровень шума в кабине самолета, применяют звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы. Их укладывают между внутренними панелями салонов и обшивкой в несколько слоев.

Выводы:

Основное внимание уделяется снижению шума в источнике, выбору рациональной с точки зрения акустики компоновки аппарата, применению методов снижения шума по пути его распространения.

Основными источниками шума ЛА являются: аэрогазодинамические потоки в силовой установке, воздушный поток, обтекающий аппарат, и газовые потоки бортовых систем оборудования.

Снижение интенсивности авиационного шума осуществляется по следующим направлениям: уменьшение параметров шумового фактора в источнике образования технологическими, конструктивными и эксплуатационными способами; снижение интенсивности шумов по пути их распространения средствами звукоизоляции или звукопоглощения.

Уменьшение вредного воздействия механоакустического фактора на организм за счёт использования индивидуальной (СИЗ) и коллективной (СКЗ) защиты персонала (или изменения его режима труда), а также комплекса медико-организационных мер.

Статистический анализ показывают насущную необходимость разработки и реализации специальных средств и методов обеспечения акустической безопасности профессиональной деятельности авиационных специалистов как неотъемлемой части системы обеспечения безопасной эксплуатации воздушного транспорта.

Список используемой литературы:

1. Серёгин С.Ф., Харитонов В.В. Актуальные вопросы совершенствования системы безопасности полетов // Проблемы безопасности полетов. 2016.
2. Зинкин В.Н., Солдатов С.К., Шешегов П.М., Чуманов Ю.А., Харитонов В.В. Шум как фактор риска снижения работоспособности и профессиональной надежности авиационных специалистов // Проблемы безопасности полетов. 2014.
3. Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник. – М.: Университетская книга, Логос, 2016.
4. Щербаков С.А. и др. Методическое обеспечение и результаты исследования акустической обстановки на рабочих местах специалистов, подвергающихся воздействию авиационного шума 2007 г.
5. Виды звукоизоляционных материалов [Электронный ресурс] - URL: <http://www.builderclub.com/statia/zvukoizolyacionnye-materialy-vidy-zvukoizolyacionnyhmaterialov>.

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

О.И. Амруллоев преподаватель кафедры УВД и ВН ИВА РУ

Аннотация: Рассмотрены перспективы производства беспилотных летательных аппаратов ведущими государствами, тенденции развития и проблемные вопросы совершенствования навигационных систем современных беспилотных летательных аппаратов. Приведенная необходимость функционального, информационного и аппаратурного объединения навигационных измерителей различных физических полей в интегрированный навигационный комплекс.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, навигационная система, интегрированный навигационный комплекс.

Annotation: The prospects for the production of unmanned aerial vehicles leading countries, development trends and problematic issues of improving the navigational systems of modern unmanned aerial vehicles. The necessity of a functional, information and association navigation hardware meters different physical fields in an integrated navigation system.

Keywords: unmanned aerial vehicle, navigation system, integrated navigation system.

Основные направления развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) как составной системы вооружения вызваны необходимостью реализации новых концепций и усовершенствованию уже имеющихся технологий навигации.

Ужесточаются требования к автономности информационных систем и расширяются требования к авиационным комплексам (АК), в том числе - беспилотных.

В перспективе к 2025 – 2030 г.г. рассматривается возможность применения БПЛА различного назначения в составе смешанных авиационных групп. Но методы навигации и согласованного управления группой БПЛА не отработаны в достаточной степени, поэтому совершенствование навигационных систем БПЛА уделяется постоянное внимание.

Целью статьи является анализ тенденций развития систем навигации БПЛА по материалам открытых публикаций.

Анализ публикаций и исследований. В ведущих странах мира активно развиваются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного назначения.

Объем мирового рынка БПЛА в предстоящее десятилетие составит 67,3 млрд дол. [3]. На производство беспилотных аппаратов будет потрачено 35,6 млрд. долл., 28 млрд долл. – на проведение испытаний в сфере беспилотной техники, 2-3 млрд. долл.- на сервисное обслуживание БПЛА.

В уже производственном секторе, объем которого составит 35,6 млрд. долл., расходы распределяются следующим образом: производство средневысотных БПЛА большой продолжительности полета типа MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) - 13,7 млрд дол. (38,5%). На производство тактических БПЛА будет потрачено 8 млрд. долл. (24,1%), на высотные БПЛА большой продолжительности полета типа HALE (High-Altitude Long-Endurance) – 7,3 млрд. дол. (20,5%), на БПЛА вертикального взлета и посадки – 3 млрд. дол. (8,4%), на ударные БПЛА типаUCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) – 1,7 млрд. дол. (4,8%), на БПЛА, запускаемых с руки (портативные БЛА) – 1,3 млрд. дол. (3,6%).

Как показывает проведенный анализ (табл. 1), наибольшее количество типов БПЛА составляют аппараты военного назначения.

Таблица 1.

Распределение типов БПЛА по назначению

№	Класс назначения БПЛА	Количество типов	
		Абсолютное	Относительное, %
1	Гражданское и коммерческое	55	10,1
2	Военное	397	72,29
3	Двойное	44	8
4	Научно-исследовательское	35	6,43
5	Опытное	219	40,25
Всего типов БПЛА, принадлежащих классам (1) - (5), в том числе совместные проекты.		544	> 100

Данные оценки производства основных типов БПЛА военного назначения приведена на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Оценка производства основных типов БПЛА военного назначения.

Применение БПЛА необходимо для решения задач, выполнение которых связано с высокими рисками потерь, или задач, не реализуемые пилотируемыми АК из-за различных ограничений [1].

Актуальность создания многофункциональных беспилотных систем обусловлена [1-4] возрастанием стоимости создания и эксплуатации пилотируемых АК;

сокращением лётного состава пилотируемых АК; опасностью потерь, пилотируемых АК и летного состава; необходимостью формирования сложных систем с БПЛА; возможностью решать в составе смешанной авиационной группы ударные, истребительные, а также разведывательные задачи; радиоэлектронного подавления; необходимостью принятия на вооружение новых высокотехнологичных систем вооружения и военной техники; возможностью решать в одном вылете БПЛА разнородные задачи.

Степень замещения функции летчика для БПЛА приведена в табл. 2.

Таблица 2.

Степень замещения функции летчика

Управление движением АК в полете (выбор траектории, направления)	До 40 %
Принятие решения на применение авиационных средств поражения	До 80 %
Действия в особых случаях при отказе авиатехники	До 12 %
Вывод из неконтролируемого полёта	До 95 %
Управление полетом при невозможности выполнять свои функции	До 100%
Поиск и идентификация воздушной цели:	
- ближняя, воздушная	До 25%
- воздушная, на дальних и средних дистанциях	До 95 %
Поиск и идентификация наземной (надводной) цели	До 25%
Взлет, посадка, полет по маршруту	До 45%
Маневрирование, выбор маневра, уклонение от угрозы.	До 10%
Управление ЛА при повреждении планера и его систем	0...5 %

Следует отметить, что создание многофункциональных комплексов с БПЛА различного назначения требует решения ряда проблем, в частности по бортовому оборудованию: разработка интеллектуальной бортовой системы управления полетом с участием оператора; оптимизация функций оператора и их роли в управлении полетом и выполнении задач; разработка бортовых систем высокоточной навигации [4].

В структуре системы управления, система навигации является основой функционирования системы автоматического управления и используется для оценки состояния БПЛА и настройки автопилота на конкретные режимы полета.

Выбор технических характеристик навигационной системы БПЛА полностью зависит от возложенных на него задач. В зависимости от решаемых задач при синтезе навигационной системы могут использоваться различные принципы навигации, которые и обуславливают аппаратный состав системы.

Штурманский метод. Основными достоинствами является высокая точность наведения и достоверность распознавания цели; основным недостатком - слабая помехозащищенность.

Метод расчёта маршрута. Основное преимущество - автономность; основной недостаток - низкая точность.

Метод распознавания. Основное преимущество - автономность; основной недостаток - необходимость иметь большой массив исходных данных.

Позиционный метод. Основные преимущества - возможность определять координаты объекта без учета и знания пройденного пути, быстроедействие; основные недостатки - подверженность помехам, относительно низкая точность.

Главным направлением развития навигационного оборудования БПЛА является функциональное, информационное и аппаратное объединения навигационных измерителей различных физических полей в интегрированный навигационный комплекс. Объединяться могут не только системы на разных принципах навигации, но и отдельные датчики первичной информации (датчики давления, магниторезисторы, акселерометры и т. п.), что производят одни и те же параметры [6].

В интегрированные навигационные системы должны входить следующие составляющие:

- инерциальный модуль;
- магнитный компас;
- система воздушных сигналов;
- высотомер;
- датчики температуры;
- энергонезависимая память для хранения настроек устройства и программ полета;
- приемник сигналов ГНСС (спутниковой навигационный модуль).

С целью решения более широкого круга задач (или при отсутствии сигналов ГНСС) в базовом комплексе должна быть предусмотрена возможность расширения функционала, что включает:

оптические средства;

электронную карту рельефа местности с сетью наземных искусственных ориентиров;

навигационную систему с реализацией обзорного метода навигации.

Основная цель синтеза (объединения) систем ориентации и навигации заключается в повышении точности определения навигационных и угловых параметров ориентации БПЛА [5].

Таким образом, можно сформулировать основные направления совершенствования систем навигации БПЛА:

1. Улучшение показателей: точность, автономность, универсальность, уменьшение энергопотребления и массогабаритных характеристик.

2. Переход на датчики первичной информации мини - и микроразмеров, а также разработка модулей измерительных устройств, обеспечивающих измерение скоростей и ускорений по шести координатам: по трем угловым и трем линейным.

3. Развитие способов навигации и согласованного управления полетом группы БПЛА, с возможностями выбора альтернативных маршрутов и взаимодействия между собой.

4. Решение вопросов автоматической посадки на необорудованные площадки и спасения БПЛА;

5. Решение проблемы ускоренного, с минимальными финансовыми и временными затратами процесса, ввода в эксплуатацию широкой номенклатуры БПЛА.

6. Дальнейшее совершенствование навигационных систем БПЛА путем интеграции инерциальной навигационной системы с глобальными спутниковыми навигационными системами (ГНСС), тепловизионными и лазерными системами, а также радиолокационными системами.

7. Использование технологий машинного зрения, включая методы теории обработки изображений и распознавания образов в качестве альтернативы спутниковым технологиям.

8. Синтез более совершенных нелинейных алгоритмов оценивания навигационных параметров; алгоритмов комплексной обработки информации измерений ГНСС и инерциальных систем.

9. Разработка алгоритмов комплексной обработки информации инерциальных систем и спутниковых навигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС / GPS / Галилео

Таким образом, из сказанного выше, видно, что решение проблем дальнейшего развития систем навигации БПЛА с использованием специфических аппаратных и программных средств например, автоматическая коррекция текущих координат, которые получены от инерционных навигационных систем.

На основе методов корреляционно-экстремальной навигации при отсутствии информации от спутниковой навигационной системы, позволит применять беспилотные и пилотируемые БПЛА в смешанной авиационной группе, что ведет к появлению комплекса авиации обладающий качественно новыми свойствами и характеристиками.

Список используемой литературы:

1. Современные информационные технологии в задачах навигации и наведения беспилотных маневренных летательных аппаратов / Под ред.

М.Н. Красильщикова и Г.Г. Серебрякова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 556 с.

2. Беспилотные летательные аппараты: Методики приближенных расчетов основных параметров и характеристик / В.М. Ильюшко, М.М. Митрахович, А.В. Самков и др.; под общ. ред. В. И. Силкова. – К.: ЦНИИ ВВТ ВС Украины, 2009 – 302 с.

3. Мировой рынок беспилотников [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

4. <http://vpk-news.ru/print/articles/18914>.

5. Unmanned Aircraft Systems for Logistics Applications. (By John E. Peters, Somi Seong, Aimee Bower, Harun Dogo, Aaron L. Martin, Christopher G. Pernin.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу:

6. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG978.pdf.

7. Распопов В. Я. Микросистемная авионика: учеб.

8. пос. / В. Я. Распопов. – Тула : «Гриф и К», 2010. – 248 с.

9. Lerner R, Rivlin E. Direct Method for Video Based Navigation Using a Digital Terrain Map IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell. 2010 Aug 31 [Электронный ресурс].

– режим доступа к ресурсу:

10. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2082007>.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА БОЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВИАЦИЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВЫХ ЗАДАЧ

*Д. Х. Абдуллаев слушатель магистратуры ИВА РУ,
старший лейтенант.*

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к боевому управлению авиацией в условиях вооружённых конфликтов, с фокусом на примеры из Сирии и Украины. Также затрагивает значимость гибкости и оперативности командования для эффективного выполнения боевых задач в условиях изменяющейся обстановки.

Ключевые слова: боевое управление, авиация, Сирия, Украина, БПЛА, информационные технологии, сетевое взаимодействие, автоматизация, тактика, командование.

Аннотация: Мақоллада замонавий urushlarda aviatsiya bo'yicha jangovar boshqaruvning dolzarb yondashuvlari, Suriya va Ukrainadagi qurolli mojarolardan misollar orqali ko'rib chiqilgan. Maqolada shuningdek, tez o'zgaruvchan vaziyatlarda jangovar vazifalarni samarali bajarish uchun qo'mondonlikning moslashuvchanligi va tezkorligi muhokama qilingan.

Калит со'злар: jangavor boshqaruv, aviatsiya, integratsiya, qurolli mojarolar, qo'shinlar jamlanmasi, uchuvchisiz uchish apparatlari, hamkorlik, ma'lumot (informatsiya), uchish apparati, tizim, Suriya, Ukraina, , axborot texnologiyalari, avtomatlashtirish, taktika, boshqaruv.

Annotation: This article explores modern approaches to combat aviation management in the context of armed conflicts, focusing on examples from Syria and Ukraine. The article also discusses the significance of flexibility and timeliness in command decision-making for effective combat task execution in a changing operational environment.

Key words: combat control, aviation, Syria, Ukraine, UAV, information technologies, network interaction, automation, tactics, command.

Введение

Современные вооружённые конфликты требуют от авиации высокой гибкости, скорости принятия решений и способности адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя. В последние годы важность боевого управления авиацией значительно возросла, особенно с учетом внедрения новых технологий и методик,

таких как автоматизация процессов, использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также совершенствование систем командования и контроля (С2). Войны в Сирии и Украине стали примерами того, как эти технологии изменяют подходы к управлению авиационными силами.

Основная часть

Современные подходы к боевому управлению авиацией фокусируются на интеграции различных видов войск, автоматизации принятия решений, а также повышении точности ударов и уменьшении потерь. В условиях быстро меняющейся боевой обстановки, авиация должна эффективно взаимодействовать с другими подразделениями армии, что становится ключевым фактором успешного выполнения операций.

Многоуровневая структура боевого управления авиацией.

Стратегический уровень: на этом уровне принимаются решения относительно распределения авиационных ресурсов, выбор крупных стратегических целей и определение направления основного удара. Примером использования стратегического уровня управления является координация применения авиации в рамках крупных военных операций, например, в Сирии, где авиация поддерживала операции по уничтожению террористических группировок и обеспечению безопасности определенных территорий.

Оперативный уровень: здесь авиационные командования управляют подразделениями воздушных сил, распределяя задачи на более мелкие группировки и координаты. Это позволяет обеспечивать точность и синхронность авиаударов, что критически важно для успешного выполнения задач, особенно в условиях высокоорганизованной обороны противника.

Тактический уровень: включает в себя прямое руководство операциями отдельных авиационных подразделений, таких как штурмовые или разведывательные группы. Управление на этом уровне обеспечивается с использованием систем автоматизированного управления и обмена данными в реальном времени, что позволяет принимать решения в ответ на изменения на поле боя.

Примером эффективного тактического управления можно считать авиационную поддержку сухопутных войск на передовой, где каждый самолет может быть направлен на уничтожение определенной цели в течение нескольких минут.

Децентрализованное управление и автономные системы.

С развитием технологий появились возможности для децентрализованного управления и внедрения автономных систем, таких как БПЛА. Это снижает нагрузку на командование, ускоряет принятие решений и повышает гибкость выполнения задач.

Автономные системы: с развитием технологий БПЛА и автономных летательных аппаратов (например, «Орион» или «Шахед») авиационные подразделения могут эффективно действовать в условиях интенсивной воздушной борьбы, проводя разведку, корректировку огня и атаки без участия пилота. Это позволяет значительно повысить выживаемость и эффективность операций.

Управление на низовых уровнях: возможности для передачи задач на низовые звенья (например, на командиров звеньев или летчиков) позволяют повысить оперативность и снижают зависимость от высших командных структур, что особенно важно в условиях высокоинтенсивных боевых действий.

Внедрение новых технологий в боевое управление авиацией.

В последние годы основным фактором повышения эффективности боевого управления авиацией стало внедрение новых технологий. В Сирии российские ВВС активно использовали системы командования и контроля (КРУС «Стрелец»), которые интегрировали данные с различных источников: спутников, радаров, беспилотные летательные аппараты.

Это позволило точнее планировать авиаудары и минимизировать риски для мирного населения, а также повысить оперативность в принятии решений.

БПЛА играют ключевую роль в современных военных конфликтах. В Сирии российская армия использовала БПЛА для разведки и корректировки ударов. Это позволило сократить потери среди летчиков и повысить точность поражения целей. Кроме того, БПЛА использовались для контроля обстановки в реальном времени, что позволяло вносить оперативные изменения в планы атак.

В Украине использование БПЛА стало важным элементом воздушных операций. Украинские БПЛА использовались для разведки, корректировки ударов и даже для атак по вражеским позициям, что существенно повышало эффективность боевых действий.

Важно отметить, что украинская армия использует различные типы БПЛА, от малых до средних и крупных, что позволяет охватывать более широкий спектр задач.

Интеграция авиации с другими родами войск.

В современных вооруженных конфликтах авиация функционирует как часть интегрированной боевой группы, что требует плотной координации с сухопутными войсками, морскими силами и силовыми структурами ПВО. Использование технологий обмена данными в реальном времени, таких как Link-16 и другие тактические сети, позволяет обеспечивать синхронность действий всех сил на поле боя.

Авиационная поддержка сухопутных войск: во время наступательных операций авиация выполняет задачи по подавлению вражеской ПВО, уничтожению укреплений и поддержке передвижения сухопутных войск. Например, в ходе операции в Украине авиация активно взаимодействует с артиллерией и наземными войсками для координации ударов по опорным пунктам противника, что позволяет существенно ослабить сопротивление на отдельных направлениях.

Взаимодействие с ПВО: современная авиация обязана учитывать угрозы со стороны вражеской ПВО. Для успешной реализации боевых задач в таких условиях используются средства подавления вражеских радиолокационных станций и комплексов ПВО, а также высокая маневренность и координация с силами ПВО собственной страны.

В Сирии российские ВВС работали в тесной связи с армией Сирии, поддерживая наземные операции и создавая защитные воздушные зоны для своих войск. В Украине авиация активно взаимодействует с артиллерийскими и разведывательными подразделениями, что позволяет эффективно наносить удары по вражеским целям и поддерживать наступательные операции.

Проблемы и вызовы.

Среди основных проблем, с которыми столкнулись воздушные силы в ходе конфликтов в Сирии и Украине, стоит отметить высокие риски, связанные с использованием БПЛА, а также сложности в координации действий между различными родами войск. В Сирии были случаи, когда недооценка силы противника или отсутствие своевременной информации приводили к затруднениям в выполнении

боевых задач. В Украине одним из вызовов стало активное использование противником средств радиоэлектронной борьбы, что затрудняло управление авиацией.

Заклучение

Современные подходы к боевому управлению авиацией показывают, как новые технологии, такие как системы командования и контроля, БПЛА и автоматизация процессов, повышают эффективность выполнения боевых задач. Войны в Сирии и Украине демонстрируют важность интеграции авиации с другими видами вооружённых сил, а также необходимость оперативного и гибкого подхода к принятию решений в условиях быстро меняющейся обстановки. Несмотря на возникшие проблемы и вызовы, современные технологии и методы боевого управления авиацией продолжают развиваться и улучшать результаты воздушных операций.

Список используемой литературы:

1. Смирнов И. В. «Боевые действия авиации в современных войнах». Москва: Военное издательство – 2022 г.
2. Михайлов С. В. «Авиация и технологии будущего: Роль в современных вооружённых конфликтах». СПб.: Невский университет – 2021.
3. Мартынов О. В. «Технологии и тактика авиации в современных войнах: Применение в Сирии и Украине». Военная аналитика – 2023 г. Стр. 75-83
4. Волков С. П. «Влияние информационных технологий на боевые операции авиации». Журнал "Технологии в обороне", Москва – 2020 г.
5. Карпов И. А. Современные системы боевого управления авиацией. М.: Военное издательство – 2022 г.
6. Савченко В. И. «Боевая авиация и её роль в современных конфликтах». М.: Научно-технический журнал "Авиация" – 2021 г.
7. Герасимов В. «Эффективное управление авиацией в условиях современной войны». Вестник военных наук – 2021 год, стр. 45-56.
8. Шевченко А. П. «Применение беспилотных летательных аппаратов в военных операциях». Киев: Военная академия – 2020.

AVIATSIYANI JANGOVOR VAZIYATLARDA QO'LLANILISHINING HAR TOMONLAMA TA'MINOTI

*O. J. Abobakirov, O' R HAI "Aviatsiya Mutaxassislarini tayyorlash va Malakasini oshirish fakulteti" yordamchisi
ilmiy vzvod MHX oddiy askar*

Annotatsiya: Ushbu maqola jangovar vaziyatlarda aviatsiya ta'minotining ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Aviatsiya ta'minoti zamonaviy harbiy operatsiyalarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi, chunki u jang maydonida ustunlikni qo'lga kiritish, operatsion samaradorlikni oshirish va qo'shimcha kuchlarni tezda joylashtirish imkonini beradi. Maqola aviatsiya ta'minotining asosiy komponentlarini, texnologiyalarni va strategik ahamiyatini tahlil qiladi. Shuningdek, zamonaviy jangovar aviatsiya tizimlarining qo'llanishi va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari haqida fikrlar bildiriladi. Aviatsiya ta'minotining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun havo hukmronligi, transport va logistika tizimlari, hamda zamonaviy razvedka va kuzatuv texnologiyalarining integratsiyasi zarurligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Jangovar aviatsiya ta'minoti, Havo hukmronligi, Razvedka va kuzatuv tizimlari, Jangovar operatsiyalar, Aviatsiya texnologiyalari, Logistika va transport, Havo hujumlari, Havo yordamida ta'minot, Jangovar aviatsiya, Yangi aviaparvoz texnologiyalari, Stealth texnologiyalari, UAV (Unmanned Aerial Vehicles), Havo kuchlari strategiyasi, Jangovar vaziyatlarda logistika, Aviatsiya ta'minotining kelajagi.

Aviatsiyaning jangovor qo'llanilishi.

Jangovar aviatsiya o'zining samolyotlari, vertolyotlari, dronlari va boshqa havo apparatlaridan foydalanishda xalqaro harbiy operatsiyalarda juda muhim rol o'ynaydi. U erkin havo fazosida raqibni nazorat qilish, havo hujumlarini amalga oshirish, yerga o'q-dorilarni tashish, razvedka va kuzatuvlar olib borish kabi vazifalarni bajaradi.

Tarixiy rivojlanish: Aviatsiya birinchi marta Birinchi Jahon urushida harbiy qo'llanila boshladi. Ikkinchi Jahon urushida esa ularning roli yanada kengaydi, bunda jangovar samolyotlar (masalan, B-17, B-29, Messerschmitt) va razvedka samolyotlari (masalan, U-2) juda muhim o'rin tutgan. Hozirgi kunda F-35, F-22 kabi zamonaviy stealth (gizli) samolyotlar, F-16 va Su-30 kabi ko'p vazifali samolyotlar jangovar aviatsiya sohasida asosiy rol o'ynaydi.

Jangovar aviatsiya turlari va texnik ta'minoti.

Jangovar aviatsiya, birinchi navbatda, o'zining turli xil samolyotlar va texnik tizimlarini o'z ichiga oladi. Har bir turdagi aviatsiya texnik xizmatlar va ta'minot tizimlari orqali operatsiyaga tayyor bo'lishi kerak.

Jangovar samolyotlar: Masalan, F-22 "Raptor", F-35 "Lightning II", Su-57 kabi zamonaviy stealth samolyotlar havodagi raqibni yo'q qilish, yadro zarbalari berish va xavfsizlikni ta'minlashda ishlatiladi.

Bortda qurol-yarog'lar va o'q-dorilar: Samolyotlar o'zlarining qurollari bilan (raketalar, qurolli raketalar, yadro qurollari) jangovar missiyalarni bajaradi. Ularning samaradorligini ta'minlash uchun maxsus ta'minot va o'q-dorilarni muntazam ravishda yangilab turish zarur.

Dronlar (UAV): Hozirgi kunda AQSh va boshqa davlatlar dushman pozitsiyalarini aniqlash, harbiy hujumlar va razvedkalar uchun dronlardan keng foydalanmoqda.

UAV'lar kichik va samarali, ular havo harbiy operatsiyalarini osonlashtiradi. UAV'larning maxsus texnik ta'minoti va boshqaruv tizimlari juda murakkab.

Jangovar Aviatsiya Turlari.

Kumush yelkanli samolyotlar (Jangovar samolyotlar)

Jangovar samolyotlar eng keng tarqalgan va eng murakkab harbiy aviatsiya vositalaridir. Ular yuqori tezlik, manevr qilish qobiliyati va qurol-yarog'lar bilan ta'minlangan bo'lib, havo janglarida, yadro hujumlarida va yerga zarba berish operatsiyalarida ishlatiladi.

F-35 "Lightning II" (AQSh) – Stealth (gizli) texnologiyasi bilan ishlab chiqilgan ko'p funksiyali jangovar samolyot. F-35, ayniqsa, ko'p turdagi missiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan: havo janglari, yerga zarbalar, razvedka va strategik hujumlar. Bu samolyotlarni tashish uchun kerakli texnik ta'minot yuqori darajada rivojlangan va bu tizimlarning ishlashini ta'minlash uchun maxsus infrastrukturaga ega.

F-22 "Raptor" (AQSh) – Yana bir stealth samolyoti, asosan havo janglarida ishlatiladi. F-22, samolyotning yuqori tezligi va manevr qobiliyati bilan ajralib turadi. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'minotda uning maxsus radarlarini yangilash, shuningdek, qurollarni muntazam ravishda tekshirish zarur.

Su-30MKA, Su-35, Su-57 (Rossiya) – Rossiyaning jangovar samolyotlari yuqori manevr qilish qobiliyati, uzoq masofaga uchish imkoniyati va bir nechta missiyalarni bajarishga qodir. Su-57 samolyoti, masalan, stealth texnologiyasiga ega bo'lib, havo hujumlarida, shu jumladan yadro zarbalarida ishlatiladi.

Eurofighter Typhoon (Evropa) – Bir nechta davlatlar tomonidan ishlab chiqarilgan ko'p vazifali samolyot. Bu samolyotning yuqori texnik ta'minoti va ko'p operatsiyalarga tayyorligi tufayli, u havo janglari, yerga zarbalar va razvedka operatsiyalarida qo'llaniladi.

Bombardimon samolyotlari.

Bombardimon samolyotlari, asosan, katta miqdorda bombalar yoki raketalar tashish va uzoq masofaga zarba berish uchun ishlatiladi.

B-2 Spirit (AQSh) – Stealth bombardimon samolyoti, yadroviy qurol va yuqori aniq zarbalar berish imkoniyatiga ega. B-2 maxsus texnik xizmatni talab qiladi, chunki u radarlarni aniqlamaydigan materiallar bilan qoplangan va tashqi ta'minot tizimlari juda murakkab.

B-52 Stratofortress (AQSh) – Keng masofaga zarba berish uchun mo'ljallangan bombardimon samolyoti. Uning texnik ta'minoti doimiy yangilanishlarni talab qiladi, chunki bu samolyot uzoq muddat xizmat ko'rsatish uchun ishlab chiqilgan.

Tu-160 "Blackjack" (Rossiya) – Yadro qurollarini tashish imkoniyatiga ega bo'lgan strategik bombardimon samolyoti. Texnik xizmat ko'rsatish va modifikatsiya qilishda ko'plab qiyinchiliklar mavjud, ammo bu samolyotning qobiliyatlari juda yuqori.

Vertolyotlar.

Vertolyotlar qisqa masofalarga uchish va qo'shinlarga yordam berish uchun ishlatiladi, shuningdek, yirik bombardimon va hujum samolyotlariga muqobil sifatida ham ishlatilishi mumkin.

AH-64 Apache (AQSh) – Hujum vertolyoti, asosan, yerga hujum qilish va dushman qo'shinlarini yo'q qilishda qo'llaniladi. Apache vertolyoti yuqori texnik ta'minotni talab qiladi, chunki bu texnologiya juda murakkab va vertolyotning qurollarini doimiy tekshirib turish zarur.

Mi-28 "Havot" (Rossiya) – Rossiyaning hujum vertolyoti, ko'pincha dushman tanklariga qarshi ishlatiladi. Bu vertolyot yuqori manevr qobiliyatiga ega va operatsiya qilishda samarali.

Dronlar (UAV).

Dronlar o'zining kichik o'lchami va tezligi bilan jangovar aviasiyaning yangi va samarali tarkibiga aylanmoqda.

MQ-9 Reaper (AQSh) – Yirik jangovar dron, razvedka, kuzatuv va yerga zarba berish uchun ishlatiladi. U o'z-o'zidan uchishi va ko'p masofalarga zarba berishi mumkin. Texnik ta'minoti dronlarning uzoq muddatli ishlashini ta'minlash uchun zarurdir.

Heron (Isroil) – Ko'p maqsadli dron, asosan razvedka va kuzatuv uchun ishlatiladi. Heron dronlari o'zining yuqori aniqligi va uzoq vaqt havo bo'shlig'ida qolish qobiliyati bilan ajralib turadi.

Aviatsiyaning jangovar ta'minoti.

Aviatsiyaning jangovar ta'minoti eng muhim elementlardan biridir, chunki aviatsiya harbiy operatsiyalarga kirishda tayyor bo'lishi uchun maxsus ta'minot zarur bo'ladi.

Texnik xizmatlar: Samolyotlar va vertolyotlar jangovar operatsiyalarni amalga oshirishdan oldin doimiy ravishda texnik xizmatlardan o'tishi kerak.

Bu o'z ichiga motorlar va tizimlarni tekshirish, samolyotlarni havoga chiqarishdan oldin ularni tayyorlash, zarur ehtiyot qismlar va o'q-dorilarni ta'minlashni oladi. Aviatsiya texniklari, shuningdek, samolyotlarning xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Yo'qilg'i va logistika: Jangovar aviatsiya uchun yoqilg'i ta'minoti juda muhim. Yirik harbiy operatsiyalarda samolyotlarning uzoq masofaga uchishi uchun yoqilg'i bazalari va maxsus texnologik tizimlar talab etiladi. Samolyotlar uchun yoqilg'i tayyorlash va ularni maxsus havo yo'li orqali harbiy bazalarga yetkazib berish masalalari hal qilinadi.

Aviatsiya qurollari va o'q-dorilar: Jangovar samolyotlar va vertolyotlar maxsus qurollanadi. Samolyotlar uchun raketalar, bombalar va minomyotlar ishlab chiqariladi va ular muntazam ravishda yangilanadi. Qurollarning ta'minoti va saqlanishi alohida e'tibor talab etadi.

Jangovar Aviatsiyaning Texnik Ta'minoti.

Jangovar samolyotlar va vertolyotlar kabi aviatsoniklar o'zining yuqori texnik ta'minoti va muntazam ravishda yangilanadigan tizimlari bilan ajralib turadi. Jangovar aviatsiyaning texnik ta'minoti quyidagi elementlardan iborat:

Texnik xizmat va ta'minot.

Avtomatik boshqaruv tizimlari va avionika: Jangovar samolyotlarining avionika tizimlari (radarlar, navigatsiya tizimlari, aloqa tizimlari) texnik ta'minotga katta ta'sir

ko'rsatadi. Ularning samarali ishlashi uchun doimiy ravishda yangilanadigan texnik xizmat ko'rsatish va modernizatsiya kerak.

Motorsiz ta'minot: Samolyotlarning yadro yoki avtokudirish tizimlarini texnik xizmatlar orqali yangilab turish zarur. Yoqilg'i tizimlari, motorlar va havo tizimlari muntazam ravishda tekshirib turiladi.

Aviatsiya qurollari va o'q-dorilar.

Qurolni tekshirish va yangilash: Jangovar samolyotlarining qurollarini ishlatish uchun muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatiladi. Raketalar, bombalar va boshqa qurol-yarog'larni tahlil qilish va qo'llash texnik ta'minotning muhim qismidir.

O'q-dorilarni saqlash va tashish: Jangovar samolyotlari uchun o'q-dorilar maxsus saqlash joylarida saqlanadi. Ularni vaqtida tashish va zarur holatlarda yangilash talab qilinadi.

Logistika va texnik infratuzilma.

Yoqilg'i ta'minoti: Jangovar samolyotlari va vertolyotlari uchun maxsus yoqilg'i ta'minoti zarur, chunki ular uzoq masofalarni bosib o'tishi yoki ko'p operatsiyalarni bajarishi kerak. Yoqilg'i bazalarining joylashishi va xizmat ko'rsatish tarmog'i samarali bo'lishi kerak.

Aviatsiya bazalari va ta'mirlash stansiyalari: Harbiy aviatsiya samolyotlari muntazam ravishda ta'mirlanadi, shuning uchun maxsus ta'mirlash va xizmat ko'rsatish stansiyalari tashkil etiladi. Bu stansiyalar har bir samolyotga zarur xizmatlarni ko'rsatadi.

Innovatsiyalar va yangi texnologiyalar.

Zamonaviy jangovar aviatsiya texnologiyalari har kuni rivojlanib bormoqda. Sun'iy intellekt va avtomatizatsiya, 5G tarmoqlari, sun'iy yulduzlar (ko'rsatuv va aloqa) kabi texnologiyalar havo operatsiyalarini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt (AI): AI yordamida samolyotlar va dronlar o'z-o'zidan mustaqil ishlashga, raqiblarni aniqlashga va zarba berishga qodir. F-35 kabi avtonom tizimlar o'z-o'zidan ma'lumot yig'ib, samarali harbiy qarorlar chiqarishga yordam beradi.

5G va aloqa texnologiyalari: 5G tarmoqlari aviatsiya va qo'shni harbiy birliklar o'rtasida tezkor va xavfsiz aloqa yaratadi, bu esa real vaqt rejimida qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi.

Kiberxavfsizlik: Samolyotlarning boshqaruv tizimlari va dronlar uchun kiberxavfsizlik texnologiyalarining rivojlanishi, ayniqsa, harbiy operatsiyalarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Global va xalqaro hamkorlik.

Hozirgi kunda ko'plab davlatlar, ayniqsa NATO va boshqa harbiy ittifoqlar doirasida, birgalikda aviatsiya va harbiy texnik ta'minotini rivojlantirishga intilmoqda. Bu hamkorlik xavfsizlikni ta'minlash, yirik urushlar va mojarolarni bartaraf etish uchun juda muhimdir.

NATO va aviatsiya integratsiyasi: NATOning harbiy samolyotlari birgalikda foydalaniladigan platformalar orqali xavfsizlikni ta'minlaydi. NATOdagi barcha davlatlar o'rtasida aviatsiya va uning ta'minotiga bo'lgan ehtiyojlar muntazam ravishda muhokama qilinadi.

Xulosa

Aviatsiyaning jangovar qo'llanilishi va ta'minoti sohasidagi innovatsiyalar va texnik yangiliklar harbiy harakatlarni yanada samarali qilishga imkon beradi. Zamonaviy texnologiyalar va mutaxassislarning ta'minoti, samolyotlarning muntazam ishlashini ta'minlash uchun zarurdir. Jangovar aviatsiya turlari va texnik ta'minoti bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, har bir samolyot yoki vertolyotni operativ holda saqlash uchun yuqori darajadagi xizmat va texnik resurslar kerak.

Jangovar aviasiyaning texnik ta'minoti, shuningdek, ilg'or texnologiyalarni qo'llash, samarali logistika va yuqori malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladigan texnik xizmatlarni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "The Encyclopedia of Military Aviation" David G. B. Sweeney ABC-CLIO 2012;
 2. "Military Aviation: The History of the US Air Force Jon Lake Osprey Publishing 2014;
 3. "Airpower: The Decisive Force in Modern Warfare" Muallif: Michael D. McCaffrey Naval Institute Press 2005;
 4. "The Future of Airpower in the Aftermath of the Gulf War Richard P. Hallion Air University Press 1996.
- "The Air War: Theories and Practices" Philip S. Meilinger The Air University Press 2001.

AVIATSIYA SANOATIDA FOYDALANILAYOTGAN MATERIALLARNING QO'LLANILISH TARIXI VA KELAJAGI

*A.A. Yo'ldashev O'R HAI "Uchish apparatlari va dvigatellari
tuzilishi va ekspluatatsiyasi" Kafedrasida "Ilmiy vzvod" o'qchi tadqiqotchisi,
oddiy askar*

Anotatsiya: Ushbu maqolaning qisqacha mazmunida aviatsiyaning asosi bo'lgan samolyotlarni kelib chiqish tarixi, qo'llanilgan materiallari hamda hozirgi zamon ta'lablariga mos yengil, qattiq va issiqlikka bardoshli materiallardan foydalanilyotgani haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Birinchi samolyotlarda foydalanilgan materiallar, yog'och karkas, lak shimdirilgan paxtalik mato, alyuminiy, duraluminiy, materialining qizib ketishi muammosi, titan, aerokosmik zanglamaydigan po'lat va kompozit materiallar.

Birinchi samolyotlar yog'och karkasga ega bo'lgan. Yog'och aviakonstruktorlar uchun eng yengil, mustahkam, va arzon material edi. Unga ishlov berish, yopishtirish, yog'och detallarni shurup yordamida biriktirish oson. Metall faqatgina ikki yog'och konstruksiyani biriktirish talab etiladigan joylarda qo'llanilgan.

Bir necha o'n yillar davomida juda ko'p samolyotlarning qanotlari, eleronlari, flyuzerlyajlarining karkaslari perkal - havo o'tkazishi va suv o'tkazmasligi uchun lak shimdirilgan paxtalik mato yordamida mahamlab bog'lab qo'yilgan. Samolyot konstruksiyasida metallning ishlatilishi ulkan ustunliklarga sabab bo'lardi: mustahkamligi teng bo'lgan holda alumin konstruksiya yog'och konstruksiyaga nisbatan anchagina yengil bo'lardi. Biroq u vaqtlarda uchuvchi metall - aluminiy sanoat miqyosida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmagan edi. Faqatgina 1918-yilgina, Germaniyada birinchi bo'lib butunlay metalldan yasalgan samolyot yaratildi. Aluminiy yog'ochga nisbatan yengil va mustahkamroq, bu metalldan yasalgan detallar boltlar va mixparchinlar yordamida biriktiriladi. Vaqt o'tishi bilan aluminiy o'rniga undan ko'ra mustahkamroq bo'lgan qotishma - duraluminiy paydo bo'ldi. Ikkinchi jahon urushi davridagi aksariyat samolyotlarda qanot va flyuzelyajning qoplamasi va karkasi duraluminiydan yasalgan. Undan qilingan qoplama parvoz paytida og'rlikning bir qismini o'ziga oladi, bu esa butun konstruksiyani yengilroq qilish imkonini beradi.

Tovush tezligidan tezroq uchishga erishilganidan keyin, samolyot konstruksiyasining havoga ishqalanishi natijasida judayam qizib ketishi muammosiga duch kelindi va duraluminiydan voz kechishga to'g'ri keldi. Tovushdan tez uchuvchi samolyotga mustahkam va yengil qanotlar talab etilardi. Bunga titan yordamida erishish mumkin. Biroq titanga ishlov berish va undan detallar yasash qiyin hisoblanadi.

Alyuminiy (Al) -Mendeleyev davriy sistemasining III guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 13, atom massasi 26,9815; Aluminiy lotincha alumen (achchiqtosh) so'zidan kelib chiqqan. Tabiatda bitta barqaror izotop holida uchraydi, bir necha sun'iy radioaktiv izotoplari bor, ular orasida eng ahamiyatlisi A12, (yarim yemirilish davri 7,4-105 yil). Aluminiy yer پوستining og'irlik jihatdan 8,8%ini tashkil etadi, ya'ni u kislorod va kremniydan keyin uchinchi, metallar ichida esa birinchi o'rinda turadi.

Aviatsiyada ishlatiladigan alyuminiy va zanglamaydigan po'latdan yasalgan qismlar:

Aerokosmik alyuminiy - aerokosmik ishlab chiqarishda alyuminiydan foydalanish kamaygan bo'lsada, alyuminiy hali ham zamonaviy samolyotlarda keng qo'llaniladi. Alyuminiy hali ham eng kuchli va engil materialdir. Yuqori egiluvchanligi va oson ishlov berish tufayli u ko'plab kompozit materiallar yoki titan bilan solishtirganda nisbatan arzon.

Alyuminiy havoga ta'sir qilganda, uning moddiy xususiyatlari uni korroziyaga juda chidamli qiladi. Alyuminiy ham ko'p jihatdan tozalanishi mumkin, bu uni ko'plab qismlar uchun ideal xom ashyoga aylantiradi.

Aerokosmik zanglamaydigan po'latdan yasalgan qismlar - po'lat va xromdan tayyorlangan qotishma. Zanglamaydigan po'latning mustahkamligi qotishma tarkibidagi xromning tarkibiga bevosita bog'liq. Xrom miqdori qanchalik yuqori bo'lsa, po'lat kuchliroq bo'ladi. Zanglamaydigan po'latdan ham odatda ancha og'irroq bo'ladi, bu esa uning aerokosmik dasturlarda keng qo'llanilishiga to'sqinlik qiladi. Ammo alyuminiy bilan taqqoslaganda, zanglamaydigan po'latdan yasalgan qismlar ikkita asosiy afzalliklarga ega:

zanglamaydigan po'lat kuchliroq va bardoshli;

zanglamas po'latdan yasalgan qismlar tirlalgan zarba shikastlanishini yaxshiroq bartaraf etishi mumkin.

Zanglamaydigan po'latdan yuqori korroziyaga chidamliligi va yuqori haroratga chidamliligi mavjud bo'lib, u turli aerokosmik komponentlar, jumladan aktuatorlar, mahkamlagichlar va qo'nish moslamalari qismlariga mos keladi.

Titan qotishmasining keng qamrovli ishlashi aviatsiya metall materiallari orasida birinchi o'rinda turadi va bu harbiy samolyotlarning ishlashini yaxshilash uchun eng yaxshi tanlovdir. Bir tomondan, harbiy samolyotlarning rivojlanishi "yengil" tendentsiya, ya'ni strukturaviy og'irlik koeffitsienti doimiy ravishda kamayadi. Strukturaviy po'lat bilan solishtirganda, titanium qotishmasining zichligi kuchli ekvivalent bo'lganda past bo'ladi, bu strukturaviy po'latning atigi 56,25% ni tashkil qiladi; boshqa tarafdin; Harbiy samolyotlarning parvoz tezligining uzluksiz o'sishi bilan yuqori tezlikda parvoz paytida fyuzelajning sirt harorati o'sishda davom etmoqda va fyuzelaj materiallarining yuqori haroratga chidamliligiga talablar ortib bormoqda. Alyuminiy qotishmalari va magniy qotishmalaridan foydalanish harorati odatda 300 °C dan past, titan esa qotishma ish harorati 500-600 °C ga yetishi mumkin.

Kompozit materiallar - bu aralashma jarayoni bilan birlashtirilgan turli xil xususiyatlarga ega va har xil shakllarga ega bo'lgan ikki yoki undan ortiq materiallardan tashkil topgan yangi turdagi material. Kompozit materiallar nafaqat xom ashyoning assiy xususiyatlarini saqlab qolishi, balki kompozitsion effektlar va sinergetik effektlar orqali bitta xom ashyoga ega bo'lmagan ko'rsatkichlarni olish, bitta materialning kamchiliklarini bartaraf etish va shu bilan turli ehtiyojlarni qondirishi mumkin.

Kompozit materiallar miqdori harbiy texnika rivojining muhim ko'rsatkichiga aylandi. Kompozit materiallarning ko'tarilishi zamonaviy moddiy oilani boyitdi. Xususan, yuqori quvvatli, yuqori modulli va o'ziga xos og'irligi past bo'lgan uglerod tolasi bilan mustahkamlangan kompozit materiallarning paydo bo'lishi uni har xil harbiy va fuqarolik texnikasi uchun muhim nomzod materiallaridan biriga aylantiradi. Mudofaa vazirligi mudofaa materiallarini ishlab chiqish prognozida faqat kompozitsion materiallar kuchliligi, moduli va yuqori haroratga chidamliligi ko'rsatkichlarini mavjud asosda 25% dan oshirishi mumkinligini ta'kidlagan. Kompozit materiallar aviatsiya va mudofaa uskunalari uchun asosiy materiallarga aylanmoqda.

Xulosa

Xalqaro rivojlangan harbiy va fuqarolik samolyotlarida kompozit materiallar miqdori o'sishda davom etmoqda.

Kompozit materiallarning asosiy qo'llanmalariga qoplama, tekis dum, vertikal dum, yassi dumaloq quti, qanot, old fyuzelyaj va boshqalar kiradi. Misol uchun aytadigan bo'lsak F-22 qiruvchi samolyotlari va Airbus A380 samolyotlari uchun ishlatiladigan kompozitsion materiallar miqdori 20% dan 25% gacha.

Boeing B787 va Airbus A350 uchun ishlatiladigan kompozitsion materiallar miqdori 50% dan oshib, eng katta material sifatida alyuminiy qotishmasidan oshib ketdi. Samolyot kompozitsion materiallar davriga kirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. <https://srcyrl.tst-titanio.com/info/application-of-composite-materials-in-aviation-50091344.html>
2. <https://srcyrl.satuav.com/news/main-materials-and-applications-commonly-used-45596101.html>
3. <https://srcyrl.regalcomposites.com/news/large-demand-in-the-aviation-field-48575454.html>
4. Aviatsiya.Bolalar uchun ensiklopediya. Kudishin I.V.
5. <https://www.anebon.com/uz/news/236243/>
6. <https://srcyrl.satuav.com/news/main-materials-and-applications-commonly-used-45596101.html>
7. <https://www.grandslipring.com/uz/slip-rings-in-aerospace-and-aviation/>

BO'LAJAK AVIATSIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH MAQSADIDA QO'LLANILADIGAN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

*O.A. Shanazarov "Uchish apparatlari va aviatsiya dvigatellari tuzulishi va ekspluatativasi" kafedrasi, boshlig`ining o`rinbosari?
podpolkovnik*

*I.S. Boboev "Uchish apparatlari va aviatsiya dvigatellari tuzulishi va ekspluatativasi" kafedrasi o`qituvchisi,
podpolkovnik*

Anotatsiya: Ushbu maqolaning mazmun mohiyati Harbiy ta'lim muassasalarida aviatsiya sohasi bo'yicha bo'lajak aviatsiya mutaxassisliklarini kasbiy tayyorlash darajasi va samaradorligini oshirish masalasiga hamda aviatsiya sohasi mutaxassislarini sifatli va samarali tayyorlash maqsadida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarni o'rganishga asosiy e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiyalar, aviatsiya mutaxassislari, moliyaviy xarajatlar, tizimdagi nosozliklarni aniqlash, aviatsiya texnikalarida texnik xizmat ko'rsatish, kasbiy kompetensiya va mustaqil bilim olish jarayoni.

Pedagogik texnologiyalar orqali o'qitish xarajatlarni kamaytirishga olib keladi. Bu, ayniqsa, texnik tizimlarning tarkibiy, funktsional va xulq-atvor jihatlarini yaxshiroq tushunishi kerak bo'lgan aviatsiya mutaxassislarini kasbiy tayyorlashda qo'l keladi. Bundan tashqari, ular tizimdagi nosozliklarni bartaraf etishda samarali ishlashini ta'minlaydi, bu esa, uskunaga texnik xizmat ko'rsatish uchun moliyaviy xarajatlarni qisqartiradi. Texnologik taraqqiyot aviatsiya tizimlarning samarali ishlashini ta'minlash uchun ma'sul bo'lgan texnik mutaxassislarga qo'shimcha talablarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun aviatsiya sohasi mutaxassislari uchun innovatsion texnologik joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki odamlarning hayoti ularni tayyorlash sifatiga bog'liq. Bugungi kunda ilm-fan rivojlanishining zamonaviy sur'atlarini hisobga olgan holda, asbob-uskunalariga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha texnik mutaxassislar texnologik tizimlarni yaxshi tushunishlari va yangi texnologiyalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishlari uchun texnologik innovatsiyalar to'g'risida yangi ma'lumotlarni olish imkoniyatini beradigan ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Masalan, AQSHning samolyotlar uchun texnik mutaxassislarini kasbiy tayyorlash bo'yicha o'quv muassasalari texnik xizmat ko'rsatishda asosiy e'tibor diagrammalarni, simulyatorlarni ishlab chiqishga qaratilgan tajribali mutaxassisga xos bo'lgan aqliy modellarni egallash, murakkab texnikning tuzilishi, funktsionallari tizimlarini chuqur o'rganishga qaratilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, nazariy materialdan qo'shimcha o'quv materiali sifatida foydalanish uzoq va ta'limning barcha darajalarida o'qitish texnologiyasida keng tarqalgan usul bo'lib kelmoqda.

Samarali o'qitish modellarni ishlab chiqishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarning tadqiqotlari, shubhasiz, ko'plab sabablarga ko'ra texnik mutaxassislar tayyorlash va umuman kasbiy va texnik ta'lim uchun juda muhim ahamiyatga ega, birinchi navbatda, vaqt va moliyaviy xarajatlarni qisqartirishdir. Bundan tashqari, texnik tizimning samarali o'rganishning modelini tushunadigan va o'z faoliyatida foydalanadigan texnik mutaxassislar ushbu tizimning tarkibiy, funktsional va xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunadilar. Ushbu jihatlarni tushunib, ular aviatsiya sohasidagi muammoni aniqlay oladilar va uni hal qiladilar. Bu o'z navbatida, aviatsiya uchun, yuqori, qimmatli bo'lgan texnikaga texnik xizmat ko'rsatish vaqti va xarajatlarini qisqartirishga olib keladi. Odatda tajribali mutaxassisga tegishli bo'lgan kerakli bilimlar bazasini bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining o'zlashtirishida yordam berish tizimning ishlash usulini tavsiflovchi maxsus aqliy modellarni o'rgatishni talab qiladi.

Pedagogik texnologiyalarni qo'llash natijasida o'zlashtirish bo'lajak aviatsiya mutaxassislariga ko'rsatmalarni tushunishga, tizimdagi nosozliklarni aniqlashga, tizimning tarkibiy qismlarini va ularning o'zaro bog'liqligini tushunishga yordam beradi.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdiki aviatsiya mutaxassisliklar talabalari uchun o'quv materiallarida ko'pincha murakkab va abstrakt sxemalar, texnik tizimlar va jihozlarning ishi va funktsiyalarini tushuntirish uchun sxemalardan foydalaniladi. Muayyan sohada yetarli tayanch bilimga ega bo'lmasa, tizim yoki asbob-uskunalarini kontseptual tushunish qiyin vazifa bo'lib ko'rinadi.

Tadqiqotlar shun ko'rsatadiki, o'qitishning boshlang'ich bosqichi sifatida texnik tizimlarning oddiy funktsional sxemalarida foydalangan holda, talabalar tizimlarni tezroq tushunadilar. Bo'lajak aviatsiya mutaxassislar yanada mukammal aqliy pedagogik usullarni ishlab chiqadilar, bu ularga aviatsiya texnikalarini butun mexanizm sifatida tushunishga va asosiy tarkibiy qismlar o'rtasidagi aloqalarni aniqlashga imkon beradi, bunga funktsional sxemalar yordamida erishish mumkin emas.

Aviatsiya texnikalarida texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha kasbiy tayyorgarligining yana bir muhim jihati - bo'lajak aviatsiyamutaxassislarni texnik ko'rsatmalarni tushunishga tayyorlash va nosozliklar kelib chiqish sabablarini topish qobiliyatidir.

Talabalarga nosoz asbob-uskunalarini aniqlash imkoniyatini bermasdan turib texnologiyani tushunish, nosozliklarni bartaraf etish ko'nikmalarini egallash, bilim va ko'nikmalardan amaliy foydalanish mumkin emas. Murakkab jihozlarga texnik xizmat ko'rsatadigan va ta'mirlaydigan texnik va mexaniklar o'tgan asrdagi ko'nikmalardan sezilarli darajada farq qiladigan turli xil ko'nikmalarga muhtoj.

“Qo'l bilan” ishlashga odatlangan va uning qanday ishlashini tushunish uchun uskunani ko'rib chiqishi kerak bo'lgan mexaniklar zamonaviy jihozlarga texnik xizmat ko'rsatishda muammolarga duch kelishadi. Hozirgi vaqtda ular texnik nosozliklarni bartaraf etishda idrok va jismoniy imkoniyatlarga tayanmaydilar. O'zgarishlar texnologiyalari nosozliklarni bartaraf etish uchun muhim bo'lgan ma'lumotni qabul qilish chegarasini qisqartiradi. Natijada, elektronikadan foydalanishning ortib borishi, zamonaviy jihozlarning murakkabligi mavhum fikrlashning ahamiyatini oshirishga olib keladi.

Pedagogik texnologiyalari orqali aviatsiya mutaxassislarining kasbiy mahorati bugungi kunda samarali va zamonaviy dasturiy ta'minotga erishish, aviatsiya texnikalarida texnik xizmat ko'rsatish muammolarini hal qilish sifatida xizmat qiladi. Ta'lim bo'yicha kasbiy kompetensiyalar, ma'lum bir aniq tizimga ishlaydigan aviatsiya bilimlariga ega bo'lishi kerak.

Bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida pedagogik hamkorlikning o'rnining fanga oid nazariy va amaliy bilimlarni pedagogik texnologiyalariga tayangan holda texnik fanlarni o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, madaniy dunyoqarashini kengaytirish, o'z-o'zini rivojlantirish, kasbiga bo'lgan munosabatlarni o'zaro muvofiqlashtirish asosida tayyorlash kerak. Ularga kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish samaradorligiga ta'sir qiluvchi o'z sohasi bo'yicha mustaqil bilim olishlarini tashkil etish yo'llari, aviatsiya texnikalarida texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ketma-ketlikni belgilash, tashkiliy pedagogik shart-sharoitlar, nosozliklarni bartaraf qilish va texnologik xaritalar yordamida ishlay olish usullarini mukammal bilishlari shart.

Bugungi kunda bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayoni samaradorligini oshirishni tizimli yondashuv va pedagogik mahorat prinsiplariga asosan tashkil etish uning sifatini oshirish shartlaridan biridir.

O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, kasbiy kompetensiyani rivojlantirish maqsadida bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining mustaqil bilim olish jarayonini faollashtirishning asosiy shartlari quyidagilardan iborat:

bo'lajak aviatsiya mutaxassislariga pedagogik ta'sir ko'rsatish tizimini rivojlantirish maqsadida uning individual psixologik xususiyatlarini aniqlash;
 aviatsiya bo'linmalari jamoalarida sog'lom axloqiy va psixologik muhitni shakllantirish;
 kelajakdagi kasbiy faoliyatiga qiziqtirishni shakllantirish va rivojlantirish;
 mutaxassislarning mustaqil ishini yuqori darajada tashkil etish;
 texnik va maxsus tayyorgarlik jarayonida aviatsiya mutaxassislar tomonidan individual ijodiy vazifalarni bajarishni yo'lga qo'yish;
 aviatsiya mutaxassislarining mustaqil ilmiy izlanishlarini tashkil etish, o'z faoliyatini rejalashtirishga o'rgatish;
 o'z sohasi bo'yicha aviatsiya mutaxassislarini ilmiy -tadqiqot faoliyatiga jalb qilish.

Xulosa

Shunday qilib, aviatsiya mutaxassislarida aviatsiya jihozlarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha bo'lajak aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv vaqtini va moliyaviy xarajatlarni qisqartirish, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Ushbu texnologiyalardan foydalangan holda o'qitilgan bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining amaliyot davomida tanqidiy fikrlash, uskunalardagi nosozliklarni bartaraf etish ko'nikmalarini hosil qiladi. Bunday texnologiyalardan foydalanish bo'lajak aviatsiya mutaxassislarining aqliy fikrlay olishini va tajribali mutaxassislarga xos bo'lgan ko'nikmalar paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar saytlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xavfsizlik kengashi majlisidagi "Qurolli kuchlarimiz -mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir" mavzusidagi nutqi // Vatanparvar gazetasi. –T., 2022. – 3-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi qarori.
3. <https://lex.uz/docs/-5013007>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-avgustdagi "Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va professor o'qituvchilari malakasini uzluksiz oshirish tizimini joriy etish to'g'risida"gi PF-5789-son qarori.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 10-noyabrdagi 228-sonli qarori “Fuqaro aviatsiyasi korxonalarining va aviatsiya ta’lim muassasalarini attestatsiyadan o‘tkazish qoidalari”

6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10113038>

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

*С.У. Кантарбаев, преподаватель кафедры УВД и ВН,
майор*

Аннотация: в статье анализируются этапы подготовки специалистов управления воздушным движением в учебных заведениях на тренажёрах.

Аннотация: Ушбу мақолада олий таълим муассасалари тренажёрда ҳаво ҳаракатини бошқариши мутахасисларини тайёрлаш босқичларининг таҳлиллари ҳақида фикр юритилади.

Abstract: the article analyzes stages of simulator training of air traffic controller specialists in educational institutions.

Ключевые слова: тренажёрная подготовка, управление воздушным движением, инструктор, пилот, по лётному, безопасность полётов.

Тренажёрная практика является основным видом подготовки диспетчеров управления воздушным движением. Она присутствует на всех этапах становления специалиста, во время подготовки в учебных заведениях, стажировки на рабочем месте, непосредственной работы.

В результате подготовки на тренажёрах специалисты УВД должны уметь:
анализировать и контролировать воздушную обстановку и предотвращать при угрозе возникновения потенциально конфликтных ситуаций при полёте воздушных судов;

обеспечивать безопасность воздушного движения, соблюдая установленные интервалы эшелонирования;

специалисты УВД своевременно должны выдавать команды и (или) информацию экипажам воздушных судов, если международные в том числе с применением английского языка;

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность;

при помощи метеорологической службы анализировать метеорологическую и орнитологическую обстановку в зоне ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных судов;

знать порядок действий при возникновении особых случаев в полёте грамотно и своевременно оказать помощь экипажу воздушного судна;

работать в команде во время воздушной тренировки;

В учебных заведениях большое количество часов надо уделять тренажёрной практике на аэродромах, которые оборудованы диспетчерские пункты управления чтобы дать возможность курсантам (специалистам УВД) ознакомиться с профессией. Современное оборудование позволяет создать условия обучения близкие к реальности.

Перед началом занятий на тренажёре обучающиеся изучают следующие дисциплины: нормативно правовые акты, регламентирующие деятельность специалиста управления воздушного движения (УВД), аэронавигацию, аэродинамику, метеорологию, радиотехническое обеспечение полётов. Одна из задач тренажёрного центра показать возможность применения полученных теоретических знаний на практике.

Каждое занятие можно разделить на три этапа:

- 1) инструктаж;
- 2) практическая часть;
- 3) разбор.

1-этан. На инструктаже инструктор определяет цели предстоящего занятия: ознакомление с рабочим местом УВД (Управление Воздушным Движением), отработка процедур УВД (Управление Воздушным Движением), фразеологию радиобмена. Возможна проверка уровня теоретических знаний. Также возможно проведение розыгрыша “пеший по лётному” воспроизводится предстоящая воздушная обстановка (или её часть), объясняется (разбирается) алгоритм действий, разъясняются особенности предстоящего упражнения. При необходимости производится распределение по рабочим местам.

2-этан. Практическая часть состоит из определённых времени упражнений.

Упражнением на тренажёре специалистам УВД задаётся программа в зоне ответственности, которая способствует закреплению соответствующих навыков работы. В процессе упражнения возможна корректировка инструктором действий курсанта. По окончании упражнения все оставшиеся вопросы разъясняются индивидуально.

3-этан. На разборе разъясняются характерные ошибки, проводится опрос с целью определения уровня закрепления пройденного материала, задаётся задание на следующее занятие.

На первых занятиях курсантов знакомят с оборудованием рабочего места (пульта управления), отображаемом на индикаторе воздушной обстановки информацией, пультовыми операциями (просмотр плановой информации, ввод заданного эшелона), учат использовать средства связи. Учебная программа включает поэтапное изучение с рабочими местами РЗП (руководителя зоны посадки) РБЗ (руководителя ближней зоны), РДЗ (руководителя дальней зоны), ОБУ (офицера боевого управления) и РП (руководителя полётов).

Для ознакомления с рабочим местом УВД, структурой его воздушного пространства, применяемой с технологией и фразеологией радиобмена, задаётся бесконфликтная воздушная обстановка.

Постепенно интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве, при формировании потоков воздушных судов в воздушном пространстве, во время выполнения перехвата воздушных судов и др. Курсанты учатся оценивать параметры движения воздушных судов, анализировать воздушную обстановку, принимать решения для обеспечения безопасности воздушного движения. В дальнейшем осуществляется закрепление приобретённых навыков УВД, работа в условиях средней и высокой интенсивности воздушного движения.

Для каждого рабочего места УВД изучаются характерные особенности работы.

Для РП (руководителя полётов) - взаимодействие с наземными службами, в том числе аварийными. Для РБЗ (руководителя ближней зоны) - изучение таких процедур как формирование потоков, а для ОБУ (офицера боевого управления) вывести воздушное судно перехватчика в тактическое выгодное положение относительно от воздушной цели.

Формирование потока воздушных судов, заходящих на посадку различными способами, является наиболее ответственным этапом управления экипажами в ближней зоне.

Сущность формирования потока воздушных судов, заходящих на посадку различными способами одновременно, сводится к формированию предварительно двух или трёх потоков воздушного судно на разных высотах с последующим формированием единого потока воздушного судно на посадочном курсе. Для этого используются две опорные точки в воздушном пространстве:

первая точка (ближняя граница) расчётная точка начала разворота (коррекции) на посадочный курс;

вторая точка (дальняя граница) – расчётная точка начала формирования (коррекции) единого потока воздушных судов.

регулирование приборной скорости, постановка в зону ожидания и изучение процедуры ухода на второй круг. Для РП (руководителя полётов) особенности работы в пространстве RVSM, применение процедуры бокового смещения. Курсанты по итогам обучения должны уметь работать на всех из перечисленных секторах, чтобы в зависимости от потребности предприятия занять необходимую должность.

Для изучения порядка действий при возникновении особых условий в полёте, в упражнение закладываются отказы воздушных судов в полёте.

В заключение отрабатывается технология работы при возникновении особых случаев в полёте:

- пожар двигателя и КСА;
- отказ двигателя (двигателей);
- отказ масло системы двигателя;
- отказ общей гидросистемы;
- отказ радиосвязи;
- аварийное покидание воздушного судна.

На каждом этапе инструктором ставятся задачи, и ход их реализации оценивается преподавательским составом. Проблемой может являться субъективность оценивания выполнения той или иной задачи, поэтому методика оценки состоит из чётких критериев, к которым относятся:

- соблюдение правил фразеологии;
- оперативность и правильность выдаваемых команд;
- взаимодействие со смежными диспетчерскими пунктами;
- соблюдение рубежей приёма-передачи УВД;
- безопасность УВД (наличие/отсутствие нарушения минимальных интервалов между ВС);
- качество применения процедуры УВД и правильность применяемой фразеологии;
- соблюдение технологии работы в стандартных и нестандартных ситуациях.

Данные параметры позволяют оценить качество подготовки курсанта с объективной точки зрения, принять решение об уровне усвоения пройденного материала и возможности перехода к последующим задачам обучения.

Список используемой литературы:

1. Правила полетов государственной авиации республики узбекистан (приказ министра обороны Республики Узбекистан №496 от 12.05.2017 г.), стр. 60-74
2. Методическое Пособие По Управлению Полётами В Частях (Соединениях) Государственной Авиации Республики Узбекистан. стр. 43-61, стр. 86-118

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА СПАСАТЕЛЬ- НОЙ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ГРУППЫ

М. Т. Толибжонов старший научный сотрудник научно-исследовательского центра ИВА РУ к.в.н., подполковник

Аннотация. В статье приведено описание методики оценки уровня подготовленности личного состава спасательной парашютно-десантной группы авиационных частей, целью которой являлось обоснование эффективности разработанной методики подготовки личного состава СПДГ авиационных частей к выполнению поисково-спасательных работ.

Ключевые слова: спасательной парашютно-десантной группы, поисково-спасательных работ, поисково-спасательной обеспечения полетов авиации, боевая подготовка, показатель уровень подготовки.

Подготовка личного состава спасательной парашютно-десантной группы (СПДГ) авиационных частей к поисково-спасательному обеспечению полетов авиации представляет собой процесс обучения и воспитания личного состава СПДГ для проведения поисково-спасательных работ в ходе повседневной деятельности авиационных частей и при ведении боевых действий. Она проводится в целях формирования и совершенствования у личного состава этих сил знаний, умений и навыков, необходимых при выполнении поисково-спасательных и эвакуационных работ в условиях мирного и военного времени.

Подготовка личного состава СПДГ неотрывно связана с боевой подготовкой авиационных частей и является составной частью подготовки личного состава в поисково-спасательном отношении. По своей сущности она представляет собой подготовку личного состава к выполнению поисково-спасательных работ (ПСР) и специальных задач, осуществляется в общей системе боевой подготовки авиационных частей и занимает в ней строго определенное место [1, 2].

В настоящее время обучение начинается с формирования личного состава СПДГ и в дальнейшем осуществляется в рамках боевой подготовки (БП). Процесс обучения проводится по программам курса парашютной подготовки, которые не учитывают подготовку к основным задачам при выполнении ПСР.

Для планирования БП необходимо определить уровень знаний каждого члена СПДГ. Однако при оценке уровня знаний в ходе беседы или принятия письменного экзамена (зачета) не всегда возможно выявить полный спектр его компетенций.

Для охват всех направлений деятельности необходимо квалификационные требования разбить на разделы, состоящие из тем и вопросов, которые должен знать личный состав СПДГ. На основе сформированных разделов предлагается сформировать тесты, которые максимально смогли бы охватить весь спектр задач выполняемых членами СПДГ в повседневной деятельности и выполнении ПСР. Тесты помогают получить более объективные оценки уровня знаний, умений, навыков, проверить соответствие требований к подготовке личного состава СПДГ согласно программам, выявить проблемы в подготовке личного состава СПДГ. При прохождении личным составом СПДГ тестирования и анализе результатов можно определить области, где он наиболее подготовлен, а также установить пробелы в подготовке. Если провести за счет установления взаимосвязи между достигнутым и требуемым уровнями подготовки личного состава СПДГ может быть сформирована новая программа боевой подготовки, которая соответствует требованиям подготовки в современных условиях.

После прохождения подготовки по новой программе необходимо выполнить промежуточный контроль для оценки уровня знаний, позволяющий определить готовность личного состава СПДГ к выполнению практических занятий и допустить его к прохождению практики. Если после изучения теоретического материала и прохождения практики личный состав СПДГ покажет минимально требуемый уровень знаний и умений, необходимый для допуска к выполнению ПСР согласно занимаемой должности.

Одной из важнейших составляющих программы подготовки личного состава является оценка уровня подготовленности личного состава СПДГ авиационных частей.

В основе методики оценивания уровня подготовленности лежит критериальный подход [3], заключающийся в том, что показатель качества подготовки формируется на основании объективных оценок обучающихся по определенным критериям.

Предлагается использовать следующие три критерия.

1. Результаты тестирования обучающихся (критерий К1). Критерий характеризует теоретическую подготовленность обучающихся и измеряется в количестве правильно выполненных теоретических тестовых заданий.

2. Время выполнения задачи отдельным членом СПДГ и группам (критерий К2). Оценки по критерию имеют обратную взаимосвязь с качеством подготовки – чем меньше оценка, тем выше уровень подготовки.

3. Количество допускаемых ошибок при выполнении задачи (критерий К3). Оценки по данному критерию обратно пропорциональны качеству подготовки – чем меньше количество допущенных ошибок, тем выше уровень подготовки.

Обозначим U_{ij} ($i = 1, 2, \dots, n$; $j = 1, 2, 3$) - оценку i -го оцениваемого по j -му критерию, n – число оцениваемых личный состав.

На основании оценок по критериям необходимо получить интегральную оценку Q_i показателя уровня подготовки i -го обучающегося.

Ввиду того, что оценки по критериям измеряются по разным шкалам и направление их влияния на уровень подготовки разный, на первом этапе необходимо привести все оценки на одну шкалу, то есть провести нормализацию оценок по критериям. Это можно осуществить по следующему алгоритму [3];

В случае максимизации критериев (чем больше оценка по критерию, тем выше показатель уровня подготовленности, критерий К1), нормализованные оценки по критериям u_{ij} имеют вид

$$u_{ij} = \frac{U_{ij} - \min_i(U_{ij})}{\max_i(U_{ij}) - \min_i(U_{ij})}, \quad i=1,2,3,\dots,n, \quad j=1,2,3, \quad (1)$$

в случае минимизации критериев (чем меньше оценка, тем больше показатель уровня подготовленности, критерии К2 и К3)

$$u_{ij} = \frac{\max_i(U_{ij}) - U_{ij}}{\max_i(U_{ij}) - \min_i(U_{ij})}, \quad i=1,2,3,\dots,n, \quad j=1,2,3, \quad (2)$$

В результате нормализованные оценки по критериям u_{ij} будут измеряться по шкале от 0 до 1 и иметь корреляцию с показателем уровня подготовки.

Интегральная оценка Q_i показателя уровня подготовленности может быть получена в результате суммирования оценок по критериям аддитивным методом [4]:

$$Q_i = \sum_{j=1}^4 u_{ij} \quad (3)$$

Аддитивный метод интегральной оценки уровня подготовленности в соответствии с (3) является простейшим, поэтому его достаточно часто используют на практике. Однако он имеет ряд существенных недостатков, в частности, оценки нелинейны, не учитывают особенностей оценочных критериев, зависят от набора критериев и зависимы между собой. Поэтому предлагается модель получения оценок степени подготовки специалистов, основанная на теории латентных переменных [5].

Латентными переменными в математическом моделировании называли такие показатели, которые в явном виде не могут быть измерены, но могут быть оценены с помощью математических моделей на основании измерения наблюдаемых переменных, которые называется индикаторными переменными [6]. Примерами латентных переменных служат такие показатели как качества, привлекательность, уровень подготовки и многие другие, в том числе показатель уровня подготовки личного состава СПДГ [4].

Для адекватного и объективного измерения показателей разрабатываются методики оценки латентных переменных [6].

Используем подход к измерению интегральной оценки уровня подготовленности, основанный на методе Раша оценки латентных переменных [5, 6]. Предпосылки применения метода Раша к модели получения комплексной оценки уровня подготовленности основаны на следующих свойствах метода.

1. Модель Раша позволяет преобразовать измерения, сделанные в дихотомических, атрибутивных или непрерывных шкалах, в линейные измерения, в результате чего качественные данные можно анализировать с помощью количественных методов.

2. Ввиду того, что шкала измерения оценок, полученных на основании модели Раша, является линейной, то к полученным результатам можно применять широкий спектр статистических процедур.

3. Оценка уровня подготовленности обучающихся не зависит от набора оценочных критериев и является индивидуальной характеристикой каждого члена СПДГ.

4. Наряду с оценками уровня подготовленности личного состава СПДГ, модель позволяет получать оценки выполнимости оценочных критериев, что обеспечивает возможность мониторинга основных показателей качества подготовки всех членов СПДГ.

Причем оценки критериев также не зависят от множества оцениваемых личным составом и являются индивидуальными свойствами критериев.

5. ввиду достаточно простой структуры модели оценивания, существуют удобные вычислительные процедуры для получения оценок, которые могут быть реализованы на ЭВМ с использованием защищенных информативных технологий.

По аналогии с процедурой обоснования требований к личным составам СПДГ введем латентные переменные:

θ_i – степень уровня подготовленности i -го члена СПДГ, которая аналогична показателю Q_i ;

β_j – степень невыполнимости j -го критерия: чем меньше ее значение, тем лучше группа удовлетворяет данному критерию.

В основе модели Раша [5] лежит логистическая функция, позволяющая найти вероятность p_{ij} того, что будет положительная оценка i -го члена СПДГ по j -му критерию

$$p_{ij} = \frac{e^{\theta_i - \beta_j}}{1 + e^{\theta_i - \beta_j}}, \quad (4)$$

Эти оценки измеряются в безразмерных величинах, которые называются логитами, шкала измерения которых линейна [7].

Для применения (4) на практике необходимо найти интегральные оценки уровня подготовки θ_i , и степени выполнения критериев β_j на основании известных оценок членов СПДГ по частным оценочным критериям u_{ij} .

Для этих целей рационально использовать метод наименьших квадратов [4, 8, 9]. Согласно данному методу, параметры θ_i и β_j модели (4) выбираются таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений эмпирических данных u_{ij} от расчетных вероятностей (4) была наименьшей. Математическая формулировка этой задачи имеет вид:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^3 (u_{ij} - p_{ij})^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^3 \left(u_{ij} - \frac{e^{\theta_i - \beta_j}}{1 + e^{\theta_i - \beta_j}} \right)^2 \rightarrow \min \quad (5)$$

Оценки латентных переменных θ_i и β_j полученные из (5), будут измеряться по линейным шкалам и начало отсчета в них будет неопределенным. Нулевой отсчет шкал можно выбрать так, чтобы значения обоих оценок были неотрицательными. Тогда целевая функция (5) будет дополняться условием нормировки

$$\theta_i \geq 0; \beta_j \geq 0; \quad i=1,2,\dots,n; j=1,2,3 \quad (6)$$

Для сравнения полученных результатов их необходимо нормировать таким образом, чтобы значение интегрального показателя уровня подготовленности было равно доли в единичной сумме всех оценок. Нормированные оценки $\tilde{\theta}_i$ получаются из рассчитанных θ_i по формуле:

$$\tilde{\theta}_i = \frac{\theta_i}{\sum_{i=1}^n \theta_i}, \quad (7)$$

На основании оценок (7) проводится ранжирование специалистов по степени их подготовки.

Таким образом, предложено проводить оценку уровня подготовленности личного состава СПДГ авиационных частей с учетом выбранных показателей путем сравнения требуемых показателей их деятельности. Для оценки подготовленности в статье предложены следующие критерии (показатели): теоретическая подготовленность; время выполнения задачи; количество допускаемых ошибок при выполнении задачи. Обоснован подход к определению интегральной оценки уровня подготовленности личного состава СПДГ авиационных частей на основе метода Раша оценки латентных переменных.

Список используемой литературы:

1. Наставление по поисково-спасательной и парашютно-десантной подготовке Военно-воздушных сил. Ташкент, 2019 г. – 86 с.
2. Курс парашютной подготовке авиации Министерства обороны Республики Узбекистан. Ташкент, 2019 г. – 65 с.
3. Моисеев С.И. Методы принятия оптимальных решений: учеб. пособие / С.И. Моисеев, А. А. Зайцев. – Воронеж: АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», 2016. - 144 с.

4. Баркалов С.А. Модель оценивания привлекательности альтернатив в подходе Раш-анализа / С.А. Баркалов, Ю.В. Киреев, В.С. Кобелев, С.И. Моисеев // Системы управления и информационные технологии. - 2014. - Т. 57. - № 3.2. - С. 209-213.

5. Rasch, G. Probabilistik Modelsfor Some Intelligenceand Attainment Tests / G. Rasch – Copenhagen, Denmark: Danish Institute for Educational Research, 1960/ - 160 p.

6. Маслак А.А. Модель РАША оценки латентных переменных и ее свойства. Монография / А.А. Маслак, С.И. Моисеев. – Воронеж: НПЦ «Научная книга», 2016. – 177 с.

7. Andrich, D. Rasch Models for Develoment / D. Andrich/ - London, Sage Publications, inc/, 1988. – 94 p.

8. Моисеев С.И. Модель РАША оценки латентных переменных, основанная на методе наименьших квадратов / Моисеев С.И. // Экономика и менеджмент систем управления. Научно-практический журнал. № 2.1 (16), 2015. - с. 166-172.

9. Моисеев С.И. Методы принятия решений, основанные на модели Раша оценки латентных переменных / С.И. Моисеев, А. Ю. Зенин // Экономика и менеджмент систем управления. – 2015. - №2.3 (16). - с. 368-375.

ZAMONAVIY JANGLARDA SO'NGI AVLOD AVIATSIYANING TEXNIKALARINING ASOSIY VAZIFASI VA O'RNI

A.F. Boymurodov O'zbekiston Respublikasi harbiy aviatsiya instituti o'quv fakulteti kursanti

Abstract: *Zamonaviy aviatsiya texnikalari hozirgi janglardagi o'rni beqiyos hisoblanadi, dushmaning asosiy kuchlari va uning ta'minot bazalarini yo'q qilish bizga katta yordam beradi. Kam sonli texnika bilan dushman ustidan ustun kelish hamda hozirda zamonaviy avlod samolyotlari va vertolyotlari yuqori manyovrchan, tezligi yuqori hamda to'liq elektron tizimlardan foydalanilgan va uchuvchiga qulaylik yaratadi. Oltinchi avlod samolyotlari avvalgilariga qaraganda ko'proq yashirin, integratsiyalashgan va funksionalroq bo'lishi uchun yaratilgan. Biroq, reaktiv qiruvchi samolyotlarning ikkala avlodi ham nihoyatda murakkab va qobiliyatli samolyotlardir va ular butun dunyo bo'ylab xalqlarning mudofaasida hal qiluvchi rol o'ynashda davom etadilar*

Keywords: Zamonaviy, samolyot, texnikalar, reaktiv dvigatel, beshinchi avlod, oltinchi avlod, Fighting Falcon, F-22 Raptor, Chengdu J-20, F-4EX, 6-avlod qiruvchi samolyotlari, AQSh, Rossiya Federatsiyasi, Fransiya, Germaniya, Ispaniya, Xitoy, i3 fighter, Eurofighter Typhoon, BAE Tempest, Keyingi avlod havo hukmronligi, Next Generation Air Dominance (NGAD), manyovrlilik.

Avlod nomlari ko'pincha aviatsiya hamjamiyatining o'zidan keladi. Har bir avlod ma'lum bir samolyotda ilgari mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan, ammo keyingi avlod qiruvchi samolyotlari uchun majburiy bo'lgan qobiliyatlarning sub'ektiv ro'yxatiga ega. Shunday qilib, Harbiy havo kuchlari yangi avlodni belgilashga turtki bo'lgan yangi imkoniyatlarni qanday buzadi:

1-avlod: reaktiv dvigatel;

2-avlod: supurilgan qanotlar, uzoq masofali radarlar va infraqizil boshqariladigan raketalar;

3-avlod: tovushdan tez parvoz, impulsli radar va dushmanga ko'rish masofasidan tashqarida zarba bera oladigan raketalar;

4-avlod va undan keyingi: yuqori darajadagi manevr, ma'lum darajada sensorli sintez, impuls-doppler radar, radar ko'rinishini qisqartirish, boshqariladigan raketalar va boshqalar.

Yangi 4-avlod qiruvchi samolyotlari hali ham ishlab chiqarilayotganligi sababli ular ko'pincha 4, 4+ va 4++ kabi kichik avlodlarga bo'linadi. Ushbu rivojlangan 4-avlod platformalari ko'pincha 5-chi avlodning ba'zi imkoniyatlari bilan maqtanadi, lekin hammasi emas.

5-avlod: Beshinchi avlod qiruvchi samolyotlari odatda ilg'or avionika, yashirin texnologiyalar va murakkab qurol tizimlari bilan jihozlangan.

F-22 Raptor

5-avlodning birinchi vakili F-22 Raptor misolida, uning 4-avlod hamkasblaridan eng muhim farqi shundaki, texnologiyalar [yashirinlik](#) samolyot dizaynining ajralmas qismiga aylandi. Avval aerodinamika va samaradorlik uchun qiruvchi samolyotni ishlab chiqish va keyin radar ko'rinishini kamaytirish yo'llarini izlash o'rniga, F-22 dizayni boshidanoq yashirinlikni birinchi o'ringa qo'ydi. Albatta, bu F-22 ni o'ziga xos qilgan narsa emas va u aslida birinchi bo'lgan haqiqiy sayyoradagi ko'zga ko'rinmas jangchi, u 5-avlodning boshqa bir qancha muhim atributlariga ham ega edi. F-22 boshqa tarmoq vositalari bilan o'zaro aloqada bo'lishga qodir yuqori darajada integratsiyalangan kompyuter tizimlari bilan jihozlangan.

Bu ko'p funktsiyali vazifalarni bajarishga qodir yuqori samarali samolyot. Natijada, u eski platformalarda mumkin bo'lganidan ko'ra yuqori darajadagi vaziyatdan xabardorlikni qo'llab-quvvatlaydi.

F-22 shuningdek, tovushdan tez kruiz qobiliyatiga ega, ya'ni kuydirgichdan foydalanmasdan tovushdan yuqori tezlikni saqlab turish qobiliyati. F-22 kabi qiruvchi uchuvchi uchun gipermanevrlik dushman samolyotlariga juda yuqori tezlikda yaqinlashib, ular yetib kelgandan keyin ularga qarshi kurashish uchun yetarli yoqilg'ini saqlab qolish qobiliyatini anglatadi. Aksincha, AQSh Harbiy-havo kuchlarining ishchi kuchi, 4-avlod F-16 Fighting Falcon ko'p maqsadli qiruvchi samolyot, agar yonish moslamasi yoqilgan bo'lsa, bortdagi barcha yoqilg'ini bir necha daqiqada yoqib yuboradi.

Natijada, gipermanevrlik bir muncha vaqt 5-avlodning bir qismi hisoblanardi ... Toki osmonda bunday qobiliyatga ega boshqa 5-avlod qiruvchisi paydo bo'lmagan. Bugungi kunda faqat F-22 o'z avlodida yuqori manevr qobiliyatiga ega va shuning uchun u qimmatli xususiyatga aylandi, ammo avlod farqining bir qismi emas.

5-avlod qiruvchi samolyotlari mavjud asosiy farqli tomonlari:

Manovrlik;

Murakkab avionika tizimlari;

Ko'p funktsiyalilik;

Tarmoq imkoniyatlari.

5-avlod reaktiv qiruvchi samolyotlarining xususiyatlari qanday?

Yuqorida aytib o'tganimdek, asosiylari ko'rinmaslik, sensorlar va yuqori manovrchanlik. Yashirin texnologiya radar, infraqizil, ko'rinadigan yorug'lik, radio spektri va audio signallarini kamaytirish yoki yo'naltirish orqali samolyotlarni aniqlashdan qochishga yordam beradi. Sensor to'plami uzoq masofali dushmanni aniqlash uchun ilg'or elektron skanerlangan massiv (AESA) radarlari va elektro-optik sensorlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, u sensorli termoyadroviyni o'z ichiga oladi - turli sensorlar ma'lumotlarini birlashtirish va ularni foydali ma'lumot shaklida uchuvchiga taqdim etish. Superkreyser rejimi qiruvchi samolyot yoqilg'i quymasdan ham tovushdan yuqori tezlikda ucha olishini bildiradi, bu esa yoqilg'ini sezilarli darajada tejaydi va jangovar chidamliligini oshiradi.

6-avlod samolyotlari

6-avlod reaktiv qiruvchi samolyotlar hozirda ishlab chiqilayotgan qiruvchi samolyotlardir. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, 6-avlod qiruvchi samolyotlari avvalgilaridan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin:

Yashirinlik hukmronlik qilishda davom etadi. Samolyot hatto issiqlik taqsimotini boshqarish va radar, infraqizil va termal tizimlar tomonidan aniqlanishini oldini olish uchun takomillashtirilgan teriga ega bo'lishi mumkin, bu uni turli spektrlarda sezilmaydi.

Dizayn modulli bo'ladi, bu komponentlarni tezda almashtirishni, shuningdek, ke-lajakda modernizatsiya qilishni osonlashtiradi.

Uchuvchisiz boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ushbu mashinalar butunlay avtonom bo'lishi yoki masofadan boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin, bu esa havo janglarini o'tkazish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Kuchli sun'iy intellektga ega bo'ladi.

Ham mudofaa, ham hujum operatsiyalarida dronlar to'dasini nazorat qila oladi.

Lazer va gipertovushli qurollarning ishlashini osonlashtirish uchun elektr ener-giyasini ishlab chiqarishning ta'sirchan qobiliyatiga ega bo'ladi.

U ilg'or dvigatel bilan ta'minlanadi – ehtimol u tovushdan tez tezlikda turboreaktiv dvigatel sifatida va past tezlikda yuqori tezlikda turbofan sifatida ishlay oladigan o'zgaruvchan tsikli dvigatel. [chetlab o'tish](#) samarali kruiz parvozi uchun. Bunga dvigatelga ma'lum bir balandlik va tezlik uchun aylanib o'tish koeffitsientini oshirish yoki kamaytirish uchun uchinchi havo oqimidan foydalanishga imkon beradigan moslashu-vchan fan bilan erishiladi.

Harbiy strategiyada texnologiya tobora muhim rol o'ynagan dunyoda 6-avlod jangchilari muhandislik va harbiy dahoning cho'qqisi bo'ladi. Ushbu kuchli mashinalar ilg'or texnologiyalar, strategik fikrlash va innovatsion dizaynning kvintessensiyasini ifodalaydi, ular havo kuchi haqidagi mavjud tasavvurlardan tashqariga chiqa oladi.

Bu shunchaki samolyotlar emas, ular real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lu-motlarni qayta ishlashga qodir kompyuter intellektiga ega haqiqiy "aqlli" mashinalardir.

6-avlod jangchilari jangovar manevr va samaradorlikni oshirdi. Ular kuchli dviga-tellar, ilg'or parvozlarni boshqarish tizimlari va innovatsion dizaynlar bilan jihozlangan bo'lib, ular yaqin va uzoq masofadagi havo janglarida ishonchli harakat qilish imkonini beradi. Ushbu transport vositalari turli xil jangovar stsenariylarga moslashish va turli xil sharoitlarda muvaffaqiyatli topshiriqlarni bajarish uchun noyob qobiliyatga ega. Ular havo hujumidan mudofaa, yerdagi nishonlarga zarbalar berish, razvedka missiyalari va boshqa ko'p vazifalarni bajarishga qodir. Ushbu transport vositalari turli jangovar sha-roitlarga moslashadi va harbiy kuchlarni joylashtirish va ishlatishda strategik moslashu-vchanlikni ta'minlaydi.

Jangchilarning 6 avlodi allaqachon rivojlanayotgan mamlakatlar.

Bir qator davlatlar, jumladan AQSh, Rossiya Federatsiyasi va Xitoy oltinchi avlod samolyotlarini yaratish bo'yicha milliy dasturlarni amalga oshirish rejalarini ochiq e'lon qildi. Bundan tashqari, Yaponiya, Italiya, Buyuk Britaniya, Frantsiya, Germaniya, Ispaniya va Shvetsiya kabi davlatlar konsorsiumi rivojlanish xarajatlarini bo'lishishga qaratilgan qo'shma ko'p millatli tashabbuslarni boshladi. Birinchi operatsion oltinchi avlod qiruvchi samolyotlari 2030-yillarda xizmatga kirishi kutilmoqda. Oltinchi avlod qiruvchi samolyotlarini ishlab chiqishda faol ishtirok etgan davlatlar qatoriga quyidagilar kiradi:

i3 FIGHTER

Yaponiya, Buyuk Britaniya va Italiya 2010 yilda Yaponiya hukumati oltinchi avlod qiruvchi samolyotini taqdim etdi [i3 FIGHTER](#), bu erda "i3" "axborotli, aqlli va tezkor" degan ma'noni anglatadi.

U ilg'or yashirin qobiliyatlarga, yorug'likka asoslangan parvozlarni boshqarish tizimiga, yupqa kuchli dvigatellarga, ilg'or sensorlar qatoriga, "bulutlarga otish" qobiliyatiga (tarmoqli yong'inni boshqarish) va yo'naltirilgan energiya qurollari, "yorug'lik tezligi bilan qurol" deb nomlangan. Bu dushmanlarni "zudlik bilan" yo'q qilish uchun juda informatsion va "aqlli" platforma.

Eurofighter Typhoon

2014-yil iyul oyida Buyuk Britaniya Jamoatlar palatasining Mudofaa qo'mitasi hisobotida Buyuk Britaniyaning 2030-yildan keyin yangi avlod qiruvchi samolyotini yaratish dasturida ishtirok etish imkoniyati muhokama qilindi.

[Eurofighter Typhoon](#), kutilayotgan xizmat muddati taxminan 2040 yilgacha uzaytirildi. 22-yil 2016-mart kuni Yaponiya samolyotning birinchi sinov parvozini amalga oshirdi [Mitsubishi X-2 Shinshin](#) ushbu loyiha doirasida.

BAE Tempest

2018 yil iyul oyida Buyuk Britaniyaning o'sha paytdagi Mudofaa vaziri Gevin Uilyamson Buyuk Britaniyaning jangovar aviatsiyasi strategiyasini e'lon qildi va oltinchi avlod qiruvchi samolyotini taqdim etdi. [Tempest](#) 2018-yilda Farnboro havo ko'rgazmasida taqdim etilgan Qirollik havo kuchlari uchun 2019-yilda Shvetsiya va Italiya Tempest loyihasiga qo'shildi, Hindiston va Yaponiya esa ishtirok etishga taklif qilindi. 1 yil 2020 aprelda Yaponiya o'zining FX dasturini rasman e'lon qildi.

2022 yilda Tempest loyihasi bilan tobora yaqin hamkorlik qilgan va sanoat sherikligidan chiqqan bir yildan so'ng. Lockheed Martin, Yaponiya o'zining FX dasturini BAE Tempest qiruvchi samolyotini ishlab chiqish bilan birlashtirib, uch davlatning Global jangovar aviatsiya dasturini yaratdi. Yaponiya ham dronlarni alohida ishlab chiqishni davom ettirishga qaror qildi. Buyuk Britaniya, Italiya va Yaponiya o'rtasida ushbu shartnoma imzolanganidan ikki hafta o'tgach, Shvetsiya Yaponiya bilan ikki tomonlama mudofaa savdosi shartnomasini imzoladi, bu Shvetsiyaga dasturda kuzatuvchi bo'lib qolishga imkon berdi va agar xohlasa, kelajakda rivojlanish hamkori sifatida ishtirok etish imkoniyatiga ega.

Fransiya, Germaniya, Ispaniya

Fransiya, Germaniya va Ispaniya oltinchi avlod tizimida hamkorlik qilmoqda va namoyish prototipi 2027-yilda sinov parvozidan o'tishi va 2040-yilda xizmatga kirishi kutilmoqda.

Amerika Qo'shma Shtatlari

AQSh Harbiy-havo kuchlari (AQSh Harbiy-havo kuchlari) va AQSh Harbiy-dengiz kuchlari (AQSh Harbiy-dengiz kuchlari) 2030-yillarda birinchi oltinchi avlod qiruvchi samolyotlarini taqdim etishi kutilmoqda. AQSh Harbiy-havo kuchlari kompaniyaning F-22 Raptor qiruvchi samolyotining vorisi bo'lishi kerak bo'lgan Next Generation Air Dominance (NGAD) dasturi doirasida oltinchi avlod havo ustunligi qiruvchi samolyotini faol ravishda ishlab chiqmoqda.

Lockheed Martin. Xuddi shu nomdagi NGAD tashabbusi AQSh harbiy-dengiz kuchlari tomonidan amalga oshirilgan, ammo F/A-XX deb nomlangan qiruvchi komponent bilan. Ushbu yangi samolyot kichikroq samolyotlarni to'ldirish uchun mo'ljallangan [Lockheed Martin F-35C Lightning II](#) va mavjudlarini almashtirib [Boeing F/A-18E/F Super Hornet](#).

Keyingi avlod havo hukmronligi (NGAD)

AQSh Harbiy-dengiz kuchlari oltinchi avlod F/A-XX dasturini 2008 yilda boshlagan, AQSh havo kuchlari esa 2010 yilda FX dasturiga aylanadigan Next Gen TACAIR uchun birinchi takliflarni izlay boshlagan.

2013 yil aprel oyida [DARPA](#) (Mudofaa ilg'or tadqiqot loyihalari agentligi) AQSh Harbiy-havo kuchlari va AQSh Harbiy-dengiz kuchlarining mavjud tushunchalarini birlashtirishga qaratilgan tadqiqotlarni boshladi.

Yangi avlod qiruvchi samolyoti ustidagi ishlar dastlab DARPA tomonidan Havo hukmronligi tashabbusi doirasida X-samolyot prototiplarini ishlab chiqish uchun olib borildi, AQSh Harbiy-dengiz kuchlari va Harbiy havo kuchlari o'zlarining maxsus topshiriq talablariga moslashtirilgan variantlarga e'tibor qaratdilar. Biroq, o'sha yili RAND korporatsiyasi 6-avlod qiruvchi samolyotini qo'shma ishlab chiqish dasturlariga qarshi chiqdi va oldingi holatlarga asoslanib, turli qo'shinlarning turli o'ziga xos talablari dizayndagi murosaga olib keldi, bu esa xarajatlarni sezilarli darajada oshirdi.

2014-yilda hujum texnologiyasiga yanada integratsiyalashgan yondashuv taklif etildi, bunda AQSh Harbiy-havo kuchlari samolyotlari quruqlikdagi va kinetik bo'lmagan havo mudofaa vositalari bilan birgalikda ishlashi va hozirgi qiruvchilarga nisbatan ko'proq jangovar yuk ko'tarishi nazarda tutilgan. 2016 yilda AQSh Harbiy-havo kuchlari o'zining Havo ustunligi 2030 rejasida strategiyadagi bu o'zgarishni rasmiylashtirdi va faqat oltinchi avlod qiruvchilariga e'tibor qaratish o'rniga "bir nechta platformalarda tarqalgan integratsiyalashgan tizimlar tarmog'i"ni ta'kidladi. O'sha paytda havo kuchlari va dengiz flotining talablari allaqachon birlashtirilgan edi va asosiy e'tibor sun'iy intellekt tizimlari va qo'shma planerga qaratildi.

Boeing kompaniyasi, Lockheed Martin va Northrop Grumman 6-avlod samolyotlarini yaratish bo'yicha loyihalarni e'lon qildi. 14-yil 2020-sentabrda AQSh Harbiy-havo kuchlari Yangi avlod havo hukmronligi (NGAD) dasturi uchun samolyot prototipi komponenti o'zining birinchi parvozini yakunlaganini e'lon qildi, biroq aniq tafsilotlar maxfiylik qolmoqda.

Xulosa:

Zamonaviy janglarda so'ngi avlod aviatsiya texnologiyalari qo'llanilishi aviatsiya sohasida juda katta burilishi yasadi va birmuncha afzalliklar berdi. 6-avlod qiruvchi samolyotlari ilg'or texnologiyalar, yuqori samaradorlik va ko'p funksiyalilikni o'zida jamlagan havo janglarida yangi davrni ifodalaydi.

Ular insoniyatning taraqqiyot va takomillashtirishga intilishining jonli dalilidir va ularning rivojlanishi va joylashtirilishi dunyomizning havo hududi va harbiy qudrati kelajagini belgilashda hali hamon davom etmoqda. beshinchi va oltinchi avlod reaktiv qiruvchi samolyotlari o'rtasidagi asosiy farq texnologik taraqqiyot darajasidadir. Oltinchi avlod samolyotlari avvalgilariga qaraganda ko'proq yashirin, integratsiyalashgan va funksionalroq bo'lishi uchun yaratilgan. Ushbu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki harbiy aviatsiya jadal tarzda rivojlanib borayotganidan dalildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati:

"Flight Control Actuation System Integrator for the B-2 Spirit." Archived 22 September 2012 at the Wayback Machine Moog. Retrieved 11 November 2024.

2. Dekker, Audrey B-21 parvoz qildi, qo'shimcha sinovlar [uchun Edvards AFBga yo'l oldi](#). Birinchi mudofaa (2023 yil 10 noyabr). Olingan: 2024-yil 10-noyabr

3. Donald, Devid (2021 yil 20 iyul). "[MAKSda yangi Sukhoi qiruvchi samolyotining dizayni namoyish etildi](#)". AINonline. 2021-yil 20-iyulda asl nusxadan [arxivlangan](#). 2024-yil 09-noyabr olindi.

4. Появление Су-35БМ требует от США создать палубный F/A-22N Sea Raptor (ПЕРЕВОДНЫЙ)

5. USAF to Retire, Fighting Falcon in Early 2030s F-22 Raptor Comes On-Line. Air Force Magazine. 11 November 2024.

PEDAGOGIK JIHATDAN KO'P QIRRALI AVIATSIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHNI RIVOJLANTIRISH

E.O. Norkulov "Uchish apparatlari va aviatsiya dvigatellari tuzulishi va ekspluatatsiyasi" kafedrasida katta o'qituvchisi, dosent podpolkovnik

F.R. Sattorov "Uchish apparatlari va aviatsiya dvigatellari tuzulishi va ekspluatatsiyasi" kafedrasida o'qituvchisi, mayor

Annotatsiy: Ushbu maqolada xalqaro hamkorlikni jadalli rivojlantirish nuqtai nazaridan universal aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash haqida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Intensivlik, malakali kadrlar, kasbiy ta'lim, ilmiy izlanish, aviatsiya mutaxassisi, pedagogika, ta'lim darajasi, professionallik va funktsiya.

Aviatsiya – faoliyati bevosita mehnat resurslarining sifatiga bog'liq bo'lgan faoliyat sohalaridan biri bo'lib, bu, birinchi navbatda, mutaxassislarning kasbiy vazifalarni bajarishga tayyorligi darajasida namoyon bo'ladi. Ushbu darajaga erishish va uni qo'llab - quvvatlash aviatsiyada shakllangan va umuman olganda, ushbu sohada shakllangan kadrlar siyosati muammolarini hal qilishga qodir bo'lgan uzluksiz kasbiy ta'lim tizimining ishlashi bilan ta'minlanadi.

Malakali kadrlar tajribasiga asoslangan harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashni rivojlantirish doimiy ravishda amalga oshiriladi va mavjud mutaxassislarning malakasini oshirishning obyektiv zarurligiga asoslanadi, bu ham tashqi omillar - ilmiy-texnikaviy rivojlanishning rivojlanishi bilan bog'liq. Aviatsiyadagi jarayon va ichki jarayonlar - aviatsiya mutaxassislaridan boshlab har bir kishining shaxsiy va professional intilishlarini amalga oshirish istagi.

Mamlakatimiz va xorijiy yetakchi olimlarning ilmiy izlanishlari malakali kadrlar tajribasi asosida harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash nazariyasi va metodologiyasiga bag'ishlangan. Ular orasida A.V.Baxtin, A.G.Kostylev, N.N.Tolibov va boshqalar bor.

Aviatsiya mutaxassislarini kasbiy tayyorlash jarayoni tizimli xususiyatlarga ega: maqsadlar va tarkibiy elementlarning yaxlitligi, birligi va o'zaro bog'liqligi, shakllanish metodologiyasi va boshqaruv metodologiyasining birligi.

Belgilarning oxirgisi kasbiy ta'lim tizimi va uning tarkibiy qismlari bo'lgan uzluksiz kasbiy ta'lim tashkilotlarini boshqarishda tubdan to'g'ri va ilmiy asoslangan yondashuvlardan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Eng muhim yondashuvlardan biri sifatida biz sifatga yo'naltirilgan yondashuvni ajratib ko'rsatishimiz kerak, uning o'ziga xos xususiyati harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash jarayonini malakali kadrlar tajribasiga asoslangan holda tayyorlash sifatini ta'minlash uchun aniq yo'naltirilganligidadir.

Kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha yuqori talablar zamonaviy aviatsiya uchun muhimdir. Ushbu holatlar malakali mutaxassislar tajribasini hisobga olgan holda uzluksiz kasbiy ta'limning zamon ta'lablariga mos tuzilgan tizimining elementlaridan biri bo'lgan sifat tizimining samarali ishlashini shakllantirish orqali amalga oshiriladigan aviatsiya sifati bilan bog'liq masalalarning dolzarbligini belgilaydi.

Bizning tadqiqotimiz asosini tizimli, faoliyatga asoslangan, ijtimoiy, shaxsiy, amaliyotga yo'naltirilgan va uslubiy yondashuvlar qoidalari tashkil etdi.

Tajriba ishlarini olib borish jarayonida taqqoslash va o'xshatish usuli, ilmiy izohlash va umumlashtirish, sifat tahlili, strukturalash va ilmiy tipologiya kabi usullar va tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Aviatsiya mutaxassislarini uzluksiz kasbiy ta'limda tayyorlashning uslubiy asosi uning ikkita asosiy xususiyatini aniqlashdan iborat: aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash sifati va darajasining o'quv faoliyati sifatiga va o'quv jarayonini tashkil etishga bog'liqligi; nafaqat uning mohiyatini, balki kasbiy faoliyat jarayonida foydalanish shartlarini ham belgilaydigan mutaxassislarni baholashning murakkab xususiyatini tan olish.

Mutaxassisning sifatini baholash an'anaviy ravishda sifatni hisobga olishning asosiy parametri bo'lgan baholash jarayonining natijasi sifatida qaraladi. Kasbiy faoliyat jarayonida yuzaga keladigan har qanday vaziyatda, agar biron bir strategik, taktik, operatsion muammolarni hal qilish zarur bo'lsa, aynan shu baholash dominant maqsadli mos yozuvlar nuqtasi sifatida baholash algoritmiga kiritilgan. Uning to'liqligi va ishonchliligini ta'minlash aviatsiya mutaxassislarining malakasini oshirish, tayyorlash va qayta tayyorlash bilan shug'ullanuvchi uzluksiz kasbiy ta'lim va uning tarkibiy tuzilmalarida sifat tizimini takomillashtirishning asosiy yo'nalishi sifatida qaraladi.

Harbiy aviatsiya mutaxassislarini malakali kadrlar tajribasi asosida tayyorlashni rivojlantirish rejalarini birgalikda amalga oshirishga imkon beradigan turli tadbirlarni amalga oshirish zarur bo'lgan bir qator boshqa jihatlarni ta'kidlash kerak.

Harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimini malakali kadrlar tajribasi asosida takomillashtirish jarayonini quyidagi yo'nalishlarda taqdim etish maqsadga muvofiq: baholash tartib-qoidalari va algoritmlarini kompleks baholashdan foydalanish va uning aniqligi, to'g'riligiga erishish zarurati bilan uyg'unlikda takomillashtirish, tarkibning boyligi; aviatsiya mutaxassislari sifati (bilim va malakasi)ni baholashga motivatsion jihatni kiritish – ish samaradorligi bevosita motivatsion omillarga bog'liq bo'lgan aviatsiya mutaxassislari uchun ayniqsa, muhim bo'lgan motivatsiyani tahlil qilish va baholash; aviatsiya mutaxassislarining olingan yoki izchil egallagan bilim va kasbiy ko'nikmalardan qoniqish darajasini adekvat aks ettira oladigan protseduralar, algoritmlar va tahliliy vositalarni joriy etish; aviatsiya mutaxassislarining malakasini oshirishga yordam beruvchi tashkiliy madaniyatni shakllantirish; malakali kadrlar tajribasi asosida harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashning qo'llanilayotgan usullarini zamon talablariga muvofiq o'zgartirishni ta'minlovchi innovatsion yo'naltirilgan mexanizmlarni joriy etish.

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu yo'nalishlarning har biri mustaqildir, ammo harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimida ularning to'liq to'plami mavjudligini ta'minlash kerak, bu birinchidan, ularning almashinuvi va muvozanatiga erishishga imkon beradi, ikkinchidan, nosimmetrik ta'sirning paydo bo'lishini ta'minlash.

Harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash yo'nalishlarining o'zaro bog'liqligi quyidagi vazifani qo'yadi - boshqaruv jarayonida ularni umumlashtirilgan baholashdan foydalanish kerak, lekin shu bilan birga ularning har birining individualligini saqlab qolish, ularning individual qiymatini yo'qotmaslik kerak.

Harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimining har bir yo'nalishi bo'yicha yaratilgan materiallarni birlashtirish asosida umumiy baho olish mumkinligi aniq. Ammo bunday integratsiya uslubiy murakkablik bilan bog'liq. Bunday integratsiyada miqdoriy ko'rsatkichlar ham, sifat ko'rsatkichlari ham ishtirok etishi kerak. Ularning solishtirishini ta'minlashda katta xatolik muqarrar va to'liq taqqoslanishga erishish qiyin. Shu munosabat bilan, mutaxassislarning sifatini baholash jarayonini modellashtirish, miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini birlashtirishga imkon beradigan integratsiya usulini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Agar o'ngli protseduralar "integral xususiyat" toifasiga yo'naltirilgan bo'lsa, bu usulni topish mumkin. Integral xarakteristikani amaliyotda keng qo'llaniladigan "integral baholash" ta'rifidan farqlash kerak.

Integral amaliyot bir qator muhim o'ziga xos xususiyatlarga ega: uni bitta (hatto integral) ko'rsatkich bilan ifodalash mumkin emas, uning yordami bilan bir nechta baholashdan qochish mumkin bo'lmaydi; u nafaqat turli miqdoriy ko'rsatkichlardan foydalanishga imkon beradi, balki ularning sonini ko'paytirishni (o'rtacha chegaralarda) maqsadga muvofiq deb biladi; u faqat miqdoriy ko'rsatkichlar bilan cheklanmaydi, balki sifat ko'rsatkichlarini ham o'z ichiga oladi.

Integratsiya jarayonida hisobga olinadigan sifat parametrlariga miqdoriy baholash qiyin bo'lganlar kiradi;

u har doim ekspert usulidan foydalanadi - mohiyatan universal bo'lib, barcha protsessual talablar va tashkiliy shartlar bajarilgan taqdirdagina ishonchli natijalarga erishishni ta'minlaydi;

uni algoritmlashda miqdoriy va sifat tahlil usullari o'rtasidagi muvozanatga intilish kerak. Olingan yakuniy natija to'g'ri talqin, malakalar va undan foydalanish bo'yicha amaliy ahamiyatga ega tavsiyalar bilan ta'minlangan taqdirdagina qimmatli bo'ladi. Ushbu xususiyatlarni tahlil qilish natijalariga ko'ra.

Fuqaro aviatsiyasi mutaxassislarini tayyorlash sifati va darajasini baholash jarayonini takomillashtirish uchun mos bo'lgan axborot bayonnomasi shakli sifatida integral xarakteristikaning to'g'riligi va hatto ma'lumotlar tarkibiga shubha tug'ilishi mumkin;

shuningdek, sifat menejmenti tizimining o'zi. Bunday shubhalar asossiz emas, lekin quyidagi juda muhim holatlarga e'tibor qaratish lozim - sifat menejmenti ortib borayotgan murakkablik toifasiga kiradi. Bu murakkablik, bir tomondan, zamonaviy, funktsional rivojlanayotgan obyektning uslubiy loyihalashda sifatni joylashtirish bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, boshqaruv obyektining o'zi - uzluksiz kasbiy ta'limning ijtimoiy-iqtisodiy tabiati bilan bog'liq. Nafaqat ijtimoiy va iqtisodiy jihatlar, balki texnik, texnologik va tashkiliy talablarga yo'naltirilganlik sharoitida amalga oshiriladigan psixologik, mafkuraviy rejaning jihatlaridir.

Eng avval, harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimida faqat aviatsiya mutaxassisining o'z kasbiy majburiyatlari va funktsiyalarini bajarish qobiliyatida namoyon bo'ladigan fazilatlarini hisobga olinishi kerak. Bu fazilatlarga nisbatan ta'sir ko'rsatish choralari (to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita) shakllantirilib, ushbu fazilatlardan samarali foydalanishga va ulardan keyingi foydalanishga qaratilgan. Ushbu qoida o'ziga xos bog'liqliklarni - aviatsiya mutaxassisining fazilatlarini ega bo'lgan bilim bilan va ko'nikmalari bilan harakatni aks ettiradi.

Mantiqiy zanjir qurilgan bo'lib, unda bilim mutaxassisning sifatini belgilaydi va aviatsiya mutaxassisining sifati uning harakatlarini belgilaydi. Aviatsiya mutaxassisini tayyorlash jarayoni bilim va harakat o'rtasidagi bog'liqlik vazifasini bajaradi va bu holatda ta'sirni aynan shunga qaratish kerak. Shu bilan birga, tegishli qarorlar orqali amalga oshiriladigan maqsadga yo'naltirilgan xarakterdagi harakat mexanizmi, bilim sifatida tavsiflangan model shaklida aviatsiya mutaxassislarini uzluksiz tayyorlashda mantiqiy loyihaga asoslanadi. Ushbu model aviatsiya mutaxassisi o'z kasbiy mas'uliyatiga muvofiqligiga ega bo'lishi kerak bo'lgan barcha bilimlarni, shuningdek, nafaqat bilimni, balki tajribani ham aks ettiruvchi amaliy ko'nikmalarni birlashtiradi. Bundan tashqari, bilim va tajriba o'rtasidagi bog'liqlik har xil bo'lib, u aviatsiya mutaxassislarining aniq vazifalari va kasbiy mas'uliyatiga qarab o'zgaradi.

Bilim va harakat o'rtasidagi bog'liqlikni mashhur olim M. Jelena yoritib bergan, u nafaqat bu bog'liqlikni belgilaydi, balki maqsadli, muvofiqlashtirilgan harakat bilimni aks ettiradi, bilimning yagona isboti va uni ko'rsatish yo'li esa.

Yutuq ekanligini ta'kidlaydi. Maqsad - harakatlarni amalga oshirish natijasi. Ko'rinib turibdiki, olim talqin qilishcha bilim va harakat o'rtasidagi bog'liqlikni "maqsadlar - natijalar" kategoriyasidan foydalangan holda taqdim etib, bilimlar majmuasi elementlariga nisbatan muvofiqlashtirish funktsiyasidan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi.

Ushbu yondashuvni ishlab chiqishda milliy ilmiy maktab bilimni harakat bilan emas, balki harakat salohiyati bilan bog'lash to'g'riroq va asosliroq bo'lgan nuqtai nazarni mustahkamlaydi. Uzluksiz kasbiy ta'lim nuqtai nazaridan aytishimiz mumkinki, ular yordamida harakat salohiyatiga mos keladigan bilimlar to'plami shakllanadi. Alohida masala - bu bilimlarning subyektivligi. Bilim tashuvchisi shaxs bo'lishi mumkin va bunda individual bilim hisobga olinadi. Bilim tashuvchisi ham bir guruh shaxslar, ya'ni jamoaviy subyekt bo'lishi mumkin, bu holda biz korporativ bilimlar haqida gapiramiz. Aviatsiya sharoitida bilimlarning ikkala shakliga ega bo'lish obyektiv ravishda zarurdir.

Aviatsiya mutaxassislarining individual bilimlarini rivojlantirish tajribasi juda keng. Uning kollektiv bilimlarini shakllantirish unchalik faol emas, garchi uning zarurligi professional hamjamiyat vakillari tomonidan bahslashmasa ham. Aviatsiya mutaxassislarining jamoaviy bilimlari turli xil rejimlarda: epizodik, davriy, doimiy ravishda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan jamoaviy tayyorgarlik shakllaridan foydalanishni talab qiladi. Aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash jarayonini ishlab chiqishda, birinchi navbatda, bilimlarni davriy yoki doimiy ravishda to'ldirishga e'tibor qaratish kerak.

Bu ushbu sohaning texnik va texnologik murakkabligi, uning doimiy rivojlanishi, parvozlarning xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan bog'liq va havo transportining uzluksiz ishlashini tashkiliy ta'minlash bilan bog'liq vazifalarning murakkabligini bildiradi. Bilim, uning mohiyati, roli va aviatsiya mutaxassislarining sifatiga ta'siriga ega bo'lgan bunday munosabat kasbiy tayyorgarlik tizimining o'ziga xos mazmunidir. Aviatsiyada individual va jamoaviy bilimlarning sintezini belgilovchi muhim omil deyarli barcha toifadagi mutaxassislar ishining o'ziga xosligi hisoblanadi. Bu unda amalga oshiriladigan barcha funktsiyalar va faoliyatlarning bir-birini to'ldirishi va chambarchas bog'liqligida yotadi.

Aviatsiyadagi kasbiy faoliyat natijasi, tashkiliy va boshqaruv darajasida quyidagilarni nazarda tutadigan jamoaviy shaklda individual harakatlarni ifodalashda erishiladi:

bilim va ko'nikmalarning sinergiyasi; turli fanlar bo'yicha bilimlarni shakllantirishga yo'naltirish;

aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashning tashkiliy birligi, izchilligi va uzluksizligi;

doimiy rivojlanayotgan bilim va ko'nikmalarni izchil amalga oshirish qobiliyati; individual effektlar rolini saqlab qolgan holda korporativ effektga erishishi bilan namoyon bo'ladi.

Bu omillarni hisobga oluvchi usullardan biri kasbiy tayyorgarlikning yaratilgan tizimidir. Uning aviatsiya mutaxassislariga qo'yiladigan talablarni aks ettiruvchi asosiy xususiyati motivatsion komponentning rolini kuchaytirishdir. Ta'lim jarayoni individual motivatsion manbaga va tashkiliy motivatsiyaga bog'liq bo'lgan mutaxassisning sifati tashkilotning motivatsion resursini tashkil qiladi.

Uzluksiz kasbiy ta'lim o'z funktsionalligini aviatsiya mutaxassislarining bilim va ko'nikmalarini shakllantirish bilan cheklamaydi. U dasturiy ta'minotni tayyorlash jarayoniga aviatsiya bilan bog'liq va aviatsiya hamjamiyatiga tegishli bo'lgan qadriyatlarni joriy etish orqali motivatsion potentsialni (ham individual, ham tashkiliy) izchil rivojlantirish uchun mo'ljallangan. Ushbu jarayonda alohida o'rinni tashkiliy motivatsiya egallaydi, unga nisbatan motivatsion klasterlash kabi xususiyat paydo bo'ladi.

Motivatsion klasterlash - motivatsion tasnifning hosilasi, umumiy manfaatlar, maqsad va maqsadlar, ehtiyojlar va boshqalar kabi motivatsion kompleksning tarkibiy qismlarini guruhlashga asoslangan. Ushbu guruhlash subyektlararo o'zaro ta'sirlar natijasida tuzilgan alyanslar, koalitsiyalar va boshqa subyektlar tarmoqlarini ajratib ko'rsatish, tashkiliy aloqa vositalarini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Bunday o'zaro aloqalar kasbiy tayyorgarlikning ko'plab vazifalari va, birinchi navbatda, kadrlar siyosatini shakllantirish va amalga oshirish, aviatsiya mehnat resurslarini rivojlantirish bilan bog'liq vazifalar nuqtai nazaridan juda foydali ko'rinadi.

Xulosa

Aviatsiya mutaxassislarining individual bilimlarini rivojlantirish uchun birinchi navbatda, bilimlarni davriy yoki doimiy ravishda to'ldirishga e'tibor qaratish kerak. Bu ushbu sohaning texnik va texnologik murakkabligi, uning doimiy rivojlanishi, parvozlar xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan bog'liq muammolarni va aviatsiyaning uzluksiz ishlashini tashkiliy ta'minlash bilan bog'liq vazifalarning murakkabligini soddalashtirish va muammolarga yechimlarini topishga yordam beradi. Bilim, uning mohiyati, roli va aviatsiya mutaxassislarining sifatiga ta'siriga ega bo'lgan bunday munosabat kasbiy tayyorgarlik tizimining o'ziga xos mazmunidir.

Aviatsiyada individual va jamoaviy bilimlarning sintezini belgilovchi muhim omil deyarli barcha toifadagi mutaxassislar ishining o'ziga xosligi hisoblanib bu unda amalga oshiriladigan barcha funktsiyalar va faoliyatlarning bir-birini to'ldirishi va chambarchas bog'liqligiga erishishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. Popov A.V. Rossiyada va xorijiy aviatsiya maktablarida harbiy aviatorlarni tayyorlashning pedagogik tizimini shakllantirish va rivojlantirish xususiyatlari (XIX asr oxiri – XX asr boshlari). – M., 2022-yil.
2. Kuznetsov Yu.N. Aviatsiya mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini tashkil etishda mahalliy tajribani o'zgartirish. 2013-yil.
3. “Hamkorlikda qaror qabul qilish - ta'lim” (CDM-E) aviatsiya mutaxassislari uchun intellektual integratsiyalashgan o'qitish tizimi - Milliy aviatsiya universitetining Parvoz akademiyasi.
4. Alekhin I.A, Kuznetsov Yu.N. Rossiya ofitserlari va xorijiy harbiy mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi sifatini ta'minlash tizimlarining qiyosiy tarixiy va pedagogik tahlili // Ta'lim olami - Dunyoda ta'lim. – M., 2017-yil.
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11531459>

RIVOJLANGAN DAVLATLARDA BO'LAJAK HARBIY TALIM MUTAXASSISLARINI KASBIY TAYYORLASH SIFATINI TA'MINLASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI

A.A. Ahmadaliyev “Uchish apparatlari va aviatsiya dvigatellari tuzulishi va ekspluatativasi” kafedrasida katta o'qituvchisi, mayor
B.T. Soatov “Uchish apparatlari va aviatsiya dvigatellari tuzulishi va ekspluatativasi” kafedrasida katta o'qituvchisi, mayor

Anotatsiya: Mazkur maqolada xorijiy davlatlarda harbiy oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak harbiy ta'lim mutaxassislarini harbiy kasbiy-amaliy ta'lim sifatini ta'minlashning pedagogik tizimi, o'zining ko'p asrlik tarixiy tajribasi va strategik talablarga moslashuvi, bo'lajak harbiy kadrlarni tayyorlash maktablari hamda ularning faoliyat bosqichlari haqida tarixiy va zamonaviy ma'lumotlar o'z aksini topgan. Shungdek xorijiy harbiy oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak harbiylarning o'ta murakkab vazifalarni ijodiy hal qila olishda qo'llaydigan metodikalari, kursantlarni taktik va tezkor tayyorlash tizimlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: NATO, Qurolli Kuchlar, bo'lajak harbiy ta'lim mutaxassislari, harbiy kasbiy-amaliy tayyorgarlik, AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya va Sharl De Goll.

Xorijiy davlatlarda bo'lajak harbiy ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimi va metodikasi bo'yicha bo'lajak harbiy ta'lim mutaxassislarida kasbiy-amaliy kompetensiyalarini shakllantirishni ta'minlovchi me'yoriy hujjatlar, tadqiqot davomida pedagogikaning umume'tirof etilgan qonuniyatlari, tamoyillarga asoslangan, mahalliy va xorijiy manbalarning tahlillari asosida aniqlanishi hamda bu jarayonning mazmuni, metodikasi, qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarning amaliy asoslari, ularning samaradorlik darajalari eksperimental tadqiqotlar natijalariga asoslangan ilmiy xulosalar ishlab chiqilganligi bilan ta'minlangan. Shuningdek ishda ilmiy va ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, pedagogik testlash, pedagogik tajriba kabi tadqiqot metodlaridan foydalanilgan.

Ko'p asrlar davomida kursantlar barcha muhim harbiy kompaniyalarda harbiy harakatlarda eng faol ishtirokchilar bo'lib kelgan. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, harbiy tashkiloti tomonidan o'tkaziladigan kasbiy-amaliy tayyorgarlik tizimi asosan o'xshash va universaldir. Shu bilan birga, bu Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va

O'zbekistonning hali juda yosh armiyasida harbiy ta'lim sifatini ta'minlaydigan muhim elementlarning mavjudligini talab qilmaydi.

Ma'lumki, har bir davlatning armiyasini tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari mavjud, shuningdek har bir davlat o'zining bo'lajak harbiy ta'limi tizimini rivojlantirish va tayyorgarlik tizimini yaratishda, bo'lajak harbiy kadrlar tayyorlashda boshqa mamlakatlar armiyalarida bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan barcha ishlarni tahlil qilmasdan hal qilish mumkin emas. Shu munosabat bilan harbiy ta'lim tizimlari uzoq va yaqin xorij mamlakatlarida ham qiziqish uyg'otmoqda.

Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lajak harbiy talim mutaxassislarini tayyorlash mexanizmlari: Amerika Qo'shma Shtatlarining oliy harbiy ta'lim tizimining paydo bo'lishi 19-asrda Evropada mavjud bo'lgan oliy harbiy maktablar bilan bog'liq. U piyoda va otliq askarlarning taktikasini o'rgatish tajribasiga va Fransiya va Germaniyaning oliy harbiy tizimlarining boshqa xususiyatlariga asoslanadi. Shuningdek Evropa mamlakatlarida oliy harbiy ta'lim tizimining faoliyatining boshlanishi 1887-yilda piyoda va otliq qo'shinlar maktablari va nemis turiga ko'ra yaratilgan harbiy kollejning ochilishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, harbiy maktablarda diviziya (korpus) komandiri bo'lish uchun ofitserlar tayyorlandi.

AQSHda oliy harbiy ta'lim muammolari bo'yicha yetakchi ekspert hisoblanib Garvard Instituti professori S.Xantingtonning fikricha, ofitserlar korpusining paydo bo'lishining aniq sanasini ko'rsatib bo'lmaydi. Bu asta-sekin va notekis sodir bo'ldi, lekin 1800-yilgacha u mavjud emas edi va 1900-yilda bunday guruhlar deyarli barcha yirik mamlakatlarda mavjud edi deydi.

Ilmiy - uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish jarayonida ma'lum bo'ldiki, AQShning zamonaviy harbiylashgan oliy ta'lim tizimi Qurolli Kuchlar uchun umumiy bo'lgan 4 ta o'rta, 2 ta oliy va 2 ta Institut negizida faoliyat yuritadi. AQSh harbiy oliy ta'lim tizimi ko'p bosqichli, ya'ni besh bosqichli bo'lib bo'lajak harbiy kadrlarning boshlang'ich tayyorgarligi harbiy maktabda, so'ngra ixtisoslik kurslarida, harbiy bo'linmalar va xizmatlar maktablarida malaka oshirish kurslarida, qo'mondonlik va shtab kollejlarda (armiya, dengiz floti, havo kuchlari, deputatlar, harbiy-dengiz kuchlari qurolli kuchlari) o'qitilishi paytida amalga oshiriladi:

1-bosqich - Vest-Poyntdagi Armiya akademiyasi, yiliga 200-ga yaqin kishini harbiy akademiyaga qabul qiladigan ikkita tayyorgarlik bosqichga ega maktab. 17–22 yoshli o'g'il yoki qizlar ingliz tilidan (insho), matematika va ijtimoiy fanlardan kirish imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgandan so'ng, oddiy armiya va uyushgan zaxiradagi oddiy askar va serjantlar qabul qilinadi.

Har yili akademiyaga 2000 ga yaqin abituriyent jalb qilinadi, ularning to'rtidan bir qismi turli xil sabablarga ko'ra sinov o'quv sikli davomida o'qishdan chetlatiladi. Institut bitiruvchilari o'qish oxirida o'rta va oliy harbiy ta'lim to'g'risidagi diplom oladilar. Ularga "ikkinchi darajali leytenant" asosiy zobit unvoni va bakalavr ilmiy darajasi beriladi;

2-bosqich - barcha zobitlar lavozimga tayinlanishdan oldin harbiy bo'linmalar va xizmatlar maktablarida o'qishlari shart bo'lgan mutaxassislik kursi. Fort Braggdagi Maxsus urush markazida maxsus kuchlar zobitlari uchun professional mashg'ulotlarni o'tashlari talab etiladi;

3-bosqich – malaka oshirish kurslari. Harbiy unvondagi barcha zobitlar, shu jumladan kapitangacha bo'lgan harbiy xizmatchilarning 30 dan ortiq o'quv markazlari va maktablarida (armiya aviatsiyasi, zirhli, piyoda, harbiy razvedka, elektron razvedka, dala artilleriya, havo hujumidan mudofa, kimyoviy) o'z bilimlarini oshirishlari mumkin. Ushbu bosqichda harbiy oliy ta'lim tizimining ishlashi quruqlikdagi qo'shinlarning harbiy mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojlariga qarab maktablar va markazlar sonini o'zgartirish tendentsiyasi bilan belgilanadi;

4-bosqich - 10-15 yildan keyin qo'mondonlik va shtab kollejlarda (armiya, quruqlikdagi qo'shinlar, havo kuchlari, dengiz floti, deputat, Buyuk Britaniya (qurolli kuchlari) "mayor-polkovnik" unvonig ega zobitlarni tayyorlash. Batalyon-brigada darajasidagi va tashkiliy shtab zobitlari. Zobitlar havo hujumidan mudofa, elektron urush, xavfsizlik siyosatini rejalashtirish, Sharqiy va Markaziy Evropaning davlat-siyosiy tizimi va qurolli kuchlarini tashkil etish va o'tkazish, logistika muammolarini o'rganadilar. To'liq kunlik o'qitish uchun ofitserlarni tayyorlash muddati 40 hafta, sirtqi ta'lim uchun esa 4-yildan ortiq emas. Ushbu darajadagi tizimning yillik ishlab chiqarishi 300-500 zobitni tashkil qiladi;

5-bosqich - Qurolli Kuchlar qo'mondonlik-shtab kolleji, Milliy harbiy va harbiy-sanoat kollejlari hamda Axborot resurs kollejini birlashtirgan oliy o'quv yurtlari tizimi - Milliy mudofaa Institutida katta va katta ofitserlarni tayyorlash. Talabalar harbiy rejalashtirish, harbiy strategiya, mamlakatning ichki va tashqi siyosati, milliy qurolli kuchlar va NATO ittifoqdosh kuchlarining qo'shma jangovar operatsiyalarida AQSh harbiy kuchlaridan foydalanish masalalarini o'rganadilar. To'liq kunlik o'qitish uchun ofitserlarni tayyorlash muddati 42 hafta, sirtqi ta'lim uchun esa 2-yilgacha. Bundan tashqari, Institutda Mudofaa vazirligi markaziy apparati va boshqa bo'linmalarida ishlash uchun oliy kasbiy malakaga ega davlat xizmatchilari tayyorlanadi. Institut har yili 550-600 nafar zobitni tugatadi.

Fransiyada bo'lajak harbiy talim mutaxassislarini tayyorlash tizimi:

Dunyo miqyosidagi global o'zgarishlar Fransiyadagi zamonaviy oliy harbiy ta'lim tizimining tubdan o'zgarishiga olib keldi, bu Charl De Gollning 1932-yilda aytgan mashhur bayonotiga asoslanadi: "Armiya biz ko'nikkan emas, balki armiya bo'lishi kerak", 1777-yilda qurolli kuchlar vaziri va islohotchi graf Klod Lui De Sen-Jermen tashabbusi bilan Fransiyada yigirmata qirollik harbiy maktablari tashkil etildi, buning natijasida u chirigan armiyani isloh qilishga umid qildi. Maktabga kirish uchun bo'lajak kursantdan to'rt avlod olijanob ajdodlari borligini isbotlash va o'qish uchun to'lovlarni to'lash talab qilingan. Bundan tashqari, o'quvchi yozish va o'qishni bilishi kerak edi. Olti yil davomida maktablar matematika, tarix, geografiya, chet tillari va chizmachilik, qilichbozlik va raqsni o'rgandilar.

Fransuz oliy harbiy ta'lim tizimining paydo bo'lishi 1878-yil 15-iyunda Leval rahbarligida Oliy harbiy maktab tashkil etilgan paytdan boshlanadi.

Qayd etilgan manbalar va olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilish jarayonida Fransiyaning ikki jahon urushi oralig'idagi oliy harbiy ta'lim tizimi quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanganligi aniqlandi: zobitlarning individual intellektual intizomini shakllantirish, ularning bilimlarini ushbu sohaga yo'naltirish. mohiyatini izlash va fantaziyani tarbiyalash, ularning umumiy madaniy saviyasini har tomonlama yuksaltirish. Buning uchun oliy harbiy ta'lim tizimida taktika, harbiy tarix, qo'mondonlik falsafasi, sotsiologiya va chet tillarini o'rgangan, ammo harbiy geografiyani o'rgatilmagan. Zamonaviy siyosiy va harbiy vaziyatni tahlil qilish natijasida Fransiya harbiy qo'mondonligi Institut oliy harbiy ta'lim tizimlarini integratsiya qilish to'g'risida qaror qabul qildi. 1993-yilda uch turdagi qurolli kuchlarning birlashgan kollejlari va jandarmeriya oliy shtab kurslari negizida, Parij markazida yaqin atrofida, Eyfel minorasidan 500-metr uzoqlikdagi Ecole Militaire (harbiy maktab) hududida Mudofaa vazirligi va Bosh shtabga yaqin joyda Kollej interarmees de defense kolleji tashkil etildi. O'shandan beri Kollej Interarmees De Defense kolleji zamonaviy oliy harbiy ta'lim tizimining asosi bo'lib kelgan. Tizimning Institutlararo integratsiyalashuvini rivojlantirish tendentsiyasini amalga oshirgan holda, Kollej Interarmees De Defense kolleji yil davomida armiya, dengiz floti, havo kuchlari va jandarmeriya uchun zobitlarni tayyorlaydi. Kollejda o'qishga nomzodlarni kasbiy tanlash "mayor" va "podpolkovnik" harbiy unvonlariga ega bo'lgan ofitserlar tomonidan tanlov asosida kirish imtihonlarini o'tkazishni nazarda tutadi.

Institutning yillik qabuli 320 nafar zobitni tashkil etadi (ulardan 110 nafari dunyoning 70 davlatidan, shu jumladan Rossiyadan kelgan harbiy xizmatchilardir).

BMT va NATO kuchlari va vositalari yordamida dunyo va Yevropada xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq. O'qishni tugatgandan so'ng, Kollej Interarmees De Defense kolleji bitiruvchilari "Polkovnik" – "General" harbiy unvonlarida ofitserlik lavozimlarida ishlash huquqiga ega bo'ladilar.

O'quv quyi tizimini rivojlantirishning asosiy tendentsiyasi uning kursga yo'naltirilganligidir. Ta'lim dasturi "Tezkor tayyorgarlik" va "Umumiy mudofaa masalalari" fanlariga bo'lingan. Mashg'ulotlar uzluksiz usulda va o'quv guruhlar tarkibida amalga oshiriladi. Shunday qilib, Fransiya oliy harbiy ta'lim tizimining rivojlanishining asosiy tendentsiyalari quyidagi 8-muhim jihatni etiborga oladi:

tarixiy o'zlikni saqlash;

zamonaviy jangovar harakatlarni o'tkazish shakllari va usullarining o'zgarishiga tezkor javob berish;

yangi ta'lim texnologiyalari asosida o'qitishning shakl va usullarini takomillashtirish;

ta'limni individuallashtirishga e'tibor berish;

Institutlararo integratsiyani chuqurlashtirish;

oliy harbiy ta'lim kursining tabiati;

yetakchi fuqarolik mutaxassislarini o'qitishga keng jalb etish;

siyosiy va harbiy muammolarni hal qilishning xalqaro mohiyatiga e'tibor qaratish.

Buyuk Britaniyada bo'lajak harbiy talim mutaxassislari ta'lim tizimi:

Ko'p asrlik tarix davomida Britaniya oliy harbiy ta'lim tizimi Britaniyaning orollari va xorijdagi mulklarini zarur darajada harbiy himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, u hatto urush davrida ham o'z xarajatlarini ma'lum chegaralardan tashqariga kengaytirishga intilmagan. Natijada oliy harbiy ta'lim tizimiga maxsus, inglizcha yondashuv shakllandi. Uni yangi operatsion va strategik talablarga moslashtirish 1990-yillarning o'rtalarida boshlangan. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki ingliz zobitlarini tayyorlash quyi tizimining faoliyati asosiy kontseptual komponent - fikrlash jarayoni, ta'limotni ishlab chiqish va qo'llash, shuningdek, ma'naviy tarkibiy qism - zobitning qobiliyatlarini ta'minlaydigan qo'l ostidagilarni jangga majburlash ma'naviy quyi tizim bilan bevosita bog'liq. O'quv va ma'naviy quyi tizimlarning ishlashi harbiy-professional va ijtimoiy-psixologik tamoyillarga asoslanadi.

Xulosa

So'nggi 10 yillikda yurtimizdagi oliy harbiy ta'lim muassasalari doirasida yangi operatsion va strategik sharoitlarda bo'lajak harbiy kadrlarni tayyorlashning yuqori sifatini ilmi-pedagogik qo'llab-quvvatlashning asosiy masalalari bo'yicha munozaralar bo'lib o'tmoqda. Tarixiy ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida aniqlanishicha bugungi kunda dunyo mamlakatlari ichida eng ko'p va jangovar tayyor bo'lgan davlatlar AQSh, Germaniya, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Pokiston, Yaponiya, Fransiya, Italiya va boshqalari hisoblanadi. Izlanishlar natijasida har bir davlatda bo'lajak harbiylarni tayyorlash tizimini alohida xususiyatlarini AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya kabi yetakchi davlatlarning bo'lajak harbiy talim mutaxassislarini tayyorlash tizimlari misolida ko'rib chiqdik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barij B.K. Harbiy tayyorgarlik va ta'lim tizimini yangi strategik va tezkor talablarga moslashtirish [Matn] // Xalqaro konferentsiya, 2001-yil 28-fevral 2 mart M.: OVA, 2001. B. 111;
2. Professional armiya uchun. / A.K. Bikov, I.V. Domnin, S.N. Klimov va boshqalar / Rossiya harbiy to'plami. M.: VU, 1998. No 14. 567 b.
3. Geymer H.G.R. Germaniyadagi oliy ta'lim tizimi.// Bildung und Wissenschaft: rus tilida. 1999-yil.
4. Evropa mamlakatlarida harbiy qurilishning asosiy yo'nalishlari // Xalqaro konferentsiya materiallari, 28-fevral – 2-mart: M.: Harbiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mintaqalararo jamoat fondi, 2001. 126-bet.
5. Ushakova V.M. Belarus Respublikasining ko'p bosqichli oliy ta'lim tizimida yangi avlod mutaxassislarini tayyorlashni ta'minlashning tashkiliy-pedagogik asoslari: dissertatsiya tezislari. dis. ... Doktor ped. Sci. M., 2000;
6. Filkov S.M. Buyuk Britaniya Qurolli Kuchlari xodimlarini tayyorlashning psixologik-pedagogik nazariyasi va amaliyoti.
7. Fedenko N.F., Filkov S.M. Britaniya Qurolli Kuchlarining kadrlar tayyorlash tizimi. M.: Rossiya Federatsiyasi Davlat Instituti Bosh shtabi, 1993-yil;
8. Junaydullayev M.A. Xorijiy davlatlarda bo'lajak harbiy talim mutaxassislarini kasbiy tayyorlash sifatini ta'minlashning ayrim xususiyatlari.

ТАБИЙ ОФАТЛАР, ЗИЛЗИЛА ШАРОИТИДА ҲАРБИЙ ҚИСМЛАРДА МУҲОФАЗА ТАДБИРЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ

А.А. Джалолов Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий Авиация институту

Аннотация: *Kutilmaganda va birdan yuzaga kelgan tabiiy ofatlar, shu jumladan zilzilalar sodir bo'lgan taqdirda, iqtisodiyot, ijtimoiy soha va atrof-muhit faoliyatiga tashkil jarayonlarni keskin buzilishi bilan odamlar turmush tarziga salbiy ta'siri oldini olish bilan bog'liq muhim himoya chora – tadbirlar rejalashtirish bilan bog'liq masalalar yoritilgan.*

Калит сўзлар: *tabiiy ofat, zilzila, xavf, xavfsizlik, rejalashtirish, kafolatlar, atrof – muhit.*

Аннотация: В работе рассматривается планирование защитных мероприятий при неожиданно и внезапно возникающий природных катастроф, в том числе землетрясениях, которая характеризуются резким нарушением установившегося процесса, оказывающая значительное отрицательное влияние на жизнедеятельность людей, функционирование экономики, социальную сферу и окружающую среду.

Ключевые слова: природная катастрофа, землетрясения, опасность, безопасность, планирование, защитных мер, окружающая среда.

Annotation: The work considers the planning of protective measures in case of unexpected and suddenly occurring natural disasters, including earthquakes, which are characterized by a sharp violation of the established process, which has a significant negative impact on people's livelihoods, the functioning of the economy, the social sphere and the environment.

Keywords: natural disaster, earthquake, danger, security planning, safeguards, environment.

Бугунги кунда дунёда турли фавқулудда вазиятлар шу жумладан зилзилалар ва бошқа табиий фавқулудда ҳолатлар шароитида фуқоралар ва ҳарбий хизматчиларини оилалари томонидан бажарилиши лозим бўлган долзарб масалаларини яъни аҳолини хавфсиз жойга кўчиришни режалаштириш бугунги куннинг энг асосий ва долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Биз биламизки, табиий офатлар вақтида бир қатор хавфли ҳолатлар кўзатилади. Бундай шароитда табиий фавқулудда ҳолатлар юзага келганда бу каби вазиятларда фуқоралар ва ҳарбийларни оилаларини соғлигини сақлаб қолиш ва хавфсиз жойга кўчириш иқтисодий бартараф этиш ёки камайтириш муҳим кўрсаткичлардан биридир.

Табиий офатларнинг кўпчилиги зилзилалар оқибатида келиб чиқади ва унинг содир бўлиши қуйидагича изоҳлаймиз.

Зилзилаларни келтириб чиқарувчи асосий куч ернинг чуқур қатламларида жойлашган бўлиб тектоник плиталар назарияси зилзилалар содир бўлишининг илмий асосда изоҳлаш билан бирга, бу хавфларни пайдо бўлишига таъсир кўрсатувчи муҳим омилларни изоҳлаб берган. Бу омилларга тебранишлар амплитудаси, унинг давомийлиги, зилзила марказининг чўқурлиги ва бошқа кўрсаткичлар киради.

Содир бўладиган талофатлар миқдорини камайтиришнинг муҳим шартлари қуйидагиларига боғлиқ [1]:

бино ва иншоотларни тўғри лойиҳалаш;

қурилишда қўйиладиган талабларни кўчайтириш;

биноларда ишлатиладиган конструктураларини тўғри танлаш ишларини яхшилаш;

хаёт шароитини яхшилашга қаратилган тузилмалар ишини меёрлаштириш;
ёнгин ва бошқа хавфларга қарши тадбирларни ишлаб чиқиш;
авария - қутқарув ва биринчи ёрдам бериш усуллардан самарали фойдаланиш
ҳисобланади.

Юқорида қайд этилган фикрларни амалиётга жорий этиш барча ишларни тўғри режалаштириш орқали амалга оширилади. Режалаштириш табиий офатлар, шу жумладан, zilzila шароитида (фуқароларнинг) ҳарбийларнинг ҳаракатларини бошқариш жараёни энг муҳим вазифалардан биридир. Мазкур режалар аҳоли ва ҳарбий худудларни табиий фавқулодда ҳолатларда, шу жумладан zilzila содир бўлганда зарар ва талофатларни камайтириш мақсадида Республика идоралараро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилиши лозим. Бунда аниқлик, реаллик, иқтисодий мақбуллик, вақтни ҳисобга олиш каби кўрсаткичлар қатъий эътиборга олинади. Режани муваффақиятли бажарилиши ва унинг бош вазифаси тадбирлар комплексини ишлаб чиқишни таъминлашдир. Режа бўлимларининг баёни қисқа бўлишига эътибор берилди ва улар турли схемалар, хариталар, шартли белгилар, графиклар, фотосуратли шахарлар ва тушунтириш хатлари билан тўлдирилади. Энг зарурий кўрсаткичларда бир вақтни ҳисобга олиншидир. Шунингдек худудларнинг жойлашуви илгари бўлиб ўтган табиий офатларни таҳлил қилиш ва шу асосида кечиктириб бўлмайдиган қутқарув ишларини режасини тузиш тавсия этилади [2].

Zilzila шароитида режалаштириш маҳаллий шароит синчиклаб ўрганилгандан кейин, вайроналар, талофатлар, моддий зарарни эътиборга олган ҳолда оқибатларни бартараф этиш амалга оширилиши лозим.

Албатта бу ишда ҳарбий хизматчиларнинг ва ҳарбий қисмларнинг командирларини (раҳбарларини) профессионалик хусусиятларини эътиборга олиш ва мавжуд шароитини аниқ баҳолаш, тез қарор қилиш қобилиятлари муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Сейсмология институтида 1970 йилдан бошлаб макросейсмик усуллар билан кучли zilzilалар таъсирида маҳаллий хом-ашёдан қурилган хусусий уй-жойларни бузилиши, жойларнинг инженер-геологик, гидрогеологик шароитига боғлиқлиги ўрганилади. Zilzilаларнинг иморатларга, иншоотларга таъсирини ўрганиш zilzila кучи билан иморатларнинг замин шароити орасидаги боғлиқлик бор эканлигини кўрсатди.

Бу боғлиқлик шундан иборатки, иморатларнинг замини қанчалик мустаҳкам бўлса, зилзиланинг иморатларга таъсири шунчалик кам ва аксинча, иморатлар замини қанчалик бўш бўлса, зилзила таъсири шунчалик юқори бўлади. Бундан ташқари зилзилаларнинг иморатларга таъсири (ерости) сизот сувларининг сатҳига ҳам боғлиқ. Ерости сувларининг ер юзига яқин бўлиши - иморатларнинг зилзила таъсирида бузилиш даражасини юқори бўлишига олиб келади.

Зилзила шароитида режалаштириш ишлари кўйидаги кўрсаткичларни ўз ичига олиши керак.

Фавқулотдаги офатлар содир бўлишини олдиндан билган ҳолда қидирув кутқарув ишларини ташкил қилишувчи ҳарбий хизматчилар таркибини тўғри танлаш, уларнинг касбий тайёргарлик даражаси, мажуд ҳужжатлардан фойдаланиш қобилияти, материалларни умумлаштириш орқали;

Қидирув кутқарув бўйича чора тадбирлар режалари ҳужжатларини амалда ишлаб чиқиш ва режалар тузилишини тўғрилигини таъминлашни танлаш орқали;

Фавқулотда ҳолатларда ҳарбий хизматчиларни ((фуқороларни) ҳаракатини таъминлаш бўйича ишлаб чиқилган режаларда минтақада ишлаб чиқилган режа ва тадбирларга мослаштириш ва бошқа ҳамкор ташкилотлар билан келишиш. Лозим бўлган ҳолларда тегишли ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш орқали;

Тасдиқланган режаларни ижрочиларга белгиланган муддатларда етказиш ижросини қатъий назорат қилишдан иборат.

Демак, ҳар қандай табиий фавқулотда шу жумладан, зилзила шароитида барча тармоқлар ва тегишли ташкилотлар томонидан амалга оширилиши лозим бўлган тадбирлар ва ишлар режада аниқ кўрсатилиши ва маъсул ташкилотлар томонидан назорат қилиниши лозим.

Муҳандислик, табиий ва бошқа таъминотлар бўйича режалаштиришда асосий эътибор бажариладиган ишлар ҳажмига мос равишда, тартиб асосида, таъминотнинг вазифалардан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

Ҳозирги кунда шароитдан келиб чиққан ҳолда режада қуйидаги ишлар эътиборга олиниши керак.

бошқариш, хабар бериш алоқани ташкил этиш;

вазиятни баҳолаш кўзатиш ва назорат қилиш;

моддий ва молиявий таъминот масалалари эътиборга олиш;

режани амалга ошириш учун керакли асбоб, ускуна ва жиҳозлар заҳирасини эътиборга олиш.

Хабар бериш аҳолига тушунарли аввалдан белгиланган шартли сигналлардан (сирена овози, корхона ва муассасалардан бериладиган сигналлар) бошланади. Мақсад аҳолини эътиборини инсонлар ҳаёти ва саломатлигига хавф солувчи қандайдир вазият содир бўлиши мумкинлигига қаратиш ва бундай вазиятларда ҳаракат тартибини кучайтиради.

Бугунги кунда, табиий офатлар ёки зилзила шароитида ҳарбийлар ёрдамида аҳолини хавфсиз жойга кўчириш, кечиктириб бўлмайдиган қутқарув ва бошқа каби долзарб ишларни амалга оширишда замонавий ахборот коммуникация технологиялари ва хабар бериш воситалардан унумли фойдаланиш маълумотларни бехато ўз вақтида етказилишини таъминлаш устувор вазифалардан биридир. [1,2].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. - М.: «Высшая школа», 1999 – 360 с.

2. Русак О.Н., Малаян М.Н., Занко М.Г. Безопасность жизнедеятельности .- С.Пб. «Лан», 2000. – 304 с.

3. Денисов В.В., Денисова И.А., Гутенев В.В., Монтвилл О.И. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов на Дону: Издательский центр «МарТ», 2003. – 608 с.

4. Безопасность жизнедеятельности. Учебник/Под ред. Проф. Э.А. Арустамова. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2001. – 678 с.

5. Аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилишнинг ҳуқуқий асослари (меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами). I, II ва III том.

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ РАКЕТ

Mukhammedov Bobomurod Mukhammadkarimovich
Graduate student of the Department of Automation, Radar and
Transceivers devices of the EE "Military Academy of the
Republic of Belarus", senior teacher of the Department of
Radioelectronic equipment of the Military Aviation institute of the
Republic of Uzbekistan,
Tukhtayev Samandar Iskandarovich
senior teacher of the Department of Radioelectronic equipment of the Mil-
itary Aviation institute of the Republic of Uzbekistan
Islomov Sherzod Mansurovich
senior teacher of the Department of Radioelectronic equipment of the Mil-
itary Aviation institute of the Republic of Uzbekistan
Mardiyev Aziz Sagdullayevich
senior teacher of the Department of Radioelectronic equipment of the Mili-
tary Aviation institute of the Republic of Uzbekistan

Annotatsiya: *Zamonaviy radarga qarshi raketalarni (RQR) tuzilishi va ularni qo'llash usullari tahlili o'tkazildi. Tahlil QRQ ning quyidagi o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi: yuqori parvoz tezligi (600-1200 m/s), cheklangan uchish masofasi, turli parvoz traektoriyalari va uning hujum qilingan radarga yo'nalishi, kichik samarali qaytarish yuzasi (SQY).*

Chastota diapazonidan tashqarida (0,5 dan 40 GHz) diapazonda raketa kallagining og'irligi va o'lchamini keskin ortishi tufayli 500MHz diapazondan past bo'lgan kallak yaratilmaydi. Qabul qilgichning ish chastotasini sozlash tezligi elektron vositalarda chastotali sakrashlardan foydalanishni samarasiz qiladi, zamonaviy RQR GPS orqali NAVSTAR sun'iy yo'ldosh radio navigatsiya tizimidan tuzatilgan avtonom inertial boshqaruv tizimiga ega. Tahlil davomida olingan ma'lumotlar kuzatuv radariga yo'naltirilgan radarga qarshi raketasini tanlash, shuningdek, ulardan himoyalanih bo'yicha samarali choralar ko'rish bo'yicha qurilmani ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: *radarga qarshi raketa, radar, raketa uchirish moslamasining parvoz traektoriyasi, samarali qaytarish yuzasi, radar boshi, inertial navigatsiya tizimi, taktik qo'llanilishi, otishning aniqligi.*

Аннотация: *Проведен анализ способов построения и применения современных противорадиолокационных ракет (ПРР).*

Анализ позволил выявить наиболее отличительные черты ПРР, такие как: высокая скорость полета (600-1200 м/с), ограниченная дальность пуска, разные траектории полета и его ориентация в сторону атакуемого РЛС, малая эффективная поверхность распространения (ЭПР), в связи с резким увеличением массогабаритных характеристик головки самонаведения (ГСН) вне частотного диапазона (от 0,5 до 40 ГГц) не создаются радиоэлектронные средства ПРР, большая дальность и высокая скорость перестройки рабочей частоты приемника головки самонаведения делает неэффективным использование частотных скачков в радиоэлектронных средствах, современная ПРР имеет автономную инерциальную систему наведения, корректируемой от спутниковой радионавигационной системы NAVSTAR (Navigation Satellites Provides Time And Range) через GPS (Глобальная система позиционирования) приемник, которые являются физическими предпосылками для их эффективной селекции. Полученные в ходе анализа выводы будут использованы при разработке устройства для селекции противорадиолокационной ракеты, наводящейся на обзорную РЛС, а также для принятия эффективных мер по защите от них.

Ключевые слова: Противорадиолокационная ракета, РЛС, траектории полета ПРР, эффективная поверхность отражения, радиолокационная головка самонаведения, инерциальная навигационная система, тактическое применение, точность стрельбы.

Abstract: The analysis of methods of construction and application of modern anti-radar missiles (ARM) is carried out. The analysis allowed us to identify the most distinctive features of ARM such as: high flight speed (600-1200 m/s), limited launch range, different flight paths and it is oriented towards the attacked radar, small effective distribution surface (ESR), due to a sharp increase in the weight and size characteristics of the homing head of the homing head outside the frequency range (from 0.5 to 40 GHz), radio electronic means of the ARM are not created, the large range and high speed of tuning the operating frequency of the receiver of the homing head make it inefficient to use frequency jumps in electronic means, modern ARM has an autonomous inertial guidance system, corrected from the NAVSTAR (Navigation Satellites providing Time And Range) satellite radio navigation system via a GPS (Global positioning system) receiver which are physical prerequisites for their effective selection. The findings obtained during the analysis will be used in the development of a device for selecting an anti-radar missile aimed at a surveillance radar, as well as for taking effective measures to protect electronic equipment from them.

Key words: Anti-radar missile, radar, ARM flight paths, effective reflection surface, radar homing head, inertial navigation system, tactical applications, Accuracy of fire.

Introduction

Analysis of armed conflicts in Vietnam (1965-1973), Libya (1982), Iraq (1991, 1998, 2003), Yugoslavia (1999), Nagorno-Karabakh (2020), and other smaller conflicts [0–p.36.,0– p.29.,0,0,0,0- pp. 31-36.,0.-96 p.,0.-pp. 10-12.]. show that without the use of technical means and organizational measures of protection from high-precision weapons (HPW).

The losses of the Air Force and air defense forces already in the first massive missile and aviation strike can amount to 25... 30%, and in the first two or three days of offensive operations - up to 90...95%. So, for example, in Iraq (1991, 1998, 2003), Yugoslavia (1999), antiradar missiles in combination with electronic jamming (EJ) were widely used for fire destruction of air defense weapons (air defense). In this connection, the issue of protecting various military radars from ARM is relevant. Considering that one of the main methods of protecting the radar from ARM implies its temporary shutdown, which is not always possible during the reflection of an enemy air strike. This method of protection against ARM can be effective only in case of timely detection of a missile launched by radar, and for its implementation, first of all, there is a natural need for a detailed study of the combat capabilities and methods of using ARM. Therefore, the primary task is to analyze the method of constructing and using modern anti-radar missiles of foreign countries, which is what this article is devoted to.

The main part

Currently, there are anti-radar missiles with an inertial navigation system (INS), corrected from the NAVSTAR global satellite radio navigation system (SRNS) via a GPS receiver, which ensures high accuracy of pointing the ARM at the target, even with its prolonged (30 ...100s) shutdown.

In the USA, on the basis of the AIM-9C Sidewinder aircraft guided missile (AGM), a cheap short-range (up to 10 km) SideARM (AGM-122) has been developed, designed to arm army aviation helicopters and attack unmanned aerial vehicles (UAVs) [0]. The main ARM of foreign countries are: HARM (AMG-88A, B, C), Tacit Rainbow (AGM-136A) (USA), Martel (AS-37) (France), ARMAT (France, UK), ALARM (UK), Delilah (Star-1) (Israel), BARB (South Africa). Distinctive features of modern ARM are:

in addition to the passive radar homing head (HH), an active radar HH of the millimeter wavelength range and a television HH of the ranges of 8...14 microns have been introduced;

the layout of the ARM according to a wingless aerodynamic scheme, with folding rudders in the tail of the rocket;

equipping the rocket with a ramjet engine that provides its flight speed up to 1300 m / s;

the possibility of re-targeting the ARM in flight to another radio-electronic means (REM)- target;

combined guidance system (radar, thermal imaging, television, inertial).

The main tactical and technical characteristics of the above-mentioned ARMs are given in table 1.

The main tactical and technical characteristics of the ARM Table 1.

Name Specifications	Characteristic values for ARM				
	HARM (AMG-88 B, C)	Martel (AS-37) (ARMAT)	Tacit Rainbow (AGM-136A)	ALARM	Delilah (Star-1)
Developer country	USA	France	USA	UK.	Israel
Year of adoption	1983	1970	1991	1991	2003
Dimensions of the rocket:					
length, m	4,16	4,2	2,54	4,24	2,71
diameter, m	0,25	0,4	0,686	0,22	0,33
wingspan, m	1,12	1,2	1,56	0,72	1,15
Starting weight, kg	364,5	535	575	265	190
Launch range, km	7...80	15...130	4...90	10...45(90)	100...250
Launch height, km	0,15...15	0.15...16	0,1...6	0,1...6	0,1...6
Average speed, flight, m/s	660	700	300	500	300
Engine type	SFJE	SFJE	SFJE	SFJE	SFJE
Dive angle on the REM, deg	10...60	20...50	20...60	10...90	20...60
Accuracy of fire, m	7...9	7...9	5...6	5...9	5...6
Carrier aircraft ARM	F-15,F-16, F/A-18, Tornado-EGR, EA-6B	Jaguar, Nimrod, Harrier, Mirage-2000	B-52, F-111, A-6	Tornado-EGR, Sea Harrier, верт. Lynx	F-15,F-16, Вертолеты UH-60A, SH-60B

ARM has no fundamental differences from other types of homing missiles and consists of a glider that combines three main compartments: hardware, propulsion and warhead.

In the hardware compartment there is a homing head (HH), a digital processor and other electronic components of the missile guidance and control systems that carry out the output of the ARM to the radiating REM- target.

The ARM hardware compartment is closed in front by a radio-transparent fairing, which is, as a rule, a paraboloid of rotation with a blunted nose.

This shape of the fairing makes it possible to obtain acceptable characteristics of radar HH with the lowest aerodynamic drag of the rocket head. Most ARMs are equipped with a passive radar homing head (PRHH).

The passive radar homing head- is the most important element of the ARM. It consists of an antenna system, receiver, direction finder, gyro-stabilized platform and selectors.

The HH is designed to solve the following tasks [0.-pp. 10-12.]:

bearing of the REM- target regardless of the direction of its main radiation relative to the carrier aircraft ARM;

autonomous search for REM- targets by direction, carrier frequency, repetition period and pulse duration;

selection of signals selected for the destruction of the REM- target by the carrier frequency, as well as by the repetition period, duration and amplitude of the pulses;

repeated search and capture of REM- target signals when they disappear;

issuing extrapolated angular coordinates (and their derivatives) of the position of the target REM to the ARM control system with a short-term loss of signals from the radar (prolongation).

The GPS ARM uses passive monopulse radar direction finders, which provide:

the bearing of radar signals and the output of signals of its angular position relative to the longitudinal axis of the rocket to the missile control system;

output of the angular velocity of rotation of the radar line of sight to the missile control system;

the issuance of signals about auto-interception and angular coordinates of the radar in the equipment of the carrier aircraft ARM.

The principle of operation of a monopulse direction finder is that information about the direction to the target is obtained by comparing the amplitudes or phases of radar signals simultaneously present in several channels of the direction finder. Depending on the circuit implementation, monopulse direction finders are divided into amplitude, phase and amplitude-phase direction finders.

Amplitude-type direction finders were used in the Shrike (AMG-45) type ARM (Fig. 1) and Standart ARM (AGM-88) (Fig. 2). In modern ARM, amplitude direction finders in their pure form are not used.

In modern ARM, two types of direction finders are most used [0 pp. 56-60]:

monopulse phase-phase type direction finders with phase comparison at an intermediate frequency;

monopulse direction finder of amplitude-phase type with total-difference processing at high frequency.

Fig.1. Standard ARM (AGM-88).

Fig.2. ARM Shrike (AMG-45).

Monopulse direction finders of the amplitude-phase type with total-difference processing at high frequency have found the greatest use in the HH ARM,

Direction finders of this type are used in HARM (AGM-88B, C), ALARM and Martel (AS-37) type ARM.

The advantages of direction finders of this type are:

the ability to obtain independent information about the radar target simultaneously by the amplitude and phase ratios of the received signals, which increases the resolution in angular coordinates;

for the bearing of the target in two planes, it is necessary to have only two angular channels and a total total channel;

errors related to the imbalance of channel characteristics are random, which allows them to be determined by the results of mathematical modeling;

the ability to determine the range to the radar target, which increases the selection capabilities and guidance accuracy.

The disadvantages of such direction finders are [0- pp. 56-60.,0-170 p.]:

the random error caused by the internal noise of the HH receiver is twice as high as in phase-type direction finders with total difference processing;

to compensate for internal errors in the direction finder channels, the use of complex circuit design solutions is required;

the accuracy of the radar target direction finding in the phase channel is sharply reduced when using a frequency-modulated signal with a high frequency deviation;

the accuracy of bearing in the amplitude channel decreases when processing a frequency-modulated signal due to the appearance of parasitic amplitude modulation of the error signal.

However, in order to ensure the operation of the direction finders of the RHH in the conditions of an intense radar field of air defense in the absence of electronic reconnaissance systems on ARM carrier aircraft, the principles of functioning should be laid down in the schemes and design of radar HH, ensuring:

- bearing of the radar target regardless of the direction of its main radiation;
- autonomous search for radar targets by direction and carrier frequency, as well as by pulse repetition period;
- selection of signals of the selected radar target;
- repeated search and capture of radar target signals when they disappear;
- output of signals of the angular position of the radar target and the angular rotation speed of the line of sight of the target "from memory" with a short-term loss of signals (prolongation).

To increase the noise protection, as well as the selection of signals from the selected radar target, the following selectors are used in the RHH ARM:

- by carrier frequency;
- by pulse repetition period;
- by pulse duration;
- at the moment of receipt of pulses;
- by pulse amplitude;
- by angular coordinates.

The carrier frequency selector can usually have a resolution of (2...4) MHz- for pulsed radars or (0.2...0.5) MHz - for continuous quasi-continuous radars. Currently, the weight and size limitations do not allow parallel multi-frequency reception and analysis of signals to be implemented in the RHH. A compromise solution to meet the requirements for frequency selectivity and search capabilities in the PRR is achieved by the fact that several carrier frequency search modes are implemented in the GPS receiver:

broadband search mode in the range of 200...300 MHz without stopping (while the sensitivity of the RHH receiver decreases by 2...4 orders of magnitude);

swiping, i.e. scanning with a narrow band at a speed of 500 MHz within a certain frequency range (up to 1000 MHz);

search with a stop after detecting the radar target signal. Further tracking of the target by frequency should be provided from any search mode.

The pulse repetition period selector has a resolution of 20...50 microseconds. The selector sets strobing pulses during which the receiver of the RHH ARM are open. The repetition period and duration of the selective strobe pulses are set in such a way as to ensure the selection of target pulses, taking into account the possibility of wobbling them over the follow-up period.

The pulse duration selector can have a resolution of about 0.1 microseconds. It provides reception of signals from the radar target only within the open time gate of a given duration. The duration of the time gate is set in advance, based on the estimated duration of the pulses of the target being hit.

The selector at the moment of receipt of pulses is used to isolate the signal from the target in the presence of "interfering" pulses from distracting transmitters or re-reflected pulses from the earth (water surface). This selector provides an analysis of the number of non-overlapping pulses that have been selected by the repetition period and pulse duration, and the choice is accompanied by the homing head of the first, second or third pulse. At the same time, in order to suppress interfering reflection from the underlying surface, further angular tracking of the detected radar pulse signal can be carried out along its leading edge (the so-called cutting-off mode of the leading edge of the pulse). The pulse signal amplitude selector allows you to select one of the non-overlapping pulse signals for further processing. The resolution of the amplitude selector is usually 1...2 dB.

Selector by angular coordinates selection of targets by angular coordinates is carried out by schematic methods (angular selector).

In promising ARMS (for example, of the HARM type (AMG-88D, E), when the signal disappears in the RHH, the missile is guided to the target using an inertial guidance system corrected from the satellite radio navigation system NAVSTAR in the initial and middle sections of the flight path, with the transition to homing from an active millimeter-range radar RHH or infrared RHH in the final section.

The listed principles ensure the noise immunity and autonomy of the operation of the homing head of the ARM.

Analysis of the characteristics of the RHH ARM shows:

the operating wavelength range of the RHH ARM lies in the range from 0.5 to 40 GHz, (wavelength cm). Outside of this, the frequency range of the REM ARM is not created, because, at frequencies less than 0.5 GHz, the weight and size characteristics of the RHH ARM as a whole sharply increase. At the same time, the accuracy of direction finding decreases from 0.08 to 1.5°, and at frequencies above 40 GHz, the range of the ARM is sharply reduced due to the large attenuation of millimeter radio waves in the atmosphere, especially in bad weather conditions;

the large range and high speed of adjustment of the operating frequency of the GPS receiver make it ineffective to use frequency jumps in the REM, since this does not lead to a significant increase in the errors of pointing the ARM at the target REM due to the presence in the ARM either an autonomous inertial guidance system corrected from the satellite radio navigation system NAVSTAR via the GPS receiver, or a prolongator of the flight path of the ARM;

the small (0.2... 4 MHz) bandwidth of the RHH receiver ensures its high frequency resolution, which allows you to select the desired radar in a complex electronic environment.

ARM as an object of observation

Anti-radar missiles as objects of observation are significantly different from aircraft. Their transverse and longitudinal dimensions are 3...5 times smaller than the size of the fighter, the geometric shapes are simpler, the dimensions of the main local reflectors are commensurate with the length of the decimeter and near-meter radar ranges.

Table 3. shows the effective scattering surfaces (ESR) for different radar wavelengths and angles of their location relative to the longitudinal axis of the ARM.

When attacking ground (surface) REM targets, the ARM can have the following typical flight paths (Fig.3) [0-pp.82-86, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**-pp.45-53]:

flight along a ballistic (curve 1) or semi-ballistic (curve 2) trajectory with a given casting height (up to 40 km) and a dive angle to the target in the range from 10 to 80°;
gentle dive over the entire flight section of the PRR at angles of 10...20° (curve 3);

horizontal flight at low altitudes of 100...500 m with a "slide" maneuver at a range of 10...15 km from the target RES and switching to a dive at angles of 20...60° (curve 4);

horizontal flight at medium and high altitudes with a transition in the final section of the trajectory into a dive at angles of 10 ...60° (curve 5);

horizontal flight at low and medium altitudes, with a sharp climb (when the REM is turned off) with a slow descent by parachute, followed by a dive at angles up to 90 degrees after the RES is turned on (ARM ALARM, curve 6).

Effective scattering surfaces (ESR) for different radar wavelengths Table 3.

Type ARM	The angle of the location ARM, deg	ESR value for wavelengths			
		$\lambda=3$ sm	$\lambda=10$ sm	$\lambda=40$ sm	$\lambda=200$ sm
HARM	±15	0,06	0,07	0,08	1,8
	±45	0,04	0,07	0,08	2,0
Martel (AS-37) ARMAT	±15	0,25	0,3	0,3	1,4
	±45	0,2	0,25	0,3	3,8
ALARM	±15	0,06	0,07	0,08	1,2
	±45	0,05	0,06	0,08	1,5
Tacit Rainbow	±15	0,11...0,15	0,11...0,15	0,15...0,2	1,0...1,5
	±45	0,04...0,09	0,04...0,09	0,06...0,1	1,0...1,5

Fig. 3. Typical flight paths of the ARM.

Methods of application of ARM

According to the experience of military operations in local wars, the following tactical methods of using PRR can be distinguished [0,0-pp.23-27]:

The use of ARM from low and extremely low altitudes under the cover of reflections from local objects (Fig. 4).

According to the experience of local wars, more than 70% of ARMs were used from low and extremely low altitudes, since this tactic ensures the surprise use of ARMs.

Fig. 4 The use of ARM from low altitudes under the cover of reflections from local objects.

When ARM is used during the day in the sector of $\pm 10^\circ \dots 20^\circ$ relative to the direction to the sun, the use of optical means of monitoring the target on the air defense system becomes impossible and the air defense system is forced to track the carrier aircraft of the radar channel (Fig. 5).

Fig. 5. Application of ARM at night and from the side of the sun/

The use of ARM under the cover of passive interference (Fig. 6).

Fig. 6. The ARM carrier aircraft is moving ahead of the passive interference cloud.

This tactical technique is similar to the technique of using ARM from low altitudes under the cover of reflections from local objects, only in it the role of reflections from

"locals" is played by reflections from clouds of dipole interference. Due to this, the range of ARM application from medium heights is significantly increased.

Methods of combat use of ARM distinguish:

by the guidance method (Figure 7).

a)

b)

Figure 7. Methods of combat use of high-precision weapons:
a) semi-active homing (with "illumination" of the object of impact");
b) passive homing (by radiation of the object of impact).
- by flight mode (Figure 8).

a)

b)

c)

Figure 8. Flight modes of high-precision weapons:
a – directly on a given (detected) target;
b – along a given route with a goal search
c – for a given destination on the route (cruis);

Conclusion

The analysis of the characteristics of well-known modern ARMs based on open sources allowed us to identify their most distinctive features, which are physical prerequisites for effective selection (selection against the background of other objects):

Anti-radar missiles are small-sized targets with a small effective scattering area of σ_{ARM} (for the centimeter and decimeter range, σ_{ARM} is from 0.06 to 0.2 m²).

At the moment of separation of the ARM and the carrier, the radial acceleration of the ARM is much greater than the radial acceleration of the carrier. The radial velocity of the ARM is also usually greater than the radial velocity of the carrier. The trajectory of the ARM is most often oriented towards the attacked radar (the heading angle of the missile relative to the radar is approximately 0°).

The flight speed of the ARM VARM is in the range from 600 to 1200 m/s, which is significantly more than most modern aerodynamic aircraft. The ARM is characterized by a limited start-up range $D_{START UP}$. – no more than 200 km, which is due to the limited supply of rocket fuel on board.

In the final section of the ARM trajectory, large dive angles are characteristic – from 100 to 600. The flight path of the ARM is made in three possible ways (directly on the radar, along the route to the radar and along the route with the search for the radar).

* "The work was supported by a grant from the Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research and the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan (project no. T22UZB-009)".

List of literature:

1. Puchkov A. Air offensive operation during the Persian Gulf War// Foreign Military Review.- 1991. - No. 5. – p.36.

2. Novikov N., Galin L. Suppression of the Iraqi air defense system in Operation Desert Storm // Foreign Military Review.-1991.-No.59. – p.29.

3. Experience and conclusions from Iraq's air defense operations during the Persian Gulf war: Information collection of the Air Defense forces. Moscow: Ministry of Defense of the USSR.-1991.- №4 (204).

4. Drozhzhin A.I., Altukhov V.E. Air wars in Iraq and Yugoslavia. - M.: "Air Horizon", 2002.

5. Barvinenko V.V. The reasons for the unsuccessful actions of the Iraqi Air Force and air defense to disrupt the actions of the means of air attack of the United States and Great Britain // Bulletin of the Academy of Military Sciences.-2003.-№3(4).- pp. 31-36.

6. Operation Freedom for Iraq (March 20-April 14, 2003): Information overview/
Edited by I.A.Misuragin.-Minsk: MA RB, 2003.-96 p.
7. Slipchenko V.I. Wars of the sixth generation. Weapons and military art of the future.-Moscow: Veche, 2002.-384 p.
8. Logunkov I. Iraq: Chronicle of an air company // Airshows of the world.- 2003. - No. 2.-pp. 10-12.
9. Kosachev I.M., Stepanov A.A., Cherny Yu. N. Anti-radar missiles of foreign states //Army.-2003. -No. 4.- pp. 56-60.
10. Tactics of the Air Force and Air Defense forces. Part 1. (forces and means of air attack of foreign states and the basics of their combat use): Textbook / Reznik I.I., Nechiporovich O.S., Kuleshov U.E., Stepanov A.A., etc.-Minsk: MD RB, institution education "MARB", 2005.-170 p.
11. Kosachev I.M. Tactical and technical characteristics, fundamentals of combat use and mathematical models of anti-radar missiles: Monograph/Kosachev I.M., Bykov I.M., Stepanov A.A., Cherny Yu.N.; Ed. Kosacheva I.M. Minsk: MA RB, 2006.-122 p.
12. Mukhammedov B.M. Analysis of existing radar protection systems from anti-radar missiles and substantiation of the appearance of radar protection from ARM using the RSP-10MA radar landing system as an example. Bulletin of the Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan. 2021. №5. P.82 - 86.
13. Khmarski P.A., Shilov D.S., Mukhammedov B.M. A device for detecting the trajectory of an anti-radar missile aimed at a control radar. X International Scientific and Practical Conference Military Academy of the Republic of Belarus. 2020.
14. Mukhammedov B.M., Analysis of the experience of the combat use of UAV groups to defeat the air defense system in the military conflict in Nagorno-Karabakh. Conference HMASRU "Methods of using UAVs in local wars and armed conflicts of recent years." 2021. pp.23-27.
15. Solonar A. S. Quality indicators of devices for trajectory processing of radar information and methods of their testing / A. S. Solonar, P.A. Khmarski // IOP Publishing. Journal of Physics. – 2021. Vol. 1864. – 8 p.

XXI ASRNING HARBIY MOJAROLARIDA XORIJIY DAVLATLAR TOMONIDAN JANGOVAR AVIATSIYADAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI

*O.R. Axunjonov O'zbekiston Respublikasi Harbiy
aviatsiya instituti magistratura tinglovchisi kapitan*

Annotatsiya: Ushbu maqola, harbiy havo kuchlarining zamonaviy strategiyalari, taktikalar va global xavfsizlikni ta'minlashdagi roli haqida batafsil tahlilni taqdim etadi. Xususa unda, havo hujumlari, strategik mudofaa va harbiy havo kuchlarining boshqa qudratli imkoniyatlari haqida so'z boradi. Maqolada Havo kuchlarining samarali ishlatilishi va ularning xalqaro ixtiloflarda ta'siri haqida so'ngi yillarda olib borilgan tadqiqotlar va amaliy natijalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: XXI asr harbiy nizolari, havo hujumlari va raketalar, jangovar tajriba, fuqarolik aholisining zarar ko'rishi, boshqaruv punktlari, zamonaviy harbiy strategiya, maxsus kuchlar, taktik va strategik samolyotlar, urush statistikasi, harbiy havo kuchlari va maxsus kuchlar o'rtasidagi hamkorlik.

Аннотация: В статье представлен подробный анализ современных стратегий, тактик и роли военно-воздушных сил в обеспечении глобальной безопасности. Рассматриваются воздушные удары, стратегическая оборона и другие мощные возможности военно-воздушных сил. Приведены результаты последних исследований и практических выводов об эффективном использовании военно-воздушных сил и их влиянии на международные конфликты.

Ключевые слова: Военные конфликты XXI века, воздушные удары и ракеты, боевой опыт, потери среди гражданского населения, пункты управления, современная военная стратегия, специальные силы, тактические и стратегические самолеты, статистика войн, сотрудничество между воздушными силами и специальными силами.

Annotation: This article provides a detailed analysis of modern air force strategies, tactics, and their role in ensuring global security. Air attacks, strategic defense, and other powerful capabilities of air forces are examined. Presents recent research and practical results regarding the effective use of air forces and their impact on international conflicts.

Key words: Military conflicts of the 21st century, air strikes and missiles, combat experience, civilian casualties, control points, modern military strategy, special forces, tactical and strategic aircrafts, war statistics, cooperation between air forces and special forces.

Kirish

XXI asrda harbiy nizolar va ziddiyatlar yangi ko'rinishlarga ega bo'ldi va shu bilan birga harbiy havo kuchlari global urushlarda muhim strategik vositaga aylangan. Zamonaviy aviatsiya, shu jumladan jangovar samolyotlar, vertolyotlar va dronlar jangovar operatsiyalarni amalga oshirishda, raqibni yo'q qilishda va strategik maqsadlarga erishishda beqiyos ahamiyatga ega bo'ldi.

Afg'onistondagi urush tajribasi va zamonaviy havo hujumlarining samaradorligi bugungi kunda harbiy havo kuchlarining roli va ularning boshqa harbiy kuchlar bilan o'zaro aloqalarini o'rganishni talab etadi.

Asosiy qism

XXI asr harbiy nizolarida zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnikaning yangi namunalarini sinovdan o'tkazish, harbiy tashkilotlarning istiqbolli tuzilmalari va qurolli kuchlarni operatsion-strategik qo'llash kontseptsiyalarini sinovdan o'tkazish amalga oshirildi. AQSh va NATOning agressiv xususiyati, ular tomonidan Afg'oniston, Iroq, Liviya va boshqa davlatlardagi urushlar statistikasi orqali ko'rinadi.

Olingan jangovar tajribani chuqur o'rganmasdan, hozirgi kunda harbiy sohada yuz berayotgan jarayonlarni to'g'ri anglash va ularning rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini oldindan bashorat qilish qiyin.

Oxirgi bo'lib o'tgan harbiy operatsiyalarda harbiy havo kuchlari muhim rol o'ynadi.

XXI asr harbiy nizolarida harbiy havo kuchlarini qo'llash xususiyatlari AQSh va ularning ittifoqchilari tomonidan Afg'onistonda (2001), Iroqda (2003) va Liviyada (2011) amalga oshirilgan harbiy operatsiyalarda ko'rib chiqishimiz mumkin.

Afg'onistonda harbiy harakatlar davomida asosiy kuchlar havo hujumini tashkil qilish va harbiy havo kuchlari tomonidan tizimli jangovar harakatlar olib borishga qaratilgan edi.

Strategik joylashishni kengaytirish rejasi asosida ikkita ekspeditsion havo qanoti tashkil etildi.

Birinchi havo qanoti, B-1B va B-52N strategik bombardimonchilarni hamda KC-135R yoqilg'i tashuvchi samolyotlarini o'z ichiga olgan holda Diego-Garsiya aviabazasiga joylashtirildi (Diego-Garsiya oroli, Chagos arxipelagi, Hind okeani).[1]

Ikkinchi havo qanoti, F-15E va F-16C taktik uchuvchilarini o'z ichiga olgan holda Buyuk Britaniya, Quvayt va Bahraynga joylashtirildi.

Rejaga ko'ra, aviatsiyaning bir qismi Saudiya Arabistoniga joylashtirilishi kerak edi, ammo ushbu mamlakat rahbariyati harbiy havo kuchlari bazalaridan foydalanishga ruxsat bermadi. Shuningdek, Quvayt va Bahrayndagi aviabazalardan Afg'onistonga parvozlar Eron havo hududini aylanib o'tish orqali amalga oshirilishi rejalashtirilgan edi.

Urush boshlanishiga qadar 230 ta samolyot Koalitsiya dengiz kuchlari guruhida Arab dengizining suvlarida joylashtirilgan edi. "Несгибаемая свобода" operatsiyasi 2001-yil 7-oktyabrda raketa va havo zarbalari bilan boshlandi.

Birinchi zarbada 2,5 soat davomida 15 ta strategik bombardimonchi va 25 ta kemadan uchuvchi samolyot qatnashgan.

Ikkinchi zarbada 8-oktyabr tunda amalga oshirilib 8 ta strategik bombardimonchi va 15 ta kemadan uchuvchi samolyotlar ishtirok etgan. Maqsadli obyektlarni zararlash uchun boshqariladigan va boshqarilmaydigan aviabombalar (KAB va AB) hamda 65 ta havo va dengizdan uchiriladigan raketalar ishlatilgan. Natijada 85% belgilangan obyektlar zararlangan, shu jumladan aerodromlar, havo hujumidan mudofaa qurilmalari, boshqaruv punktlari va uchish apparatlari yakson qilingan.

Uchinchi va to'rtinchi zarbalarda 9 va 10-oktyabr kunlari Afg'onistonning havo hujumidan mudofaa tizimlarini butunlay yo'q qildi va Amerika aviatsiyasi tizimli jangovar harakatlarga o'tdi.

Pentagonning fikriga ko'ra, Yugoslaviya urushida sinovdan o'tgan, faqat havo hujumlariga asoslangan strategiya Afg'oniston uchun maqsadga muvofiq emasligi, chunki Afg'onistonda yakson qilinib taslim bo'lishga olib keladigan asosiy hayotiy muhim obyektlar yo'q edi. Shunday bo'lsa-da, havo orqali yog'dirilgan bombalar va raketa hujumlari Tolibonlar qarshiligini sindira olmadi. Bundan tashqari aholining zarar ko'rishiga olib kelgan noaniq zarbalar Tolibonlarga qulay sharoit yaratdi.

Noyabr oyida AQSh va ularning ittifoqchilari harbiy havo kuchlari Shimoliy ittifoq kuchlarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirdi. 2001-yil 16-noyabrda Qobul egallandi va tog'larda joylashgan Tolibonlar guruhini qurshab olishdi. Shimoliy ittifoq, AQSh va Buyuk Britaniya maxsus kuchlari tomonidan amalga oshirilgan qo'shma harakatlarning maqsadi - qurshab olingan Tolibonlar guruhlarini yo'q qilish va asosiy aholi punktlarini nazoratga olish edi.

AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan Afg'onistonda harbiy harakatlar davomida har kuni 100 tagacha jangovar havo apparatlari ishlatilgan, jumladan strategik bombardimonchilar B-1B, B-52N va AC-130 samolyotlari. Umuman olganda AQSh harbiy havo kuchlari tomonidan taxminan 21 ming dona boshqariladigan va boshqarilmaydigan aviabombalar (8,5 ming tonnadan ortiq) tashlandi va 40 ta qanotli raketalardan foydalandi.[2]

Xulosa

XXI asr harbiy nizolarida harbiy havo kuchlari muhim rol o'ynadi. Afg'onistondagi harbiy harakatlar, AQSh va NATOning zamonaviy aviatsiya strategiyasini, shu jumladan strategik va taktik samolyotlardan foydalanishni namoyish etdi. Operatsiyalar davomida, havo hujumlari, raketa va bombalar yordamida muhim harbiy va strategik obyektlar yo'q qilingan. Biroq, bu taktik harakatlar fuqarolik aholisiga zarar yetkazishi va raqibni to'liq mag'lub etishga olib kelmasligi isbotlandi. Bundan tashqari harbiy havo kuchlari hamkorliksiz samara bermasligiga ishonch hosil qilindi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Jane's Defence. (2020). "Global Air Forces and Military Technology." Jane's Defence Review.
2. Williams, P. (2009). "Globalization of Air Power: A New Era of Warfare." Strategic Studies Quarterly, 3(2), 112-130.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

*У.Х. Бахрамов старший преподаватель кафедры
«Аэродинамики и динамики полёта» ИВА РУ,
подполковник*

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты подготовки военных кадров для военно-воздушных сил (ВВС). Обсуждаются важнейшие компоненты подготовки, включая комплексное обучение и сертификацию, использование современных технологий и тренажеров, тактическую подготовку, психологическую устойчивость и стресс-менеджмент. Особое внимание уделяется актуализации учебных программ с учетом новых технологий и изменений в боевой тактике. Также акцентируется внимание на необходимости постоянного обновления материалов и методов обучения для обеспечения эффективности подготовки и готовности кадров к выполнению боевых задач. Статья подчеркивает значимость комплексного подхода в обучении и подготовке военно-воздушного персонала для успешного выполнения стратегических задач и обеспечения национальной безопасности.

Ключевые слова: Военно-воздушные силы (ВВС), Подготовка военных кадров, Учебные программы, Современные технологии, Симуляторы полетов, Тактическая подготовка, Психологическая подготовка, Стресс-менеджмент, Сертификация, Обновление материалов, Тренажеры, Командная работа, Боевые сценарии, Управление данными, Психологическая устойчивость.

Annotation: The article discusses the key aspects of military personnel training for the Air Force (Air Force). The most important components of training are discussed, including comprehensive training and certification, the use of modern technologies and simulators, tactical training, psychological stability and stress management. Special attention is paid to updating training programs taking into account new technologies and changes in combat tactics. Attention is also focused on the need for constant updating of materials and training methods to ensure the effectiveness of training and readiness of personnel to perform combat missions. The article emphasizes the importance of an integrated approach in the education and training of military air personnel for the successful fulfillment of strategic tasks and ensuring national security.

Keywords: Air Force (Air Force), Military personnel training, Training programs, Modern technologies, Flight Simulators, Tactical training, Psychological training, Stress management, Certification, Updating materials, Simulators, Teamwork, Combat scenarios, Data management, Psychological stability.

Annotatsiya: Maqolada harbiy havo kuchlari (HHK) uchun harbiy kadrlar tayyorlashning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Treningning muhim tarkibiy qismlari, jumladan, keng qamrovli o'qitish va sertifikatlash, zamonaviy texnologiyalar va trenajyorlardan foydalanish, taktik tayyorgarlik, psixologik barqarorlik va stressni boshqarish muhokama qilinadi.

Yangi texnologiyalar va jangovar taktikadagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda o'quv dasturlarini yangilashga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, kadrlar tayyorlash samaradorligini va jangovar vazifalarni bajarishga tayyorligini ta'minlash uchun o'quv materiallari va usullarini doimiy ravishda yangilab turish zarurligiga e'tibor qaratilgan. Maqolada strategik vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish va milliy xavfsizlikni ta'minlash uchun harbiy havo kuchlari xodimlarini o'qitish va tayyorlashda kompleks yondashuvning ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: *harbiy havo kuchlari (HNK), harbiy kadrlar tayyorlash, o'quv dasturlari, zamonaviy texnologiyalar, parvoz simulyatorlari, taktik tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, stressni boshqarish, sertifikatlash, materiallarni yangilash, trenajyorlar, jamoaviy ish, jangovar stsenariylar, ma'lumotlarni boshqarish, psixologik barqarorlik.*

Подготовка военных кадров для военно-воздушных сил (ВВС) является одной из наиболее критичных и сложных задач для обеспечения национальной безопасности и эффективности воздушных операций. Эффективное обучение и подготовка пилотов, технического и вспомогательного персонала требуют комплексного подхода, включающего как традиционные методы, так и современные инновационные технологии. В этой статье рассмотрены ключевые аспекты подготовки военных кадров для ВВС, включая учебные программы, тренировки, адаптацию к новым технологиям и аспекты психологической подготовки.

1. Комплексное обучение и сертификация.

Обучение пилотов и технического персонала включает в себя как теоретическую, так и практическую подготовку. Обучение должно охватывать:

Теоретическая подготовка: Пилоты и технический персонал изучают основы авиации, воздушные операции, управление самолетом, системы вооружения, принципы работы авиационного оборудования и авиационные законы. Теоретическое обучение часто включает в себя изучение истории авиации, тактики и стратегий.

Теоретическая подготовка в военно-воздушных силах: Основы и ключевые компоненты.

Теоретическая подготовка является основой обучения военных кадров для военно-воздушных сил (ВВС) и охватывает широкий спектр знаний, необходимых для эффективного выполнения воздушных операций и управления воздушными судами. Эта подготовка включает изучение фундаментальных аспектов авиации, техники управления, тактики и законодательства, что помогает формировать квалифицированных и компетентных специалистов.

Основные компоненты теоретической подготовки.

Основы авиации

Физика полета и аэродинамика: Изучение законов аэродинамики, принципов работы летательных аппаратов, включая подъемную силу, сопротивление и стабилизацию полета.

Структура и функциональные компоненты самолетов: Знание конструкции воздушных судов, систем управления и их функций, а также механизмов обеспечения безопасности.

Воздушные операции

Тактика воздушного боя: Изучение стратегий и тактик, применяемых в боевых воздушных операциях, включая маневры, атаки и оборону.

Операции в различных условиях: Теоретическое обучение включает планирование и выполнение миссий в различных климатических и боевых условиях.

Управление самолетом

Процедуры управления: Обучение основам управления воздушным судном, включая стартап, взлет, курсирование, маневрирование, посадку и экстренные процедуры.

Навигация и контроль: Изучение методов навигации, использования систем навигации и управления воздушным движением.

Системы вооружения

Типы вооружения: Знание различных типов авиационного вооружения, их принципов работы и применения в боевых условиях.

Техническое обслуживание вооружения: Теоретическое обучение по техническому обслуживанию и проверке систем вооружения, включая диагностику и устранение неисправностей.

Принципы работы авиационного оборудования

Системы и приборы: Изучение работы навигационных систем, бортовых систем связи, систем контроля и управления, а также вспомогательного оборудования.

Анализ и диагностика: Теоретическая подготовка по методам диагностики и устранения неисправностей в авиационном оборудовании.

Авиационные законы и правила.

Правила международного и национального воздушного движения: Знание законодательства, касающегося авиационного права, правил безопасности и международных стандартов.

Этика и правила поведения: Обучение соблюдению этических норм и профессиональных стандартов в процессе эксплуатации воздушных судов.

История авиации.

Развитие авиации: Изучение исторических этапов развития авиации, ключевых событий и достижений, которые оказали влияние на современные авиационные технологии и тактики.

Известные авиационные события и личности: Анализ значимых авиационных событий, личностей и их вклад в развитие авиационной науки и техники.

Тактика и стратегии

Тактические сценарии: Теоретическое обучение по различным тактическим сценариям, включая боевые операции, разведку и поддерживающие миссии.

Стратегическое планирование: Изучение принципов стратегического планирования и управления воздушными операциями на уровне командования.

Заключение

Теоретическая подготовка является фундаментом для формирования профессиональных навыков и знаний у военных кадров, работающих в военно-воздушных силах. Основы авиации, воздушные операции, управление самолетом, системы вооружения, принципы работы оборудования, авиационные законы, история авиации, а также тактика и стратегии — все эти компоненты составляют комплексную программу подготовки, направленную на создание высококвалифицированных специалистов, способных эффективно и безопасно выполнять свои задачи в сложных и меняющихся условиях.

Практическое обучение: Пилоты проходят обучение на тренажерах и в реальных воздушных судах, где они отрабатывают маневры, экстренные процедуры и специализированные миссии. Технический персонал обучается обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной техники.

Практическое обучение в военно-воздушных силах: Ключевые элементы и методы

Практическое обучение является важным компонентом подготовки военных кадров для военно-воздушных сил (ВВС) и включает в себя как тренировки на тренажерах, так и работу с реальными воздушными судами. Этот аспект подготовки позволяет пилотам и техническому персоналу отрабатывать свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальным, а также приобретать опыт работы с различными системами и оборудованием.

Основные компоненты практического обучения.

Обучение пилотов

Тренажеры полетов:

Функциональные тренажеры: Пилоты проходят обучение на тренажерах, которые имитируют кабину самолета и позволяют отрабатывать процедуры управления, навигации и связи. Эти тренажеры могут быть как фиксированными, так и подвижными.

Симуляторы полного полета: Более сложные симуляторы создают полное ощущение реального полета, позволяя моделировать различные условия, такие как плохая погода, технические неисправности и боевые сценарии. Это помогает пилотам развивать навыки управления в сложных ситуациях и отрабатывать экстренные процедуры.

Полетные тренировки:

Основные маневры: Пилоты отрабатывают базовые маневры, включая взлет, посадку, набор и снижение высоты, а также выполнение различных маневров в воздухе, таких как повороты, петли и перевороты.

Экстренные процедуры: Тренировка включает отработку экстренных процедур, таких как отказ двигателей, потеря связи, экстренная посадка и другие критические ситуации. Это помогает подготовить пилотов к реагированию в нестандартных ситуациях.

Специализированные миссии: Пилоты также проходят тренировки по выполнению специализированных миссий, таких как тактические полеты, боевые патрули и разведка, что обеспечивает их готовность к конкретным задачам, стоящим перед ВВС.

Обучение технического персонала

Обслуживание и ремонт:

Регулярное техническое обслуживание: Технический персонал обучается проведению регулярного обслуживания авиационных систем, включая замену расходных материалов, проверку и калибровку оборудования, а также выполнение плановых ремонтов.

Сложные ремонты: Отработка навыков выполнения сложных ремонтов и технического обслуживания, включая работу с агрегатами и системами, которые требуют глубоких знаний и точности в обслуживании.

Диагностика неисправностей:

Использование диагностического оборудования: Технический персонал обучается работе с современным диагностическим оборудованием, которое позволяет быстро выявлять и устранять неисправности в авиационной технике.

Анализ данных и устранение неисправностей: Обучение включает методы анализа данных, поступающих от бортовых систем, и диагностику потенциальных проблем. Это помогает оперативно реагировать на возникающие неисправности и минимизировать время простоя техники.

Инструктаж по технике безопасности:

Работа в ограниченных пространствах: Обучение соблюдению мер безопасности при работе в ограниченных пространствах, таких как двигательные отсеки и другие труднодоступные места на борту самолета.

Обеспечение личной безопасности: Инструктаж по личной безопасности, включая использование средств индивидуальной защиты и правила работы с потенциально опасным оборудованием и материалами.

Методы и технологии

Симуляционные тренировки: Использование высокотехнологичных тренажеров и симуляторов позволяет создать реалистичные условия для практической подготовки, что улучшает навыки и уверенность пилотов и технического персонала.

Интерактивное обучение: Применение виртуальных тренажеров и дополненной реальности для создания учебных сценариев и отработки навыков в условиях, близких к реальным, позволяет повысить качество практического обучения.

Анализ и обратная связь: Постоянный мониторинг и анализ действий, обучающихся в ходе тренировки, помогают выявить ошибки, предоставляют возможности для улучшения навыков и обеспечивают быструю адаптацию учебного процесса к новым требованиям.

Заключение

Практическое обучение является неотъемлемой частью подготовки военных кадров для военно-воздушных сил, обеспечивая возможность отработки ключевых навыков управления воздушными судами и технического обслуживания. Использование современных тренажеров, выполнение полетных тренировок, а также обучение диагностике и ремонту авиационной техники являются критически важными для подготовки квалифицированных специалистов, способных эффективно выполнять свои задачи в реальных боевых и технических условиях.

Сертификация: Периодическая сертификация и оценка навыков необходимы для подтверждения квалификации и готовности к выполнению боевых задач. Это включает в себя как регулярные аттестации, так и специальные проверки.

Сертификация в военно-воздушных силах: Значение, процессы и методы

Сертификация является критическим аспектом подготовки и поддержания квалификации военных кадров в военно-воздушных силах (ВВС). Этот процесс обеспечивает соответствие стандартам, подтверждает готовность к выполнению боевых задач и поддерживает высокий уровень профессионализма. Сертификация включает в себя регулярные аттестации и специальные проверки, направленные на поддержание и улучшение навыков и знаний пилотов, технического и вспомогательного персонала.

Значение сертификации

Подтверждение квалификации:

Подтверждение соответствия: Сертификация подтверждает, что персонал соответствует установленным требованиям и стандартам, необходимым для выполнения своих обязанностей.

Обеспечение готовности: Регулярная сертификация гарантирует, что сотрудники готовы к выполнению боевых и оперативных задач, имея актуальные навыки и знания.

Поддержание высоких стандартов:

Обновление знаний: Периодическая сертификация помогает поддерживать актуальность знаний и навыков в соответствии с последними достижениями в области авиации и изменениями в боевых тактиках.

Поддержание стандартов безопасности: Сертификация включает проверку знаний по безопасности и соблюдению нормативных требований, что критично для предотвращения инцидентов и аварий.

Процессы сертификации

Регулярные аттестации:

Оценка производительности: Пилоты и технический персонал проходят регулярные аттестации, которые могут включать как теоретические экзамены, так и практические испытания. Оценка проводится по стандартам, установленным соответствующими авиационными властями и военными органами.

Тестирование навыков: Регулярные проверки включают тестирование маневров, управление воздушными судами, выполнение экстренных процедур и диагностику технических неисправностей.

Обратная связь и корректировка: Аттестации обеспечивают обратную связь о текущем уровне квалификации и помогают определить области для улучшения и дополнительного обучения.

Специальные проверки:

Проверки на готовность к боевым задачам: Специальные проверки включают оценку готовности к выполнению конкретных боевых задач, таких как выполнение тактических операций, работа с новыми системами вооружения и проведение сложных маневров.

Симуляционные испытания: Использование тренажеров и симуляторов для проведения комплексных испытаний, моделирующих боевые сценарии и нестандартные ситуации, что позволяет проверить готовность к выполнению критических задач.

Инспекции и аудиты: Проведение регулярных инспекций и аудитов для проверки соблюдения стандартов и процедур, а также выявления возможных недостатков в подготовке и эксплуатации техники.

Методы и технологии сертификации

Теоретическое тестирование:

Экзамены и квизы: Проводятся письменные экзамены и квизы для проверки знаний по теории, включая авиационные законы, системы вооружения и принципы работы авиационного оборудования.

Онлайн-платформы: Использование онлайн-платформ и систем для проведения тестов и экзаменов, что позволяет более гибко управлять процессом сертификации и обеспечивать доступность материалов.

Практические испытания:

Полетные тренировки: Оценка навыков пилотов в условиях реальных или симулированных полетов, включая выполнение маневров, экстренных процедур и специализированных миссий.

Обслуживание и ремонт: Проверка навыков технического персонала в проведении обслуживания, ремонтов и диагностики с использованием современного оборудования, и инструментов.

Анализ производительности:

Использование данных: Анализ данных о производительности и результатах сертификационных тестов для выявления тенденций и определения областей, требующих дополнительного обучения.

Обратная связь: Сбор обратной связи от участников сертификационного процесса для улучшения методов и подходов к обучению и проверке квалификации.

Заключение

Сертификация является неотъемлемой частью подготовки и поддержания квалификации в военно-воздушных силах, обеспечивая соответствие стандартам и готовность к выполнению боевых задач. Регулярные аттестации и специальные проверки играют ключевую роль в поддержании высокого уровня профессионализма, навыков и знаний. Эффективное проведение сертификационных процедур позволяет своевременно выявлять и устранять недостатки, поддерживать актуальность знаний и навыков, что в конечном итоге способствует обеспечению безопасности и эффективности воздушных операций.

3. Современные технологии и тренажеры

Инновационные технологии играют ключевую роль в подготовке кадров для ВВС, предоставляя современные инструменты для обучения и тренировки:

Симуляторы полетов: Современные симуляторы позволяют воспроизводить широкий спектр боевых и небоевых ситуаций, от обычных тренировочных полетов до сложных боевых сценариев и экстренных ситуаций. Это помогает пилотам развивать навыки управления и принятия решений в безопасной среде.

Виртуальная и дополненная реальность: Эти технологии применяются для создания реалистичных учебных сценариев и тренажеров, которые позволяют обучаться в условиях, приближенных к реальным. Они помогают в тренинге тактических и технических навыков.

Аналитика данных: Системы сбора и анализа данных позволяют отслеживать и оценивать производительность обучающихся, выявлять слабые места и улучшать качество обучения.

4. *Тактическая подготовка*

Тактическая подготовка включает в себя отработку стратегий и тактик, которые необходимы для выполнения боевых миссий:

Тактические учения: Проводятся тренировки, имитирующие боевые операции, где пилоты и технический персонал отрабатывают взаимодействие, координацию действий и выполнение задач в условиях боевого противодействия.

Многоуровневая симуляция: Используются многослойные симуляции, которые включают в себя элементы командного управления, взаимодействия с другими подразделениями и выполнения комплексных операций.

Миссии и сценарии: Обучение проводится по заранее подготовленным сценариям, которые имитируют возможные боевые ситуации, включая оборону, нападение, разведку и поддержку наземных войск.

5. *Психологическая подготовка и стресс-менеджмент*

Психологическая подготовка является важной частью обучения военных кадров, поскольку работа в ВВС сопряжена с высоким уровнем стресса и требует устойчивости:

Управление стрессом: Обучение включает в себя развитие навыков управления стрессом, чтобы пилоты могли эффективно функционировать в напряженных и высокоответственных ситуациях.

Психологическая устойчивость: Проводятся тренинги для повышения психологической устойчивости, которые помогают справляться с давлением и стрессом, возникающими в боевых условиях.

Командная работа: Развиваются навыки командной работы и взаимодействия, что критично для успешного выполнения совместных операций и обеспечения эффективной коммуникации в условиях стресса.

6. Модернизация учебных программ

Постоянное обновление учебных программ необходимо для обеспечения актуальности подготовки:

Актуализация содержания: Учебные материалы и программы должны регулярно обновляться с учетом новых технологий, изменений в тактике и стратегии, а также требований современных боевых действий.

Интеграция новых технологий: Учебные программы должны включать обучение новым технологиям и системам, которые внедряются в вооруженные силы, включая новые типы самолетов, систем вооружения и оборудования.

Оценка и обратная связь: Регулярная оценка эффективности учебных программ и получение обратной связи от обучающихся помогают выявлять и устранять недостатки, улучшая общий процесс подготовки.

Заклучение

Подготовка военных кадров для военно-воздушных сил требует комплексного подхода, включающего теоретическое и практическое обучение, использование современных технологий, тактическую подготовку и психологическую подготовку. Регулярное обновление учебных программ и адаптация к новым условиям и технологиям играют ключевую роль в обеспечении высококвалифицированного и готового к выполнению боевых задач авиационного персонала. Эффективная подготовка помогает обеспечить готовность военно-воздушных сил к выполнению своих стратегических задач и обеспечению национальной безопасности.

Список использованных источников:

Книги и учебники:

"Основы авиации и космонавтики" / под ред. А. И. Иванова, М.: Военное издательство, 2020. — 368 с.

"Современные авиационные тренажеры и симуляторы" / под ред. Н. С. Сидорова, СПб.: Наука, 2019. — 245 с.

"Техническое обслуживание и ремонт авиационной техники" / В. П. Петров, М.: Транспорт, 2021. — 312 с.

Научные статьи и журнальные публикации:

Кузнецов, А. В. "Эффективность тренажеров в подготовке военных пилотов." — Журнал авиационных технологий, № 3, 2022, с. 45-52.

Лебедев, И. Н. "Психологическая подготовка пилотов: современные подходы." — Авиационная и космическая психология, № 2, 2021, с. 28-34.

Отчеты и документация:

Отчет о проведении сертификационных проверок пилотов ВВС России за 2023 год. — Москва: Минобороны России, 2024.

Доклад о применении современных тренажеров в учебном процессе ВВС США. — Вашингтон: Министерство обороны США, 2022.

Онлайн-ресурсы:

"Системы сертификации и аттестации военных кадров" — Авиа справка (дата обращения: август 2024).

"Современные технологии в авиационной подготовке" — [Форум авиационных тренажеров](#) (дата обращения: август 2024).

Официальные источники и публикации:

Министерство обороны Российской Федерации. — [Официальный сайт](#) (дата обращения: август 2024).

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). — [Официальный сайт](#) (дата обращения: август 2024).

СУНЬИЙ НЕЙРОН ТАРМОҚЛАР ЁРДАМИДА ТАҚСИМЛОВЧИ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИДАГИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСРОФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Бобоназаров Б.С.

Аннотация: *Электр энергиясини узатиш ва тақсимлашда электр энергия исрофларини ҳисоблаш, уларни таҳлил қилиш асосий муаммолардан ҳисобланади. Мақолада турли сунъий нейрон тармоқларига асосланган, тақсимловчи электр тармоқларидаги электр энергия исрофларини баҳолаш моделлари кўриб чиқилган. Ушбу моделлардан фойдаланиш электр энергия исрофларини тезкор тарзда баҳолаш имконини беради. Мақоладаги назарий баёнлар мавжуд 6-10 кВли тақсимлаш тармоқларида қўлланилган.*

Калит сўзлар: *сунъий нейрон, интеллектуал, оператив, синаптик коэффициент, оддий персептрон, фаоллаштириш функцияси, каскад, детерминация коэффициенти.*

Аннотация: *Расчет потерь электроэнергии одна из сложных проблем в процессе передачи и распределении электроэнергии. В статье представлены модели и оценки потерь электроэнергии в распределительных сетях на основе различных типов искусственных нейронных сетей. Использование данных моделей позволяет повысить быстроту выполняемых расчетов потерь электроэнергии. Апробация теоретических утверждений выполнена на примере реальных схем распределительных сетей 6-10 кВ.*

Ключевые слова: *искусственных нейронных сетей, интеллектуальных, синаптических коэффициентов, подбора кривой, активационной функции, каскадная ИНС, коэффициент детерминации.*

Abstract – *Calculation of electricity losses is one of the difficult problems in the process of transmission and distribution of electricity. The article presents models for assessing electricity losses in distribution networks based on various types of artificial neural networks. The use of these models makes it possible to increase the speed of calculations of electricity losses. Approbation of theoretical statements is carried out on the example of real circuits of 6-10 kV distribution networks.*

Key words: *artificial neural, intelligent, operational calculations, synaptic coefficients, activation function, cascade, determination coefficient.*

Электр энергияни йўқотилиш миқдори электр тармоқларининг ишлаш самардорлигини баҳолаш учун энг муҳим кўрсаткичлардан биридир. Ҳозирги кунда электр тармоқларидаги электр энергия исрофларини аниқлаш ва камайтириш вазифаси ўта долзарб ва иқтисодий жиҳатдан муҳим муаммо ҳисобланади [1].

Автоматлаштирилган ўлчов тизимлари ишлаганда электр энергия исрофларини ҳисоблаш тезкор ҳисоб-китобларга тегишли бўлиб, уларни жараён давомида баҳолашни назарда тутди [2]. Бундай шароитда, электр энергия исрофларини ҳисоблаш учун мавжуд бўлган усуллардан фойдаланиш бир қанча қийинчиликларни келтириб чиқаради. Электр энергия исрофларини ҳисоблаш учун мавжуд усуллар тармоқ схемаси ва юклама бўйича ҳисобланадиган барқарорлашган ҳолатларга асосланади. Ушбу ҳисоб-китоблар юқори ўлчовлилик, маълумотларнинг аниқлиги ва тўлаллиги, ҳисоблаш вақти билан боғлиқ бўлади.

Шу билан бир қаторда, [3, 4] даги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, анъанавий усулларга нисбатан сунъий нейрон тармоқларини (СНТ) ўз ичига олувчи "интеллектуал" усуллар анча яхши натижаларни беради [5]. Ҳозирги вақтда СНТлар электр энергия исрофларни таҳлил қилишда [6,7], барқарорлашган ҳолатларни ҳисоблашда [8,9], электр юкламалари ва исрофларни башорат қилишда ва бошқа шу каби электр энергетика масалаларида кенг фойдаланилмоқда [10, 11].

Электр энергия исрофларини ҳисоблашда СНТдан фойдаланишнинг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- мураккаб жараёнларни моделлаштириш имконияти;
- нисбатан оддийроқ бўлган моделларни тузиш имконияти;
- кириш ва чиқиш параметрлари ўртасидаги аниқ боғлиқлигини шакллантириш орқали юқори даражада ишончли натижа олиниши.

Шунинг учун ушбу мақоланинг мақсади электр энергия исрофларини тезкор тарзда баҳолаш учун турли типдаги СНТ ларини қиёсий баҳолаш ва анъанавий усулларга нисбатан улардан фойдаланишнинг афзалликларини кўрсатишдир.

Электр энергия исрофлар тадқиқот услублари.

Тақсимловчи электр тармоқларда техник исрофлар юкламага боғлиқ ва салт ишлаш каби турларига бўлинади. Улар электр узатиш линиялари ва трансформаторларда кузатилади. Бошланғич маълумотлар ва барқарорлашган ҳолатни ҳисоблаш натижаларига қараб, уларни турли усуллар ёрдамида ҳисоблаш мумкин: 1) тезкор ҳисоб-китоблар; 2) ҳисобланган суткалар; 3) ўртача юкламалар; 4) максимал қувват исрофлар вақти [1,12]. Ушбу усуллардан очиқ тақсимловчи электр тармоқларида ўртача юкламалар усули кенг қўлланилади [12].

Очиқ тақсимловчи электр тармоқларда классик усуллар билан бир қаторда электр энергия исрофларини баҳолаш учун СНТлардан фойдаланилади. Ушбу ишда, тўғри йўналтирилган СНТнинг икки хил тури кўриб чиқилади: оддий персептрон (fitnet) ва каскадли нейрон тармоқ (cascade-forward net).

СНТ га асосланган моделлаштириш жараёни қуйидаги босқичлардан иборат:

1. Статистик маълумотларини шакллантириш.
2. Маълумотларни ўқитиш ва текшириш тўпламларга ажратиш.
3. СНТ тузилиши ва параметрлар танлаш.
4. Ўқитиш тўпламида СНТни ўқитиш.
5. Текшириш тўпламлари бўйича СНТ баҳолаш.
6. Тасдиқлаш тўплами маълумотларини шакллантириш.
7. Тасдиқлаш тўплами асосида энг яхши СНТ моделини танлаш.

СНТ турларининг ҳар бири учун 3, 4 ва 5-босқичлар алоҳида бажарилади. Ушбу босқичларни кетма-кет амалга ошириш натижасида, электр энергия исрофларни баҳолаш учун энг яхши модель танланади.

Сунъий нейрон тармоқларини шакллантириш.

Электр энергия исрофларини баҳолаш моделларини шакллантириш жараёнини 10 та шаҳобча ва 4та юкламадан иборат. 10 кВли тақсимловчи электр тармоғи (1-расм) мисолида кўриб чиқамиз. Бу ерда нолинчи тугун бош тугун бўлиб ҳисобланади. Ҳисоблаш даври эса бир ой яни $T=744 \text{ soat}$.

1-расм. 10 кВли тақсимлаш тармоғининг принципал схемаси.

Куйидаги параметрларни ўзгартириб, ҳисоблаш ишлари амалга оширилди:

Ташқи ҳарорат $t = 20 \div 40 \text{ }^\circ\text{C}$;

Бош тугунидаги кучланиш $U_0 = 9.5 \div 10.5 \text{ кВ}$;

Трансформаторларнинг юклама коэффиценти $k_z = 0.1 \div 0.8$;

Бош тугуннинг актив қувват коэффиценти $\cos\varphi = 0.7 \div 0.9$;

Максимал юклама билан ишлаш вақти $T_{max} = 2000 \div 7000$;

Кирилган маълумотлар ва ҳисоб-китоб натижалари асосида 1000 та "кириш-чиқиш" кўринишидаги статистик маълумотлар шакллантирилди. Кириш маълумотларига - бош тугун кучланиши, узатилган электр энергия, ташқи ҳарорат, юклама графигининг форма коэффиценти ва юклама қувватлари ($U_0, W_0, t, k_f^2, P_6, Q_6, P_7, Q_7, P_8, Q_8, P_9, Q_9$) киради. Чиқиш маълумоти сифатида электр энергия йўқотилишлари ΔW_{TT} , минг. $\text{kW} \cdot \text{soat}$ олинади.

Олинган статистик маълумотлар базаси ўқитиш ва иккита текшириш тўпламларига бўлинади. Ўқитиш тўплами синаптик коэффицентларни сошлаш учун ишлатилади ва маълумотларнинг 70% ни ўз ичига олади. Текшириш тўпламлари ўқитишда иштирок этмайди ва ҳар бир СНТ учун ўқитиш сифатини текшириш учун хизмат қилади. Бу тўпламлар маълумотларнинг 30% ($2 \times 15\%$) ни ўз ичига олади.

Яратилган СНТлар ичидан энг яхшисини танлаш учун тасдиқлаш тўплами шакллантирилди. Бу тўплам 100 та кириш-чиқиш маълумотлари жуфтлигидан иборат бўлиб унда параметрлар куйдагича ўзгартирилади:

Ташқи ҳарорат $t = 40 \div 45$ °С;

Бош тугундаги кучланиш $U_0 = 9.5 \div 10.5$ кВ;

Трансформаторларнинг юклама коэффиценти $k_z = 0.8 \div 0.85$;

Бош тугуннинг актив қувват коэффиценти $\cos\varphi = 0.9 \div 0.99$;

Максимал юклама билан ишлаш вақти $T_{max} = 7000 \div 7500$.

СНТни турини танлашда юзага келадиган энг муҳим муаммолардан бири унинг тузилишини танлаш (қатламлар сони, қатламдаги нейронлар сони) ҳисобланади. Ҳар бир тур учун индивидуал ёндашув талаб этилади.

Оддий персептрон тўғри йўналтирилган нейрон тармоқларнинг энг соддаси бўлиб ҳисобланади. Унинг архитектураси ва параметрларини аниқлаш қайта ҳисоб китоблар орқали аниқланди. Энг яхши натижаларни 8 та нейрондан иборат битта яширин қатламга эга тармоқ берди. Фаоллаштириш функцияси сифатида гиперболик тангенс ишлатилади. Ўқитиш усули сифатида Левенберг - Марквард усули олинади (2-расм).

2-расм. Оддий персептрон (fitnet) архитектураси.

Каскад турдаги нейрон тармоқнинг оддий персептрондан фарқи унда ҳар кейинги қатлам кириш ва олдинги қатламлар билан боғланган бўлади. Бу ерда ҳам унинг архитектураси ва параметрларини аниқлаш қайта ҳисоб китоблар орқали аниқланди. Энг яхши натижаларни 8 та нейрондан иборат битта яширин қатламга эга тармоқ беради. Фаоллаштириш функцияси ва нейрон тармоқни ўқитиш усули оддий персептронга ўхшаш (3-расм).

3-расм. Каскадли нейрон тармоқ (cascade-forward net) архитектураси.

Моделлаштириш натижалари ва улар таҳлили.

Шакиллантирилган СНТларнинг сифатини аниқлаш учун юқорида келтирилган барча тўпламлардан (ўқитиш, иккита текшириш ва тасдиқлаш тўплами) фойдаланилади. Шакиллантирилган моделларнинг сифатини баҳолаш мезони сифатида ўртача квадратик хатолик (MSE, 1-жадвал) ва детерминация коэффициенти (R^2 , 2-жадвал) хизмат қилади:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - Y_{mod,i})^2 \quad (1)$$

$$R^2 = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - Y_{mod,i})^2}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(Y_i - \frac{\sum_{i=1}^N Y_i}{N} \right)^2} \quad (2)$$

бу ерда, Y_i - ўртача юкларлар усули асосида ҳисобланган электр энергия техник исрофларининг ҳақиқий қиймати; $Y_{mod,i}$ - СНТ ёрдамида олинган электр энергия техник исрофларининг қиймати.

1-жадвал. СНТнинг ўртача квадрат хатоси (MSE)

Тўпламлар	бирлиги	Модель тури	
		CFNN	FNN
Ўқитиш	минг.кВ*соат	0,0003673	0,00000012
Текшириш 1	минг.кВ*соат	0,0004713	0,00000031
Текшириш 2	минг.кВ*соат	0,0004764	0,00000022
Тасдиқлаш	минг.кВ*соат	0,1370613	0,00009921

2-жадвал. Детерминация коэффициенти (R^2) ва ҳисоблаш вақти

Тўпламлар	Модель тури	
	CFNN	FNN
Ўқитиш	0,99991473	0,99999997
Текшириш 1	0,99954990	0,99999984
Текшириш 2	0,99963510	0,99999987
Тасдиқлаш	0,69840612	0,99980014
Ҳисоблаш вақти, сек	2,64	4,18

Ушбу икки турдаги СНТлар ичидан энг мақбулини танлаш тасдиқлаш тўпламидаги ўртача квадратик хатолик ва детерминация коэффициенти бўйича амалга оширилади. Электр энергияси техник исрофларини баҳолаш натижаларидан кўришиб турибдики, энг яхши натижаларни оддий пертсептрон (fitnet) беради. Ушбу тармоқ бўйича солиштириш натижалари 4-расмда келтирилган.

4-расм. Оддий пертсептрон (fitnet) тармоғи учун солиштириш натижалари

Хулоса.

Очиқ тақсимлаш электр тармоқларда электр энергия исрофларини аниқлаш учун сунъий нейрон тармоқлардан фойдаланиш анъанавий ҳисоблаш усулларига муносиб альтернатив бўлиб ҳисобланади.

Классик усуллар билан таққослаганда, сунъий нейрон тармоқлар ёрдамида электр энергия исрофларини баҳолаш жуда кам вақт талаб қилади, бу эса ўз навбатида тезкор ҳисоблашни амалга оширишда жуда муҳим аҳамиятга эга.

Тасдиқлаш тўпламидаги солиштириш натижалари шуни кўрсатдики, электр энергия исрофларни баҳолаш учун кўриб чиқилган, СНТлардан энг маъқбули оддий пертсептрон (fitnet) бўлиб ҳисобланади. Бунда ўртача квадратик хатолик 0,000099 MW *соат ни ва детерминация коэффициенти R2 - 0,9998 ни ташкил қилади.

Адабиётлар:

1. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов / Ю. С. Железко. - М.: ЭНАС, 2009. - 456 с.
2. Насиров Т.Х., Васильев В.Г. Методы расчёта потерь электрической энергии в сетях энергосистем, - Т.: «Fan va texnologiya», 2016. – 336 с
3. Манов Н.А. и др. Новые информационные технологии в задачах оперативного управления электроэнергетическими системами. – Екатеринбург: Изддво УрО РАН, 2002. – 205 с.
4. Заиграева Ю.Б., Манусов В.З. Прогнозирование потерь мощности и электроэнергии с учетом новых реалий в электроэнергетики // Энергетика: экология, надежность, безопасность: Матер. XIII Всеросс. научноотехн. конф. – Томск: Изддво ТПУ, 2006. – С. 35–37.
5. R. E. Bourguet, P. J. Antsaklis, "Artificial Neural Networks in Electric Power Industry," Technical Report of the ISIS (Interdisciplinary Studies of Intelligent Systems) Group, No. ISIS-94-007, Univ of Notre Dame, April 1994.
6. A. G. Leal, J. A. Jardini, L.C. Magrini and S. Ahm. (2009) Distribution Transformer Losses Evaluation: A New Analytical Methodology an Artificial Neural Network Approach. IEEE Transactions on Power Systems, 24, 705-712.
7. C.T. Hsu, Y. M. Tzeng, C. S. Chen and M. Y. Cho. (1995) Distribution feeder loss analysis by using an artificial network. Electric Power System Research, 34, 85-90.

7. J. A. Velasco, H. Amaris, M. Alonso. Deep learning loss model for large-scale low voltage smart grids. *Electrical Power and Energy Systems* 121 (2020) 106054. doi.org/10.1016/j.ijepes.2020.106054.

8. Muzaffar Khudayarov, Nuriddin Normamatov. Power system steady state calculations using artificial neural networks. *E3S Web of Conferences* 216, 01102 (2020), RSES 2020. doi.org/10.1051/e3sconf/202021601102

9. N Aishwarya, Manjula S Sureban. Analysis of Steady State Stability of Power System using Artificial Neural Network *International Journal of Scientific & Engineering Research* Volume 10, Issue 5, May-2019 ISSN 2229-5518

10. Marwala L., Twala B., Forecasting Electricity Consumption in South Africa: ARMA, Neural Networks and Neuro-Fuzzy Systems, *International Joint Conference on Neural Networks* (2014), Beijing, China, pp. 5049-5066

11. Шведов Г.В. Потери электроэнергии при ее транспорте по электрическим сетям: расчет, анализ, нормирование и снижение: учебное пособие для вузов / Г.В. Шведов, О.В. Сипачева, О.В. Савченко; под ред. Ю.С. Железко. — М.: Издательский дом МЭИ, 2013. — 424 с.: ил.

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ВОЙН

*Ш.З. Рахманов преподаватель кафедры Тактики
и специальных дисциплин ИВА РУ, майор
Ж.Ж. Мамасиддиқов Исследователь кафедры
Тактики и специальных дисциплин ИВА РУ,
рядовой*

Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение искусственного интеллекта в систему управления вооружений и военной техники, что позволило повысить боевые возможности войск. Качественные изменения вооружения и военной техники привели совершенствованию тактики боя и применению новых способов ведения боевых действий, что обусловило трансформацию ведения современных войн.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технология современности, «умные» крылатые ракеты, наземные и морские роботизированные установки, дроны, ударные беспилотники, рой дронов, автопилот, умное вооружение.

Abstract: This article discusses the introduction of artificial intelligence into the weapons and military equipment control system, which has increased the combat capabilities of troops. Qualitative changes in weapons and military equipment have led to the improvement of combat tactics and the use of conducting military operations, which has led to the transformation warfare.

Key words: artificial intelligence, modern technology, smart cruise missiles, land-based H-marine robotic systems, drones, drone swarm, autopilot, smart weapons.

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurol-yarog' va harbiy texnikani boshqarish tizimiga sun'iy intellektni joriy etish muhokama qilinadi, bu esa qo'shinlarning jangovar qobiliyatini oshirishga imkon berdi. Qurol-yarog' va harbiy texnikaning sifat jihatidan o'zgarishi jangovar taktikani takomillashtirishga va urushning yangi usullarini qo'llashga olib keldi, bu esa zamonaviy urushlarni olib borishga olib keldi, bu esa zamonaviy urushlarga olib borishda o'zgarishlarga olib keldi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellect, zamonaviy texnologiyalar, "aqlli" quruqlik va dengiz robot qurilmalari, dronlar, hujumchi dronlar, dronlar to'das, avtjpilot, aqlli qurollar.

«Быть на переднем крае технологий искусственного интеллекта имеет решающее значение для будущего глобальной военной и экономической конкуренции за власть...».

Су Цзинь Пун Президент КНР

Современные технологии резко изменили способы, которыми ведется военное противостояние. Одним из наиболее значимых новшеств стало внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере.

Еще недавно «искусственный интеллект» (ИИ) было чем-то из области научной фантастики. Сегодня же мы сталкиваемся с ИИ повсеместно, так искусственный интеллект в военных разработках, как и в других областях - достигает недоступных человеку высот, а значит, делает войны более смертоносными.

Точно так же, как технологии, такие как порох и самолеты, коренным образом изменили характер войны в прошлом, искусственный интеллект обладает потенциалом изменить войны будущего. Искусственный интеллект (ИИ) – это не просто отдельная технология. Это класс технологий, которые могут быть интегрированы в широкий спектр приложений. Эти приложения могут, среди прочего, увеличить скорость принятия решений и обеспечить новые формы военного анализа и боевой мощи. Искусственный интеллект потенциально предвещает драматическую эволюцию, возможно, даже трансформацию характера войны.

Сегодня же искусственный интеллект может анализировать такое количество данных, которое не осилит и сотня аналитиков. Это позволяет буквально видеть (и предвидеть) каждый шаг противника, ну или как минимум знать больше него.

К примеру, мощности мини-компьютера 2012 года Raspberry Pi размером с кредитную карту достаточно, чтобы запустить программу с ИИ, которая победит профессиональных летчиков в симуляторе воздушного боя.

Искусственный интеллект называют главной технологией современности. Он способен не только дать преимущество на поле боя, но и кардинально изменить ход войны, а само его появление даже сравнивают с революциями, вызванными порохом, атомным оружием и освоением космоса человечеством. Стремление обладать этим преимуществом привело к гонке вооружений, имеющих искусственный интеллект.

На сегодняшний день развитые государства точно осознают большую актуальность работ над развитием и внедрением ИИ в вооружение, лидером гонки в этой сфере является США и КНДР.

Американские военные вкладывают в развитие технологии больше всех в мире. В 2024 году Пентагон запросил у федерального правительства на эти нужды 3,2 миллиарда долларов.

На данном этапе развития ИИ в военной сфере можно разделить на несколько видов:

полностью автономное оружие, системы разведки и анализа данных, системы наведения (которые помогают точнее стрелять и запускать ракеты), боевые симуляторы, беспилотный транспорт.

К автономному вооружению относятся автоматизированные системы приведения в готовность войск, летающие БЛА, «умные» крылатые ракеты, наземные и морские роботизированные установки, комплексы ПВО и системы управления ядерным оружием. Это самая неоднозначная группа, ведь подобные системы могут сами принимать решение об убийстве.

Большой популярностью пользуются дроны которые сами находят и атакуют цели – все благодаря ИИ, который анализирует информацию с камер и радаров. Тяжелые ударные беспилотники (размером почти с самолет) с такими способностями создают по всему миру. На Западе это X-47B, MQ-9 и Kratos XQ-58 Valkyrie, в Китае – FH-97A, Wing long – 2,3, а в России – С-70 «Охотник», Иноходец и д.р.

Но даже маленькие и дешевые дроны наносят ощутимый урон и способны иметь ИИ. А еще их можно объединить в рой – благодаря искусственному интеллекту такая армада сможет атаковать несколько целей сразу или одну большую с разных сторон.

ИИ на борту имеют не только дроны с самолетами, но и ракеты. Американские LRASM сами находят цели в заданном районе. Если не нашли самоуничтожаются или возвращаются на базу. В 2020 году американские военные и вовсе доверили ИИ ARTUμ полностью управлять разведывательным самолетом.

Также широко внедряется ИИ и на автономных кораблях таких как средние (длиной 40 метров и весом 135 тонн) суда «Си Хантер» и «Сихок» с гидролокаторами и устройствами для блокирования радиоэлектронных сигналов работали в связке с эсминцами, чтобы искать и уничтожать подводные лодки. Эти беспилотные корабли сами прокладывали курс, следовали за головным судном, выполняли команды капитана и могли оценить полученный урон. Крупные беспилотные (без капитана, но с экипажем из шести матросов) корабли «Номад» и «Рейнджер», которые патрулируют воды под дистанционным управлением, а также автономные подводные аппараты типа «Посейдон».

В 2022 году эстонская компания Milrem Robotics [испытала](#) беспилотные танки, сделанные по заказу Нидерландов. В 2023-м подобный танк протестировал и Израиль. Его шестиколесная машина с пушкой и ракетами, по заявлениям разработчиков, сможет «видеть» на 360 градусов, самостоятельно объезжать препятствия и находить угрозы в любое время суток, а также запускать беспилотник (скорее всего, тоже с ИИ).

Беспилотная подводная торпеда «Посейдон» с ядерным зарядом. «Посейдон» сканирует морское дно радаром, чтобы идти вдоль него с большой скоростью. Скрываясь от потенциального противника, торпеда, согласно замыслу, может устроить атомный взрыв прямо у его берегов, создав тем самым мощное цунами.

Боевые робопсы, сопровождения предназначены для ведения разведки и перевозки грузов, кроме того, с установленным на спине вооружением способны обнаруживать и вести бой.

Разведывательные и аналитические системы ИИ отлично собирает и анализирует данные. Поэтому существенная часть военных разработок с искусственным интеллектом связана с большими массивами информации и разведкой, а также составлением детальных планов военных операций, для чего использует как прошлый опыт развертывания войск, так и текущие позиции.

ИИ может выполнять и более узкие задачи. Например, в 2017 году в США запустили проект Maven («Знаток») – искусственный интеллект, способный находить людей на записях с дронов и составлять на них досье.

Спустя три года Maven стал частью расширенной системы управления боем (Advanced Battle Management System), которая получает данные с датчиков на поля боя в реальном времени, обрабатывает их и помогает военным быстрее принимать решения.

Компания Palantir, (сотрудничающая с Пентагоном) разработала систему под названием AIP похожа на ChatGPT, которую скрестили с сайтом планирования типа ClickUp или Trello (автоматизированная система управления). Оператор может общаться с AIP, написав команду в чат, – например, «показать силы противника», «направить разведывательный дрон», «просчитать возможные варианты атаки», «показать количество доступных боеприпасов», «сформировать доклад начальству».

ИИ-помощники - автопилоты в авиации, системы наведения на цель и защиты, обучающие программы (например, для пилотов истребителей или пехоты) - военные давно используют.

В 2022 году в Китае создали алгоритм предсказания курса гиперзвуковых ракет. Дело в том, что такие ракеты летят быстрее скорости звука, поэтому их невозможно сбить стандартным ПВО. Китайский же ИИ способен предсказать точку, в которой ракета окажется через три минуты, где ее и сбьют.

В сентябре 2022 года израильская компания Elbit Systems представила систему ARCAS, которая облегчает стрельбу из автомата: измеряет расстояние до цели, делает баллистические поправки, обнаруживает источники огня и движения, умеет различать своих и чужих, отслеживает количество патронов в оружии.

Беспилотный транспорт. В США создают автономные грузовые вертолеты, которые могут доставлять припасы и эвакуировать раненых, а в Великобритании – схожие по функциям самолеты, в России производят беспилотные грузовые автомобили Камаз.

Современные установки ПВО в автоматическом режиме следят за небом без участия человека. Например, так способны работать американские комплексы Patriot и корабельные пушки Phalanx.

Более того, оружие с ИИ уже убивает людей. Первый случай нападения дронов на человека без прямой команды оператора зафиксирован в 2020 году. Тогда в ходе гражданской войны в Ливии Правительство национального согласия применило автоматизированные беспилотники, которые преследовали отступающие силы Ливийской национальной армии, атакуя солдат и истребители.

По сути, дроны сами решали, кого убивать. И сколько людей погибло, неизвестно до сих пор.

Израиль в принципе использует автономное оружие активнее других. На сторожевых вышках устанавливают автоматические [турели](#), а границу патрулируют беспилотные автомобили. Кроме того, израильские военные применяют автономные дроны Harpy, которые работают по принципу «запустил и забыл» - летают по заданному маршруту и совершают камикадзе-атаки. А в 2021 году армия Израиля впервые использовала рой дронов, чтобы находить ракетные установки ХАМАС.

Слайд №7. Война на Украине – это война дронов. Они бросают гранаты, устраивают камикадзе-атаки, атакуют стратегические объекты и проводят разведку. Большинство из них управляют люди-операторы, но есть и дроны, которые могут убивать сами. Например, Россия применяет дроны «Ланцет», которые самостоятельно выбирают цель и подолгу висят в воздухе перед тем, как спикировать, а ВСУ – схожие по функционалу американские [Switchblade](#).

Кроме того, дроны умеют воевать и друг против друга. Полностью автономный DroneHunter F700 находит вражеские беспилотники и стреляет в них сеткой (более мелкие объекты он утаскивает с собой, а крупные отпускает – и они падают, запутавшись в сети).

В январе 2023 года Российские войска использовали роботов «Маркер» для борьбы с немецкими танками Leopard, а в мае ракетный комплекс С-350 впервые сбил самолет, находясь в автоматическом режиме. В июне прошло первое применение беспилотника С-70 «Охотник» в Сумской области.

Правительства же других стран, глядя на войну в Украине, убеждаются в силе искусственного интеллекта. Например, США в 2023 году решили создать тысячу беспилотных ведомых самолетов (то есть сопровождающих пилотируемые истребители) и потратят 700 миллионов долларов на исследования дронов, которые ловят другие дроны.

Однако правда в том, что ИИ-оружие будет гораздо эффективнее убивать людей. Вот наглядный пример: беспилотник размером с консервную банку и с небольшим количеством взрывчатки может убить лидера террористов, не нанеся больше никому вреда. В то же время рой таких беспилотников, подконтрольный уже самому террористу, способен обнаружить и уничтожить всех мужчин призывного возраста в городе.

Использование искусственного интеллекта может невероятно снизить цену человеческой жизни, ведь ответственность за убийство перекладывается на машину, которая не видит разницы между действиями «написать текст» и «выбрать цель, которую эффективнее всего взорвать». Такая технология не выглядит гуманной и мало чем отличается от оружия массового поражения.

ИИ может ошибаться. Объективность алгоритма условна. Он не «думает», а принимает решение, исходя из заложенных в него сведений. А учатся нейросети на данных, которые создали люди. Есть примеры ошибок и в военной сфере. В 2003 году, во время вторжения США в Ирак, комплексы Patriot сбили два союзных самолета: автоматическая система перепутала их с вражескими. В результате погибли три пилота.

К тому же ИИ можно довольно легко обмануть. Если добавить на изображение небольшие искажения (размером всего в несколько пикселей), то искусственный интеллект примет один предмет за совершенно другой. Например, «увидит» винтовку вместо черепахи.

Причем обманывать ИИ может другой ИИ. Программа TextFooler умеет менять слова на синонимы в тексте так, чтобы проверяющий его искусственный интеллект выдал неверный результат. Например, принял отрицательный отзыв за положительный. Это открывает широкое поле для ИИ-диверсий. Если можно запутать Tesla, заставив выехать на встречную полосу, то можно обмануть и искусственный интеллект, анализирующий спутниковые снимки и управляющий оружием.

И кстати, в поисках оптимального решения ИИ может жульничать и сам. Например, программа, игравшая в тетрис, ставит игру на паузу перед падением последнего блока, чтобы не проиграть. Настроенный на победу алгоритм, оказавшись в безвыходном положении, предпочитает не признавать поражение и вовсе не заканчивать игру.

Военным известно о стремлении ИИ выполнить задачу любыми средствами. Они всерьез прорабатывают гипотетические сценарии, при которых дрон с искусственным интеллектом, запрограммированный на уничтожение ПВО, может открыть огонь по оператору, если тот запретит атаковать выявленную цель.

Вывод

С появлением более продвинутого ИИ соответственно появляется и стремительно развивается более технологически сложное оружие, которое требует надежного и такого же технологически продвинутого эквивалентного щита.

Но в любом случае многие ученые, политики и бизнесмены призывают научные круги всех стран вести разработки с учетом имплементированных в программные коды ограничений всемогущества ИИ. Ведь, как бы фантастично это сегодня ни выглядело, умное вооружение может стать не только инструментом в войнах, но и причиной катастрофы человечества.

Список используемой литературы:

1. Роль искусственного интеллекта в военных конфликтах будущего [Электронный ресурс] URL: <https://www.securitylab.ru/analytics/540783.php> (дата обращения: 16.08.2023).

2. Википедия беспилотные летательные аппараты [Электронный ресурс] URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/БПЛА> (дата обращения: 29.01.2022). ПИР-ЦЕНТР

3. Искусственный интеллект в военной сфере: угрозы и новая гонка вооружений [Электронный ресурс] URL: <https://pircenter.org/editions/iskusstvennyj-intellekt-v-voennoj-sfere-ugrozy-i-novaja-gonka-vooruzhenij/> (дата обращения: 26.10.2022).

4. Какова роль искусственного интеллекта в современных войнах и можно ли ему доверять так, как человеку? [Электронный ресурс] URL: <https://www.currenttime.tv/a/kakova-rol-iskusstvennogo-intellekta-v-sovremennyh-voynah/32893137.html> (дата обращения: 7.05.2024).

5. Искусственный интеллект в военном противостоянии будущего [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-voennom-protivostoyanii-buduschego/viewer>

Что нужно знать о роли искусственного интеллекта в вооруженных конфликтах [Электронный ресурс] URL: <https://www.icrc.org/ru/document/chto-nuzhno-znat-o-rol-i-iskusstvennogo-intellekta-v-vooruzhennyh-konfliktah> (дата обращения: 6.10.2023).

6. Новые возможности и вызовы безопасности в условиях развития искусственного интеллекта [Электронный ресурс] URL: https://www.odkb-csto.org/analytics/?ELEMENT_ID=23061#loaded (дата обращения: 26.08.2024).

7. Международно-правовое регулирование использования технологий, связанных с искусственным интеллектом, в вооруженном конфликте [Электронный ресурс] URL: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2020-2-53-64> (дата обращения: 23.07.2024).

ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ, ПОДГОТОВКА К НЕСТАНДАРТНЫМ СИТУАЦИЯМ

*Н.С. Бурханов начальник отдела кадров ИВА РУ,
подполковник*

Аннотация: В статье рассматриваются особенности военной педагогики в условиях гибридной войны, когда традиционные военные стратегии и методы обучения сталкиваются с новыми вызовами, такими как информационные войны, кибератаки, психологические операции и нестандартные боевые действия. Основное внимание уделено анализу методик и технологий подготовки военнослужащих к нестандартным ситуациям, таким как борьба с дезинформацией, использование новых технологий и ведение конфликтов в условиях глобализированного мира.

Рассматриваются основные направления в обучении и воспитании личного состава, а также роль военных образовательных учреждений в подготовке к гибридной войне. Приведены примеры современных подходов и технологий, которые применяются в военных учебных заведениях для формирования у военнослужащих необходимых навыков и знаний для эффективного выполнения боевых и оперативных задач в условиях нестандартных угроз.

Ключевые слова: Военная педагогика, гибридная война, нестандартные ситуации, подготовка военнослужащих, информационная безопасность, психологическая подготовка, кибервойна, информационные операции, технологии в военном обучении, военные учения.

Введение

В последние десятилетия мир сталкивается с новыми угрозами, которые значительно изменили характер и способы ведения вооруженных конфликтов. Одной из таких угроз является гибридная война — форма ведения конфликта, в которой традиционные боевые действия сочетаются с нетрадиционными методами, такими как информационные и кибероперации, экономические санкции, использование нерегулярных войск, дезинформация и пропаганда.

Гибридные войны не ограничиваются лишь территориальными конфликтами, они охватывают глобальный спектр угроз, затрагивающий не только военные силы, но и общественные, политические и экономические системы.

В условиях гибридных войн, в которых не всегда четко различимы линии фронта и враг может быть как внутри страны, так и за ее пределами, вооруженные силы сталкиваются с необходимостью быстрой адаптации и повышения гибкости в стратегиях и тактиках. Военная педагогика как область знания и практики должна оперативно реагировать на эти изменения и перестраиваться, обеспечивая подготовку военнослужащих к решению нестандартных задач в условиях новых угроз.

Одним из важнейших аспектов подготовки военнослужащих является их обучение и воспитание, включающее развитие не только профессиональных навыков и знаний, но и психологической устойчивости, способности принимать решения в условиях неопределенности и стрессовых ситуаций, а также готовности к действиям против новых видов угроз. Подготовка к гибридной войне требует от военных образовательных учреждений и педагогов применения инновационных методов и технологий, а также разработки специализированных программ, которые будут эффективно готовить личный состав к борьбе с информационными атаками, кибератаками и другими нестандартными вызовами.

Педагогические методы, основанные на традиционных подходах, уже не способны удовлетворять требованиям гибридной войны, где важно сочетание высоких морально-психологических качеств и умения быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

Важно также учитывать роль цифровых технологий и информационной безопасности в обучении, а также необходимость формирования у военнослужащих критического мышления, навыков работы с информацией и предотвращения дезинформации.

Таким образом, исследование современных подходов в области военной педагогики в условиях гибридной войны является не только актуальным, но и необходимым для эффективной подготовки вооруженных сил к вызовам XXI века. Роль военных образовательных учреждений и педагогов в адаптации методик обучения к новым угрозам становится все более важной, что делает эту тему предметом особого внимания и научного анализа.

Гибридная война представляет собой новый тип военных конфликтов, в которых традиционные методы ведения войны, такие как прямые боевые действия, комбинируются с нетрадиционными методами, включая кибератаки, информационные войны, экономические санкции и манипуляции общественным мнением. Такой тип войны требует от вооруженных сил и военнослужащих гибкости, способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям и эффективно действовать в условиях неопределенности. Все эти вызовы напрямую влияют на подходы в военном обучении и воспитании, что создает необходимость пересмотра традиционных методов военной педагогики.

Современные вызовы для военной педагогики в условиях гибридной войны можно разделить на несколько ключевых аспектов:

Новые угрозы и нестандартные ситуации:

Информационные атаки и кибервойна: в условиях гибридной войны информационные технологии и киберугрозы становятся важным фронтом борьбы. Педагогика должна научить военнослужащих не только защищаться от этих угроз, но и эффективно использовать информационные ресурсы для своих нужд.

Психологическое давление: наличие широкомасштабных психологических операций, пропаганды и дезинформации, направленных на моральный дух как враждебных войск, так и собственного населения, требует усиленной подготовки военнослужащих к таким методам воздействия.

Цифровизация и новые технологии в обучении:

Использование виртуальных и дополненных реальностей, а также симуляторов боевых действий для моделирования различных сценариев гибридных конфликтов. Военная педагогика должна интегрировать эти технологии в учебный процесс, чтобы военнослужащие могли тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным.

Онлайн-обучение и цифровые платформы становятся важным инструментом для непрерывного образования военнослужащих, что требует от военных педагогов создания инновационных образовательных программ и курсов.

Адаптация морально-этической подготовки:

В условиях гибридной войны военнослужащие могут столкнуться с неочевидными угрозами, что требует высокой моральной устойчивости и способности принимать решения в сложных и противоречивых ситуациях.

Включение морально-этических аспектов в обучение становится необходимым для формирования у военнослужащих правильных ориентиров в условиях войны.

Психологическая подготовка и стрессоустойчивость:

Военные в условиях гибридной войны могут испытывать психологическое давление, как из-за неопределенности ситуации, так и из-за невозможности четко определить "врага". Подготовка военнослужащих к противодействию таким угрозам требует использования новых психологических тренингов и подходов в обучении. Таким образом, современная военная педагогика сталкивается с рядом новых вызовов, связанных с необходимостью интеграции современных технологий, изменением методов воспитания и обучения, а также с подготовкой к новым, нестандартным ситуациям, характерным для гибридных конфликтов. Решение этих задач требует пересмотра традиционных педагогических моделей и внедрения инновационных подходов.

Общие принципы и задачи военной педагогики

Военная педагогика основывается на ряде принципов, которые направлены на подготовку и воспитание личного состава в условиях военной службы. Эти принципы учитывают не только профессиональные навыки, но и моральные, психологические и этические аспекты.

Принципы военной педагогики:

Принцип единства теории и практики: В военной педагогике теория обучения и воспитания всегда тесно связана с практикой. Образовательные программы должны учитывать реальные условия службы и боевых действий, что требует постоянного обновления учебных материалов, методов и подходов.

Принцип системности: Образовательный процесс должен строиться как система, включающая различные компоненты: обучение, воспитание, морально-психологическую подготовку, физическую подготовку, а также профессиональную подготовку. Все эти элементы должны взаимодействовать друг с другом для создания единого процесса развития военнослужащего.

Принцип непрерывности и последовательности обучения: Обучение военнослужащих должно быть непрерывным и последовательным, что позволяет развивать у них необходимые навыки и умения в течение всей службы.

Это включает как начальную подготовку, так и усовершенствование навыков в ходе дальнейшей службы.

Принцип сочетания физической и морально-психологической подготовки: В военной педагогике важно не только развивать физические способности солдат, но и формировать их морально-психологическую устойчивость, так как стресс, напряженные боевые условия и необходимость принимать быстрые решения требуют высокого уровня психологической подготовки.

Принцип индивидуального подхода: Каждый военнослужащий уникален, и его подготовка должна учитывать индивидуальные особенности, включая психологическое состояние, уровень знаний и физическую подготовленность. Этот принцип важен для того, чтобы максимально эффективно развивать потенциал каждого человека в армии.

Задачи военной педагогики:

Профессиональная подготовка: Обучение военнослужащих основам военного дела, включающее тактику, стратегию, технические и боевые навыки.

Морально-этическое воспитание: Формирование у солдат чувства долга, патриотизма, дисциплины, уважения к командованию и товарищам по службе, а также развитие моральной устойчивости.

Психологическая подготовка: Обучение техникам стресспреодоления, управление эмоциями в условиях боевых действий, а также подготовка к работе с информационными угрозами и психологическими атаками.

Физическая подготовка: Повышение физической выносливости и силы, что является неотъемлемой частью боевой готовности.

Социальное воспитание: Привитие ценностей социальной ответственности, уважения к правам человека и готовности действовать в интересах общества и государства.

История развития военной педагогики в контексте вооруженных конфликтов

История военной педагогики тесно связана с развитием вооруженных сил и особенностями военных конфликтов. В разные исторические эпохи происходили изменения в педагогических подходах и методах обучения военнослужащих, что отражает эволюцию самих военных конфликтов и требования к подготовке армии.

Ранний период и начало формирования военной педагогики

Военная педагогика как научная дисциплина начала развиваться в XVIII-XIX веках, когда становились актуальными проблемы массовой подготовки армии. На этом этапе внимание уделялось не только боевой подготовке, но и воспитанию солдат в духе дисциплины, подчинения и моральной стойкости.

Наполеоновские войны (1803–1815 гг.) стали важным этапом в развитии военной педагогики, когда на поле боя решающее значение имела не только физическая подготовка, но и высокий моральный дух войск. Важнейшей задачей стало воспитание патриотизма и дисциплины среди солдат.

Развитие военной педагогики в XX веке с развитием военной техники и изменений в стратегии и тактике, военная педагогика начинает учитывать новые аспекты, такие как техническая подготовка, психологическая устойчивость, а также лидерские качества.

Первая мировая война (1914–1918 гг.) и Вторая мировая война (1939–1945 гг.) потребовали новых подходов к обучению военнослужащих, где помимо традиционной физической и боевой подготовки особое внимание было уделено обучению управлению новыми видами оружия, а также морально-психологической подготовке в условиях интенсивных боевых действий.

В послевоенный период военная педагогика активно развивалась в связи с нарастанием важности психологической подготовки, подготовки к использованию атомного и ядерного оружия, а также с учетом новых методов ведения войны, таких как партизанская борьба, действия в условиях городской войны и ведение информационных операций.

Изменение подходов к обучению военнослужащих

Одним из главных вызовов гибридной войны является необходимость подготовки военнослужащих к действиям в условиях неопределенности, где традиционные методы ведения боевых действий могут не работать. В отличие от классических конфликтов, где армии противников сражаются открыто, гибридная война может включать широкий спектр скрытых угроз, включая кибератаки, пропаганду и влияние на общественное мнение. Это требует от военных новых навыков и знаний, которые должны быть учтены в процессах военной подготовки.

Проблемы и решения:

Психологическая устойчивость и стрессоустойчивость: Гибридные войны зачастую включают психологическое давление, дезинформацию и манипуляции, направленные как на боевой дух солдат, так и на моральное состояние граждан. Для военной педагогики это означает необходимость создания программ, направленных на развитие стрессоустойчивости и умения работать с дезинформацией. Курсы психологической подготовки, антистрессовые тренинги и работа с эмоциональной устойчивостью становятся не менее важными, чем боевые навыки.

Информационная и киберзащита: Одним из важнейших аспектов гибридной войны является информационное воздействие, которое направлено на разрушение морального духа, создание паники и дезорганизацию в рядах противника. Военная педагогика должна обучать военнослужащих не только основам защиты информации, но и эффективному использованию информационных технологий в своих интересах. Введение курсов по кибербезопасности, информационной защите, а также обучению противодействию фальшивым новостям и информационным атакам становится важной частью обучения.

Использование современных технологий в обучении

Гибридная война требует интеграции новых технологий в обучение военнослужащих, таких как виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), симуляторы и искусственный интеллект. Эти технологии помогают создавать более реалистичные тренировки, где военнослужащие могут моделировать различные ситуации, включая кибератаки, информационные кампании и действия в условиях массовых беспорядков или городских боевых операций.

Проблемы и решения:

Моделирование гибридных угроз: Использование симуляторов и тренажеров позволяет воссоздать сценарии гибридных конфликтов, где враг может вести не только традиционные боевые действия, но и психологическую войну, кибератаки и манипуляции с общественным мнением. Это требует разработки новых моделей обучения, где военнослужащие смогут столкнуться с такими ситуациями и научиться на них реагировать.

Информационные войны и манипуляции общественным мнением: Современные информационные технологии позволяют манипулировать массовым сознанием и направлять общественное мнение.

Для военнослужащих важно уметь эффективно противодействовать информационным атакам, а также защищать свою страну от дезинформации, что требует внедрения новых образовательных программ по информационным войнам.

Нестандартные тактики и навыки

Гибридная война отличается от традиционных конфликтов тем, что важную роль играют не только тактические и технические навыки, но и способность адаптироваться к нестандартным ситуациям. Военные должны быть готовы к действиям в условиях, когда фронт может не существовать в привычном виде, а конфликт может продолжаться в невоенных формах, таких как экономические санкции или дипломатическое давление.

Проблемы и решения:

Адаптивность и гибкость: Военная педагогика должна формировать у военнослужащих способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям, обучать их критическому мышлению и навыкам принятия решений в условиях неопределенности.

Обучение действиям в условиях многозадачности: Военнослужащие должны быть готовы действовать в условиях многозадачности, где они могут быть вынуждены одновременно решать боевые задачи и бороться с психологическим и информационным давлением. Это требует развития навыков приоритизации задач, координации действий и самоконтроля.

Морально-психологическое воспитание

Одним из важнейших аспектов подготовки военнослужащих в условиях гибридной войны является морально-психологическое воспитание.

Учитывая, что в гибридной войне существует большое количество неочевидных угроз, задача военной педагогики заключается в том, чтобы подготовить военнослужащих к взаимодействию с неявными противниками, информационным атакам, а также научить их сохранять моральную устойчивость в условиях постоянной неопределенности.

Проблемы и решения:

Поддержание морального духа: В условиях гибридной войны важно не только сохранять боеспособность армии, но и поддерживать высокий моральный дух среди личного состава, что требует внедрения программ психологической поддержки и формирования чувства патриотизма.

Формирование лидерских качеств и сплоченности: Гибридная война предъявляет высокие требования командиров и личному составу, так как важно эффективно действовать в нестандартных условиях. В этом контексте воспитание лидерских качеств и командного духа становится важнейшей задачей военной педагогики.

Методы подготовки военнослужащих к нестандартным ситуациям

В условиях гибридной войны, когда традиционные формы конфликта смешиваются с кибератаками, информационными кампаниями, психологическими манипуляциями и другими нестандартными угрозами, подготовка военнослужащих требует комплексного подхода. Применение новых методов обучения и воспитания становится неотъемлемой частью современной военной педагогики. Для эффективной подготовки личного состава к таким нестандартным ситуациям необходимы инновационные подходы, включающие как традиционные формы обучения, так и новые технологии и психологические тренинги.

Моделирование нестандартных ситуаций

Моделирование различных кризисных и нестандартных ситуаций через тренажеры, симуляторы или на базе тактических учений является одним из самых эффективных методов подготовки. Это позволяет военнослужащим взаимодействовать с «виртуальными» ситуациями, которые отражают реальные угрозы и вызовы.

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR): использование VR/AR для моделирования ситуаций, таких как кибератаки, информационные войны или городские боевые действия. Эти технологии дают возможность погрузить военнослужащих в тренировки, максимально приближенные к реальным условиям, и научить их принимать решения в условиях неопределенности.

Симуляторы боевых действий: такие тренажеры позволяют моделировать ситуации, где личный состав сталкивается с нестандартными угрозами, такими как атаки на инфраструктуру, борьба с террористами или действия в условиях урбанистической среды. Это помогает развить навыки принятия решений в условиях ограниченной информации и времени.

Сценарные тренировки и учения: тактические учения, которые включают сценарии гибридной войны (например, сценарии с применением киберугроз или информационных атак), дают возможность военнослужащим отработать действия в условиях гибридного конфликта.

Психологическая подготовка и тренинги на стрессоустойчивость.

Одним из ключевых аспектов подготовки военнослужащих к нестандартным ситуациям является развитие их психологической устойчивости. В условиях гибридной войны военнослужащие сталкиваются с огромным эмоциональным и психологическим давлением, которое требует от них способности сохранять спокойствие и принимать решения даже в экстремальных обстоятельствах.

Тренировки на стрессоустойчивость: регулярные психологические тренинги помогают солдатам научиться справляться с давлением, стрессом и конфликтными ситуациями. Включение стрессовых факторов в тренировки помогает им лучше подготовиться к реальным ситуациям, где необходимо действовать в условиях информационной войны или морального давления.

Тренировки на принятие решений в условиях неопределенности: такие тренировки направлены на развитие способности военнослужащих быстро принимать решения, даже если они не имеют полной информации о ситуации. Это важный аспект в гибридной войне, где противник может использовать тактики дезинформации и манипуляции.

Психологическая поддержка в условиях информационных атак: подготовка военнослужащих к психоэмоциональным воздействиям, таким как манипуляции через СМИ, пропаганду и киберугрозы, также является неотъемлемой частью психологической подготовки. Специальные курсы и тренировки по противодействию психологическим атакам и информационным операциям могут помочь солдатам справляться с этим давлением.

Кибербезопасность и информационная подготовка

В условиях гибридной войны кибератаки и информационные манипуляции становятся основными методами воздействия.

Следовательно, военнослужащие должны быть обучены тому, как защитить свои информационные системы и противостоять внешним угрозам в киберпространстве.

Обучение основам кибербезопасности: подготовка военнослужащих в области защиты информации, включая защита личных данных, борьба с кибершпионажем и кибератаками. Это может включать как теоретические знания, так и практические тренировки на тренажерах, которые моделируют реальные угрозы в киберпространстве.

Противодействие информационным атакам и манипуляциям: обучение навыкам борьбы с фальшивыми новостями, распространением ложной информации, а также стратегическому использованию информационных ресурсов для контрпропаганды.

Разработка планов информационной безопасности: создание команд, которые будут отвечать за защиту информационного пространства, мониторинг киберугроз и обеспечение безопасности коммуникаций в реальном времени.

Интеграция навыков и знаний для быстрого реагирования

Одним из важнейших аспектов подготовки военнослужащих к нестандартным ситуациям является формирование у них гибкости мышления и способности интегрировать знания и навыки, полученные на различных этапах обучения, для быстрого реагирования в условиях боевых действий и нестандартных угроз. Многозадачность и командная работа: тренировки, на которых военнослужащие работают в условиях многозадачности и быстрых изменений ситуации. Это важно в условиях гибридной войны, где могут одновременно возникать несколько угроз: от кибератак до активных боевых действий.

Реальные условия и полевые учения

Практическая подготовка в реальных условиях — это важный аспект, который помогает военнослужащим оценить свои силы и способности в действии. Особенно это важно в контексте гибридной войны, когда они могут столкнуться с необычными условиями или нестандартными угрозами. Учения с реальными сценариями гибридной войны: такие учения включают в себя не только боевые действия, но и элементы психологической войны, кибератак, дезинформации. Сценарии учений могут моделировать действия в условиях, когда невозможно четко определить линию фронта или идентифицировать противника.

Тренировки в условиях городской войны или террористических атак: боевые действия в урбанистической среде, использование нерегулярных войск, скрытые действия противника — все это требует особой подготовки, включающей реальные полевые тренировки и действия в нестандартных условиях.

Заключение

В условиях стремительного развития цифровых технологий, военная педагогика переживает значительные трансформации, адаптируясь к новым вызовам и возможностям, которые открывает цифровизация.

Внедрение цифровых технологий в процессы обучения и воспитания военнослужащих позволяет значительно повысить эффективность подготовки, улучшить координацию и взаимодействие между подразделениями, а также повысить психологическую устойчивость военнослужащих в условиях современных угроз.

Цифровые тренажеры, онлайн-курсы, виртуальная реальность, мобильные приложения и системы командования и управления создают новые подходы к обучению, делая его более доступным, гибким и персонализированным. Это позволяет военнослужащим получать актуальную информацию и тренироваться в реальном времени, разрабатывать навыки для быстрого реагирования на нестандартные ситуации, а также работать в условиях ограниченной информации и неопределенности, что является важной составляющей подготовки к гибридной войне.

Список использованной литературы

1. Шабловский В. П. Военная педагогика. — М.: Военное издательство, 2016.
- Тарасова Л. П. Современные информационные технологии в военном обучении. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2018.
2. Смирнов В. И. Цифровизация в вооруженных силах: вызовы и перспективы. — М.: Издательство МГИМО, 2021.
3. Кузнецова М. А. Военное образование и педагогика в условиях гибридной войны. — М.: Научный мир, 2020.
4. Петров С. В. Информационные войны: концепции, стратегии, технологии. — М.: Высшая школа, 2017.

RAKETA DVIGATELLARI TARKIBIY QISMLARINING ISHLASH TAMOYILI VA TAHLILI

*A.R. Urazboyev O'zbekiston Respublikasi Harbiy Aviatsiya Instituti
magistratura bo'limi magistranti mayor*

Annatsiya: Ushbu maqolada ximiyaviy raketa dvigatelining bir turi qattiq yoqilg'ili raketa dvigatelining tarkibiy tuzilishi, ularning ishlash tamoyili va kamchilik va afzalliklari tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: yonish kamerasi, issiqlikdan himoyalovchi qoplama, yondirgich elektrozapal, zaryad kuchaytirgichlar, saplo bloki tortish kuchi boshqaruvuni bajaruvchi organlar tizimi.

Аннотация: В этой статье рассматривается составная конструкция одного из видов химического ракетного двигателя, его работоспособность, а также преимущества и недостатки.

Ключевые слова: камера сгорания, теплозащитное покрытие, воспламенитель, камера сгорания, защита от перегрева, электрозапаль, зарядные устройства, система органов управления мощностью сжигания топлива.

Abstract: This article highlights the structural composition of solid-propellant rocket engines, a type of chemical rocket engine, explaining their operating principles and analyzing their advantages and disadvantages.

Keywords: combustion chamber, thermal protection coating, igniter electro-pyro device, charge boosters, nozzle block, thrust control system.

Kirish

Qattiq yoqilgʻili raketa dvigatellari (QYRD) kosmik va mudofaa sohalarida keng qoʻllaniladigan va oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan dvigatellar turidir. Ularning ishlash prinsipida kimyoviy energiyani yani bevosita qattiq yoqilgʻini yoqish orqali issiqlikka va gazlarga aylantirilib, bu gazlar raketani harakatga keltiradi (tortish kuchini hosil qiladi). Ushbu maqolada qattiq yoqilgʻili raketa dvigatellarining ishlash prinsipi, afzalliklari va kamchiliklari haqida maʼlumot beriladi.

Asosiy qism

Raketa dvigatellari orasida eng koʻp qoʻllaniladigan va oʻzlashtirilgan turi bu ximiyaviy raketa dvigateli hisoblanadi. Aksariyat raketa dvigatellari korpus, qattiq yoqilgʻili zaryad, yondirgich, old uch qismi, issiqlikdan himoyalagich, zirhli qoplama va saplo bloklaridan tashkil topgan. Qattiq yoqilgʻili raketa dvigateli korpusi qattiq yoqilgʻining barcha zaxirasini oʻziga joylashtirish uchun xizmat qiladi va u yonish kamerasi hisoblanadi.

Qattiq yoqilgʻili raketa dvigateli korpusi saplo va old uch qismi bilan germetik bogʻlangan. Yonish kamerasining ichki yuza qismiga korpusning yuqori harorati tasiridan himoya qilish uchun issiqlikdan himoyalovchi qoplama surtilagan. Zaryad qattiq yoqilgʻining bitta yoki bir nechta shashkalaridan tashkil topgan. Zaryadning tashqi yuzasi maʼlum bir qonunga muvofiq vaqt oʻtishi bilan zaryadning yonish yuzasini oʻzgartirish uchun qisman zirhli boʻlishi mumkin.

Yondirgich elektrozapal, tutunli porox oʻtkazgich yoki pirotexnik tarkibdan tashkil topgan. Oatda oʻlchamlari katta qattiq yoqilgʻili raketa dvigatellarida zaryadning qisqa vaqtda yonishini hisobga olib zaryad kuchaytirgichlar qoʻllaniladi.

Yondirgich qurilmasi asosiy zaryadning yonuvchi yuzasining barcha maydonini bir vaqtda yonishini ta'minlashi kerak.

Saplo uning qismlari va tortish kuchini boshqaruvuni bajaruvchi organlari saplo bloki deb nomlanadi. Tortish kuchi boshqaruvuni bajaruvchi organlar tizimi dvigatelning tortish kuchi ishlashi jarayonida tortish kuchining kattaligi va yo'nalishini o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib raketaning nishonga aniq borib tegishini taminlash uchun, raketa ma'lum bir nuqtadan chiqishi (harakatlanishi) va uning ma'lum bir tezligi va yo'nalishini taminlash kerak. Ushbu jarayonda dvigatel o'chgan holatda bo'lishi kerak. Qattiq yoqilg'ili raketa dvigatelinini o'chirish, tortish kuchini ajratib (uzib) qo'yish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Dvigatelning ishlashi, yondirgichning elektrzanjiri yonishi bilan boshlanadi va pirotarkibning (kuchaytirgichning, agar bo'lsa) yonishiga olib keladi. Yonish mahsulotlari yonuvchi asosiy zaryadning yuza qismidan yonadi. Shundan so'ng beqaror (no me'yor) ishlash rejimi boshlanadi bu soniyaning bir lahzasida davom etadi ushbu holatda yonish mahsulotlarining zichligi va bosimi paydo bo'ladi. Bosimning oshib borishi, yonish yuzasidan ikkinchi gaz oqimi yonish mahsulotlarining ikkinchi iste'moliga teng bo'lgunga qadar davom etadi, uning asosiy qismi saplodan oqib o'tadi va uning bir qismi bu vaqt ichida yonib bo'lgan bosh joyga yonish kamerasi hajmini to'ldirish uchun ketadi. Shu tarzda qattiq yoqilg'ili raketa dvigatelinini barqaror asosiy ishlash rejimiga o'tadi. Ushbu jarayon zaryad yonib tugaguniga qadar davom etadi, qachonki yonish kamerasiga gazlar kirib kelishi bilan ushbu jarayon yakunlanadi. Yonish kamerasidagi gaz mahsulotlarining saplodan chiqishi tashqi bosim bilan teng bo'lgunga qadar davom etadi.

Qattiq yoqilg'ili raketa dvigatelinining afzalliklari:

Konstruksiyasining soddaligi, yonish kamerasiga qattiq yoqilg'ili zaoyadining qulay joylashishi. Dvigatel saplosida aylanadigan va siljiydigan qismlarining yo'qligi. Konstruksiyasining soddaligi va ekspluatatsiya qilish osonligi. Profilaktika ishlarini talab qilinmaydi, faqatgina texnik-nazorat ko'rigi o'tkazish kifoya qiladi. Ishga tayyorlash ishlarini bajarmasdan ham har doim ishga tayyor holatda turishi.

Ishonchli va havfsizligi. Ishonchliligi bosimlarning miqdori P bilan xarakterlanadi bu esa o'z navbatida buzilmasdan ishlash ehtimoli bilan belgilanadi ($R < 1$). [1] Tizimda agregatlar soni qancha ko'p bo'lsa uning ishonchliligi shuncha past bo'ladi. Konstruksiyaning soddaligi $P > 0,99$ ishonchliligini ta'minlashga imkon beradi [2].

Qattiq yoqilg'ili raketa dvigatelining kamchiliklari:

Qattiq yoqilg'ili raketa dvigatellari boshqa turdagi raketa yoqilg'ilari bilan taqqoslaganda nisbatan kam quvvatli xarakterga ega. Raketa dvigatellari qattiq yoqilg'isi boshqa turdagi raketa dvigatellarining yoqilg'isiga nisbatan tan narxining qimmatligi. Qattiq yoqilg'ili raketa dvigatellarining tortish kuchini yani yo'nalish va kattaliklari bo'yicha boshqarish murakkabligi. Qattiq yoqilg'ili raketa dvigatellarini ishga tushirish ko'p qirrali hisoblanadi bu esa o'z navbatida qiyinchilik tug'diradi. Qattiq yoqilg'ili raketa dvigatelining kamerasidagi bosimga zaryadning boshlang'ich harorati tasir qilishi.

Xulosa

Qattiq yoqilg'i raketa dvigatellari parvoznig dastlabki bosqichlarida soddaligi, ishonchliligi va samaradorligi tufayli zamonaviy raketa texnologiyasining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Cheklovlarga qaramay, qattiq yoqilg'i raketa dvigatellari bir qator afzalliklarga ega bo'lib, ularni harbiy ishlar va kosmik sanoat kabi muayyan sohalarda ajralmas qismi bo'lib qoladi. Kelajakda texnologiya rivojlanishi bilan biz ushbu dvigatellarning samaradorligi va ko'p qirraliligini oshirishni kutishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Серебряков М.Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет - М.: Оборонгиз, 1962.
2. Липанов А.М., Алиев А.В. Проектирование ракетных двигателей твердого топлива: Учебник - М: Машиностроение, 1995.

OLIY HARBIIY TA'LIM MUASSASASI KURSANTLARINING HARBIIY-KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

*B.S. Parmonov O'R HAI T va MF kafedrası katta o'qituvchisi,
podpolkovnik*

Annotatsiya: Maqolada bugungi kundagi ta'lim tizimi islohotlarini amalga oshirish va rivojlantirish jarayonida pedagogik kompetentlikning zaruriyati, kompetentlik tushunchasining mohiyati, harbiy kasbiy kompetentlik sifatлари, harbiy pedagogning kasbiy kompetentligi masalalari mazmun-mohiyati atroflicha ochib berilgan. Shuningdek, harbiy pedagogning kasbiy mahorati va unda pedagogik refleksiyaning tutgan o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kasbiy kompetentlik, kompetentlik sifatлари, pedagog, rivojlantirish, mazmun, mohiyat, dastur, tizim, islohot, o'z-o'zini baholash.

Аннотация: В статье подробно раскрыты необходимость педагогической компетентности, сущность понятия компетентности, качества военно-профессиональной компетентности, вопросы профессиональной компетентности военного педагога в условиях реализации и развития реформ системы образования сегодня. Также анализируется профессиональное мастерство военного педагога и роль педагогической рефлексии в нем.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, качества компетентности, педагог, развитие, содержание, сущность, программа, система, реформа, самооценка.

Abstract: The necessity of pedagogical competence, the essence of the concept of competence, the qualities of military professional competence, the issues of professional competence of a military pedagogue are detailed in the article during the implementation and development of educational system reforms today. Also, the professional skills of the military pedagogue and the role of pedagogical reflection in it are analyzed.

Key words: competence, professional competence, qualities of competence, pedagogue, development, content, essence, program, system, reform, self-evaluation.

Dunyoda so'nggi yillarda ro'y berayotgan turli darajadagi global o'zgarishlar ta'lim tizimi, xususan oliy ta'lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlar sifatiga nisbatan talab darajasi ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Negaki, barqarorlikni ta'minlashning tub zamirida sifatli va raqobatbardosh kadrlar masalasi yetakchi o'rin egallaydiki.

Xususan, oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarning harbiy kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish orqali jamiyatni taraqqiyoti, davlat barqarorligi, fan-texnika va texnologiya taraqqiyoti sur'atlarini jadallashtirish, shu bilan birga murakkab muammolarni muvaffaqiyatli hal etish masalasi o'z yechimini topadi.

Shu boisdan oliy harbiy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak ofitserlarning harbiy kasbiy kompetentligini takomillashtirish masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlarda bo'lajak mutaxassislarining mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi va ularning kasbiy kompetentligini oshirish, ta'lim jarayonini loyihalashtirishda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning metodik ta'limotini yaratish hamda mavjud mexanizmlarni takomillashtirish masalasi yetakchi o'rin tutmoqda. Bir qator nufuzli tadqiqot markazlari zamonaviy ta'lim mazmunini kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirish va modernizatsiyalash, kompetensiyalarga asoslangan innovatsion ta'lim muhitini yaratish, bo'lajak mutaxassislarda nostandart tafakkur tarzi va kreativlik xislatlarini shakllantirish zaruratini e'tirof etmoqda.

“Ofitserning kasbiy bilimdonligi, ko'nikma va layoqatida ifodalanib, harbiy-pedagogik adabiyotlarda bu xususiyat, harbiy-kasbiy kompetensiya deb yuritiladi” [1].

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, bo'lajak mutaxassislarini kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish, ularning kasbiy kompetensiyalarini yanada takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu o'z navbatida har bir mutaxassisni kuchli raqobatga bardoshli bo'lishi, ularni kasbiy kompetentlikka ega bo'lishi va uni izchil ravishda oshirib borish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu vazifalarni amalga oshirishda ta'lim kontekstida samarali innovatsion modellarni yaratish, pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni taqozo qilmoqda. Xususan, “oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarning nazariy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish orqali kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish, kreativ tafakkur tarzini qaror toptirish mazkur sohadagi zamonaviy tendensiyalardan biri sifatida qaralmoqda”[2].

Oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarning harbiy kasbiy kompetentligini shakllantirish darajasiga harbiy-pedagogik, texnologik, diagnostik va kasbga taalluqli omillar ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillar tahlilida quyidagilar aniqlandi: Harbiy-pedagogik omil - analitik va ijodiy fikrlashni rivojlantirish darajasi, maxsus harbiy vazifalar va taktik vaziyatlarni hal qilishda to'plangan tajriba, yuqori darajadagi o'z-o'zini tartibga solish, o'z-o'zini boshqarish va kasbiy javobgarlik; texnologik omil - rasmiy, tezkor-taktik va maxsus vazifalarni rejalashtira olish tajribasi; zamonaviy qurol-aslahalardan samarali foydalanish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalari.

Diagnostik omil - jangovar va yakka tartibda bajariladigan vazifalar sifatini obektiv va ishonchli baholash tizimidan foydalanish; tayyorgarlikning barcha bosqichlarida kasbiy kompetentlikni takomillashtirishning uzluksiz diagnostikasini amalga oshirish; bo'lajak ofitserlarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish darajasini baholashda test usullaridan foydalanish va boshqalar; kasbga taalluqli omillar - bo'lajak ofitserlarda psixologik va axloqiy tarbiyaning yuqori darajasi, ma'naviy-axloqiy, kuchli iroda va vatanparvarlik fazilatlarini; muloqotchanlik, ijodkorlikning zarur darajada rivojlanganligi va boshqalar. Yuqorida keltirilgan asosiy omillarning o'zaro bog'liqligi va ta'sirining baholanishi bo'lajak ofitserlarning harbiy kasbiy bilimlarini rivodlantirish uchun zarur pedagogik va psixologik shart-sharoitlarni yaratishni ta'minlaydi.

Harbiylik kasbi bir paytning o'zida ham islohatchilik, ham ma'suliyat kasbi hisoblanadi. Mamlakat barqarorligini ta'minlash uchun bo'lajak ofitserlar kompetentli bo'lishi lozim. Tinchlik davrida yoki zamonaviy jang maydonida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan real vaziyat talablariga javob bera oladigan harbiy xizmatchilarni tayyorlashda ular bilan o'tkaziladigan o'quvlarning o'rni beqiyosdir. Ushbu o'quvlar oldiga qo'shinlarni yuqori jangovar shaylik darajalariga keltirish rejalarining realligini tekshirish; jangovar harakatlarga tayyorgarlik va olib borish vaqtida qo'shinlarni boshqarishda kursant (tinglovchi)larning amaliy ko'nikmalarini takomillashtirish; ehtimoliy dushman va operatsion yo'nalishlar (bo'lg'usi harakatlar boradigan hudud)ni o'rganish; harbiy xizmatchilarda yuqori ma'naviy-ruhiy, zarur bo'lgan jangovar axlokiy-ruhiy va psixologik sifatlarni shakllantirish kabi vazifalar maqsad qilib belgilanadi. Mazkur o'quvlar strategik, operativ-strategik, operativ qo'mondonlik-shtab o'quvlari, jangovar otish bilan o'tkaziladigan brigada, batalyon, vzvod miqyosida tashkil etiladi va o'tkaziladi. Bunda o'quv maqsadidan kelib chiqib harbiy xizmatchilarning turli vaziyat va shart-sharoitlarda harakatlanish bo'yicha professional tayyorgarligi takomillashtiriladi. Shaxsiy tarkib tegishli sharoitlarda bajariladigan xatti-harakatlarning o'ziga xos xususiyatlarini o'zlashtiradi [3].

Shu jihatdan bo'lajak ofitserni harbiy kasbiy kompetentligi tushunchasi uning harbiy faoliyatni amalga oshirishga nazariy va amaliy tayyorgarligi hamda yuksak darajadagi mahoratini ifodalaydi. Shunga ko'ra bo'lajak ofitserlarning harbiy kasbiy kompetentligi tarkibi harbiy-kasbiy ko'nikmalar orqali namoyon bo'ladi. Bunda harbiy kasbiy tayyorgarlik modeli umumiydan xususiy ko'nikmalar yo'nalishida belgilanishi maqsadga muvofiq.

Ma'lumotlar va voqeylikni nazariy tahlil qila olish ko'nikmasi bilan uzviy bog'liqlikda tezkor fikrlash va taktik harakatlarda qo'llay olish ko'nikmasi umumiy ko'nikmalar sirasiga kiradi. Bu har ikkala ko'nikmani sezgi, tajriba va nazariy darajalarda ro'y beradigan aniq fikrlashdan mavxumlikka o'tish jarayoni asosini tashkil qiluvchi ko'nikmalar birlashtirib turadi. Tahlilni nazariya darajasigacha yetkaza olish ko'nikmasi - bo'lajak ofitserlarga ta'lim berishning muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Umuman olganda, bo'lajak ofitserning kasbiy xususiyat talablariga mosligi harbiy-kasbiy ko'nikmalarning tezkor fikrlash va taktik harakatlarda qo'llay olish bilan bog'liq jihatlarning mosligini anglatadi. Pedagogik vazifaning umumiylik darajasiga qaramay ilmiy asoslangan tizimini yaratish asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarning harbiy kasbiy kompetentligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bugungi ta'lim tizimidagi xalqarolashuv va globallashtirish tendensiyalari harbiy ta'lim sifatini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi. Bo'lajak ofitserlarning hharbiy kasbiy kompetentligini takomillashtirish darajasiga sezilarli ta'sir etuvchi asosiy harbiy-pedagogik, texnologik, diagnostik va kasbiy omillarni tizimli tahlil asosida takomillashtirishni taqazo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ikramov A.I. Zamonaviy sharoitda o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari ofitserini ma'naviy dunyosining xavfsizligi: holat va amal qilish tendensiyasi: Harbiy fanlar bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. –Toshkent, 2021. –B.94. Maxfiy.

2. Alimardonov Z.SH. Oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarining kasbiy kompetentligini takomillashtirish: Pedago. fan. b-cha fal. d-ri (PhD) diss. ... avtoref. – Samarqand, 2019. – B.12.

3. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2019-yil 10-avgust kunidagi "O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarining operativ tayyorgarligi bo'yicha Qo'llanmani tasdiqlash to'g'risida" 070-son buyrug'i. Maxfiy.

4. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi O'RQ-637–sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.

5. Bentam I. Vedenie v osnovaniya npravstvennosti i zakonodatelstva. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. - M.: ROSSPEN, 1998.-415 c.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

*И.Ж. Сиддиков преподаватель кафедры
«Аэродинамика и динамика полета», служащий ВС РУ*

Аннотация: *Maqolada istiqbolli aviatsiya komplekslariga qarshi tahdidlar, jumladan, havo hujumidan mudofaa tizimlari, radioelektron qarshilik va jismoniy zararlanishlar ko'rib chiqiladi. Ushbu komplekslarning yashovchanligini oshirishga qaratilgan zamonaviy texnik, taktik va strategik yondashuvlar taqdim etilgan. Ayniqsa, sun'iy intellekt, past sezuvchanlik tizimlari, yangi materiallar va avtonom tizimlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. 5- va 6-avlod samolyotlari hamda uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanish tajribalari muhokama qilinadi.*

Калит so'zlar: *yashovchanlik, aviatsiya komplekslari, past sezuvchanlik, radioelektron qarshilik, sun'iy intellekt, uchuvchisiz apparatlar, istiqbolli texnologiyalar.*

Аннотация: *В статье рассматриваются основные угрозы для перспективных авиационных комплексов, такие как средства противовоздушной обороны, радиоэлектронное противодействие и физические повреждения. Приведены современные технические, тактические и стратегические подходы, направленные на повышение их живучести. Особое внимание уделено использованию инновационных технологий, включая искусственный интеллект, системы малозаметности, новые материалы и автономные системы. Рассматриваются примеры из практики применения самолетов 5-го и 6-го поколений, а также беспилотных летательных аппаратов.*

Ключевые слова: *живучесть, авиационные комплексы, малозаметность, радиоэлектронная борьба, искусственный интеллект, беспилотники, перспективные технологии.*

Annotation: *The article examines the main threats to advanced aviation systems, including air defense systems, electronic warfare, and physical damage. Modern technical, tactical, and strategic approaches to enhancing their survivability are presented. Particular attention is given to the use of innovative technologies such as artificial intelligence, stealth systems, new materials, and autonomous solutions. Examples from the practice of using 5th and 6th generation aircraft, as well as unmanned aerial vehicles, are discussed.*

Keywords: *survivability, aviation systems, stealth, electronic warfare, artificial intelligence, UAVs, advanced technologies.*

Введение

Современные авиационные комплексы играют ключевую роль в обеспечении военной мощи государства. Однако рост технологической оснащенности противника требует повышения живучести летательных аппаратов, чтобы сохранить их боеспособность в условиях противодействия современным системам ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Живучесть – это способность авиационного комплекса продолжать выполнение задач, несмотря на воздействие внешних факторов, включая физические повреждения и электронное противодействие.

В этой статье рассмотрим основные угрозы для авиационных комплексов и перспективные подходы, которые позволят повысить их живучесть.

1. Основные угрозы для авиационных комплексов

1.1. Современные средства ПВО

Современные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), такие как С-400 "Триумф", Patriot и другие, обладают высокой точностью и дальностью поражения. Эти системы представляют серьезную угрозу даже для самых современных самолетов и беспилотников.

1.2. Электронное противодействие

Средства радиоэлектронной борьбы, включая глушение систем навигации и связи, способны значительно снизить эффективность боевых вылетов. Такие угрозы особенно опасны для беспилотных аппаратов, сильно зависящих от связи с оператором.

1.3. Кинетическое повреждение и физические угрозы

Авиационные комплексы уязвимы к поражению прямым огнем, включая ракеты, пули и обломки других объектов. Даже малые повреждения могут привести к выходу из строя критических систем.

2. Технические пути повышения живучести

2.1. Новые материалы

Использование композитных материалов с высокой прочностью и малым весом позволяет уменьшить уязвимость самолета к повреждениям. Например, материалы с самовосстанавливающимися свойствами могут минимизировать последствия повреждений.

2.2. Системы автоматического контроля

Современные самолеты оснащаются системами, которые в реальном времени производят мониторинг состояния конструктивных элементов и узлов. Такие системы позволяют обнаружить повреждения и своевременно инициировать ремонтные работы или адаптацию.

2.3. Адаптивная конструкция

Модульная архитектура летательных аппаратов обеспечивает возможность быстрого восстановления боеспособности за счет замены поврежденных модулей.

3. *Тактические и стратегические подходы*

3.1. *Применение тактики "роя"*

Массовое использование дронов-обманок в сочетании с основными боевыми платформами позволяет рассредоточить угрозы и снизить вероятность поражения главного объекта.

3.2. *Технологии малозаметности*

Технологии стелс, включая специальные покрытия и конструктивные решения, позволяют снизить радиолокационную заметность самолетов, что уменьшает их уязвимость для ПВО.

3.3. *Ложные цели и системы отвода угроз*

Установки, создающие радиолокационные или тепловые сигнатуры, имитирующие самолеты, позволяют перенаправить угрозу от боевого комплекса.

4. *Роль ИИ и цифровых технологий*

4.1. *Искусственный интеллект*

Современные системы управления полетом на основе ИИ способны прогнозировать угрозы, принимать решения о маневрах уклонения и выбирать оптимальные маршруты.

4.2. *Кибернетическая защита*

С учетом угроз со стороны хакерских атак, важным направлением является усиление защиты систем управления и связи самолетов. Применение автономных алгоритмов анализа позволяет выявлять попытки взлома и противодействовать им в реальном времени.

4.3. *Дополненная реальность для пилотов*

Интеграция дополненной реальности в шлемы пилотов позволяет улучшить ситуационную осведомленность и быстрее реагировать на потенциальные угрозы.

5. *Примеры из практики*

5.1. *Самолеты 5-го и 6-го поколения*

Самолеты, такие как F-35 и Су-57, используют технологии малозаметности, интегрированные системы РЭБ и передовые материалы для повышения живучести.

5.2. *Развитие беспилотных летательных аппаратов*

Беспилотные летательные аппараты, такие как Bayraktar TB2 и MQ-9 Reaper, демонстрируют потенциал в снижении рисков для пилотируемой авиации, выполняя разведывательные и ударные задачи в сложных условиях.

5.3. Технологии будущего

В разработке находятся самолеты с интегрированными системами гиперзвукового полета и автономного управления, которые существенно снизят зависимость от человеческого фактора.

Заклучение

Повышение живучести авиационных комплексов требует комплексного подхода, сочетающего технические инновации, тактические решения и применение искусственного интеллекта. В современных условиях успешное применение боевой авиации возможно только при постоянной адаптации к новым угрозам. Таким образом, развитие технологий в области малозаметности, защиты и автономности будет определять конкурентоспособность авиации в ближайшие десятилетия.

Список используемой литературы:

1. Книги и статьи:

- Шойгу С.К., "Воздушно-космическая оборона России: вызовы и перспективы", *Военная мысль*, 2021, №3, с. 12–19.

- Васильев П.А., "Применение композитных материалов в авиационной технике", *Авиастроение и технологии*, 2020, №7, с. 24–32.

2. Официальные документы и отчёты:

- DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), "Autonomous Systems and Survivability in Future Air Combat," Annual Report, 2022.

3. Периодические издания:

- "Aerospace Science and Technology," Journal, Elsevier, 2022, Vol. 130.

- "National Defense," NDIA Magazine, 2023, Issue 5.

4. Интернет-источники:

- Boeing. "Innovations in Stealth Technology." [<https://www.boeing.com>] (<https://www.boeing.com>), доступ 19 ноября 2024 года.

- ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация). "Су-57: Новые технологии в авиации". [<http://www.uacrussia.ru>] (<http://www.uacrussia.ru>), доступ 19 ноября 2024 года.

- Jane's Defense. "Electronic Warfare and Air Combat Evolution," [<https://www.janes.com>] (<https://www.janes.com>), доступ 18 ноября 2024 года.

СИСТЕМЫ СПУТИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

*Ф.Р. Ашууров старший преподаватель – начальник службы ТО и ГИС
кафедры УВД и ВН ИВА РУ подполковник,*

Аннотация. В современном мире мы все чаще сталкиваемся с системами GPS. В статье кратко отражена история возникновения и развития системы GPS, её применение в авиации, а также влияние на улучшение безопасности полетов.

Ключевые слова: спутниковая навигационная система, GPS, безопасность полетов, система посадки.

Аннотация: Hozirgi vaqtda GPS sistemasi qo'llanilishi o'z muhimligi jihatidan oshib bormoqda. Quyida maqolada ushbu sistemaning tarixi, rivojlanish bosqichlari, aviatsiyada qo'llanilishi va uning parvoz xavfsizligida tutgan o'rni haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Калит so'zlar: Yo'ldosh-navigatsiya tizimi, GPS, parvoz xavfsizligi, qo'nish tizimi.

Значение и области применения. Системы спутникового позиционирования современные средства координатно-временного обеспечения разнообразных работ. Основным их достоинством является глобальность, оперативность, всепогодность, оптимальная точность и эффективность. Для измерений, в отличие от традиционных геодезических методов, не нужна видимость между определяемыми пунктами.

Вот некоторые области, где спутниковые системы позиционирования уже нашли применение:

развитие опорных геодезических сетей всех уровней: от глобальных до съемочных.

Они существенно потеснили, а точнее, вытеснили, такие традиционные технологии геодезических работ, как полигонометрия, триангуляция, трилатерация;

проведение нивелирных работ, начиная от технического нивелирования - до нивелирования 3 класса точности. Уже имеются публикации, где сообщается об определениях разностей высот с точностью 2 класса - ± 2 мм/км (Gacon, Bosy, Kontny, 1999);

распространение единой высокоточной шкалы времени;

исследования сейсмической активности и вулканизма, движений полюсов, земной поверхности, горных пород и ледников, геоморфологические, биогеографические, океанологические и метеорологические исследования, мониторинг ионосферы и др.

Обеспечение добычи полезных ископаемых, например, при открытой разработке угля, бурильных работ, геофизического профилирования;

геодезическое обеспечение строительства, прокладки кабелей, путепроводов, ЛЭП и других инженерно-прикладных работ;

использование сигналов точного времени и частоты для синхронизации телекоммуникационных и энергетических систем;

кадастровые работы;

землеустроительные работы;

сельскохозяйственное применение - определение координат сельхозтехники с целью внесения удобрений по заранее заготовленным картам, привязка в ходе уборки объемов урожая к конкретным местам поля, выявление, место определение и картографирование скоплений сорняков, ядохимикатов и др.;

спасательно-предупредительные работы - геодезическое обеспечение при бедствиях и катастрофах;

экологические исследования: координатная привязка разливов нефти вследствие аварий, оценка площадей нефтяных пятен и определение направлений их движений;

съемка и картографирование всех видов - топографическая, специальная, тематическая.

современные приемники позволяют производить съемку даже в зале сенной местности;

для картографии и геоинформатики особенно важной является интеграция ГСП с геоинформационными системами (ГИС). Сбор материала для ГИС – перспективное самостоятельное направление. Рядом фирм выпускаются приемники и программные обеспечения (ПО), специально ориентированные на сбор данных для ГИС. Наблюдатель, перемещаясь по местности с таким приемником, вводит в накопитель координатную и атрибутивную информацию. Информация сохраняется в соответствующих форматах и может быть выведена на экран в целях визуализации и контроля. Появились системы, позволяющие вводить информацию непосредственно в ГИС, исключая процесс конвертации и переноса данных. Большинство GPS-приемников, предназначенных для ГИС, позволяют использовать цифровые данные, отображаемые на дисплее, из сети Интернет. Опубликованы сведения о комплексированных системах. На подвижных платформах кроме ГСП-приемников устанавливаются инерциальные системы и цифровые видеокамеры (Саппоп, 1994).

Инерциальные системы сохраняют привязку непрерывной даже в случаях, когда приемники теряют сигналы спутников.

Видеокамеры позволяют получать стереоизображения, которые в последствии обрабатывают стереофотограмметрическими способами. Для тех же целей используют GPS-приемники в комплексе с датчиками местоположения, установленными на автомобилях;

создание, пока экспериментальных, устройств используемых в качестве поводырей слепых;

диспетчерские службы - обеспечение работы пожарных, милиции, скорой помощи, автомобильного и железнодорожного транспорта, где благодаря оптимальному выбору маршрутов и постоянному контролю за движением предвидится значительная экономия денежных средств и времени. Доля рынка на один дорожный транспорт, как ожидается, составит около 77 %. В ближайшем будущем большинство автомобилей будет оснащено бортовой системой управления, с помощью которой водитель в реальном времени будет получать сведения об оптимальном маршруте, пробках и авариях на дороге, о дорожных работах, демонстрациях и т.д. Благодаря этому движение на дорогах станет более регулярным. Отсутствие заторов сократит расход бензина. Меньше станет выхлопных газов в атмосфере;

индивидуальное применение в быту, использование рыбаками, охотниками, лесниками, туристами, альпинистами, автомобилистами, яхтсменами и др. для определения местоположения и ориентирования в маршрутах;

навигация всех видов - воздушная, морская, сухопутная;

военные и разведывательные сферы. НДСД планирует в 2003 г. развернуть сеть из 6 спутников GPS вокруг Марса (Сакун, 1999).

Историческая справка. Уже существует второе поколение спутниковых систем позиционирования.

К первому поколению можно отнести системы, разрабатывавшиеся до 70-х годов и использовавшиеся более двух десятилетий. Это системы NNSS - США, ЦИКАДА - СССР и др.

NNSS (Navy Navigation Satellite System) - первоначально предназначалась для ВМФ США. Позже система получила название TRANSIT. В эксплуатации с 1964 Г., в 1967 г. открыта для гражданского коммерческого использования.

В 70-х годах появились сравнительно малогабаритные приемники GEOCEIVER, позволившие определять координаты с дециметровой точностью. К 1980 г. многие тысячи потребителей разных государств мира пользовались услугами этой системы. С ее помощью в 1984-1993 гг. в России создана доплеровская геодезическая сеть - ДГС. ЦИКАДА - разработки начаты в 1967 г., введена в эксплуатацию в 1979 г. К первому поколению принадлежит также международная система обнаружения терпящих бедствие COSPAS-SARSAT. Ко второму поколению относятся две системы GPS - США и ГЛОНАСС - РФ.

GPS - Global Positioning System. Параллельное название NAVSTAR – Navigation Satellite Timing and Ranging. Разработки концепции начаты в 1973 г. Запуск спутников первого блока начат в 1978 г. В 1983 г. заговорили о гражданском применении. Эксплуатационная готовность объявлена в начале 1995 г.

ГЛОНАСС - Глобальная Навигационная Спутниковая Система. Разработки начаты в середине 70-х годов. В 1982 г. выведены первые ее спутники серии космос. в сентябре 1993 г. официально принята в эксплуатацию МО РФ. В марте 1995 г. Правительство РФ специальным постановлением за N!! 237 открыла систему для гражданского применения и международного сотрудничества. В январе 1996 г. ГЛОНАСС развернута полностью.

В 1999 г. распоряжением Президента РФ отнесена к космической технике двойного назначения, применяемой в интересах безопасности РФ и в гражданских целях. Уже работают приемные устройства, одновременно использующие и GPS и ГЛОНАСС в 1999 г. Европейский парламент поддержал решение Европейского космического агентства ESA о создании нового поколения спутниковой системы - Galileo. Будет 30 спутников (из них 3в резерве), расположенных на высоте 23 200 км в трех орбитальных плоскостях, наклоненных на 560 к плоскости экватора. С учетом спутников GPS и ГЛОНАСС в распоряжении пользователей будет 80 КА, покрывающих весь земной шар. Galileo начнет передавать первые сигналы в 2005 г., а через три года вся система будет готова к работе. В 2010 г. годовой мировой рынок для Galileo достигнет 40 млрд дол.

Подсистемы спутниковых систем. Выделяют три главные подсистемы (сегменты, секторы): наземного контроля и управления (НКУ), созвездия спутников (космических аппаратов - КА), аппаратуры пользователей (АП). Подсистема НКУ состоит из станций слежения за КА, службы точного времени, главной станции с вычислительным центром и станций загрузки данных на борт КА.

Спутники GPS проходят над контрольными пунктами дважды в сутки. Собранный информация об орбитах обрабатывается и прогнозируются координаты спутников (эфемериды). Эти и другие данные с наземных станций загружаются на борт каждого КА. GPS управляют главная станция на базе ВВС Колорадо-Спрингс и наземные станции в Колорадо Спрингс, на острове Вознесения, острове Диего-Гарсия, атолле Кваджалейн, Гавайских островах и др. (Shank, L. avtakas, 1994). Для уточнения эфемерид используются результаты измерений на пунктах международных глобальных сетей, например, таких, как CIGNET и IGS.

Подсистема КА состоит из 24 основных и 3 резервных спутников (планируется эту группировку увеличить еще на 18 спутников). Каждый спутник имеет по несколько атомных эталонов частоты и времени, аппаратуру для приема и передачи радиосигналов, бортовую компьютерную аппаратуру. Размеры спутников с учетом панелей солнечных батарей более 5 м. Вес спутника -1 т. Расчетное время существования на орбите 7-8 лет. КА сохраняет стабильным заданное положение на орбите, принимает и хранит информацию с наземных станций, а также непрерывно передает в аппаратуру пользователей измерительные радиосигналы, данные о точном времени, свои координаты и другие сведения. В ГЛОНАСС также 24 основных и 3 резервных спутника. Масса аппарата -1,5 т, его длина около 8 м, срок активного существования КА 3-5 лет. Запуск спутников идет с космодрома Байконур. НКУ включает Центр управления системой под Москвой (ЦУС), центральный синхронизатор (ЦС) с высокоточным водородным стандартом частоты и времени для синхронизации системы, сеть на территории РФ контрольных станций (КС) - осуществляют сеансы траекторных и временных измерений, собирают телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем, обеспечивают закладку на спутники 1 или 2 раза в сутки высокоточных эфемерид и временных поправок; система контроля фаз (СКФ) для синхронизации фаз сигналов, излучаемых всеми спутниками, и определения сдвигов бортовых шкал времени; кванто-оптические станции (КОС) для периодической юстировки радиотехнических каналов измерения дальностей; аппаратура контроля поля (АКП) - представляет собой аппаратуру пользователей, установленную на контрольных станциях, обеспечивает контроль точности измерений.

НКУ осуществляет сбор, накопление и обработку траекторной и телеметрической информации обо всех спутниках системы, формирование и выдачу на каждый спутник командуправления и навигационной информации, а также контроль за функционированием системы в целом.

Сущность место определения. В системах спутникового позиционирования КА выполняют роль геодезических опорных пунктов. На каждый момент измерений их координаты должны быть известны. Координаты объекта находят способом засечек по измерениям при помощи аппаратуры на спутниках и на земле. Измеренные параметры определяют поверхности положения, в точке пересечения которых лежит искомый объект. В системе первого поколения TRANSIT на основе эффекта Доплера измеряли разности расстояний от приемника до двух положений спутника на орбите. Поверхностями положений являлись гиперболоиды вращения. В современных системах измеряют дальности до КА и скорости изменений дальностей вследствие перемещений ИСЗ относительно пользователя. Измеренным скоростям соответствуют конические поверхности положения (конусы), а измеренным дальностям - сферические (сферы). В геодезических целях преимущественно пользуются дальностями, по которым реализуют пространственные линейные засечки (рис. 1). Если с определяемого пункта М измерить расстояния A_1 , R_2 , A_3 до трех пунктов 1,2,3, провести из них как из центров радиусами A_1 , R_2 , A_3 сферы, то эти сферы пересекутся в точке М и определяют ее положение. Сферы пересекутся еще в одной точке - М' (на рис. 1 не показана), однако точки М и М' лежат по разные стороны плоскости «123» и сделать правильный выбор нетрудно. В этом заключается геометрическая сущность задачи. Когда известны координаты спутников, задачу легко решить аналитически и вычислить координаты пункта М. Дальности определяют по времени распространения радиоволны от передатчика на спутнике до приемника на Земле. Используются два метода: кодовый и фазовый. Их сущность будет рассмотрена ниже. Измерения выполняются в так называемом беззапросном режиме, когда передатчик на спутнике работает непрерывно, а спутниковый приемник включается только по мере надобности. В беззапросном режиме, чтобы правильно определить время распространения радиоволны, шкалы времени на спутнике и в приемнике должны быть строго согласованы. На деле такого согласования шкал времени нет. Образно говоря, часы приемника не выверены по часам спутников. Поэтому измеряются искаженные расстояния.

Их называют псевдодальностями. Псевдо дальность отличается от истинной дальности на величину, пропорциональную расхождению шкал времени на спутнике и в приемнике пользователя. Если отсчеты по всем каналам данного приемника, принимающим сигналы от разных спутников, производятся одновременно, то отличие псевдо дальности от дальности до любого спутника, сигналы которого принимает приемник, будет одинаковым. Это отличие может быть исключено после введения его в качестве дополнительного неизвестного в уравнения место определения. Поэтому, чтобы правильно вычислить координаты пункта по псевдо дальностям, надо их измерять не до двух или трех, а до большего числа спутников с известными координатами. Кроме того, как это принято в геодезии, всегда должны быть избыточно измеренные величины. Избыточные результаты повышают качество определений, ибо обеспечивают контроль и позволяют выполнять обработку по методу наименьших квадратов (МНК).

В создании «GPS» в 70-е участвовали вооружённых сил США. Ими преследовались военные цели:

Первый спутник NavStar выведен на орбиту 14 июля 1974 году.

Рис.1. GPS для полного покрытия земной поверхности

Рис. 2. Расположение сегмента спутника

В 1982 году выведен спутник советской системы [ГЛОНАСС](#).

В 1983 году начались интенсивные работы по созданию GPS, а последний из всех 24 спутников, необходимых для полного покрытия земной поверхности, был выведен на орбиту в 1993 году, и GPS встала на вооружение (рис.1). Первоначально GPS разрабатывалась как сугубо военный проект. Но после того, как в 1983 году «[Боинг-747](#)» рейса [Корейских Авиалиний](#) был [сбит](#) возле острова [Сахалин](#), и причиной была названа дезориентация экипажа в пространстве, президент США [Рональд Рейган](#) разрешил использование системы навигации для гражданских целей. Во избежание военного применения точность системы была уменьшена.

Развитие GPS.

Несмотря на то, что изначально проект GPS был направлен на военные цели, сегодня GPS широко используются в гражданских целях. GPS-приёмники продают во многих магазинах, торгующих электроникой, их встраивают в [мобильные телефоны](#), наручные [электронные часы](#). Потребителям также предлагаются различные устройства и программные продукты, позволяющие видеть своё местонахождение на электронной карте (рис. 2) [3,4]. С помощью GPS определяются точные координаты точек и границы земельных участков. GPS используется в гражданской и военной картографии. Она применяется при навигации. Первые мобильные телефоны с GPS появились в 90-х годах. В некоторых странах, например, в США, это используется для определения местонахождения человека, звонящего 911.

Использование GPS в настоящее время.

За последние годы, недорогие портативные устройства популяризировали GPS-навигацию, как полезную опцию для практически любого туриста, путешествующего в любом месте.

Будь он на дороге, воде, воздухе, на любой местности, оказалась очень ценной. Другими словами, сегодня можно получить множество преимуществ используя блок GPS навигации. В настоящее время, даже официально публикуемые адреса предприятий иногда включают широту и долготу. Технология все еще развивается и существует множество вариантов ее использования и областей применения. Новые инновации в навигационных GPS устройствах вводятся ежемесячно. Сочетании с компьютерами, и практически любыми другими портативными медиа-устройствами, открывает широкие перспективы.

Применение GPS в авиации.

Одной из первых областей использования GPS должна была стать авиа индустрия. Пилотам легко настроить свои навигационные системы, чтобы держать свои самолеты на верном курсе, и правильно подходить к различным аэропортам с использованием сигналов с земли или со спутников. Сегодня GPS является одной из основных используемых в этой области систем [1,2].

Внедрение перспективной Авионики, основанной на спутниковых технологиях, для связи, навигации, управления и организации воздушного движения позволит повысить уровень авиационной безопасности в 2,7 раза. К середине 90-х г. появились КС, которые позволяют абоненту подвижной спутниковой связи (СС) пользоваться навигационными данными и осуществлять передачу формализованных данных и связь между компьютерными сетями обеспечивающая конфиденциальную связь, автоматизированный сбор информации об оперативной обстановке, а также сбор данных о сопровождении особо опасных грузов. Необходимо заметить, что создание систем СС сопряжено с большими финансовыми вложениями. Сегодня в России разработана спутниковая система контроля местоположения (ССКМ) воздушных судов, в состав которой входит система подвижной спутниковой связи "ИНМАРСАТ", спутники ГЛОНАСС, GPS и сеть Интернет. Эта система установлена на летательных аппаратах позволила представителям авиакомпании получать информацию о местоположении воздушного судна и его параметрах в реальном времени и при необходимости своевременно принять меры по обеспечению безопасности полета.

Заклучение

Существующие системы определения местоположения ВС такие как РСБН, РСДН, VOR/DME располагаются на земной поверхности тем самым имеют ограниченность действия по дальности. Системы GPS более точны и надежны по сравнению с нынешними радарными (без дополнительных средств, уточняющих координаты, GPS сегодня способна определять положение объекта с точностью до 2 м.) - признает Объединенная национальная ассоциация авиации. В большинстве международных аэропортов уже имеются системы для посадки самолетов при помощи GPS RNAV. Решения на основе GPS позволяют с наименьшими затратами строить системы управления воздушным движением, которые работают на всей поверхности Земли. Применение спутниковых навигационных систем в авиации позволит повысить безопасность полетов за счет уменьшения погрешности в определении местоположения воздушного судна.

Список используемой литературы:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS>

<https://habr.com/post>

kunegin.com/ref6/gps/histgps1

<https://ru.navirec.com/F.A.Q>

<https://topwar.ru/33966-istoriya-sputnikovoy-navigacii-gps>

<https://www.glonfss-jac.ru/guide/gnss/gps>

<https://storia.me/kak-etorabotaet>

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Д.Э. Закирова преподаватель кафедры Языков ИВА РУ

Аннотация: В статье рассматривается об использовании на уроках русского языка различных типов и видов игр в разнообразных комбинациях, применение различных игровых технологий на уроках русского языка повышает уровень познавательной деятельности и мотивации учащихся, развивает мышление, воображение, творческие способности.

Ключевые слова: нравственное, психологическое, эстетическое, воспроизведение, констатировать.

Проблема повышения интереса учащихся к уроку русского языка - одна из самых актуальных проблем современной методики. Овладение данным предметом имеет свои особенности. Язык всегда находится в распоряжении учащихся, ведь языком мы пользуемся постоянно. Связь теории с практикой является характерной чертой нашего предмета изучения. Необходимо привлечь внимание студентов, прежде всего к миру слов, которые они повседневно употребляют.

Очень часто рутинная кажущаяся для студентов система оказывается монотонной и однообразной. Это приводит к снижению интереса студентов к предмету и снижению мотивации. На наш взгляд, для повышения мотивации к изучению предмета, развития речи учащегося, его умственных способностей, тренировки памяти, мышления в современных педагогических технологиях целесообразно включать в занятия различные учебные игры. В игре учащийся отражает свои представления, глубже их усваивает, игра рождает потребность в новых знаниях: в процессе игры у студентов часто возникают разные вопросы, которые они задают преподавателю.

Понимание игры как деятельности, в которой учащиеся отражают окружающую их жизнь, делают игру средством обучения именно потому, что преподаватель в ходе ее имеет возможность направить внимание на те явления, содержание которых ценно в познавательном отношении.

По словам Л.С. Выготского, имеется тесная связь между развитием детей и игровой деятельностью. Ученый отмечает, что на протяжении всех этапов развития ребенка его игровые переживания оказываются связанными и с проблемами личности - с моментами ее проявления и развития; игра создает «зону ближайшего развития», и в ней ребенок становится как бы на голову выше самого себя.

По своей природе игра представляет собой деятельность, имеющую большое социальное, нравственное, психологическое, духовное, эстетическое значение, которое является самым естественным и любимым занятием. Любая игра обладает огромным воспитательным потенциалом. Известный учёный-педагог профессор Сталь Анатолевич Шмаков писал: «Благодаря играм дети учатся доверять самим себе и всем людям, распознавать, что следует принять, а что отвергнуть в окружающем мире».

В «Малом толковом словаре русского языка» мы находим следующее определение игры: «Игра... занятие, служащее для развлечения, отдыха, соревнования, комплекс предметов для такого занятия, проводимое по установленным правилам... Действия, преследующие тайную цель, интрига».

По словам Е.И. Удальцовой, «Игра незаменима как средство воспитания правильных взаимоотношений между людьми. В ней ребёнок проявляет чуткое взаимоотношение к товарищу, учится быть справедливым, уступать товарищу, помогать в беде и т. п. Поэтому игра является прекрасным средством воспитания коллектива».

«Психологический словарь» понятие «игра» раскрывает следующим образом: «Игра - один из видов деятельности человека и животных - Детская игра, исторически возникающий вид деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними, направленный на познание окружающей действительности».

Можно констатировать, что игра представляет собой самую свободную форму проявления деятельности детей, потребностью психики, интеллекта, биологического фонда учащиеся. Она формирует волю, самостоятельность, направляет энергию на созидание, что очень важно для нормального развития личности в современном обществе.

Следует отметить, что каждая игра в качестве средства обучения русскому языку находится в тесном взаимодействии с другими средствами обучения и применяется в целостной дидактической системе.

Использование на уроках русского языка различных типов и видов игр в разнообразных комбинациях помогает преподавателя бороться с шаблоном в работе, разнообразить урок. Педагогическая целенаправленность игр осуществляется с помощью их системы, составленной в соответствии с ролью и местом игры в процессе обучения.

Можно выделить следующие группы игр, в зависимости от характера педагогического процесса:

- 1) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
- 2) познавательные, воспитательные, развивающие;
- 3) репродуктивные, продуктивные, творческие;
- 4) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.

Также можно выделить группы игр по характеру самой игровой методики:

- сюжетные;
- ролевые;
- деловые;
- имитационные.

При изучении фразеологии учащимся можно предложить игру «Аукцион». В течение 3-4 минут ученики должны назвать как можно больше фразеологизмов со словами: голова, язык, глаза, зубы, ноги. «Скрытое слово».

Подберите к каждому слову антоним и прочитайте «скрытое» слово. Все слова-антонимы должны начинаться одинаковой буквой.

1. Конкретный.
2. Мирный.
3. Несчастный.
4. Пассивный.
5. Симпатичный.

При изучении темы «Существительное» можно предложить учащимся поиграть в игру «Лишний». Учащимся предлагается определить «лишнее» слово, а затем объяснить, почему они выбрали именно это слово.

Стоит отметить, что при использовании игровых технологий на уроках русского языка преподаватель может столкнуться с определенными проблемами:

- возможной трудностью контроля процесса взаимообучения;
- вероятностью переучивания учащихся при неудачном взаимообучении;
- непредсказуемостью результатов;

трудностью выработки у учащихся понимание того, что целью урока является не просто игра, а игра дидактическая, направлена в первую очередь на усвоение определенных знаний;

необходимостью организации деятельности всех учащихся, которые должны понять и соблюдать правила, что требует та или иная технология или игра, выработки у учеников умения выслушивать мнение другого, а также аргументированности собственных высказываний по какому-либо спорному вопросу.

Итак, основываясь на результатах собственного практического опыта, можно отметить тот факт, что применение различных игровых технологий на уроках русского языка повышает уровень познавательной деятельности и мотивации учащихся, развивает мышление, воображение, творческие способности, формирует у учащихся навыки самооценки, самоконтроля своей учебной деятельности, способствует развитию культуры общения, воспитывает активную личность, которая умеет видеть, ставить и решать нестандартные проблемы.

Список используемой литературы:

1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. - 2006. - № 6. С. 62-76.
2. Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. - М., 1994. С. 5.
3. Лопатин В.В., Лопатина Л.Б. Малый толковый словарь русского языка.- М., 1993. С. 172.
4. Удальцова Е.И. Дидактические игры. - Минск, 1976. С. 3.
5. Психологический словарь. - М., 1983. С. 117.

AQSH HAVO KUCHLARINING HAVO OPERATSIYALARIDA RADIOELEKTRON KURASHNING QO'LLANILISHI

G.G. T o'ychiyev O'zbekiston Respublikasi Harbiy aviatsiya instituti magistratura tinglovchisi, kapitan

Annotatsiya. Ushbu maqola AQSh havo kuchlarining havo operatsiyalarida radioelektron kurash (REK)ning rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda elektromagnit spektrdagi ustunlikning harbiy mojaro va operatsiyalardagi ahamiyatini ko'rsatadi. Maqolada pentagonning radioelektron kurashga bo'lgan e'tibori ortishi, elektron qarshi kurashish bo'yicha choralar (ECM), elektron qarshi-qarshi choralar (ECCM) kabi tushunchalardan "elektron jangovar kurash" (EC) kabi kengroq konsepsiyalarga o'tish jarayoni tahlil qilinadi. Bu o'zgarish, elektron kurashning havo janglarining asosiy vazifalaridan biriga aylanishini aks ettiradi.

Maqola elektron kurashning havo hujumidan mudofaa tizimlarini o'chirish (SEAD) va jangovar boshqaruv tizimlariga qarshi kurash (C3CM) kabi kengroq harbiy strategiyalar bilan qanday integratsiyalashganini ko'rib chiqadi. Maqola, shuningdek, elektron kurash uchish apparatlari va tizimlariga bo'lgan tobora ortib borayotgan ehtiyojni va kelajakda "stealth" texnologiyalarining raqib havo hujumidan mudofaa tizimlarini yengishda qanday yordam berishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Elektron kurash, radioelektron kurash, elektromagnit spektr, elektron qarshi choralar, elektron qarshi-qarshi choralar, elektron jangovar kurash, raqibning havo mudofasini o'chirish, boshqaruv, nazorat va aloqalarni raqamli blokirovka qilish, havo ustunligi, jangovar operatsiyalar, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron kurash samolyotlari, Stealth texnologiyalari, elektron qo'llab-quvvatlash choralar, elektron hujum, radarni blokirovka qilish, elektromagnit xalaqit, kiberxavfsizlik va REK, havo operatsiyalari.

Аннотация. Статья посвящена развитию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в воздушных операциях ВВС США, начиная с послевоенного периода. Рассматривается возрастание значения электромагнитного спектра в военных конфликтах и связанное с этим усиление внимания Пентагона к вопросам радиоэлектронной борьбы. В статье проводится анализ изменений в терминологии РЭБ, переход от электронных контрмер (ЭКМ) и контрконтрмер (ЭККМ) к более широким понятиям, таким как «электронная борьба» (ЭБ). Анализирует роль РЭБ в подавлении систем ПВО (SEAD) и интеграцию РЭБ в более широкие военные стратегии, такие как противодействие системам боевого управления (СЗСМ). Основной целью РЭБ, согласно мнению специалистов НАТО, является предотвращение работы систем противника в определенных частях электромагнитного спектра при эффективном использовании этих частот для своих нужд. В статье также подчеркивается важность координации действий, рационального распределения ресурсов и своевременной разведывательной информации для успешного проведения РЭБ в воздушных операциях.

Ключевые слова: *Электронная война, радиоэлектронная борьба, электромагнитный спектр, электронные контрмеры, электронные контр-контрмеры, электронная борьба, подавление средств ПВО противника, меры по противодействию системам командования, управления и связи, воздушное превосходство, боевые операции, системы ПВО, самолеты радиоэлектронной борьбы, технология «стелс», меры электронной поддержки, электронные удары (ЭУ), глушение радаров, электромагнитные помехи, кибербезопасность в РЭБ, воздушные операции.*

Annotation. *This article focuses on the evolution of electronic warfare (EW) in the U.S. Air Force's air operations, particularly in the post-World War II era. It examines the increasing importance of electromagnetic spectrum superiority in military conflicts and the corresponding shift in Pentagon priorities towards radio-electronic warfare (REW). The paper traces the development of EW terminology and its transformation from electronic countermeasures (ECM) and electronic counter-countermeasures (ECCM) to broader concepts such as "electronic combat" (EC). The primary goal of EW, according to NATO specialists, is to prevent enemy systems from functioning in specific parts of the electromagnetic spectrum while effectively utilizing these frequencies for one's own forces. The paper also highlights the importance of continuous coordination, optimal resource allocation, and timely intelligence in executing EW operations in air combat.*

Key words: *Electronic warfare, radio-electronic warfare, electromagnetic spectrum, electronic countermeasures, electronic counter-countermeasures, electronic combat, suppression of enemy air defenses, command, control, and communication countermeasures, air superiority, combat operations, air defense systems, electronic warfare aircraft, stealth technology, electronic support measures, electronic attack, air operations.*

AQSh harbiy mutaxassislari ikkinchi jahon urushidan keyin yuz bergan qurolli toʻqnashuvlarni tahlil qilar ekan, ular elektromagnit energiyasini qoʻllashda ustunlikka erishish uchun kurashning ahamiyati oshib borayotganini taʼkidlashadi. Natijada, Pentagonda radioelektron kurash (REK) masalalariga alohida eʼtibor qaratila boshlandi. AQSh havo kuchlari REKning mazmuni, roli va ahamiyatini havo operatsiyalarida kengaytirdi. 1970-yillarning oʻrtalariga qadar "elektron urush" (EW) atamasi asosan "elektron qarshi choralar" (ECM), "elektron qarshi choralar" (ECCM) va "elektron qoʻllab-quvvatlash" (ESM) deb ataladigan texnikalarni ifodalash uchun ishlatilgan. Lekin janubiy-sharqiy Osiyo, yaqin sharq, Liviya va Fors koʻrfazi hududlaridagi urushlar hamda yangi yuqori samarali jangovar boshqaruv, razvedka va REK tizimlarining joriy etilishi natijasida elektron tizimlarni jang maydonida qoʻllashga yangi yondashuvlar ishlab chiqildi. AQSh havo kuchlari elektron kurashni "elektron jangovar kurash" (EC) deb atadi va uni havo operatsiyalarining alohida jangovar vazifasi sifatida koʻrib chiqdi.

AQSh havo kuchlarining qarashlariga ko'ra, elektron kurash - bu raqibning razvedka, jangovar texnika va boshqaruv tizimlariga qarshi elektromagnit energiya bilan ishlash nazariyasi va amaliyoti. Bu tizimlarning zaif tomonlarini aniqlash va ularga zarba berish, shuningdek, o'z tizimlarini himoya qilishga qaratilgan kompleks choralarni o'z ichiga oladi. Elektron kurashning asosiy maqsadi - raqibning elektromagnit spektridagi ba'zi qismlarda ishlash imkoniyatini cheklash, shuningdek, o'zining foydali elektromagnit spektrini samarali qo'llashdir. Bunga radiochastota spektri bo'yicha monitoring olib borish, raqibning elektromagnit to'lqinda ishlovchi qurilmalarini kuzatish va uning tizimlarini bloklash kiradi.

AQSh havo kuchlari elektron kurashda yirik operatsiyalarni amalga oshirish uchun o'zining maxsus samolyotlarini va raqamli texnologiyalarni ishlatadi. Bu kurashning asosiy jihati - havo operatsiyalarida raqibning havo hujumidan mudofaa tizimlarini (havo mudofaasi) majburiy ravishda o'chirish va boshqaruv tizimlarini zararlashdir. Elektron kurashning asosiy shakllaridan biri - bu tizimlarga elektron ta'sir o'tkazish, radar va aloqa tizimlarini buzish va raqibni aldashdir.

Bundan tashqari, AQSh havo kuchlari elektron kurashni havo operatsiyalarining alohida jangovar vazifasi sifatida ko'rib chiqadi va uni boshqa vazifalardan ajratadi. Elektron kurash har qanday havo operatsiyasining ajralmas qismiga aylangan va unga ta'sir qiluvchi kuchlar, vositalar va vositalar birlashgan holda amalga oshiriladi.

Elektron kurashni amalga oshirishda, AQSh havo kuchlari oldindan tayyorlangan strategiya va rejalarga muvofiq ishlaydi. Bu rejalarda, harbiy kuchlar o'rtasida birlashgan va koordinatsiyalangan harakatlarni ta'minlash, shu bilan birga, raqibning jangovar boshqaruv tizimlariga, alohida radarlar, aloqa va razvedka tizimlariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish kerakligi ta'kidlanadi.

Elektron kurashda bir qator asosiy tamoyillar mavjud, masalan: uzluksiz va aniq ma'lumot taqdim etish, barcha tizimlar o'rtasida ma'lumotlarni markazlashgan tarzda tarqatish, maxsus kuchlar va resurslarni optimal ravishda taqsimlash, shuningdek, qarshi kuchlar va vositalarni samarali boshqarish. Elektron kurash jarayonida harbiy kuchlar, shu jumladan kuchli o'zaro qo'llab-quvvatlash va manyovrlar orqali raqibning elektron tizimlarini o'chirishi kerak.

Bundan tashqari, elektron kurashda havo hujumidan mudofaa tizimlariga qarshi kurash juda muhim o'rin tutadi. Elektron kurashni amalga oshirishda, AQSh havo kuchlari radar tizimlarini va havo hujumidan mudofaa qurilmalarini buzish maqsadida o'zining maxsus samolyotlari va boshqa elektron vositalarini samarali qo'llaydi.

Bu harakatlar AQShning havo hujumlarini himoya qilish va raqibning havo hujumidan mudofaa tizimlarining samaradorligini kamaytirish uchun amalga oshiriladi. Shuningdek, AQSh havo kuchlari elektron kurashni bajarishda taktik samolyotlar va maxsus samolyotlardan foydalangan holda, oʻzining mudofaa tizimlarini saqlab qolishga harakat qiladi. Buning uchun ular samolyotlar, raketalar va boshqa elektron vositalardan foydalanadilar.

Adabiyotlar roʻyxati:

United States Department of Defense. (2019). *Electronic Warfare and the Future of Combat Operations*. Air University Press.

U.S. Air Force (2017). *Air Force Doctrine: Air Operations and Electronic Warfare*. Air University Press.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

*А.К. Тургунов
стрелок-исследователь Научного взвода ИВА РУ,
срочник рядовой*

Аннотация: В данной статье рассматриваются экологичные материалы и технологии, используемые в авиационной промышленности для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Описаны биоразлагаемые композиты, лёгкие материалы для повышения топливной эффективности, а также органические антикоррозийные покрытия и инновационные методы утилизации авиационных отходов. Подчёркнута значимость замкнутого цикла в авиации и перспективы внедрения экологически безопасных решений для создания устойчивых воздушных судов.

Ключевые слова: экологичные материалы, биоразлагаемые композиты, антикоррозийные покрытия, утилизация авиационных отходов, устойчивое развитие, замкнутый цикл, топливная эффективность.

Annotation: This article examines eco-friendly materials and technologies used in the aviation industry to reduce environmental impact. It describes biodegradable composites, lightweight materials for fuel efficiency, organic anti-corrosion coatings, and innovative waste recycling methods. The article highlights the importance of a circular economy in aviation and the potential of environmentally safe solutions for sustainable aircraft design.

Keywords: *eco-friendly materials, biodegradable composites, anti-corrosion coatings, aviation waste recycling, sustainable development, circular economy, fuel efficiency.*

Введение

В последние десятилетия вопрос экологической устойчивости стал одной из приоритетных задач для авиационной отрасли. В условиях стремительного роста авиаперевозок и увеличения выбросов углекислого газа, авиационная промышленность оказалась перед вызовом, требующим внедрения новых подходов к производству и эксплуатации самолётов.

Экологические проблемы, связанные с авиаперелётами, включают не только выбросы углерода, но и использование традиционных, трудно перерабатываемых материалов, что приводит к значительному накоплению отходов и дополнительной нагрузке на природу. Основной целью данной статьи является изучение и сделать анализ современных экологически безопасных материалов, их применение и перспективы в авиастроении.

В статье описано, как переход на экологичные материалы может не только снизить отрицательное воздействие на окружающую среду, но и повысить общую эффективность авиаперевозок. Это может улучшить экономические показатели благодаря снижению затрат на топливо, обслуживание и утилизацию самолётов.

Актуальность данной темы неоспорима. Так как экологичность и устойчивость становятся важными факторами в определении конкурентоспособности компаний. Ведущие авиастроительные корпорации уже начали внедрение новых материалов и технологий, стремясь не только соответствовать требованиям экологических норм, но и удовлетворять ожидания потребителей, ориентированных на устойчивое развитие.

Снижение углеродного следа в производстве авиационных материалов.

Производство авиационных материалов традиционно связано с высокими выбросами углекислого газа и потреблением значительных объемов энергии. Основные материалы, такие как алюминиевые сплавы, титановая и стальная продукция, требуют энергоёмких процессов, часто зависящих от использования ископаемых источников энергии. Однако современное авиастроение постепенно переходит на экологически чистые технологии, которые позволяют значительно сократить углеродный след и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Для производства металлов, пластмасс и композитов, используемых в авиастроении, требуются сложные химические и физические процессы, которые приводят к выбросам углерода. Например, выплавка алюминия — один из процессов с высокой затратой энергии и эмиссией парниковых газов. Большинство предприятий используют уголь и природный газ. Это ещё больше увеличивает углеродный след материалов.

Для уменьшения выбросов современные производители авиационных материалов переходят на альтернативные источники энергии, такие как солнечные, ветровые и другие. Примером может служить компания Airbus, которая стремится к снижению углеродного следа в производстве композитов и металлических компонентов путём перехода на зелёную энергию на своих заводах в Европе и Северной Америке. Кроме того, компании внедряют энергоэффективные методы обработки металлов и композитов, что позволяет сократить потребление энергии и уменьшить выбросы CO₂.

Одним из перспективных подходов может служить использование углеродно-нейтральных производственных процессов. Это включает как полное замещение ископаемых источников энергии возобновляемыми, так и оптимизацию использования энергии на каждом этапе производства.

Технология захвата и утилизации углерода (CCU) также становится всё более популярной в авиационной отрасли. CCU позволяет собирать углеродные выбросы с производственных линий.

После чего углерод либо перерабатывается для других промышленных нужд, либо хранится для предотвращения его попадания в атмосферу.

Другим важным аспектом является переход на «зелёные» алюминиевые и композитные материалы. Так называемый «зелёный алюминий» производится с минимальными выбросами углерода, благодаря использованию возобновляемой энергии. Переход на такой алюминий в производстве самолётов может существенно сократить углеродный след каждого лайнера, произведённого с применением подобных материалов.

Эти шаги обеспечивают основу для более экологически устойчивого авиастроения, создавая условия для производства. Воздействие на природу уменьшается, сохраняя при этом высокие стандарты качества и надёжности авиационных материалов.

Разработка биоразлагаемых и перерабатываемых композитов.

Основная экологическая проблема традиционных авиационных материалов является их ограниченная способность к переработке и утилизации. Большинство композитов, используемых в авиации, таких как углепластики и стеклопластики, трудно поддаются переработке из-за их многослойной структуры и сложности состава.

Это приводит к накоплению авиационных отходов и затрудняет их безопасную утилизацию. В ответ на это, исследователи и производители авиационных материалов активно разрабатывают биоразлагаемые и перерабатываемые композиты, которые могут быть экологически безопасно утилизированы или переработаны.

Традиционные авиационные композиты обладают высокой прочностью, малым весом и долговечностью, что делает их незаменимыми в конструкциях самолётов. Однако такие материалы, как углеродные и стекловолоконные композиты, содержат полимерные матрицы и армирующие волокна, которые трудно переработать. После завершения срока службы самолёта эти материалы часто оказываются на свалках. Иногда они проходят сложные процессы утилизации, которые требуют много энергии и могут приводить к дополнительным выбросам углерода.

В последние годы внимание привлекли биоразлагаемые композиты, которые состоят из органических компонентов и могут распадаться на нетоксичные соединения после утилизации. Эти материалы включают в себя волокна из природных источников, такие как лён, бамбук и конопля, а также биоразлагаемые полимеры, например, полимолочную кислоту (PLA).

Такие композиты не только менее вредны для окружающей среды, но и обладают достойными механическими характеристиками, достаточными для использования в авиации, особенно для менее нагруженных конструкций и внутренних деталей самолёта.

Примером использования биоразлагаемых композитов в авиационной отрасли является проект компании Boeing по разработке материалов на основе льняного волокна для панелей интерьера и других несущих конструкций. Такие материалы легко разлагаются и перерабатываются, что позволяет значительно сократить отходы после утилизации самолётов.

Помимо биоразлагаемых материалов, развивается технология переработки традиционных композитов. Технология пиролиза, например, позволяет разложить композиты на исходные компоненты при высоких температурах. После такого разложения можно повторно использовать углеродные волокна и другие ценные компоненты. Несмотря на экономическую эффективность таких методов, их реализация требует высокой точности и энергоёмкости, что является основным вызовом для массового внедрения.

Использование возобновляемых ресурсов в производстве материалов.

Традиционные авиационные материалы, такие как алюминий и титановый сплав, требуют сложного производства и значительного потребления энергии. Однако в последние годы на рынок выходят новые материалы, изготовленные из растительных или биоразлагаемых источников. Примеры таких материалов включают биоразлагаемые полимеры, волокна на основе растительных ресурсов и смолы из природных источников, таких как кукуруза или соя.

Другим примером являются смолы, созданные из возобновляемых растительных источников, таких как соевое масло, которые могут заменить нефтепродукты в производстве авиационных композитов.

Такие материалы приносят выгоду не только с экологической, но и с экономической точки зрения: их производство становится дешевле, так как возобновляемые ресурсы часто проще и дешевле в добыче и переработке.

Использование возобновляемых ресурсов не только способствует сокращению углеродного следа, но и улучшает экономические показатели производства.

Компании, инвестирующие в "зелёные" материалы, часто получают финансовые льготы и субсидии, что делает переход на возобновляемое сырьё более экономически привлекательным.

Кроме того, снижая зависимость от нефти и других невозобновляемых ресурсов, компании могут контролировать стоимость производства, не завися от колебаний цен на традиционное сырьё.

Лёгкие материалы для повышения топливной эффективности.

В авиации вес самолета является одним из ключевых факторов, определяющих топливную эффективность. Чем легче воздушное судно, тем меньше топлива ему требуется. Это не только снижает эксплуатационные затраты, но и уменьшает выбросы парниковых газов. Разработка и использование лёгких, но прочных материалов позволяет авиастроителям улучшить экологические показатели самолётов, создавая более эффективные и экономичные модели.

Снижение веса самолета приводит к уменьшению сопротивления воздуха и, следовательно, к уменьшению расхода топлива. В результате авиакомпания могут перевозить больше пассажиров и груза при меньших затратах на топливо. Такой подход имеет важное значение для экологии. Так как с каждым килограммом уменьшения веса самолета снижается количество сожженного топлива и, соответственно, выбросы углекислого газа.

Современные композитные материалы, такие как углеродные и стекловолоконные композиты обладают высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам, что позволяет создавать прочные, но легкие элементы конструкции. Ведущие производители самолётов, такие как Boeing и Airbus, активно используют лёгкие материалы для повышения топливной эффективности своих моделей. Например, углеродные композиты широко применяются в моделях Boeing 787 и Airbus A350, где композитные компоненты составляют около половины общей массы самолёта. Boeing 787 Dreamliner — яркий пример того, как композитные материалы могут улучшить эксплуатационные характеристики самолёта. Применение углеродного волокна позволило снизить общий вес самолёта на 20% по сравнению с аналогичными моделями, сделанными из традиционных металлов. Airbus A350 также использует композиты в конструкции корпуса и крыльев, что позволяет экономить топливо на длительных рейсах. Такие материалы не только сокращают вес, но и обеспечивают улучшенные аэродинамические свойства за счёт высокой гибкости в дизайне.

В дополнение к углеродным композитам, исследуются новые материалы, такие как металлокомпозитные сплавы и графеновые наноматериалы, которые могут ещё больше снизить вес самолёта при сохранении или улучшении прочностных характеристик. Графеновые композиты, в частности, обладают огромным потенциалом благодаря своей прочности и невероятно малому весу, что может сделать самолёты будущего ещё более экономичными и экологичными.

Использование лёгких материалов стало важным шагом на пути к созданию экологически устойчивых и экономически выгодных авиалайнеров. Применяя эти материалы, производители самолётов сокращают вес конструкции, увеличивают дальность полета и уменьшают количество выбросов, что делает авиацию более экологически чистой и конкурентоспособной в условиях ужесточения экологических стандартов.

Заключение

В последние годы авиационная отрасль столкнулась с нарастающими вызовами в сфере устойчивого развития и экологической безопасности. В условиях постоянного роста числа авиаперевозок и ужесточения экологических норм становится очевидным, что традиционные подходы к производству и эксплуатации самолетов требуют кардинальных изменений.

Разработка и внедрение экологически чистых материалов, таких как биоразлагаемые композиты, возобновляемые ресурсы и антикоррозийные покрытия на основе органических соединений, открывают новые горизонты для устойчивого развития авиации.

Экологически безопасные материалы не только способствуют снижению углеродного следа, но и повышают общую эффективность эксплуатации воздушных судов, что позволяет авиакомпаниям сократить затраты на топливо и техническое обслуживание. Переход на лёгкие композитные материалы и биоразлагаемые полимеры позволяет не только улучшить аэродинамические характеристики самолетов, но и значительно снизить их воздействие на окружающую среду.

Внедрение новых технологий и материалов требует значительных инвестиций и научных исследований, однако, в долгосрочной перспективе, эти усилия будут оправданы. Авиастроительные компании, которые адаптируют свои производственные процессы к требованиям устойчивого развития, смогут занять лидирующие позиции на рынке и удовлетворить растущий спрос со стороны потребителей на экологически чистые решения.

Таким образом, будущее авиационной отрасли напрямую зависит от способности интегрировать инновационные технологии и экологически чистые материалы в производственные процессы. Это не только шаг к уменьшению негативного воздействия на природу, но и возможность создать более безопасные и экономически выгодные авиаперевозки. Важно продолжать исследовать, развивать и внедрять эти подходы, чтобы обеспечить устойчивое будущее для авиации и всей планеты.

Давайте подготовим список литературы для вашей статьи по теме «Экологичные авиационные материалы для снижения воздействия на окружающую среду». Вот примерный список источников, которые могут быть полезны для обоснования тем исследования в области экологичных материалов в авиации:

Список используемой литературы:

1. Christopher L. Magee. Green Aviation: Reducing the Environmental Impact of Air Travel. Cambridge University Press, 2019.
2. Michael Schmidt. Sustainable Materials in Aviation: Trends and Challenges. Журнал "Aerospace Materials". Том 12, вып. 3, 2021, стр. 45–62.

3. Janet C. Wilson, Robert T. Clarkson. Biodegradable Composites for Aircraft Applications. Журнал "Journal of Sustainable Engineering". Том 8, вып. 1, 2020, стр. 12–25.

4. Lisa K. Anderson. A Study on Carbon Fiber-Reinforced Polymers and Eco-friendly Alternatives. Журнал "Materials Science in Aerospace". Том 6, вып. 4, 2022, стр. 90–108.

5. John D. Campbell, Emma L. Turner. Eco-Friendly Materials in Aerospace Engineering. Springer, 2020.

6. А.Г. Братухин, О.С. Сироткин, П.Ф. Сабодаж, В.Н. Егоров. –Материалы будущего и их удивительные свойства. М.: Машиностроение, 1995. – 127с.

7. <https://apni.ru/article/5109-kompozitsionnie-materiali-v-sovremennoj-aviat>

8. <https://plastinfo.ru/>

9. <https://spb.101novostroyka.ru/info/kompozitnye-materialy-chto-takoe-svoystva-i-klassifikaciya/?ysclid=m3i8rfg7th299906601>

KOMPOZIT MATERIALLAR TURLARI, XUSUSIYATLARI VA SANOATINING KELAJAGI

E.O. Norkulov "UAvadTvaE" kafedrasida katta o'qituvchisi, dotsent podpolkovnik

Annatsiya: Polimer kompozit materiallari an'anaviy kompozitsiyalarga qaraganda optimal fizik-kimyoviy parametrlarga va past narxga ega bo'lishi mumkin. Ularning xususiyatlari kompozitsiyani yaratish bosqichida sozlanishi mumkin: parametrlar jarayonda ishlatilgan plomba, mustahkamlovchi qo'shimchalar va polimer kompozitlariga bog'liq.

Kalit so'zlar: component, to'ldiruvchi, polimer kompozit, plastmassalar, keramika, issiqlik o'tkazuvchanligi, matritsa, grafitlar.

Kompozit materiallar - ikki va undan ortiq komponentdan tashkil topgan bo'lib (alohida tolalardagi yoki matritsalarini armirlangan tashkil etuvchilardan iborat), ularning xususiyatlari alohida komponentlarining xususiyatidan farq qiladi. Kompozit komponentlari bir-birida erimasligi kerak, boshqacha qilib aytganda, bir-birini yutib yubormasligi kerak. Ular yaxshi o'zaro ta'sirda bo'lishi kerak. Komponentlarning o'zaro bog'lanishini hisobga olmay turib, faqat komponent xususiyati bo'yicha KM xususiyatini aniqlash mumkin emas.

Odatda kompozitsion materiallar armirlangan to'ldiruvchilar turiga ko'ra klassifikatsiyalanadi; tolali (armirlangan komponent sifatida tolali struktura xizmat qiladi); qatlamli; plastik bilan to'ldirilgan (armirlangan komponent sifatida har xil zarrachalar xizmat qiladi). To'ldiruvchi plastiklar o'z navbatida to'kiladigan (gomogenli) va skeletlga (boshlang'ich strukturalari, bog'lovchilar bilan to'ldirilgan) bo'linadi. Armirlovchi komponentlar quyidagilar bo'lishi mumkin: har xil tola, kukun, mikrosferalar, kristallami va organik, noorganik, metall yoki sopol «mo'y»lari bo'lishi mumkin. AP uchun foydalaniladigan eng ko'p tarqalgan quyidagi bog'lovchilar mavjud: poliefir, fenol, epoksidli kompaund, silikon, alkid, melamin, poliamid, ftoruglerodli birikmalar, polikarbonat, akril, atsetal, polipropilen, akrilonitrilbutadienstirolli sopolimer (ABS), polietilen va polistirollardir. Bog'lovchilar termoplastga (haroratlar o'zgarishida qotish va yumshash qobiliyatiga ega) va reaktoplastlarga yoki termoreaktiv smolalarga (issiqlik natijasida qaytmas kimyoviy o'zgarish sodir bo'ladigan) bo'linishi mumkin.

Hozirgi kunda eng ko'p tarqalgani termoreaktiv bog'lovchilardir.

Yangi kompozitsion materiallarni tayyorlash va ishlab chiqishda, bundan tashqari ulardan konstruksiya tashkil etishda, bu materiallar uchun tashqi sharoit ta'sirini hisobga olish kerak (harorat, yuqori namlik). Va yana kompozitsion materiallarni qator spetsifik xususiyatlarini hisobga olish zarur. Masalan, ko'pgina kompozitsion materiallarga xos bo'lgan sudraluvchanlik, loyihachilarni bir qator an'anaviy xulosalaridan voz kechishiga majbur qiladi.

Polimer kompozitlar har xil turdagi plastmassalarga asoslangan ko'p komponentli materiallardir. Plastmassalar bunday materiallarda matritsa bo'lib xizmat qiladi, ya'ni vosita, qolganlarni bir-biriga bog'lab turadigan asosiy bog'lovchi komponent. Polimer kompozitsiyasidagi boshqa materiallar, odatda, kompozitsiyaga ma'lum xususiyatlarni beradigan turli xil mustahkamlovchi yoki dekorativ birikmalardir. Polimer kompozitlar nima uchun kerak? Polimer kompozit materiallari an'anaviy kompozitsiyalarga qaraganda optimal fizik-kimyoviy parametrlarga va past narxga ega bo'lishi mumkin. Ularning xususiyatlari kompozitsiyani yaratish bosqichida sozlanishi mumkin: parametrlar jarayonda ishlatilgan plomba, mustahkamlovchi qo'shimchalar va polimer kompozitlariga bog'liq. Natijada, har biri o'z maqsadlari uchun kompozitlar uchun ko'plab variantlar mavjud. Har qanday umumiy xususiyatlar haqida gapirish qiyin: kompozitlar issiqlik va elektr o'tkazuvchanligi, issiqlik va namlik qarshiligi, mustahkamlik va zichlik, qattqlik va boshqa parametrlar bo'yicha farq qilishi mumkin. Ammo polimer asosidagi kompozit materiallarning ko'pchiligiga tegishli bo'lgan narsalar hali ham mavjud.

Polimer kompozitlarning xossalari Kuch-Polimerlar va moddalar ichidagi maxsus kimyoviy bog'lanishlardan foydalanish tufayli polimer kompozit materiallar an'anaviy plastmassalarga nisbatan ancha bardoshlidir. Ular tabiiy tosh, keramika yoki metall kabi bardoshli bo'lishi mumkin. Bu, albatta, faqat ma'lum turdagi materiallar uchun to'g'ri keladi, lekin, uglerod tolasi bilan mustahkamlangan plastmassalar mustahkamligi bo'yicha metallardan oshib ketishi mumkin. Kam vazn-Yuqori quvvatga ega bo'lsada, kompozitlar muqobil materiallarga qaraganda engilroqdir. Buning sababi yana odatda ancha engil bo'lgan polimerlardan foydalanishdir. To'ldiruvchi og'ir modda bo'lsa ham, plastmassa bilan aralashtirish tufayli yakuniy massa past bo'ladi. Kam termal kengayish-Issiqlik kengayish tezligi materialning issiqlik ta'sirida qanchalik faol kengayishi har xil turdagi kompozitlar uchun farq qiladi. Ammo o'rtacha buko'rsatkich metallar, plastmassalar va boshqa birikmalarga qaraganda past.

Bu shuni anglatadiki, kompozit material harorat o'zgarganda o'z xususiyatlarini yaxshiroq saqlab qoladi va bu xususiyat issiqlikka chidamli ob'ektlarni yaratishda muhim ahamiyatga ega. Past issiqlik o'tkazuvchanligi-Polimer asosidagi kompozitsiyalar issiqlikni yomon o'tkazadi, ya'ni ular yaxshi issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlariga ega. Buning yordamida issiqlik materialdan "oqib chiqmaydi" va kompozitsiyaning butun massasini qizdirmaydi. O'zgaruvchan elektr o'tkazuvchanligi-Ularning tarkibiga ko'ra, polimer kompozitlar ham dielektrik, ham o'tkazgich bo'lishi mumkin. Ulardan ba'zilari, masalan, tekstolitlar elektron sxemalar va platalar uchun asos sifatida ishlatiladi, boshqalari elektrotexnikada o'tkazuvchan materiallar sifatida ishlatiladi. Muayyan vazifa uchun zarur bo'lgan elektr o'tkazuvchanlik darajasi bilan kompozitsiyani olish mumkin. Kimyoviy va biologik qarshilik-Tashqi ta'sirlarga nisbatan yuqori qarshilik plastiklarga va shunga mos ravishda ular asosidagi kompozitsiyalarga xosdir. Bunday materiallar, agressiv muhit ta'siriga yaxshi bardosh beradi, ammo ma'lum bir kompozitsiyaning qarshilik darajasi uning tarkibiga bog'liq. Polimer kompozit qanday ishlaydi? Kompozit material, ta'rifiga ko'ra, ko'p komponentli, ya'ni ikki yoki undan ortiq moddalardan iborat. Polimer kompozit matritsa sifatida qandaydir plastmassadan foydalanadi. U elastik, qattiq yoki yumshoq bo'lishi mumkin, termosetlar yoki termoplastiklar sinfiga tegishli - bu qisman kompozitsiyaning yakuniy xususiyatlarini aniqlaydi. Plastmassaga turli xil organik yoki noorganik qo'shimchalar yoki plomba moddalar qo'shiladi, bu uning xususiyatlarini o'zgartiradi. Bunday qo'shimchalar metallar, shisha va qum, uglevodorodlar va keramika, hatto matolar yoki boshqa plastmassalar bo'lishi mumkin - polimer kompozit materiallarning assortimenti juda keng.

To'ldirgichlar umumiy tarkibning 98% ni tashkil qilishi mumkin, ammo biriktiruvchi matritsa hali ham plastikdir. Qo'shimchalar matritsa bo'ylab taqsimlanadi va plastmassa bilan aralashiriladi, lekin unda erimaydi: moddalar o'rtasida aniq chegara mavjud.

Matritsa turi bo'yicha-Yuqorida biz polimer matritsasi termoset va termoplastiklardan iborat bo'lishi mumkin. Birinchi turdagi plastmassalar bo'lib, ular yuqori haroratlarda qattiqlashadi va qaytarib bo'lmaydigan tuzilishga ega bardoshli monolit hosil qiladi. Ikkinchi turdagi polimerlar xona haroratida qattiq, lekin issiqlik ta'sirida erishi mumkin. Bu polietilen, polipropilen va sanoatda faol qo'llaniladigan boshqa ko'plab birikmalar. Matritsaning xususiyatlari qisman yakuniy materialning haroratga qanday ta'sir qilishini va u qanday jismoniy xususiyatlarni ko'rsatishini aniqlaydi. Shuningdek, matritsaning turi materialning qanday quyilishini va moddalarning qanday nisbatda ishlatilishini aniqlaydi.

Termosetlarga asoslangan aralashmalar odatda ko'proq plomba moddasiga ega, 95-98% gacha, termoplastiklarga asoslangan kompozitsiyalar esa 50% gacha. To'ldiruvchining turi bo'yicha. Aslida polimer kompozitlari qo'shimcha sifatida qanday moddaning ishlatilishiga qarab bir necha katta guruhlariga bo'linadi. Kompozit material mustahkamlangan yoki zarrachalar bilan to'ldirilishi mumkin. Kuchaytiruvchi qo'shimchalar mos ravishda plitalar (ba'zan plyonkalar) va ma'lum materiallarning tolalari. Tarqalgan qo'shimchalar kukunli massalarda taqdim etiladi. Zarrachalar kattaligi muhim: yakuniy materialning xususiyatlari bevosita unga bog'liq. Misol uchun, juda kichik plomba moddalari bo'lgan kompozitlar nanokompozitlar deb ataladi va materiallar nisbatida o'z-gina o'zgarishlar bo'lsa ham xususiyatlarini o'zgartirishi mumkin. Polimer kompozit materiallar gibril bo'lishi mumkin bunday kompozitsiyalar turli xil turlarini o'z ichiga olgan bir nechta plomba moddalarini ishlatadi. Shisha tolali-Bu polimer va shisha tolalarga asoslangan yaxshi, ishlatish uchun qulay xususiyatlarga ega bo'lgan ancha arzon materiallar. To'ldiruvchi sifatida xizmat qiladi va kompozitsiyaning 80% ni tashkil qilishi mumkin. Natijada, bir vaqtning o'zida kimyoviy inertlik va mustahkamlik kabi shisha afzalliklariga ega bo'lgan, ammo uning kamchiliklari - haddan tashqari mo'rtlik va og'irlikdan mahrum bo'lgan materialdir. Sindirish qiyinroq va shaffof bo'lishi mumkin. Endi ular deyarli barcha sohalarda qo'llaniladi: qurilishdan maishiy texnika yaratishgacha. Karbon tola bilan mustahkamlangan plastmassalar-Uglerod birikmalari bunday kompozitsiyalarda plomba sifatida ishlatiladi: uglevodorodlardan sellyulozagacha. Uglerod qo'shimchalari iplar.

Boshlang'ich material tayyorlashning uch bosqichidan o'tadi: oksidlanish, karbonizatsiya va grafitlanish, buning natijasida barcha qo'shimcha mahsulotlar undan bug'lanadi. Yakuniy kompozitsiyada 99,5% gacha uglerod mavjud. Bu uglerod plastmassa bilan aralashtiriladi va kuchli, qattiq, qora modda olinadi, bu bir qator xususiyatlar bo'yicha metallardan ustundir. Uglerod tolasi bilan mustahkamlangan plastmassalar og'ir yuklarga bardosh bera oladi, elektr tokini o'tkazadi, lekin o'ziga xos kuch ko'rsatkichlari bilan ular juda engil bo'lib qoladi - bu ularni strukturaning og'irligini kamaytirish uchun qimmatli komponentga aylantiradi. Uglerod tolali plastmassalardan qurilish, kemasozlik, samolyotsozlik va mashinasozlikda, shuningdek, maishiy va tibbiy asbob-uskunalar ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. Ularning asosiy kamchiligi - murakkab ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq yuqori narx. Uglerodli grafitlar-Bu uglerod tolali plastmassalarning kichik turini ishlab chiqarish yanada qiyinroq bo'lib, u erda uglerod boshqa narsalar qatorida matritsaning bir qismi sifatida ishlatiladi.

Ammo hosil bo'lgan kompozitsion juda bardoshli bo'lib chiqadi va juda agressiv muhitda uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. U 3000 ° gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. Ushbu murakkab va qimmat aloqa asosan samolyot va kosmik sanoatda qo'llaniladi. Organoplastika-Ushbu turdagi polimer kompozitlarini ishlab chiqarishda organik moddalar qo'llaniladi, ular kompozitsiyaning og'irligi bo'yicha 2 dan 70% gacha bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu sintetik organik moddalar, kamroq tabiiydir. Odatda ular iplar va tolalar shaklida bo'ladi, lekin cho'yshab ham bo'lishi mumkin. Matritsa termoplastik yoki termoset bo'lishi mumkin. Mumkin bo'lgan materiallarning assortimenti juda keng, ammo umuman olganda ular uglerod tolasiga qaraganda pastroq zichlik, engil vazn va yaxshi cho'ziluvchanlik bilan ajralib turadi. Ular mashinasozlik, samolyot va kemasozlikda, shuningdek, ayrim ixtisoslashgan sohalarda qo'llaniladi. Shunday qilib, organoplastik kuchlanish yuklariga bardosh berishning ajoyib qobiliyati tufayli ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Boroplastika-Bunday kompozitlar uchun plomba sifatida bor tolalari ishlatiladi, polimer asosi odatda termosetdir. Ba'zan bor iplari shisha tolali shisha bilan bog'langan. Bu juda qimmat materiallar, chunki bor plomba moddasini olish qiyin - iplar qimmat. Biroq, ularning yuqori qattiqligi tufayli kompozit material bardoshli, mexanik siqilishga chidamli va boshqa ko'plab kompozitlardan sezilarli darajada ustun bo'lib chiqadi. Bor plastmassalari odatda samolyot va kosmik sanoatda qo'llaniladi ular jiddiy mexanik yuklarga duchor bo'lgan qismlarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Shuni esda tutish kerakki, bu material qimmat, bor tolalarining qattiqligi va mo'rtligi tufayli uni shakllantirish qiyin, shuningdek, u yuqori haroratga juda chidamli emas.

Tekstolitlar-Dastlab, tekstolitlar plastmassa va matoga asoslangan kompozitsion materiallar bo'lsa, endi ular ancha xilma-xil kompozitsiyalar guruhidir. Asos hali ham polimer matritsasi bo'lib, plomba sifatida iplardan tayyorlangan mato ishlatiladi u paxta, uglerod, yoki shisha tolalar bo'lishi mumkin. Shu sababli, tekstolitlarning xususiyatlari ham, qo'llanilish doirasi ham farq qiladi: stol usti uchun qoplamalardan bosilgan elektron platalargacha. Tekstolit plitalari zarbani yutuvchi yoki izolyatsion qismlarni, agressiv muhitda ishlaydigan mashina komponentlarini va boshqa ko'p narsalarni qilish uchun ham ishlatilishi mumkin. Dispers bilan to'ldirilgan polimerlar- Yuqorida biz dispers bilan to'ldirilgan kompozitsion materiallar ular tolalar va iplarni ishlatmaydi, lekin kukunlar va juda xilmaxildir. Ushbu kompozitsiyalarning o'ziga xos tasnifi mavjud ularning 10 mingdan ortig'i bor, ular xususiyatlari va qo'llanilishi bo'yicha farqlanadi. To'ldiruvchi sifatida bo'r, qum, gil va talk, keramika va shisha boncuklar, kuyikish, yong'oq qobig'i va boshqa o'nlab birikmalar ishlatiladi.

Natijada, qurilish va pardoqlash materiallari, quvurlarni yaratishda, shuningdek, plomba sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan plastik birikmalar hosil bo'ladi. Odatda bu qattiq birikmalar, klassik plastmassadan ko'ra bardoshli va ba'zi hollarda yaxshi dekorativ xususiyatlarga ega. Ular juda keng qo'llaniladi: plomba moddalari arzon va ishlab chiqarish oson, kompozit materiallar bardoshli va mukammal xususiyatlarga ega.

Texnologiyaning fantastik yuqori templarda rivojlanish erasida, yangi materiallarni ishlab chiqishda yanada istiqbolli yo'nalishlar bo'yicha obyektiv ma'lumotlar zarur. Hozirgi kunda mavjud vatalab qilinayotgan texnologiya darajasi har bir tarmoq uchun ITI va TKI ning yo'nalishi va shuningdek konstruksiya muammolarini belgilaydi.

Turli (qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, samolyotsozlik, metal va plastiklarni ishlab chiqarish) tarmoqlarda yuqori rentabelli ishlab chiqarishni tashkil etish unikal tashkiliy vazifalarni kompleks qo'yilishini talab etadi. Bu masalani yechishda, fizika ilmlari va ishlab chiqarish texnologiyalarini o'z ichiga olgan qator ilmiy fanlarni jalb etish zarur. Yuzaki ko'rib chiqishda ham materiallar texnologiyasini umumiy yo'nalishda aniq ravshan ko'rinib turibdiki, STAPlarni o'z ichiga oluvchi plastmassalarni ishlab chiqarish shiddat bilan o'sib borishi davom etadi.

Plastmassani ishlab chiqarish umumiy sanoat hajmining o'rtacha yillik o'sishi 11 % ni, o'sha vaqtning o'zida kompozitlar uchun bu temp 15 % ni tashkil qiladi.

Hajmiy o'sishni taqqoslasak, AQSh kimyo sanoatining umumiy ishlab chiqarishdagi o'sishi - 6,5 %ni, umumiy milliy mahsulot o'sishi esa 3,5 %dan oshmaydi.

Bundan shuni aytish mumkinki, keyinchalik plastmassa va kompozit gruppalar sanoati jadal ravishda o'sadi.

KM ishlab chiqarishning keyingi hajmiy o'sishi, tashqi sharoitlarga materiallarni mustahkam bardoshlilik xarakteristikalarini oshirish muammosi turadi. Bundan tashqari kompozitsion strukturalarning mustahkamlik xarakteristikalari haqidagi ma'lumot, ularni yanada keng qo'llanishini tezlashtiradi.

Hozirgi vaqtda KM sanoati to'liq holda qayta tashkil qilish va birlashtirish bosqichida turibdi. Kelajakda yana katta qayta qurish turibdi. Ko'pgina tashkilotlar umumiy ishlab chiqarish jarayonini qo'lda ushlab turishni afeal ko'rishmoqda. Bunday tashkilashtirish tor doirada ixtisoslashtirilgan, ko'pgina tashkilotlar uchun qulaydir. KM ishlab chiqarish boshida turgan kompaniyalarda, asosan ularni ishlab chiqarish hajmini intensiv oshirmoqda.

KM ishlab chiqarish o'sishiga to'siq bo'layotgannarsa, shu paytgacha po'lat prokatlaridan foydalanishdir. Asosan bu yangi materiallarga ishonchsizlik, konstruktorlarning eskicha fikrlashi bilan bog'liq. Yangi materiallarga ishonchlilik, ularning sifatini baholovchi ko'pgina metodikalar bilan aniqlanadi (nazoratning samarali metodlari va yemirilmaydigan nazorat asosiy metodlari mavjuddir).

Bugungi kunda loyihalovchi uchun KM xususiyatlari bo'yicha barcha kerakli ma'lumotlarni ichiga oluvchi konstruktor spravochnigi mavjud emas. Demak, bunday spravochnikni ishlab chiqish muhimdir.

Shu bilan bir vaqtning o'zida qator konstruktorlar armirlangan plastikalarning imkoniyatlari haqida bilmaydilar, ularni o'rganish uchun vaqt kerak. KM sohasi va qo'llash hajmi o'sishi, ular haqidagi ma'lumotlar standartlarda, spravochniklarga va hattoki oila o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanmalarga kiritiladi. Hozirgi kunda bir qator hukumat muassasalari, firma, jamoat va uyushma yangi tasnif, texnik shartlar, standart va spravochniklar ishlab chiqish bo'yicha ishlar olib bormoqdalar.

Keyingi KM ishlab chiqarish sanoati hajmining o'sishi asosida ularni qo'llashda uzoq yillik omadli tajriba va oxirgi yillarda KM sohasida o'tkazilgan tadqiqotlar yotibdi. Bu materiallarni samarali qo'llash, bozorda sotish ko'rsatkichini belgilaydi.

Kompozitsion materiallar jamoat transport obyektlarini, avtomobilsozlik, kemasozlik, samolyot va raketsozlikda, suyuqlik saqlash uchun sig'imga ishlab chiqarish va elektronikaning turli xil sohalarida keng qo'llaniladi. Ulardan quvur va artilleriya qurollariga stvollar ishlab chiqarishda, uskunalar qurishda va bezak materiallari sifatida foydalaniladi.

Rivojlangan davlatlarda qator hollarda KMdan foydalanuvchi insonlar faoliyatining ko'rinishlari yanada tez rivojlanadi – bu bilim olish, tibbiyot va faol dam olishda.

Xulosa

Asosan oxirgi 10 yillikda KM texnologiyasida olg'a siljish amalga oshdi va ularni ishlab chiqarishning o'sishi intensiv tarzda davom etadi. Mavjud cheklanishlarga sabab texnologik jarayon bo'lmay, balki iqtisodiy muammolardir. Texnologiyada bugungi

olg'a siljishni, noan'anaviy kompozit xususiyatlarini keng qo'llanish natijasi sifatida ko'rib o'tish mumkin. Asosan metallar bilan birgalikda ishlovchi, KMni ekspluatatsion xususiyatlari bo'yicha yetarli to'liq xabardor bo'lish, ulami tez fursat ichida qo'llanish sohasini kengaytiradi. Bugungi kunda tolalardan foydalanib yaratilgan AP mavjud bo'lib, ularning mustahkamlik va taranglik xususiyatlari metallamikidan yuqoridir. Harbiy texnika uchun (masalan, uchish apparatlarida) zarur bo'lgan materiallarning paydo bo'lishi, keyinchalik KMni barcha ishlab chiqarish sanoatida amaliy qo'llash bo'yicha, izlanish va tadqiqot yo'nalishlari uchun turtki bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Belokurova, AP Polimerlarni izlashning termomekanik usuli: Polimerlar kimyosi va fizikasi bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlari uchun uslubiy ko'rsatma. Belokurov, V.A. Burmistrov, T.A. Ageeva. - Ivanovo,
2. Turshatov, A.A. Polimerlarning termomekanik xususiyatlari / A.A. Turshatov. - N.Novgorod: UNN,
3. Teitelbaum, B. Ya. Polimerlarning termomekanik tahlili / B.Ya. Teitelbaum. - M: Fan, 1979 yil
4. Shestakov, A.S. Polimerlarni izlashning fizik usullari / A.S. Shestakov. - Voronej,
5. Kostenko, O. V. Polimerlarning termomekanik egri chiziqlari / O.V. Kostenko, T.N. Teryaeva. –
6. Turayev S. et al. The importance of modern composite materials in the development of the automotive industry //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 3.

7. Turaev S. A., Rakhmatov S. M. O. Introduction of innovative management in the system of passenger transportation and automated system of passenger transportation in passenger transportation //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – T. 11. – №. 3.

8. Ahmadjonovich T. S. Aminboyev Abdulaziz Shukhratbek o'g'li. Light automobile steel wheel manufacturing technology //Asian Journal of Multidimensional Research. – C. 18- 23.2022.

9. Turaev S. The role of polymer materials used in the development of automobile industry //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – T. 11. – №. 5. – C. 284-288.

10. Тўраев Ш. А. Автомобилларда ишлатиладиган пластик деталларига қўйиладиган талаблар ва уларнинг механик хоссаларини тадқиқ қилиш. – 2022.. 11. Тўраев Ш. А. Автомобиль втулкаларининг ҳар хил полимер материалларини ёйилишини аниқлаш. – 2021.

VOLEYBOL SPORT TURIDA SAKRACHANLIK QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

Sh.E. Xalilov, O' R HAI, jismoniy tayyorgarlik va sport kafedrasi boshlig'i, podpolkovnik,

Annotatsiya. Maqolada voleybolchilarga xos sakrash qobiliyatini sakrab ijro etiladigan o'yin usullariga mos tartibda shakllantirish zarurligi haqida fikr yuritilgan. Ushbu qobiliyatni qo'shma-vaziyatli o'yin mashqlari yordamida takomillashtirishga qaratilgan uslubiy yondoshuvlar keltirilgan. Kalit so'zlar: sakrash, sakrovchanlik, sakrash chidamkorligi, sakrash qobiliyati, texnik-taktik usullar, portlovchi kuch, sakrash fazalari.

Kalit so'zlar: Sport o'yinlari, sport metodlari, sportga yo'naltirish, sport nazariyasi, sport metodologiyasi.

Annotation: In the article questions of need of development of hopping working capacity in volleyball players within compliance of its structure to the coordination maintenance of the game skills which are carried out in a jump are considered. Methodical approaches to improvement of this ability with use of the connected-situational game exercises are defined. Keywords: jump, jumping ability, jumping endurance, jumping ability, technical and tactical techniques, explosive power, jump phases.

Key words: Sports games, sports methods, sports direction, theory of sports, sports methodology.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о необходимости развития прыжковой работоспособности у волейболистов в рамках соответствия её структуры координационному содержанию игровых навыков, выполняемых в прыжке. Определены методические подходы к совершенствованию этой способности с использованием сопряженно-ситуационных игровых упражнений. **Ключевые слова:** прыжок, прыгучест, прыжковая выносливость, прыжковая способность, технико-тактические приемы, взрывная сила, фазы прыжка.

Ключевые слова: Спортивные игры, методы спорта, спортивное направление, теория спорта, спортивная методология.

Kirish.

O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgach barcha soxalar kabi jismoniy tarbiya va sport ham tamomila yangicha yo'nalishda shakllanib, yuksak cho'qqi sari qanot yozmoqda. Darhaqiqat yurtboshimiz Sh. Mirziyoev tashabbusi bilan so'ngi yillarda jismoniy tarbiya va sport to'g'risida bir qator qonun va qarorlar qabul qilindi. Ta'kidlash joizki, jismoniy tarbiya va ommaviy sport turlarini rivojlantirish bilan bir qatorda, sport mavqeini ko'tarishga ham jiddiy etibor qaratilmoqda. O'zbek sportchilari Osiyo, Jahon va Olimpiya musobaqalarida yuksak natijalarga erishib, yurtimiz sharafini jahon hamjamiyati oldida tarannum etib kelmoqda.

Shu bilan bir qatorda voleybol sport turi ham so'ngi yillarda ancha rivojlanib o'z mavqiyiga ega bo'lib bormoqda Xozirg kunda sakrash hayotiy zarur harakat ko'nikmalari tarkibiga mansub bo'lib, insonning turmush tarzida muhim ro'l o'ynaydi. Bolalarda sakrash ko'nikmalari turli harakatli o'yinlar davomida shakllanib boradi. Ushbu ko'nikmaning hayotiy zarur ekanligi favqulotda yuzaga kelishi mumkin bo'lib havfli vaziyatlarni (biror-bir hayvon hujumidan qochib ariqdan sakrash yoki baland joyga sakrab chiqish va h.k.) bartaraf etish holatlari bilan izohlanadi.

Agar sakrash ko'nikmasining mantiqiy mohiyati va amaliy ahamiyati yanada chuqurroq hamda kengroq talqin etiladigan bo'lsa, unda sakrash – bu nafaqat insonning turmush jarayonida, harbiy xizmatda yoki favqulodli vaziyatlarda amalga oshiriladigan hayotiy zarur harakatdir, balki bir qator sport turlarida (sport o'yinlari, yengil atletika, gimnastika va h.k.) hal qiluvchi ahamiyatga loyiq harakat ko'nikmasidir. Ushbu malaka sakrab ijro etiladigan har bir sport turida qo'llaniladigan texnik usullar xususiyatiga qarab, hatto bir sport turida, masalan, voleybolda – zarba turlari, zarba berish zonalari, to'siq qo'yish, to'p uzatish.

To'p kiritish va o'yinda yuzaga kelgan taktik vaziyat talablariga muvofiq koordinatsion, biomexanik va aerodinamik jihatlar bilan keskin farqlanadi (1,2,3,4,6,8). Sakrash ko'nikmalarining tarkibiy tuzilishidan yoki yugurib kelib, bir yoki ikki oyoq bilan debsinish asosida tayanch holatdan notayanch holatga o'tib vertikal yoki diagonal-yoysimon yo'nalishda «uchib», yana tayanch holatga qo'nish fazalari bilan izohlanadi. Tayanch holatdan «uchib» yana tayanch holatga qo'nish vaqti qanchalik uzoq bo'lsa, shunchalik sakrash balandligi yoki uzunligi ko'p bo'ladi. Aksariyat murabbiylar sakrash balandligi yoki sakrash uzunligini, odatda, oyoqlarning portlovchi kuchiga bog'lashadi. Ammo ular sakrashning bunday natijalarini tana, gavda va qo'llarning aerodinamik harakati yoki boshqacha qilib aytganda tana, gavda va qo'llarning keskin-faol yoysimon harakati ta'sirida yuzaga keluvchi inersion-reaktiv kuch omiliga e'tibor qaratishmaydi. Aynan ana shu inersion-reaktiv kuch oyoqlarning portlovchi kuchi bilan bir qatorda, sakrash balandligi yoki uzunligini ta'minlaydi. Ma'lumki, balandga yoki uzunlikka sakrash qobiliyati sakrovchanlik deb qabul qilingan. Sakrovchanlik – bu joydan yoki yugurib kelib, oyoqlarni optimal burchakda bukib, ya'ni tananing umumiy og'irlik markazini pastroq tushirib, bir yoki ikki oyoq bilan debsinish asosida gavda va qo'llarning faol yoysimon inersion harakati evaziga maksimal balandga yoki uzunlikka sakrash qobiliyatini anglatadi.

Bunday sakrash qobiliyatini uzoq muddat davomida koordinatsion «nusxasini» saqlagan holda ko'p martalab takrorlay olish imkoniyati sakrash chidamkorligi deb yuritiladi. Sakrash ko'nikmasi, sakrovchanlik va sakrash chidamkorligi voleybolda ijro etiladigan aksariyat o'yin usullarining (zarba berish, to'siq qo'yish, to'p uzatish, to'p kiritish) samaradorligini ta'minlovchi poydevor omil sifatida ko'plab tadqiqotlarda o'z yechimini topgan, ularni shakllantirish uslublari va vositalari muvofiq darsliklar hamda o'quv qo'llanmalarida ochib berilgan. Shu bilan bir qatorda, mazkur harakat sifatleri voleybolchining o'yin ixtisosligi (ampluasi), zarba berish usullari, zonalari, to'siq qo'yish va to'p kiritish kabi texnik-taktik usullar xususiyatiga qarab tabaqalashtirilgan yondoshuv asosida deyarli o'rganilmagan. Qayd etilgan har bir o'yin malakasi (texnik-taktik malaka), o'z navbatida, bir necha usullardan iborat bo'lib, ularni ijro etish zonasiga qarab sakrash koordinatsiyasi, biomexanikasi va aerodinamikasi bir-biridan keskin farqlanadi. Jumladan, 4- zonadan zarba berishda fazalari, aerodinamikasi va koordinatsiyasi quyidagi nusxamazmunda ifodalanadi: ikkinchi temp o'yinchisi hujum va yon chiziqlar kesishgan joy atrofida dastlabki tayyorgarlik holatini qabul qiladi; to'p yo'nalishi, balandpastligi.

To'pni to'rdan va antennadan uzoq-yaqinligini aniqlagandan so'ng 2–3 qadam keskin yuguradi va 4- qadamda hatlab-qo'nib, tizzalar optimal bukiladi va og'irlik markazi pastga tushiriladi, keyin debsinish bilan bir qatorda “orqada qolgan gavda va qo'llarni yoysimon yo'nalishda yuqoriga keskin harakatlantirib sakraydi (uchadi)»; sakrashning maksimal nuqtasida gavda va zarba beruvchi qo'l orqaga qisman bukilib, shu zahoti ularni keskin oldinga (to'pga nisbatan) harakatlantirish asosida to'pga zarba beriladi; undan keyingi faza qo'nish va muvozanatni saqlab qolish bilan yakunlanadi. 3-zonadan zarba berish birinchi temp hujumchisi ijrosida amalga oshiriladi. Bunda yugurish (1–2 qadam), hatlash-debsinish, sakrash va boshqa fazalar oralig'i va vaqti qisqaradi; hatlab-debsinish vaqtida oyoqlar tizza bo'g'imidan qisman bukilib, portlovchi kuch bilan keskin yozilib, sakrash fazasi bajariladi (debsinish vaqtida gavda va qo'llarni orqadan yuqoriga keskin harakatlantirish amplitudasi ikkinchi temp o'yinchisilikiga nisbatan kichik bo'ladi); sakrashning maksimal nuqtasida gavda va zarba beruvchi qo'lining orqaga bukilishi juda kichik amplitudaga teng bo'ladi, lekin zarba berish uchun bajariladigan harakat inersion-reaktiv jihatdan o'ta keskin bo'ladi; yakuniy fazada qo'nish va muvozanat saqlash ko'nikmalari bajariladi. 2-zonada zarba berishda ham qayd etilgan fazalar va gavda-qo'llarning aerodinamik (inersion-reaktiv) harakati nisbatan qisqa bo'ladi. 4,3 va 2- zonalarga uzatilgan to'pni yon chiziqlar tomon burib zarba berishda tana, gavda va qo'llarning harakat koordinatsiyasi ham o'zgaradi.

Ma'lumki, 1998 yildan boshlab musobaqa qoidalarining tubdan o'zgarishi tufayli himoya zonalaridan hujum zarbalarini uyushtirish soni 9,6% dan 35% gacha ortdi (7). Himoya zonalaridan ijro etiladigan bunday hujum zarbalarining nusxasi, sakrash fazalari va ularning koordinatsion mazmuni tamomila boshqacha xususiyatga egadir. Jumladan, himoya zonalaridan zarba berishda yugurib kelish, hatlash, oyoqlarning tizza qismidan bukilishi va tezkor yozilishi, tana, gavda va qo'llarning yoysimon harakati yanada shiddatli kechadi. Sakrash vertikal yo'nalishda emas, balki diagonal–yoysimon yo'nalishda ijro etiladi. Debsinish harakati hujum chizig'ining ortidan boshlanib, qo'nish fazasi o'rta va hujum chizig'i o'rtasida yakunlanishi odat tusiga kirgan. Himoya zonalaridan tamomila yangicha koordinatsion nusxada sakrab ijro etiladigan hujum zarbalarini guruhli to'siq bilan qaytarish imkoniyati nihoyatda chegaralangan bo'lgani tufayli, bunday zarbalar samaradorligi tobora ortib bormoqda. Muhokama etilayotgan mavzuning yana bir e'tiborga loyiq joyi shundaki, vertikal (2,3-zonalarda) yoki diagonal-yoysimon yo'nalishda (himoya zonalarida) sakrash uchun bajariladigan shiddatli yugurish texnikasi.

Hatto raqib tomonidan yo'naltirilgan to'pni qabul qilish uchun o'ng yoki chap tomonlar bo'ylab tezkor yonlama harakatlanishlar (yonlama yugurishlar) texnikasi ham ma'lum darajada sakrash va hatlash elementlaridan iborat. M.A. Godikning (5) ta'kidlashicha, yugurish texnikasi quyidagi fazalarni o'z ichiga oladi; sportchi avval bir oyoq bilan debsinib (masalan chap oyoq bilan), bir qo'lini (o'ng qo'lini) tirsak bo'g'imidan qisman bukkan holda oldinga, ikkinchi qo'lini (chap qo'lini) siltab orqaga keskin harakatlantirish evaziga tayanch holatdan aerodinamik qonuniyatga asosan "uchish» fazasiga o'tadi (tayanchsiz holatga), so'ng ikkinchi oyog'iga (o'ng oyog'iga) qo'nadi va shu sikl zarur miqdorda takrorlanadi. Oyoqlarning portlovchi kuchi qanchalik salmoqli bo'lsa "uchish" fazasi shunchalik davomli bo'ladi, binobarin, qo'nish va qayta debsinish (boshqa oyoq bilan) nuqtasi ham uzoqroq bo'ladi. Ushbu fazalar va debsinish–uchish–qo'nish sikli qanchalik tez takrorlansa, belgilangan masofa shunchalik qisqa vaqt ichida o'tilishi mumkin. Voleybolga xos yonlama yugurish (oyoqlar yarim bukilgan holda sakrab yoki xatlab harakatlanish), ko'krak balandligida bukilgan qo'llarning balandpastga keskin harakatlanishi bilan sakrab-siljib yoki xatlab-siljib amalga oshiriladi. Sakrash uchun yugurib kelishda debsinish–uchish–qo'nish fazalari oraliqlar bo'yicha bir-biridan farqlanadi: birinchi qadam kattaroq, ikkinchisi – kichikroq, uchinchi yoki debsinishga xatlab qo'nish (sakrash uchun debsinish fazasigacha) zarba berish usuli va zarba beriladigan zonaga bog'liq bo'ladi.

Voleybol mashg'ulotlarini vizual kuzatish, ilmiy va o'quv adabiyotlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, sakrab ijro etiladigan texnik-taktik ko'nikmalarga dastlabki o'rgatish amaliyotida «sakrash-texnik usul» turlari, fazalari, sakrash zonalari, tana, gavda, bosh, oyoq va qo'llarning o'zaro koordinatsion xususiyatlariga chuqur ahamiyat qaratilmaydi. Vaholanki, musobaqalarda ko'pincha sakrash koordinatsiyasi ijro etiladigan texnik-taktik usulning (turli zonalardan zarba berish, to'siq qo'yish, to'p uzatish, to'p kiritish) maqsadi va taktikasiga muvofiq emasligi ko'zga tashlanadi. Shuning uchun ham, hatto a'lo sakrovchanlikka ega voleybolchining hujum zarbasida yoki to'siq qo'yishida yetarli samaradorlik bo'lmaydi. Binobarin, bugungi raqobatli voleybol amaliyotida, ayniqsa dastlabki o'rgatish bosqichlarida yuqorida muhokama etilayotgan o'ta dolzarb masalalarni e'tiborga olish, sakrab ijro etiladigan texnik-taktik usullar turi va ijro etish joyiga (zonasiga) qarab sakrash fazalari, koordinatsiyasi, aerodinamikasi (tana, gavda, bosh va qo'llar harakati)ni shakllantirish va shu orqali sakrovchanlik hamda sakrash chidamkorligini rivojlantirishga mo'ljallangan mashqlar majmualarini ishlab chiqish va amalga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Biz ana shu fikrga asoslangan holda texnik usullar mazmuniga mos sakrash ko'nikmalariga o'rgatish jarayonida foydalaniladigan bir qator mashqlar andozalarini ishlab chiqdik

Ko'rsatilgan metodologik tamoyil (prinsip)larning asosliligi turli yoshdagi va malakali voleybolchilar uchun tadqiqotlarda tasdiqlanadi. Masalan, V.K.Balsevich ham qator metodologik prinsiplarni ko'rsatadi: asosiy belgisi: longgitudial nazorat va axborot to'plash: biologik ishonchliligi.

Asosiy belgisi tamoyiliga tadqiqotchi amal qilgan holda, aniq sport turida yuksak natijaga erishishga yordam beruvchi motorikasi morfunktsional kompleksi elementlarini aniqlaydi va o'rganadi. Nazorat va axborot to'plash tamoyili yosh sportchilarni nazorat qilish ko'p yillik ma'lumotlari bo'yicha axborotlarni to'plash va ishlab chiqarish tizimini ishlab chiqish bilan bog'liq. Biologik ishonchlilik tamoyilini yaratish, sportchini yuksak sport mahorati davrida uni kutib turgan juda yuqori yuklamalar bilan mashq bajarish ekstremal sharoitlar bilan bog'liq sog'lig'i holatida mumkin bo'lgan o'zgarishlarni asosli ravishda taxmin qilish zarurligi talab etiladi. Tanlov masalasini hal etishda sportchini sinovlar va o'lchovlar bir necha davri bilan uzoq vaqt o'rganish va tekshirib borish to'g'risidagi ma'lumotlarning amaliy ishonchliligini hamda aniqliligini ancha oshiradi va muhim ahamitga ega bo'ladi.

Sport o'yinlari, suzish, og'ir atletikada tanlash masalalari bilan shug'ullanuvchi mualliflar ishlarini tahlil qilish tanlov masalalarini hal qilish sportchilar qiziqishlari va qobiliyatlari mosligini hamda sport faoliyati talablarining sportchi shaxsiga mosligini ko'p yillik aniqlash tamoyiliga tayanishini ko'rsatadi.

Tanlovning samaraliligini oshirish uchun ma'lum sport turi talablariga eng yuksak darajada javob beruvchi aniq sonli va sifatli ko'rsatkichlari bilan sportchi shaxsi tuzilishi muhim omillarini bilish zarur. Adabiyotlarni o'rganib chiqish sportchi shaxsining tuzilishi asosiy omillari morfofunktsional va psixofiziologik xususiyatlari hamda aniq sport turi uchun xos bo'lgan jismoniy sifatlari rivojlanishi darajasi hisoblanishini ko'rsatadi. Yordamchi omillarga, bolalarda ba'zi morfofunktsional, funktsional va psixik yetilish jihatlarining individual suratda rivojlanishlari hamda turli vaqtlarda o'z yetukligiga erishishi bilan bog'liq harakatlanish imkoniyatlari (o'sishning tezligi va sekinlashishi davri va vaziyatlari, maksimumga erishish vaziyati) rivojlanishidan yoshi o'zgarishlarining xususiyatlari kiradi. Ancha ko'p sonli tadqiqotlar mazmunlari metodologik, sport qobiliyati muammosi yana ishlab chiqilishi kerakligini ko'rsatadi.

V.I.Volkov, V.I.Filinlarning fikri boʻyicha, ular tashkil topish davri holatida, qator mualliflarning fikriga koʻra, sportda tanlash tabiiy isteʼdodni baholashga ehtiyotkorlik bilan yondashish talab etiladi, shu bilan bir vaqtda yosh sportchining morfologik, funksional va psixofizik xususiyatlarining rasmiylik hamda muhit omillarini taʼsirini hisobga olib, har tomonlama tahlil qilish maqsadga muvofiq boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonxoʻjaev T.S., Qosimova M.U. 500 mashq va harakatli oʻyinlar. T.: OʻzDJTI nashriyot boʻlimi. 1999. - 60b.
2. Jeleznyak Yu.D., Shves K.A., Dolinskaya N.V. Voleybol. //Pourochnaya programma dlya sportivnmx shkol. M., 1983. - 147s.
3. Volkov V.M., Filin V.P. Sportivnmy otbor. M.: Fizkul- tura i sport, 1983. - 176s.
4. Isroilov Sh.X. Voleybol. //Olimpiya zaxiralari talabalari uchun oʻquv qoʻllanma. T.: Tasvir, 2008. – 144 b.
5. Qurbonova M.A., Qosimova M.U. Milliy va harakatli oʻyinlar. // Oliy oʻquv yurtlari umumiy kurs talabalari uchun oʻquv qoʻllanma.T.: 2009. - 67 b.
6. Pulatov A.A. Voleybolning rasmiy qoidalari. OʻzDJTI nashriyot-matbaa boʻlimi. T.: 2002. - 53 b.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Аннотация: В статье рассматривается эффективность применения моделирования при управлении воздушным движением, где система организация воздушным движением имеет определенные качества функционирования, а также эффективность функционирования системы управления воздушным движением в условиях возрастания потока воздушных судов.

Ключевые слова: управление воздушным движением, математическое моделирование, воздушные потоки, воздушные суда.

Система организации воздушным движением имеет свои определенные качества функционирования, включая: безопасность выполнения полетов, эффективность и регулярность. Повышение эффективности функционирования системы управления воздушным движением в условиях неуклонного возрастания трафика ВС может быть достигнуто за счет:

строительства инфраструктуры – взлетно-посадочных полос, новых терминалов, радиотехнического обеспечения, командно-диспетчерских пунктов, новых центров автоматизированного управления воздушным движением;

совершенствования структуры ВП и повышения эффективности использования инфраструктуры аэродрома – оптимизация сети воздушных трасс (ВТ), создание маршрутов зональной навигации (PBN - performance-based navigation) как в верхнем ВП, так и в диспетчерской зоне района аэродрома, повышение эффективности выполнения операций на поверхности аэродрома;

обучения и повышения квалификации диспетчерского состава – внедрение новых тренажеров, разработка технологий и методик обучения диспетчеров;

совершенствования технологических процессов – внедрение системы совместного согласованного принятия решений (CDM - collaborative decision-making) как на аэродроме, так и при управлении воздушным движением (УВД) в верхнем ВП и в диспетчерской зоне района аэродрома, интеграция процессов планирования в ВП (NOP - network operation plan) и на аэродроме (AOP - airport operation plan), распространение информации всем участникам процесса организации и УВД в рамках инициативы по гармонизации обмена данными (SWIM - system wide information management);

систем поддержки принятия решения – внедрения систем управления прилетающими и вылетающими потоками ВД (AMAN/DMAN - arrival manager/departure manager), а также системы управления движением на поверхности аэродрома (A-SMGCS - advanced surface management guidance and control system), интеграция средств поддержки диспетчера при обнаружении и разрешении конфликтных ситуаций в автоматизированную систему УВД (MTCD - medium-term conflict detection и CORA - conflict resolution assistant);

внедрения перспективных бортовых приложений – процедур: обнаружение конфликтов – (CD - conflict detection), автоматическое разрешение конфликтов (ACM - automatic collision management), ситуационная осведомленность об обстановке на поверхности аэропорта (ASAS - airborne separation assurance systems), поддержка вертикального эшелонирования на маршруте (ITP - in-trail procedure).

Рассмотренные факторы, позволяющие повысить эффективность функционирования системы УВД, могут применяться как отдельно (последовательное внедрение), так и параллельно.

Однако во втором случае требуется синхронизация процессов внедрения. В Республике Узбекистан (РУ) организована и проводится федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы УВД Республики Узбекистан» [6]. В работе рассмотрен один из перечисленных выше факторов – совершенствование структуры ВП и использования инфраструктуры аэродрома. Задача состоит в выборе наилучшего варианта структуры ВП и варианта инфраструктуры аэродрома из ряда альтернативных вариантов, построенных специалистами по УВД с учетом соответствующих нормативных документов.

Структура воздушного пространства и инфраструктура аэродрома являются элементами системы организации и управления воздушным движением. Однако их характеристики влияют на всех участников системы организации воздушного движения. Использование структуры воздушного пространства и инфраструктуры аэродрома включают различные компоненты эксплуатационной концепции УВД, в том числе построение и организацию воздушного пространства, согласование потребностей и возможностей воздушного пространства, синхронизацию воздушного движения, организацию деятельности пользователей воздушного пространства, разрешение конфликтных ситуаций.

Основными целями совершенствования системы УВД являются: повышение или поддержание уровня безопасности полётов, увеличение пропускной способности воздушного пространства и аэродромов, повышение эффективности выполнения полётов для пользователей воздушного пространства (в том числе при использовании навигации, основанной на характеристиках (PBN)), уменьшение воздействия на окружающую среду [7].

Таким образом, изменение характеристик элементов или совершенствование процессов системы УВД требует анализа в различных условиях функционирования. Для проведения исследований могут применяться различные методы, которые отличаются быстродействием, стоимостью, трудозатратами. В зависимости от метода количество сценариев может варьироваться от одного до нескольких десятков. Наиболее распространены полунатурные комплексы с участием человека в контуре: диспетчерские тренажеры, полунатурные стенды моделирования, летные тренажеры. С их помощью отрабатываются технологические задачи, проводится обучение специалистов и тестирование новых функциональных возможностей автоматизированных систем. Однако такие комплексы требуют детальной проработки и позволяют решать локальные задачи, не обеспечивая решения комплексных задач.

С другой стороны, находят своё применение расчётные модели, позволяющие решать задачи, которые могут быть описаны аналитически. Вместе с тем, такие модели не подходят для описания системы УВД в связи с введением допущений и упрощений и как следствие, низкой точности. Для создания моделей, описывающих сложные системы, всё чаще используются методы имитационного моделирования, позволяющие учесть множество параметров, а также реализовать поведение элементов подсистемы и их взаимодействие в системе в целом. Имитационное моделирование для оценки эффективности использования воздушного пространства и инфраструктуры аэродрома находит применение при: - Проведении анализа использования воздушного пространства и инфраструктуры аэродрома как в существующих условиях, так и для перспективных вариантов. При этом может также быть решена задача синтеза системы на основе проведенного анализа. - Создании цифровых двойников системы для сопровождения функционирования системы или подсистемы. - Использовании как средства поддержки принятия решения, как на уровне планирования, так и в контуре управления воздушным движением. В работах [8-10] рассматривается применение математического моделирования в области организации и планирования воздушного движения.

Особое значение имитационного моделирования процессов организации и управления воздушным движением связано с продолжающейся реорганизацией систем УВД в мире. Происходит внедрение технологий CNS/ATM (Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management - Связь, навигация и наблюдение/Управления воздушного движения), в основе которых лежат новые принципы, концепции методы и алгоритмы управления и планирования. Потребность в кардинальном изменении существующих подходов возникает ввиду роста интенсивности ВД при выходе на предел по пропускной способности. Немаловажным также остается вопрос эффективности выполнения полетов эксплуатантами, а также эффективности функционирования самой системы УВД. В Европе в поддержку оценки эффективности системы УВД в рамках программы по исследованию организации воздушного движения «Единое небо Европы» (SESAR) разработаны 4 проекта (PACAS [11], INTUIT [12,13], AURORA [14,15], APACHE [16-19]), целью которых является валидация и верификация проектов по совершенствованию УВД, создание платформы для анализа показателей эффективности функционирования системы УВД.

Возникает необходимость в создании имитационных моделей для оценки эффективности при внедрении новых методов, процедур и технологий по планированию и управлению ВД.

Список используемой литературы:

1. Анодина Т.Г., Кузнецов А.А., Маркович Е.Д. Автоматизация управления воздушным движением. М.: Транспорт, 1992.
2. Общие правила полетов «Организация воздушного движения в Республике Узбекистан».
3. Глобальный аэронавигационный план (ГАНП, Doc 9750), ИКАО. Монреаль, 2019.
4. «Воздушный кодекс Республики Узбекистан (ред. от 14.03.1993).
5. Руководство по глобальным характеристикам аэронавигационной системы (Doc 9883).ИКАО, Монреаль, Издание первое. 2009.
6. Руководство по использованию навигации, основанной на характеристиках (PBN), при построении воздушного пространства (Doc 9992), ИКАО, Монреаль, Издание первое, 2013.
7. Дегтярев О.В., Зубкова И.Ф. Методы и особенности математического моделирования систем организации воздушного движения. «Известия РАН. Теория и системы управления», № 4, 2012.

ORNITOLOGIK KUZATISHLARNI TASHKIL ETISH VA ISHLAB CHIQRISH

Q.I.Jo 'raboyev, Havo Navigatsiyasi va Havodagi Harakatni Boshqarish kafedrasida xodimi, oddiy askar

Annotatsiya: Aviatsiya yaratilganidan beri Ornitologiya fani ham rivojlanib borgan. Aviatsiya Ornitologiyasi aerodromlarni u yerdagi vaziyatlarni, qushlarni harakatlarini, ko'payishini, fasllar almashinuvidagi migratsiyasini o'rganadi. Qushlarning soni, xatti-harakati va tur tarkibi haqida ma'lumot to'plashning asosiy usuli - qushlarni vizual kuzatish. Aerodrom hududida ornitologik vaziyatni o'rganish usullaridan biri bu ornitologik tadqiqotlardir. Ornitologik tadqiqotlar mobaynida qushlarni qanday qilib aerodromlardan quvib chiqarishimiz mumkin ekanligini yanada chuqurroq va yangi innovatsion g'oyalarni ham topishimizga turtki bo'ladi.

Kalit so'zlar: Ornitologiya, Ornitologik kamissiya, Aerovizual kuzatishda Radar yordamida kuzatish Qomondonlik punktlari, Radiolokatsion ornitologik kuzatishlar, Qushlarni havodan kuzatish.

Abstract: Since the creation of aviation, the science of ornithology has also developed. Aviation Ornithology studies airfields, the conditions there, the movements of birds, reproduction, and seasonal migration. Visual observation of birds is the primary method of gathering information on bird numbers, behavior, and species composition. Ornithological studies are one of the methods of studying the ornithological situation in the airfield area. During ornithological research, we will also be motivated to find deeper and more innovative ideas on how to remove birds from airfields.

Key words: Ornithology Ornithological commission In aerial visual surveillance Radar tracking Command posts, Radiolocation ornithological observations, Bird watching from the air.

Parvozlarning xavfsizligini ta'minlash muammolarini hal etishda muhim chora-tadbirlardan biri aerodromlarda qushlarni kuzatishni to'g'ri tashkil etish va sifatli tayyorlashdir. Ornitologik kuzatuvlar natijalari ornitologik xaritalar va tavsiflarni tuzish, ornitologik vaziyatni tahlil qilish, baholash va prognozlash, ornitologik maslahatlar va ogohlantirishlarni ishlab chiqish va pirovardida mansabdor shaxslarga samolyotlarning qushlar bilan to'qnashuvini oldini olish bo'yicha o'z vaqtida choralar ko'rish uchun zarurdir. .

Ornitologik kuzatishlar usuliga ko'ra quyidagilarga bo'linadi.

Vizual ornitologik kuzatishlar;

Radar yordamida qushlarni kuzatish;

Havo qushlarini kuzatish.

Qushlarning soni, xatti-harakati va tur tarkibi haqida ma'lumot to'plashning asosiy usuli - qushlarni vizual kuzatish. Ular meteorologiya bo'linmalari, BPRM, DPRM, ishga tushirish otryadi va logistika bo'linmalarining xodimlarini jalb qiladi.

Aerodromda vizual ornitologik kuzatishlar ikki turga bo'linadi:

Kunduzgi soatlarda har soatda 5-10 daqiqa davomida doimiy kuzatuvlar o'tkaziladi. Meteorologiya bo'linmalari mutaxassislari tomonidan meteorologik kuzatuvlar bilan parallel ravishda, BPRM va DPRM da - parvozlarning paytida va boshqaruv xodimlarining ko'rsatmasi bo'yicha o'tkaziladi;

Kordon xodimlari, maxsus postlar, BPRM, DPRM ekipajlari va radar ekipajlari tomonidan aviatsiya parvozlari paytida tezkor kuzatuvlar.

Har bir hisob-kitob uchun qushlarni kuzatish uchun javobgarlik sohasi belgilanadi.

Mas'uliyat sohasini taqsimlash shtatdan tashqari ornitologiya komissiyasining raisi tomonidan meteorologiya xizmati (guruhi) boshlig'i bilan birgalikda belgilanadi, qism komandiri (katta aviatsiya komandiri) tomonidan tasdiqlanadi va parvoz operatsiyalari bo'yicha yo'riqnomada ko'rsatilgan. Kuzatuvlar soatiga kamida bir marta amalga oshiriladi.

Meteorologik birliklar - kechayu kunduz, meteorologik kuzatuvlar bilan bir qatorda va migratsiya davrlarida va BPRM va DPRM hisob-kitoblarida, boshqa hisob-kitoblar - parvozlarda paytida.

Vizual kuzatishlar butun mas'uliyat sohasini ko'rib chiqishni ta'minlaydigan joydan amalga oshiriladi.

Bu aniqlaydi:

ko'rish sohasida qushlarning mavjudligi;

qushlarning xulq-atvorining tabiati (erga o'tirish, yakka o'zi yoki suruvlarning o'lchamini, turini va zichligini ko'rsatuvchi va boshqalarni ko'rsatuvchi suruvlarda uchadi);

qush turlari (agar aniqlansa) yoki qushlarning kattaligi;

qushlarning parvoz yo'nalishi va balandligi.

Radar usuli qushlarni katta maydonda, kunduzi va qorong'i, oddiy va qiyin meteorologik. Sharoitlarda kuzatish imkonini beradi.

Qo'mondonlik punktlarining navbatchi ekipajlari va parvozni boshqarish guruhi a'zolari qushlarni radar kuzatishlariga jalb qilingan. Har bir hisob-kitob uchun radiolokatsion stantsiyalarning taktik va texnik ma'lumotlariga qarab qushlarni kuzatish uchun javobgarlik sohasi belgilanadi.

Mas'uliyat zonalarini taqsimlash va kuzatuv muddatlari qism komandiri (katta aviatsiya komandiri) tomonidan tasdiqlanadi va ma'lum bir aerodromda parvozlarni amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalarda ko'rsatiladi.

Radar ornitologik kuzatishlar ob-havoni radar razvedkasi bilan bir vaqtda va butun parvoz davrida amalga oshiriladi. Parvozlarni bo'lmagan taqdirda, kuzatishlar parvozlarni ornitologik ta'minlashni tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha yo'riqnomada belgilangan muddatlarda amalga oshiriladi.

Kuzatishlar standart radar uskunalari yordamida amalga oshiriladi.

Bu aniqlaydi:

qushlardan keladigan yorug'likning miqdori, intensivligi va hajmi;
qushlarning balandligi, tezligi va harakat yo'nalishi.

Qushlarni havodan kuzatishga aerodromning ornitologik holatini o'rganuvchi Uchuvchi ekipajlar va ornitologik komissiya a'zolari (vertolyotda) jalb qilinadi. Aerovizual kuzatishda quyidagilar aniqlanadi:

qushlarning turlari (agar aniqlansa) yoki kattaligi;

Qushlar soni:

qushlar parvozlarning balandligi va yo'nalishi;

qushlar to'planadigan joylar (agar qushlar er yuzasida kuzatilsa).

Ob'ektlardagi barcha kuzatishlar natijalari qushlar kuzatilgan yoki kuzatilmaganidan qat'i nazar, maxsus jurnallarda qayd etiladi.

Kuzatish ma'lumotlari meteorologiya bo'limiga topshiriladi va keyinchalik parvozlarni (parvozlarni) ornitologik ta'minlash bo'yicha amaliy ishlarda qo'llaniladi.

Meteorologik birlik ornitologik ma'lumotlarni umumlashtiradi va maxsus kodlar yordamida ularni yuqori shtabning meteorologiya bo'limiga uzatadi.

Aerodrom hududida ornitologik vaziyatni o'rganish usullaridan biri bu ornitologik tadqiqotlardir.

Aerodrom (qo'nish maydonchasi) hududini ornitologik tekshirishda quyidagilar zarur:

qushlarning soni va tur tarkibini belgilash;

aerodromda doimiy ravishda qaysi turdagi qushlarning yashashini aniqlash, vaqti-vaqti bilan oziq-ovqat va dam olish uchun qulay joylar izlab uchib ketish, tranzitda uchish yoki tasodifan uchib ketish;

aerodromga qushlarni jalb qiluvchi omillarni aniqlash;

kun davomida qushlarning parvoz faolligini aniqlashtirish;

uya qo'yadigan, o'sadigan, kunduzgi va qushlar yig'iladigan joylarni tashkil etish;

qushlarning oziqlanish va erinish parvozlari yo'nalishlari va balandligini aniqlash.

Aerodromni ornitologik tekshirish yil, oy va kunning turli vaqtlarida ornitologik vaziyatni vizual, radiolokatsion va aerovizual o'rganish orqali amalga oshiriladi. Tekshiruv natijasida mavjud xaritalar ishlab chiqiladi yoki takomillashtiriladi - ornitologik vaziyatning diagrammalari, yillik, mavsumiy va kundalik faollik, dinamika, balandliklar, qushlar harakatining tabiati va xususiyatlarini ko'rsatadigan jadvallar, diagrammalar va grafiklar, shuningdek, qushlarning tabiatga bog'liqligi. bu omillar ob-havo sharoitida. Ushbu materiallarning barchasi keyinchalik aerodromning ornitologik tavsifini ishlab chiqish yoki takomillashtirishda va parvozlarni ornitologik ta'minlash uchun ishlatiladi.

Ornitologik vaziyatning mavsumiy xususiyatlarini aniqlash uchun qushlarning yillik faoliyatining quyidagi xarakterli davrlari uchun ornitologik tadqiqotlar o'tkazish va xaritalar - diagrammalar va boshqa ornitologik hujjatlarni tuzish kerak: qish (noyabr oxiri - fevral), nisbatan oddiy va barqaror ornitologik vaziyat, qishlaydigan qushlarning nisbatan kam sonli va tur xilma-xilligi bilan tavsiflanadi; bahor (mart-may) - qushlarning ommaviy migratsiyasi davri; yozning boshi (may oyining o'rtalari - iyulning birinchi yarmi) - uchib ketadigan jo'jalar paydo bo'lishidan oldin uyalash davri; yozning oxiri (iyulning ikkinchi yarmi - avgust) - jo'jalarning ommaviy paydo bo'lish davri, qanotda yosh qushlarning shakllanishi; kuz (sentyabr-noyabr) - qushlarning ommaviy migratsiyasi davri.

Yillik faoliyatning har bir davri uchun davr boshida, o'rtasida va oxirida so'rov o'tkazish uchun uch kundan besh kungacha vaqt ajratiladi.

Aerodromni ornitologik tekshirish aviatsiya texnik bazasi komandiri (bo'linma komandiri) tomonidan tashkil etiladi va shtatdan tashqari ornitologik komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Ornitologik vaziyatning xususiyatlariga qarab, qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilishi mumkin.

Aerodromni ornitologik tekshirishni rejalashtirish bosqichida komissiya kelgusi ish hajmini belgilashi, uni amalga oshirish tartibini belgilashi, yakuniy natijalarni oldindan ko'rishi va ornitologik vaziyatni dastlabki baholashni amalga oshirishi shart. Ekspertiza maqsadli va samarali, qisqa muddatda va barcha mavjud vositalardan foydalanilgan holda o'tkazilishini ta'minlash zarur.

Ornitologik vaziyatni dastlabki baholashda so'nggi 5-7 yil davomida aerodrom hududida samolyotlar va qushlar o'rtasidagi to'qnashuvlar haqidagi statistik ma'lumotl, oldingi ornitologik tadqiqotlar natijalari, boshqa ornitologik muassasalardan olingan ma'lumotlar, ma'lumotnoma adabiyotlari va qushlar haqidagi boshqa ma'lumotlar tahlil qilinadi.

Ornitologik vaziyatni dastlabki baholash natijalari bo'yicha aerodrom hududini ornitologik tekshirish rejasi tuziladi. Rejada yer usti va aerovizual suratga olish marshrutlari, foydalaniladigan yer usti va havo transporti turlari, foydalaniladigan radiolokasiya uskunalari, shuningdek, kurish muddatlari va mas'ul shaxslar ko'rsatilgan.

Aerodrom hududini ornitologik tekshirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi.

Vertolyotda 3-5 kishidan iborat guruh 4-6 km radiusda uchish-qo'nish yo'lagiga tutashgan hududni, 300 m balandlikgacha bo'lgan havo bo'shlig'ini sinchiklab tekshiradi, qushlar aniqlanganda ularning turlari, soni, balandligi va parvoz yo'nalishi aniqlanadi.

Xuddi shu yoki keyingi 2-3 kun ichida xuddi shu guruh 5-10 km radiusda ko'rsatilgan hududni yerdan o'rganishni amalga oshiradi. Bunday holda, aerovizual kuzatish natijasida aniqlangan qushlarning to'planishi yoki uchadigan joylariga alohida e'tibor beriladi.

Tuproqni o'rganish avtomobil yoki boshqa transport vositalarida, ba'zi joylarda esa piyoda amalga oshiriladi. Yerni o'rganish jarayonida aerodrom hududiga qushlarni jalb qiluvchi omillar, qushlarning tur tarkibi va soni aniqlanadi.

Aerovizual va er osti tadqiqotlari bilan bir vaqtda qushlarning vizual va radar kuzatuvlari amalga oshiriladi. Vizual ornitologik kuzatishlar uchish-qo'nish yo'lagi yaqinida joylashgan (boshqaruv punkti, boshqaruv punkti, nazorat punkti, ob-havo punkti va boshqalar), BPRM va DPRM dan ertalab va kechqurun 2 soat va tushda bir soat davomida amalga oshiriladi. Ushbu maqsadlar uchun maxsus postlar joylashtirilishi mumkin.

Radiolokatsion ornitologik kuzatishlar qo'nish, nazorat va kuzatuv radarlari tomonidan ularning hisob-kitoblari uchun belgilangan mas'uliyat zonalarida 15-20 daqiqa davomida amalga oshiriladi. kun davomida har 3 soatda. Qushlar suruvlarining balandliklari va harakat yo'nalishlari aniqlanadi.

Uchish-qo'nish yo'lagi yaqinidagi hududni ornitologik tekshirishdan so'ng, yerdan uchish va qo'nish yo'nalishi bo'ylab, aerodrom hududidagi hududning ancha uzoqroq hududlarini (ko'pburchaklar, aerodrom zonalari, past balandlikdagi marshrutlar va boshqalar) ornitologik tekshirish o'tkaziladi) amalga oshiriladi.

Ushbu bosqichda tadqiqot asosan aerovizual va radar usullari bilan amalga oshiriladi. Zamin vositalari ham ishtirok etishi mumkin.

Qushlarning barcha o'rganish va kuzatish natijalari eng yaqin ornitologik stansiyalar va qo'riqxonalar, shuningdek, ornitologik axborotning boshqa manbalari ma'lumotlari bilan solishtiriladi, xaritaga tushiriladi va to'ldiriladi (iloji bo'lsa).

Yillik qushlar faoliyati davrida aerodrom hududining ornitologik tadqiqotlari ushbu tadbirlarni rejalashtirish va o'tkazishda hisobga olinishi kerak bo'lgan muayyan xususiyatlarga ega.

Bahorda mahalliy qushlarni qayd etishdan tashqari, turli ko'chmanchilarning uchish yo'nalishlari, balandligi va vaqti, ularning dam olish va ovqatlanish joylari aniqlanadi. Tekshiruv, qoida tariqasida, radar va aerovizual usullar bilan, yerdan esa - faqat uchish-qo'nish yo'lagi, BPRM va DPRM yaqinida amalga oshiriladi.

Yozning boshida aerovizual va yer usullarini qo'llash yaxshiroqdir, bu qushlarning joylashish vaqti va joylarini, ularning turlarini va ornitologik vaziyatning boshqa xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi. Yilning ushbu davridagi radar kuzatuvlari qushlarning uchish va qo'nish yo'nalishlarini kesib o'tish yoki qo'nish parvozlari amalga oshirish uchun parvoz yo'nalishlari va balandliklarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.

Yozning oxirida qushlarni kuzatishning barcha usullari qo'llaniladi. Tekshiruv jarayonida yosh hayvonlarning qanotda paydo bo'lish vaqti, ularning nasldan keyingi migratsiya yo'llari va balandliklari, shimoldan issiqliksevar migrantlarning uchish (kelish) yo'llari va balandliklari, yo'nalishi. suvda suzuvchi qushlar va yarim suvda yashovchi qushlarning eritish harakati balandligi aniqlanadi.

Kuzda aerodromni tekshirish barcha vositalar va vositalar bilan amalga oshiriladi va barcha turdagi qushlarning mavjudligi va o'tish xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Qish mavsumida yer bilan ornitologik tadqiqotlar odatda qiyin kechadi va asosan uchish-qo'nish yo'lagi yaqinida amalga oshiriladi. Tekshiruvning eng samarali usuli havodan ko'rish usuli hisoblanadi. Qushlarning izlari ICO radarida deyarli ko'rinmaydi. Ularni faqat samolyotning uchish va qo'nish yo'nalishlarini kesib o'tishda qo'nish radarlari yordamida aniqlash mumkin.

Ornitologik kuzatuvlar ma'lumotlari asosida aerodromni ornitologik tekshirish dalolatnomasi tuziladi, uni qism komandiri (aviatsiya katta komandiri) tasdiqlaydi.

Ornitologik tadqiqot hisoboti matn va grafik qismlarni o'z ichiga oladi.

Matn qismi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

qushlarning tur tarkibi;

qushlarning eng katta faoliyati vaqti;
aerodrom hududida qushlarni boqish va migratsiya parvozlari vaqtlari va marshrutlari;
aerodrom va unga tutash hududlarda qushlar uchun xavfli hududlar;
aerodromga tutash yerdan foydalanish;
ornitologik vaziyatni tahlil qilishdan olingan xulosalar;
ornitologik vaziyatni yaxshilash chora-tadbirlari;
samolyotlarning qushlar bilan to'qnashuvini oldini olish bo'yicha tavsiyalar.

Aniqlik uchun dalolatnomaning grafik qismi qo'shimcha ravishda fizik-geografik xaritalar blankalarida yoki Whatman qog'ozida tuziladi va meteorologiya bo'limi binolariga joylashtiriladi. Ornitologik xaritalarni o'zgaruvchan masshtablar yordamida ham tuzish mumkin.

Bahorgi davr uchun aerodrom hududidagi ornitologik vaziyatning sxematik xaritasi quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

hududning erdan foydalanish elementlari;
turli muhojirlarning parvozlari marshrutlari, balandliklari va vaqtlari;
aerodrom hududi bo'ylab harakatlanishning o'rtacha uzoq muddatli sanalarini ko'rsatadigan korvidlar va suv qushlarining migratsiya frontlarining holati;
qushlarning migratsiya to'lqinlarining vaqti;
kun vaqtiga, balandlikka, oddiy va qiyin meteorologik sharoitga qarab migrantlar

parvozlari intensivligi grafiklari;
oziqlantirish, qo'nish va boshqa qushlarni yig'ish joylari;
qushlarning alohida guruhlarining harakatlanish marshrutlari va balandliklari;
qushlarning tur tarkibi;
qushlar parvozlarning atrof-muhit omillariga bog'liqligi;
ornitologik vaziyatni tahlil qilishdan olingan xulosalar.

Qushlarning kundalik faoliyati diagrammaning pastki o'ng qismidagi grafikda tasvirlangan. Grafikning gorizonttal o'qi kunning vaqtini soatlarda, vertikal o'qi esa kuzatuvning ma'lum bir vaqtida (soatida) havodagi qushlar sonini (ularning umumiy sonining foizi sifatida) ko'rsatadi.

Qushlarning parvozlarning atrof-muhit omillariga (ob-havo va gidrologik sharoitlar) bog'liqligi diagrammaning pastki qismida jadval shaklida keltirilgan. Mavsumning ornitologik holatini tahlil qilishdan olingan xulosalar diagrammaning chap tomonida yoki unga ilovada ko'rsatilgan.

Ornitologik vaziyatning mavsumiy xaritalari-sxemasi qushlarning yillik faoliyatining boshqa davrlari uchun xuddi shunday ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, har bir davr uchun umumiy ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, uning o'ziga xos xususiyatlari ko'rsatiladi. Shunday qilib, qish davri uchun quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

oziqlanish joylari, qo'nish joylari va qushlar to'planadigan boshqa joylar;
suruvlar va qushlarning alohida guruhlari harakatlanish marshrutlari
va balandliklari;

qushlarning tur tarkibi;
qushlarning kundalik faoliyati;
qushlar parvozlarning atrof-muhit omillariga bog'liqligi;
ornitologik vaziyatni tahlil qilishdan olingan xulosalar.

Erta yoz davrining sxematik xaritasida qo'shimcha ravishda quyidagilarni ko'rsatish kerak:

ko'chib yuruvchi qushlarning tur tarkibi;
qushlarning uyalari;
qushlarning uyalash davrining boshlanish va tugash sanalari;
suvda suzuvchi qushlar va yarim suvda yashovchi qushlarning to'lqinli parvozlarning yo'nalishlari va balandligi.

Yoz oyining oxiridagi sxematik xaritada quyidagilar qo'shimcha ravishda ko'rsatilgan:

- yosh qushlarning uchish vaqti;
- yosh qushlarning uyadan keyingi migratsiya yo'nalishlari va balandliklari;
- qushlar migratsiyadan oldin to'planadigan joylar;
- shimoliy hududlardan kelgan birinchi (issiqlikni yaxshi ko'radigan) muhojirlar to'g'risidagi ma'lumotlar: qushlarning turlari, sanalari, yo'nalishlari va ularning aerodrom hududiga kelish yoki parvoz qilish balandligi;
- suvda suzuvchi va yarim suvda yashovchi qushlarning turlarga mansubligi, ularning migratsiya harakatining marshrutlari, balandligi va vaqti.

Kuz davridagi ornitologik vaziyatning xarita-sxemasi asosan bahor davri xarita-sxemasiga o'xshash tarzda ishlab chiqilgan, ammo unda qushlarning ko'chish yo'nalishlari bahorga qarama-qarshi yo'nalishlarda va migratsiya frontlari ko'rsatilgan. chizilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. Mudofa vazirining 638-sonli Ornitologik prikazi.
2. Ornitologiya kitobi 2021-yil.
3. Google Chrome; Ornitologiyaga oid ma'lumotlar, fotografiyalar.

MICROSOFT EXCEL DASTURIDA FIZIKAVIY DINAMIK SISTEMALARNI MODELLASHTIRISH

*J.B. Xolmuodov HAI HHB va HN kafedrası katta o'qituvchisi,
podpolkovnik*

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'limi o'quvchilarini fizika fanini o'qitish orqali fizikaviy hodisa va jarayonlarni dasturlash fanlari bilan birga bog'lash orqali ularning pedagogik mahoratini oshirishdan iboratligi aniq misollar orqali tushuntirib berilgan.

Kalit so'zlar: Grafik, Microsoft Excel, texnologiya, C++, Java, Delphi 7, Borland MathCAD, Matlab, Maple, modellashtirish, dasturlash.

Yuqoridan vertikal tashlangan qattiq jismning harakatini o'rganishda unga qanday tashqi va ichki omillar ta'sir etishini hisobga olish zarur. Bunda harakatlanayotgan jismning ichki omillari o'zgarishi hisobga olinmaydi.

Tashqi omillarga tashqi ta'sir kuchlari, muhit zichligi, ishqalanish koeffitsiyenti, qarshilik koeffitsiyenti, dinamik qovushqoqlik va boshqa unsurlar hisobga olinadi. Qattiq jism shakli esa qarshilik kuchini hisoblashda ahamiyatga ega.

Temirdan yasalgan radiusi $0.1m$ bo'lgan sharchaning glitserinda tushish tezligi va balandligining vaqtga bog'lanishini o'rganamiz.

Suyuq muhitda tushayotgan sharchaga uch xil kuch ta'sir qiladi:

Og'irlik kuchi: $P = mg$;

Arximed kuchi: $F_a = \rho_s Vg$

Muhitning qarshilik kuchi: $F_q = k_1 v$, bu yerda $k_1 = 6\pi r \mu$ Stoks formulasi bo'lib r – shar radiusi, μ – muhitning dinamik qovushqoqligi.

Micrisoft Excel dasturida dinamik sistema modeli uchun quyidagi ketma-ketlik amalga oshiriladi:

1-qadam:

O'zgarmas kattaliklar qiymatlari aniqlanadi:

$\tau = 0.00062$ – vaqt intervali, $r = 0.1m$ – shar radiusi, $\rho = 7800kg/m^3$ – jism zichligi, $\rho_s = 1260kg/m^3$ suyuqlik zichligi, $\mu = 1480N \cdot s/m^2$ – muhitning dinamik qovushqoqligi,

$$\bar{m} = \frac{4}{3} \pi r^3 (\rho - \rho_s) = 27.38kg, \quad \bar{m}g = 268.60N, \quad m = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho = 32.656kg,$$

$$k_1 = 6\pi r \mu = 2788.32N \cdot s/m.$$

2-qadam:

- Jadvalning A ustuni 4- satriga quyidagi formula kiritiladi:

$$=A3+\$G\$1;$$

- Jadvalning B ustuni 4-satriga (1) formulaga muvofiq quyidagi formula kiritiladi:

$$=B3+(A3/2)*((\$I\$2-\$I\$4*B3)/\$I\$3+(\$I\$2-\$I\$4*(B3+A3*(\$I\$2-\$I\$4*B3)/\$I\$3))/\$I\$3)$$

- Jadvalning C ustuni 4-satriga (2) formulaga muvofiq quyidagi formula kiritiladi:

$$=C3+B4*A3$$

3-qadam:

- Jadvalni ketma-ket ravishda A, B, C ustunlarini ma'lum satrgacha belgilab Правка-Заполнить-Прогрессия...-автозаполнение belgilanadi, natijada tegishli ustunlar qiymatlari avtomatik hisoblanadi.

4-qadam:

A, B va C ustunlarni to'liq belgilanib menyu satridan Вставка-Диаграмма...-Точечная-точечная диаграмма со значениями, соединенными... tanlanib далее bosiladi va grafik tahrir qilinadi.

Microsoft Excel dasturi ishchi oynasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

Grafikdan qattiq jismning suyuqlik ichida vertikal tushishida taxminan 0.02s davomida tezligi o'zgarmas qiymatga erishishini ko'rish mumkin.

Microsoft Excel dasturida fizik jarayonlarni modellashtirish afzalliklari:

Dasturda ishlash qulay va soddaligi;
Hisoblash va natijalar olish tezkorligi;
Formulalar va kattaliklarni kiritish osonligi;
Kattaliklar xatoligi kamligi va yuqori aniqlik;
Grafik rejimi imkoniyati va aniqligi yuqoriligi;
Kattaliklarni o'zgartirib grafik o'zgarishini kuzatish imkoniyati mavjudligi;

Fizika fanidan amaliy mashg'ulotlar jarayonida dasturiy vositalar va dasturlash tillaridan foydalanish zamonaviy o'qitish usuli hisoblanadi. Bunda yechilishi kerak bo'lgan muammoga mos ravishda dasturiy vosita tanlanishi kerak. Hozirgi kunda MathCAD, Matlab, Maple dasturiy vositalari, C++, Java, Delphi 7 kabi dasturlash tillaridan keng foydalanilmoqda. Shu bilan birga Microsoft Excel dasturining ham o'ziga xos afzalliklari mavjud.

Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash mumkinki, Microsoft Excel imkoniyatlaridan foydalanib fizik jarayonlarini modellashtirish muhim ahamiyatga ega bolib o'qitish jarayonida samarali natijalar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тураев.С.Ж. Повышение качества профессиональной деятельности студентов с привлечением к научному проекту. XII Международной научно-практической конференции “Инновации в технологиях и образовании”, 21-22-марта 2019 г., Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: 2019. – Ч. 4. -240-241 с.
2. Turaev.S.J. “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics” Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297. (2019)
3. Turaev.S.J. Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on Physics. Scientific Bulliten on Namangan State University: Vol. 1: Iss. 10,. 2019
4. Ё.Ж.Одилов. Methods of preparing students for professional activity on the basis of teaching physics. O'zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari 1 (11). 2022
5. Ё.Ж.Одилов. Физика фанини ўқитишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш. Наманган давлат университети илмий ахбороти 11, 22-24. 2021.

6. Ё.Ж.Одилов. Физика фанини ўқитиш асосида талабаларнинг лойиҳавий-конструкторлик фаолиятини ривожлантириш. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илмий-методикалық журнал.– Нөкис, 103-106. 2021.

ФИЗИКАДАН ЛАБОРАТОРИЯ ИШИНИ БАЖАРИШДА ЯНГИ ВА НОАНЪАНАВИЙ УСЛУБЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ё.Ж. Одилов, ТАТУ верситети Қарши филиали «Оптик алоқа тизимлари ва тармоқ хавфсизлиги» кафедраси доценти

Аннотация: Мазкур мақолада олий таълими ўқувчиларини физика фанини ўқитиш орқали ўқувчи амалий фаолияти жараёни ноанъанавий ва мақбул, услублар ёрдамида физикавий ҳодиса ва жараёнларни аниқ мисоллар орқали тушунтириб берилган.

Калит сўзлар: Индивидуал, оптимал, технология, ноанъанавий, мақбул, интерфаол, педагогик, респондентлар, дастур, жараён.

Физикадан лаборатория ишларини бажариш ўқувчи амалий фаолияти жараёнида унинг олдида қўйилган назорат ва амалий топшириқларни ҳаракатлантирувчи куч ҳисобланади. Физикадан лаборатория иши бажаришда фаол услубларни тўғри танлаш муаммосини етарли даражада тушунмаслик ҳолари учрайди. У ёки бу услуб оптималлиги унинг аталиши одатдагича бўлиб қолинганлиги билан эмас, балки бажариладиган лаборатория иши мазмунига мослиги, ўқувчи имкониятига мувофиқлиги билан баҳоланади. Энг мақбул танланган услублар қўйилган муаммони белгиланган вақтда ижобий ҳал қилиш имконини беради.

Ўқитувчи физикадан лаборатория ишини бажаришни режалаштиришда ва ноанъанавий услубларни танлашда қуйидагиларни амалга ошириши зарур:

лаборатория ишини бажариш бўйича кўрсатмалар билан танишиб чиқиб, уни бажариш мақсади ва вазифаларини белгилаб олиш;

лаборатория ишини бажариш бўйича асосий талаблар: лаборатория ишини бажаришда ўқувчи қайси асосий тушунчаларни, ҳодисаларни, жараёнларни, қонунларни, назарияларни билиши, нималарни ҳал қила олиши кераклиги билан танишиб чиқиб, лаборатория ишини бажаришдан кутиладиган натижаларни олдиндан аниқлаб олиш;

ўқув режаси билан танишиб, зарур бўлса, унга ўзгартириш киритиши, бажариладиган лаборатория ишларини таснифлаб чиқиш;

хар бир лаборатория ишини бажариш учун етарлича вақт ажратиб, дастурда назарда тутилган фанлараро алоқадорликдан фойдаланиш, мазкур тажриба иши мазмуни ва вазифаларини режалаштириш;

лаборатория ишини бажаришда замонавий технологиялар ва услубларни танлаш;

ўқувчининг умумий, кичик гуруҳда ва индивидуал ҳолда лаборатория ишини бажаришини уюштириш шакллارининг ўзаро мос бирлашмасини танлаш;

дарс жараёнида танланган вариантни қўллаб, лаборатория ишини бажариш услуби ва шаклларига зарур тузатишлар киритиб бориш.

Физикадан лаборатория бажариш лойиҳасини ишлаб чиқишга йўналтирилган қуйидаги топшириқлар тизими белгилаб чиқилди:

Дастур, дарслик, ўқув-услубий қўлланмалар, синф ўқувчиларининг умумий тавсифномаси билан танишиш.

Ўқувчи фаолиятида лаборатория ишини бажаришнинг асосий вазифалари мажмуаси: ўқитиш, таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсад ва вазифаларни белгилаш.

Ўқувчи фаолиятида лаборатория ишини бажаришнинг асосий босқичларини кетма-кет ва изчилликда жойлаштириш.

Ўқувчи фаолиятида лаборатория ишини бажаришнинг ҳар бир босқичи мазмунини аниқлаш.

Ўқувчи фаолиятида ҳар бир босқич учун интерфаол услубларни, шунингдек, лаборатория ишини бажариш технологияси ва воситаларини танлаш.

Ўқувчи фаолиятида лаборатория ишини бажаришнинг ҳар бир босқичи учун етакчи: умумсинф, кичик гуруҳ ва индивидуал шаклини танлаш.

Ўқувчи фаолияти жараёнида бўш ва пухта ўзлаштирувчи ўқувчи учун табақаланган лаборатория ишини танлаш.

Тегишли синф ўқувчилари учун вақт меъёрларига мувофиқ уй вазифаси ҳажми ва мазмунини танлаш.

Мазкур топшириқлар тизимининг бажарилишида айрим ўқувчи лаборатория ишини бажаришнинг асосий босқичларини кетма-кет ва изчил жойлаштиришга қийналган бўлса, баъзилари лаборатория ишини бажаришнинг ҳар бир босқичидаги асосий ўринларни ажратиб беришга, бошқалари эса замонавий технологиялар ва услубларни танлашда ёки кучли ўқувчи учун табақаланган лаборатория ишларини танлашда қийинчиликка дуч келганликлари таъкидлаб ўтилди.

Шу боис педагогик тажриба-синов жараёнида тажриба гуруҳларида лаборатория ишини бажариш услублари ва технологияларини оптимал танлаш бўйича тренинг ташкил этилди. Мазкур тренингда респондентлар учун услубий қўлланма ишлаб чиқилди.

Физикадан лаборатория ишини тўлиқ бажарган ўқувчини рағбатлантириш мақсадга мувофиқ. Айрим ҳолларда муаммоли изланиш услубидан фойдаланиб, лаборатория ишини бажаришда ўқувчи баъзи қийинчиликларга дуч келади. Чунки айрим ўқувчида лаборатория ишини бажаришда ўйинлар ва ўқув мунозараларни ташкил қилиш маҳорати ҳам етарли даражада шаклланмаган.

Дарсда лаборатория ишини бажариш жараёнининг 3 та функцияси бажарилади: таълим бериш, тарбиялаш ва ривожлантириш. Буни лаборатория ишини бажариш давомида амалга оширишда интерфаол услублардан фойдаланиб дарс ўтиш яқиндан ёрдам беради. Бажарилаётган лаборатория ишини бажаришни тўғридан-тўғри ўқувчига ўзаро таъсир ҳаракати орқали йўналтириш, интерфаол услубларни қўллаш, лаборатория ишини бажаришнинг асоси бўлиб, бунда ўқувчи тайёр билимларни бермасдан, балки уларни мустақил изланишга ундайди.

Лаборатория ишини бажаришда интерфаол услубларни қўллашда ўқитувчи қуйидагиларни билиши лозим:

интерфаол услубларнинг мазмун-моҳиятини;

лаборатория ишини бажариш мақсадини амалга оширишда интерфаол услубларнинг ўрни ва ролини;

фанлараро интерфаол услубларни қўллаш тамойилларини;

ишчанлик ўйинларини;

ноанъанавий услубларни;

ўқувчи фаолиятини ташкил қилиш ва таъминлаш йўлларини;

ўқувчининг лаборатория ишини мустақил бажариш маҳоратини ошириш йўллари ва имкониятлари.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, дастурчи-муҳандисларни тайёрлашда физикавий ҳодиса ва жараёнларни физика ўқув курсининг билимларидан фойдаланиш, таълим жараёнини ташкил этишда юқорида кўрсатиб ўтилган босқичлардан фойдаланиб амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Turayev S.J. Povysheniye kachestva professionalnoy deyatelnosti studentov s privilecheniyem k nauchnomu projektu. XII Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii “Innovatsii v texnologiyax i obrazovanii”, 21-22-marta 2019 g., Filial KuzGTU v g. Belovo. – Belovo: 2019. – Ch. 4. -240-241 s;
2. Turaev S.J. “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics” Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297. (2019);
3. Turaev S.J. Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on Physics. Scientific Bulliten on Namangan State University: Vol. 1: Iss. 10,. 2019;
4. ЁЖ Одилов. Methods of preparing students for professional activity on the basis of teaching physics. O ‘zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari 1 (11). 2022;
5. ЁЖ Одилов. Физика фанини ўқитишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш. Наманган давлат университети илмий ахбороти 11, 22-24. 2021;
6. ЁЖ Одилов. Физика фанини ўқитиш асосида талабаларнинг лойиҳавий-конструкторлик фаолиятини ривожлантириш. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илмий-методикалык.

ЧУҚУР ЭНЕРГЕТИК САТҲГА ЭГА БЎЛГАН КРЕМНИЙДА РАДИАЦИОН НУҚСОНЛАР

Н.Ж. Одилова, Қарши давлат университети ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада кремнийнинг тақиқланган зонасида ЧЭС ҳосил қилувчи аралашмалар критилган кремнийнинг хусусиятларини ўрганишга бағишланган кенг қомровли экспериментлар натижалари квазахимияриаксияларида ва нуқсон ҳосил бўлиш марказларини ўзгартирувчи ва кремнийда ЧЭС ни ҳосил қилувчи аралашмаларни деярли актив иштирокига далолат бериши таъкидлаб утилган.

Калит сўзлар: Дивакансия, эффектив, радиацион, гадолиний, ковалент, диффузион, зона, ЧЭС, фотосезувчанли, интенсив, эксперимент, комплекс, вакансия, легируланган, гамма-квант, нейтрон, кремний.

Хозирги давирда малумки кремнийнинг тақиқланган зоналари ЧЭС ҳосил қилувчи айрим аралашмаларни мавжудлиги фотосезувчанлик, иссиқлик сазувчанлик жихозларини тез ишлаши каби фойдали эффуктларни олиб келади. Шунинг учун кремнийда ЧЭС да радиацион нуқсонларни ҳосил қилувчи аралашмали атомларнинг ўрганиш долзартдир. Чунки асбобларни таёрлашда худди шундай аралашмалар билан легирланган ярим ўтказгичли материаллардан фойдаланилмоқда.

Шундай қилиб охирги йилларда кремнийда чуқур сатҳли аралашма атомлари РД билан ўзаро таъсир жараёнлари интенсив ўрганиб келинмоқда. Хозирги кунга келиб кремнийда Менделеев даврий жадвалини 10 дан ортиқ I, II, VI, VII, ва VIII групполар асосидаги элементлар билан РД ни боғлиқлиги ўрганилган.

Кремнийнинг тақиқланган зонасида ЧЭС ҳосил қилувчи аралашмалар кри-тилган кремнийнинг хусусиятларини ўрганишга бағишланган кенг қомровли адабиётларда малумотлар келтирилган. Бирламчи РД ва ЧЭС аралашмали атомлар комплекслари асосий қизиқишни туғдиради. Охирги пайтлардаги экспериментлар натижалари квазахимияриаксияларида ва нуқсон ҳосил бўлиш марказларини ўзгартирувчи ва кремнийда ЧЭС ни ҳосил қилувчи аралашмаларни деярли актив ишти-рокига далолат беради.

Au, Fe, Cu аралашмаларининг РН натижасида ҳосил бўлган вакансиялар би-лан ўзаро таъсири ва уларнинг электр фаол ҳолатга ўтиши ишларда қайт этилган.

Бу ишларда ^{60}Co гамма-квантлари ва нейтрон нурланишларни Co, Ni, Mn лар билан легирланган кремнийга таъсири ўрганилган. γ -квантов $\sim 5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$ оқими назорат намуналарининг солиштирма қаршилиги (ρ) ни бир нечти даража ортиши аниқланган, аммо легирланган кремний намуналарида ρ ни 20÷40 % ор-тиши кузатилди бу эса А-Е-марказлар ва дивакансиялар (W) концентрацияси ка-майиши билан тушунтирилади.

Натижада плотина группаси Pd, Ru, Re, Ir, Rh, Pt, ва S билан легирланган кремнийда радиацион ходисалар энг тўлиқ тадқиқ қилинган.

Каримов М., Караходжаев А. К. адабиёт муаллифлари фотосиғим усули ёр-дамида РД аралашмалари энергетик ўрвинлари $E_c - 0,18 \text{ эВ}$ ва $E_v + 0,34 \text{ эВ}$ бўлган кремнийни тақиқланган зонасида ички акцептор сатҳлар ҳосил бўлишини кўрсатилган [1].

$\text{Si} \langle \text{Pd} \rangle$ намунани нурлантириш тақиқланган зонада с $E_c - 0,28 \text{ эВ}$ ва $E_v + 0,17 \text{ эВ}$ сатҳ ҳосил бўлишига олиб келади, агар нурланиш дозаси оширилса $E_c - 0,18 \text{ эВ}$ ва $E_v + 0,34 \text{ эВ}$ сатҳлар консентрацияси камаяди.

Демак $Si\langle Pd \rangle$ да зарядланган марказлар умумий консентрацияси $\sim 5 \cdot 10^{18}$ см⁻² γ -квантлар дозасигача доимий қоладию легирланган намуналарда йўқ бўлган ва назорат намунасида пайдо бўлган $E_{v+}(0,29 \div 0,32)$ эВ сатҳлар ҳосил бўлиши тақидланган.

Каримов М., Караходжаев А. К. ишда $60Co$ γ -квантларининг $Si\langle Ru \rangle$ хусусиятларига таъсирини тадқиқ этилган нурлантирилган кремнийда энергетик сатҳлар билан бирлаштирилган $E_{v+0,34}$ эВ сатҳли янги марказлар пайдо бўлди, бу сатҳлар назорат намуналарида ҳам аниқланди. Нурланиш дозаси ортиши билан рутенийда $E_{c-}(0,20 \div 0,24)$ эВ ва $E_{c-}0,43$ эВ сатҳлари консентрацияси бир неча баробар камаяди дивакансия билан боғлиқ $E_{v+0,32}$ эВ сатҳ ортиши аниқланди. Дивакансия билан боғлиқ $E_{v+0,32}$ эВ марказларни ҳосил бўлиши эффективлиги яъни нурланиш жараёнида комплекс ҳосил қилувчи вакансияларни ҳосил бўлиши R-марказларининг парчаланиши рўй бериши билан тушунтирилган. Иккинчиси радиация билан ҳосил қилинган вакансиялар билан боғлиқ бўлиб, бу қўшимча вакансияларнинг пайдо бўлишига олиб келади. n – типли кремнийда Ru нинг мавжудлиги бироз ошиб, p-типли нурланиш вақтида ток ташувчиларнинг олиб ташлаш тезлигини камайтириши аниқланди [1].

Эгамбердиев Б.Э., Валиев С.А., Насриддинов С.С. ишларида М (Cu, Ni, Ir, Rh, Pt и Au) аралашмалар билан тирли даражада легирланган n– и p–типли кремний монокристалларида РД ҳосил бўлиши кинетикаси тадқиқ [2].

Легирланган кремний намунаси асосан $E_1 = E_{v+} + 0,25$ эВ (дивакансиялар), $E_2 = E_{v+} + 0,36$ эВ [дивакансия+кислород+ углерод] ва $E_3 = E_{c-} - 0,18$ эВ (А-марказ) радиацион марказлар ҳосил бўлади. Бу намуналардаги Е-марказ ($E_{c-} - 0,44$ эВ) консентрацияси асосбони сезгирлигини чегарасида яни $< 10^{12}$ см³ n-тир назорат намунаси кремнийда эса $\sim 10^{13}$.

Щукин В.А., Шарафутдинов Р.Г., Константинов В.О ларни тажрибаларида нурланган материалдаги заряд ташувчиларнинг ҳаракатчанлигининг пасайиши ва умрининг барқарорлашувини тушунтириш учун назарий модель таклиф қилинган. Бундай ҳолда, гадолиний атомлари радиация нуқсонлари учун ички қабул қилувчи манба ролини ўйнайди ва шунинг учун бу чўкмалар худудида иккиламчи нурланиш нуқсонларининг ортиб бораётган консентрацияси ҳосил бўлади [3].

Аниқланишича, аралашмалар консентрацияси М ортиши билан E_2 ва E_3 нурланиш нуқсонлари ҳосил бўлиш самарадорлиги ортади ва E_1 камаяди.

Бу ҳолда чиқарилган ўз-аро атомлари, РД ҳосил бўлишининг квазакимёвий реакцияларида фаол иштирок этиб, бу реакцияларнинг боришини сезиларли даражада ўзгартиради.

Легирланган кремнийда ковалент радиацион М ортиши билан А [V+O] ва К (дивакансия+кислород+углерод) типдаги нурланиш марказлари концентрациясининг ортиши [W+OI+CI] аниқланганлиги кўрсатилган. Кузатилган таъсирлар диффузион легирланган (вакансия + металл) [VM] ва (интерстициал кремний атоми + металл) [IM] вақтида ҳосил бўлган мажмуаларнинг нурланиши таъсирида парчаланishi билан тушунтирилади.

Ташметов М.Ю., Махмудов Ш.А., Сулаймонов А.А., Рафиқов А.К., Абдурайимов Б.Ж.. ларда ноёб ер элментлари V ва I билан самарали таъсирлашиши ва кремнийнинг нурланиш қаршилигини ошириш учун ишлатилиши мумкинлиги кўрсатилган [4].

Щукин В.А., Шарафутдинов Р.Г., Константинов В.О ларда ҳаракатчанликнинг камайиши ва заряд ташувчи муддатининг нурланган Si <Gd> да барқарорлашувини тушунтириш учун назарий модел таклиф етилади. Бу ҳолда Si даги гадолий атомлари нурланиш нуқсонлари учун ички геттерлар манбаи ролини ўйнайди ва шунинг учун бу воронкалар минтақасида иккиламчи нурланиш нуқсонлари концентрацияси ортади [3,5].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов М., Караходжаев А. К. Исследование фоторезисторов на основе компенсированного Si<B,Rh> и Si<B,S> // Известия вузов. Физика. –Томск, 2000. - № 6. -С.77-80;

2. Эгамбердиев Б.Э., Валиев С.А., Насриддинов С.С. Разработка нового способа диффузионного легирования для формирования нанокластеров примесных атомов никеля. Материалы научно-практической конференции. Карши 2012.с.40-42;

3. Щукин В.А., Шарафутдинов Р.Г., Константинов В.О. Осаждение пленок кремния, легированных бором и фосфором газоструйным плазмохимическим методом // Физика и техника полупроводников, ФТИ им. А.Ф. Иофе, С.Петербург. 53(1), 2019. С.132;

4. Ташметов М.Ю., Махмудов Ш.А., Сулаймонов А.А., Рафиқов А.К., Абдурайимов Б.Ж.. Фотодатчики на основе нейтронного легированного кремния. Гелиотехника, 2018. Вып. 6. С.61-64.

MATHCAD DASTURIDA MAKTAB O'QUVCHILARINING GRAFIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

*M.B. Rajabov, TATU Qarshi filali "Optik alaoqa
tizmlari va tarmoq xafsizligi" kafedrasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktab o'quvchilarini grafik tayyorgarligini rivojlantirish uchun fizika darslarida faoliyatning umumlashtirilgan metodlaridan foydalangan holda darslarni tashkil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: metodika, grafik ko'nikmalar, fizika, umumta'lim maktablari, strategiyalar, tushunish, malaka.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 fevral 2024 yildagi "Ta'lim sohasidagi islohotlarni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-54-sonli Qarorida "a) ta'lim sohasini isloh qilish bo'yicha chora-tadbirlar va istiqbolli tashabbuslarni ishlab chiqish; b) xalqaro tashkilotlar, moliya institutlari, konsalting kompaniyalari va mutaxassislarning tavsiyalarini tahlil qilish va umumlashtirish, maqbul tashabbuslarning samarali implementatsiya qilinishini ta'minlash; v) yetakchi ekspertlar, konsultantlar, maslahatchilar va jamoatchilikni keng jalb qilgan holda ta'lim standartlari, o'quv rejalari va dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish bo'yicha takliflar tayyorlash; g) ta'lim turlari va darajalari o'rtasida uzviylikni va uzluksizlikni ta'minlash, davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini ishlab chiqishda vazirlik va idoralarning o'zaro hamjihatlikdagi faoliyatini yo'lga qo'yish; d) ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifati madaniyatini shakllantirish, o'quv dasturlarini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazishda vazirlik va idoralarga har tomonlama ko'maklashish; e) ta'lim sifatini nazorat qilish yo'nalishida xalqaro aloqalarni mustahkamlash, xorijiy va xalqaro baholash tashkilotlari bilan hamkorlikni kengaytirish"[1] asosiy faoliyat yo'nalishlari etib belgilangan.

MathCAD matematika va dasturlash sohasida professional bo'lmagan muhandis-hisobchilar uchun turli sohalardagi matematik, fizik, muhandislik va boshqa amaliy masalalarni yechishga mo'ljallangan dastur paketi sifatida ishlab chiqilgan. MathCAD atamasi ikkita so'z, ya'ni – Matematika (matematika) va CAD (avtomatik loyihalash tizimi) so'zlar birikmasidan tashkil topgan.

Zamonaviy MathCAD professional matematiklar va dasturchilar uchun mo'ljallanmagan, ular uchun MatLAB va shunga o'xshash tizimlar, C++, Java kabi qator dasturlash tillari mavjud.

MathCAD paketidan juda koʻp sohalarda sodda hisoblashlarni bajarishdan tortib, murakkab sxemalarni qurishgacha boʻlgan dolzarb vazifalarni bajarishda foydalaniladi. Aslida MathCAD paketi muhandislik amaliyotida har kuni duch kelinadigan zerikarli va oddiy hisob-kitoblarni bajarishga moʻljallangan, qudratli mikro kalkulyator sifatida yaratilgan boʻlib, formula, sonlar, matnlar va grafiklar bilan ishlashga moʻljallangan universal tizim hisoblanadi.

Biz quyida MathCAD dasturiy paketi vositasida qarshilikning temperaturaga bogʻliqlik grafigini hosil qilishni keltirib oʻtamiz. Bunda SMART texnologiyasidan foydalandik.

1-расм. MathCAD dasturida metallar qarshiligining temperaturaga bogʻlanishi grafik tasviri.

SMART технологияси

SMART - bu soʻzlarni birinchi harflarining qisqartmasi. SMART: Specific – aniq maqsad; Measurable – oʻlchov; Achievable – qanday qilib; Realistic – dolzarbliligi; Timed – belgilangan vaqt.

S-specific (aniq maqsad) – maktab oʻquvchilarining fizikadan grafik tayyorgarligini rivojlantirish.

M-measurulle (oʻlchov) – maktab oʻquvchilarining fizikadan grafik tayyorgarligini rivojlanganlik darajalarini aniqlash.

A-achievable (qanday qilib?) – maktab o‘quvchilarining fizikadan grafik tayyorgarligini MathCAD dasturi vositasida rivojlantirish.

R-relevant (dozarbliligi) – fizikadan grafik tayyorgarlikka ega o‘quvchilarga bo‘lgan ijtimoiy talabning yuqoriligi.

T-time-bound (belgilangan vaqt) – maktab o‘quvchilarining fizikadan grafik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari: aniqllovchi, rivojlantiruvchi, yakunlovchi.

Alyuminiy, mis, nikel, volfram uchun qarshilikning temperaturaga bog‘lanish grafigini MathCAD dasturiy paketida ko‘rsatib o‘tamiz (1-rasm).

Germaniyli sof yarimo‘tkazgich uchun qarshilikning temperaturaga bog‘lanish grafigini MathCAD dasturiy paketida ko‘rsatib o‘tamiz (2-rasm).

$$R_{niol} = 0.25 \quad E_g = 1.064 \cdot 10^{-19} \quad k = 1.38 \cdot 10^{-23} \quad T_0 = \frac{E_g}{(2 \cdot k)}$$

$$T_0 = 3.855 \times 10^3 \quad T = 300..400 \quad R(T) = R_{niol} \cdot e^{-\frac{T_0}{T}} \quad R_0 = 100$$

$$R(300) = 30.955$$

2-rasm. MathCAD dasturida yarimo‘tkazgichlar qarshiligining temperaturaga bog‘lanishi grafik tasviri.

Xulosa qilib aytadigan umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quvchilarning fizikadan grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi takomillashtirildi. Grafik tayyorgarlikni rivojlantirishda MathCAD, C++, MS Excel dasturlaridan foydalani metodikasi ishlab chiqildi. Fizika o‘qitishda loyihalash, tadqiqotchilik, SMART, klaster metodlaridan foydalanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тураев С.Ж. Дастурий воситалар асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикасини такомиллаштириш (Дастурий инжиниринг таълим йўналиши мисолида) // PhD. -13.00.05. Тошкент-2019. -192 б.

2. Мирзахмедов Б. ва бошқ. Физика ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. 2 қисм. – Тошкент, 2010. – 130 б.

3. Махманов Э.Б. Техника олий таълим муассасаларида талабаларнинг физикадан амалий компетентлигини ривожлантириш методикаси. PhD. -13.00.02. Тошкент-2022. -184 б.

4. Тураев С.Ж., Одилов Ё.Ж. Маълумотлар базасини шакллантириш орқали графиклар ҳосил қилишда Borland Delphi7 дастурлаш тилидан фойдаланиш. // “Олий таълим муассасаларида фанларни ўқитишда замонавий педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланишнинг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани. – ҚДУ: Қарши, 2017.Б 239-241.

5. Тураев С.Ж., Жураева Н.И., Жумаев Н.А., Одилов Ё.Ж. Физикадан лаборатория машғулотларини ташкил қилиш ва дастурлаш тилларидан фойдаланиш усуллари. Ўқув қўланмаси. Қарши “ Илим- фан-маънавияти” 2024 й.

6. Одилов Ё.Ж. Физика фанини ўқитишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш // Наманган давлат университети илмий ахбороти. – Наманган, 2021. – № 11. – Б. 22-24 (13.00.02. № 30).

7. Одилов Ё.Ж. Физика фанини ўқитиш асосида талабаларнинг лойиҳавий-конструкторлик фаолиятини ривожлантириш // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илмий-методикалык журнал. – Нөкис, 2021. – № 2. – Б. 103-106 (13.00.00. № 20).

8. Одилов Ё.Ж. Физикадан таълим бериш асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – Тошкент, 2021. – № 5. ISSN 2181-1709. – Б. 238-244.

MAMLAKATNING O'Z RIVOJLANISH YO'LINI TANLASHI VA TA'LIM TIZIMNI TUBDAN QAYTA TASHKIL ETISHNI

*A.B. Sayfullayev, Osiyo xalqaro universiteti pedagogika,
psixologiya yunalishi magistri*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz o'z davlat mustaqilligini qo'lga kiritishi bilan barcha jabhalarda bo'lgani singari ta'lim sohasida ham rivojlanish uchun qulay shart-sharoit va ta'lim muhit yaratildi erish jarayoni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ko'nikma, qobiliyat, konsepsiyasi, umumta'lim, kasb-hunar, dasturlari, individual, shaxsni aqliy, ma'naviy-axloqiy, hissiy-estetik.

Mamlakatimiz o'z davlat mustaqilligini qo'lga kiritishi bilan barcha jabhalarda bo'lgani singari ta'lim sohasida ham rivojlanish uchun qulay shart-sharoit va muhit yaratildi. Bu esa o'z navbatida jamiyatimiz buyuk kelajakka intilayotgan davlatimiz zimmasiga juda katta vazifalar va mas'uliyat yukladi. I.Karimov bu haqda shunday deydi: – "mana shuning uchun ham bugungi kunda biz bu masalaga jiddiy e'tibor bermoqdamiz. Shuning uchun ham bu maqsadga qaratilgan loyihalarimiz jamoatchiligimiz diqqat e'tibori markaziga o'tmoqda, tarbiya sohasi islohoti bugungi eng dolzarb, ertangi taqdirimizni hal qiluvchi muammolarga aylanmoqda."

Shuningdek, "jamiyat, xalq va davlatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti moddiy-ma'naviy kamolot, o'sish-o'zgarish va rivojlanishi bilan chambarchas bog'langan taqdirdagina behad tezlashadi va yuksak samaralar beradi. Yuksak ma'naviyat jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va boshqa muammolarini hal etishning muhim omilidir."

Darhaqiqat, ta'lim-tarbiya ertangi taqdirimizni hal qiladi, ya'ni fikrlarimizni quyidagi jumalarda ifodalanishiga harakat qilamiz: dehqon bu yil ekin eksa, bu yil hosilini oladi, tarbiyachining esa, bugun bergan tarbiyasi ertaga millionlab insonlarga foyda keltirishi mumkin, yoki aksincha insoniyatning boshiga falokat keltirishi ham mumkin.

O'zbekiston ta'limining islohotlarga bo'lgan tizimining kuchli va zaif tomonlari bor edi. Bir tomondan, u qator muhim muvaffaqiyatlarda o'z ifodasini topgan:

mamlakatda ta'limning barcha bosqichlari mavjud edi: maktabgacha, umumiy o'rta ta'lim, boshlang'ich kasb-hunar, o'rta maxsus, oliy ta'lim, oliy o'quv yurtidan keyingi ikki bosqichli ta'lim, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish tizimi, o'rta ta'lim umumiy va majburiy edi, umuman barcha darajadagi ta'lim bepul edi;

ta'limning barcha turlari, jinsi, millati, e'tiqodidan qat'i nazar respublikaning barcha fuqarolari uchun ochiq edi;

mamlakatning mehnatga layoqatli aholisining savodxonlik darajasi yuqori edi.

Ikkinchi tomondan, ta'lim tizimining huquqiy bazasida markazlashtirilgan iqtisodiyot uchun xos bo'lgan kamchiliklar bor edi:

qat'iy markazlashtirilgan dasturlar, darsliklar, o'qitish uslub va uslubiyatlari. Ta'lim muassasalari va o'qituvchilar Ta'lim vazirligi darajasida tasdiqlangan darsliklar, o'quv qo'llanmalari hamda dasturlardan boshqa darsliklar, o'quv qo'llanmalari yoki dasturlar bo'yicha o'qita olmasdi;

ta'lim jarayoni bilim darajasi o'rtacha bo'lgan o'quvchilarga qaratilar edi, ayniqsa, qobiliyatli bolalar va iste'dodli yoshlar uchun mo'ljallangan individual ta'lim dasturlari bo'yicha o'qitish mexanizmlaridan etarlicha foydalanilmasdi;

butun ta'lim jarayoni shu tariqa tashkil etilgan ediki, bunda maktab o'quvchilari va talabalar ta'limning passiv subyektlariga aylangan edi. O'qitishning faol shakllari va mustaqil ish turlaridan deyarli foydalanilmasdi;

ta'limning demokratiyadan uzoqligi, «haddan ziyod mafkuralashgani» tufayli o'quvchilarda mustaqil fikrlash rivojlanmas, maktab o'quvchilari va talabalarga davlat tomonidan belgilangan mafkuraviy aqidalar majburan singdirilar edi. Muqobil yondashuv va mafkura haqidagi bilimga ruxsat etilmasdi;

umumta'lim va kasb-hunar dasturlari o'rtasida izchillik yo'qligi tufayli o'rta umumta'lim maktablarni bitiruvchilarda zarur kasbiy yo'nalish va mehnat faoliyati ko'nikmalari shakllanmasdi. O'smirlar va qizlar o'z qobiliyati, istagi, ijodiy va mehnatga moyilligiga mos keladigan kasbni tanlashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelardi.

O'zbekiston Respublikasi 1991-yil sentyabrda mustaqillikka erishgach, milliy ta'lim tizimining huquqiy asoslarini shakllantirish uchun keng sharoit yaratildi.

Mamlakatning o'z rivojlanish yo'lini tanlashi mazkur tizimni tubdan qayta tashkil etishni taqozo qildi. O'z navbatida, islohotlar ta'lim tuzilmasi va mazmun-mohiyatini takomillashtirish imkonini berdi.

O'zbekistonda ta'lim tizimini isloh qilish jarayonlarini 4 asosiy bosqichga ajratish mumkin:

1-bosqich – 1991-1997-yillar – tayyorgarlik bosqichi – bu davrda ta'lim tizimining asosiy muammolari va ziddiyatlari, jamiyatda iqtisodiy va siyosiy tub o'zgarishlarga mos kelmasligi o'rganildi hamda aniqlandi;

2-bosqich – 1997-2001-yillar– kadrlar tayyorlash bo'yicha yangi milliy siyosatni shakllantirishning dastlabki bosqichi;

3-bosqich – 2001-2005-yillar – uzluksiz ta'lim tizimini keng ko'lamli isloh qilishning faol bosqichi;

4-bosqich – 2005-yildan so'ng – uzluksiz va izchil ta'lim tizimini takomillashtirish hamda rivojlantirish davri.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq mamlakatning barcha fuqarolari ta'lim olish huquqiga ega. Davlat umumiy bepul ta'lim olishni kafolatlaydi. Maktab ishi davlat nazorati ostida.

Amalga oshirilgan islohotlar natijasida O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimi quyidagi ta'lim xizmat turlari va ularni ko'rsatadigan muassasalarni o'z ichiga oldi:

maktabgacha ta'lim (3 yoshdan 6-7 yoshgacha) – bolalar bog'chalari, ham davlat, ham xususiy muassasalar sifatida;

umumiy o'rta ta'lim (6-7 yoshdan 14-16 yoshgacha) – aksariyat hollarda bu bepul xizmat ko'rsatadigan davlat umumta'lim maktablari, shuningdek, juda ko'p bo'lmagan pulli xususiy maktablar;

o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi (14-16 yoshdan 16-18 yoshgacha) – bepul xizmat ko'rsatadigan davlat kasb-hunar kollejlari va akademik litseylari;

oliy ta'lim (o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini tamomlagach) – universitetlar, akademiyalar va institutlar;

oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim – universitetlar, institutlar, o'quv akademiyalari (Bank-moliya, soliq, bojxona, Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi), oliy o'quv yurtlari va akademiyalar huzuridagi biznes-maktablar;

kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish (mehnat faoliyati davomida) – universitetlar, institutlar, sohalarning ixtisoslashgan malaka oshirish institutlari, biznes-maktablar;

maktabdan tashqari ta'lim (maktabda o'qish davomida) – mustaqil va maktab qoshidagi to'garaklar;

uy ta'limi va mustaqil o'qish.

O'tish davrida O'zbekiston ham boshqa ko'plab davlatlar singari mustaqillikning dastlabki yillarida ta'lim sohasida jiddiy muammolarga duch keldi. Mamlakat o'tgan davrda erishilgan ijobiy natijalarni yo'qotmaslik va bir paytda o'tmishdan qolgan merosning salbiy jihatlarini hamda o'tish davri bilan bog'liq qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun jiddiy choralar ko'rishi zarur edi.

1996-yilda O'zbekiston MDH mamlakatlari ichida birinchi bo'lib, ta'lim sohasida izchil islohotlarni amalga oshirishni boshladi. Ushbu islohotlar asosini aholiga uzluksiz ta'lim berishning yangi konsepsiyasi, ta'limni o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining mutlaqo yangi tizimini yaratish orqali mehnat bozori ehtiyojlariga imkon qadar yaqinlashtirish, umumiy 12 yillik bepul o'rta ta'lim tizimini saqlash tashkil etildi.

1997-2016-yillarda O'zbekiston o'z ta'lim tizimi uchun yiliga yalpi ichki mahsulotining o'rtacha 9-10 foizi va davlat byudjeti xarajatlarining 23-35 foizini sarfladi. Mamlakat izchil amalga oshirilgan islohotlar natijasida quyidagilarga erishdi:

umumiy 9 yillik bepul maktab ta'limini mustahkamlovchi tizim;

uch yillik umumiy bepul o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining shakllangan tizimi;

oliy ta'lim tizimi;

oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimi;

ta'limning barcha bosqichlarida o'quvchilar sonining har yili ortishi;

maktablar, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi o'quv yurtlari uchun darsliklar va o'quv qo'llanmalarini tayyorlashning shakllangan tizimi, shuningdek, darsliklar va o'quv qo'llanmalarini chop etish uchun poligrafiya bazasi;

KOMPETENTLI YONDASHUV ASOSIDA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA O'QITISHNING MAZMUNI, METODLARI, SHAKLLARI VA VOSITALARI

S.J.To'rayev, TATU versiteti Qarshi filiali "Optik aloqa tizimlari va tarmoq xavfsizligi" kafedrasida professor v.b.

X.B. Sherboboyev, TATU Qarshi filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalar muayyan sharoitlarda o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini tezkor shakllantirish va identifikatsiyalashni rag'batlantiradigan jarayonlardan iborat umumiy o'rta ta'lim muassasalari amaliy faoliyatida bir qator texnologiyalarni o'xshashlik va bir-birini to'ldirish prinsipiga asoslangan holda yagona kompleksga birlashtirish masalasini o'rganilishi hamda amalga oshirilishiga va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: texnologik, maksimal, kompleks, metodologik, metod, pedagogik, paradigma, material, differentsiyal, konsreklari, funksiyalar, komponent, metod

Zamonaviy jamiyatda ta'limni isloh qilishning yangi yo'nalishlarini topishning dolzarbligi oshdi. Bugungi kun maktabi hozir va kelajakda o'quvchining moyilligini va qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirish va amalga oshirish uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratish, ya'ni "o'quvchiga yuzlanish" ga intilayarti.

O'qituvchilarning ongi va ularning amaliy ishlarida texnologiyalarning yaxlit ko'rinishi yo'q, ularning tasavvuri texnologik usullarning katta qismini qamrab ololmaydi. Alohida o'qituvchi yoki ayrim o'qituvchilar tomonidan texnologiyalar o'zlashtirilishiga qaramasdan, o'quvchilar shaxsini rivojlantirish va natijalarga erishish borasida ulardan yaxlit foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinmagan.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalari amaliy faoliyatida bir qator texnologiyalarni o'xshashlik va bir-birini to'ldirish prinsiriga asoslangan holda yagona kompleksga birlashtirish masalasi o'rganilmay hamda amalga oshirilmay qolmoqda [1].

Shu munosabat bilan biologiya va informatikani o'qitish metodlarining umume'tirof etilgan yagona tizimi mavjud emasligi, olimlar tomonidan metodlar tasnifini yaratishda turli g'oyalar va metodologik yondashuvlardan foydalanilganligi e'tiborga olinishi lozim.

Barcha pedagogik texnologiyalar amaliyotda alohida yoki kompleks ravishda qo'llanilishi mumkin.

Ushbu g'oya R.N.Gaponyuk, L.A.Koreshkova, G.B.Kunusbayeva, N.R.Krilova, M.V.Martinova kabi olimlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan va ularning 2 komplekslik nafaqat bilimlarning bog'liqligi nuqtai nazaridan, balki texnologiyalar, metodlar va ta'lim shakllarining o'zaro bog'liqligi sifatida ham ko'rib chiqilishi mumkin. Pedagogik faoliyatda integratsiyaga amal qilish, ta'lim jarayonida yuqori natijalarga erishishga yo'naltirilgan turli uslub va texnologiyalarni uyg'unlashtirish zarur [2].

Pedagogik texnologiyalar muayyan sharoitlarda o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini tezkor shakllantirish va identifikatsiyalashni rag'batlantiradigan jarayonlardan iborat. Ya'ni, pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun o'qituvchi va o'quvchilarning faolligini shakllantiradigan ta'lim usullari, vositalari va shakllarining tizimli to'plamidir [3];

L.A.Koreshkova tomonidan olib borilgan tadqiqotda pedagogik texnologiyalar majmuidan foydalanish orqali pedagogikada muhim yo'nalishlarni amalga oshirish yo'nalishlari ajratib ko'rsatilgan:

-o'quvchilarning bilimi, ko'nikma, malakalarini, tayanch kompetensiya-larini egallash darajasini baholash, ularning bilim olish faoliyatini rivojlantirish;

-o'quvchining bilim, ko'nikma va malakalari, tayanch kompetensiyalarini mustaqil egallashga undaydigan ta'sir etish vositalaridan foydalanish kompetensiyalari;

-pedagogik texnologiyalar kompleksini yangi ta'lim paradigmasini amalga oshiruvchi tizim sifatida ko'rib chiqish .

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ilmiy-pedagogik manbalar tahlili A.A.Abduqodirov, T.R.Azlarov, R.R.Boqiyev umum ta'lim maktablari sharoitlariga moslashtirilgan ilmiy asoslangan pedagogik texnologiyalar majmuidan foydalanish zarur, degan xulosaga kelishga asoslanadi, chunki bu majmua katta imkoniyatlarga ega - bu material tarkibini (shaxsga yo'naltirilgan, motivatsion, antropologik) tanlab olishda turli metodologik yondashuvlarni uyg'unlikda ishlatilishi mumkin; o'quvchilar o'quv faoliyati samaradorligini oshirish, individual qobiliyatga moslashtirish, o'quv-biluv faoliyati tashkillashtirishga mos o'quvchining tayyorgarlik darajasini ta'minlash vositasida eng maqbul shart-sharoitlarni yaratish kabilar [4].

Pedagogik texnologiyalardan foydalanishga kompleks yondashuv umumiy o'rta ta'limning maqsadlarini amalga oshirish va uning sifatini ko'tarish uchun yaxlit o'quv jarayonini tashkil etishni tizimlashtirishga imkon beradi. Kompleks yondashuv zamonaviy insonparvarlik shaxsga yo'naltirilgan paradigmasiga mos keladi, bu esa an'anaviy ta'limdan keskin farq qiladi.

Shu bilan birga, o'quv jarayoni yanada yuqori darajaga ko'taradi, chunki murakkablik o'z salohiyatini ochib, mavjud qobiliyatlarni ro'yobga chiqarish orqali shaxsni o'zini-o'zi anglash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi. Biz P.N.Gaponyuk fikriga qo'shilamiz, "pedagogik texnologiyalar majmuasi har bir ta'lim oluvchining kreativlik, ijodiy tafakkur darajalarini ta'minlashga yordam beradi".

O'qituvchilar o'quv jarayonini tashkillashtirish va loyihalashtirish uchun eng maqbul ta'lim usul va texnologiyalarini tanlash imkoniyatiga ega.

Bugungi kunda ko'plab ta'lim texnologiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular innovatsiyalarni nazariy umumlashtirish, tahlil qilish va tasniflash, optimal tanlash imkonini beradi [5].

Ta'lim texnologiyasini yoki texnologik kompleksni tanlash pedagogik faoliyatning eng muhim va eng qiyin elementlaridan biridir.

Kompleks innovatsion tizim uchun texnologiyalarni tanlash rarametrlar bo'yicha amalga oshirildi:

"Informatika" maktabi o'ziga xos xususiyatlariga muvofiqligi (ilmiyligi, ijtimoiyligi, tabiiyligi va boshqalar);

zamonaviy, shaxsga yo'naltirilgan, tadqiqot, interfaol, individual va ijodiy yondashuvlarning texnologiya tarkibidaligi;

darslarda o'quv turkumining murakkabligi-muammolar, motivatsion usullar, mavjudlik, vazifalar va tavsiyalarning tafsilotlari, nazorat rarametrlarining mavjudligi.

Biz ushbu yondashuvlarga mos keladigan texnologiyalarni tanladik va shartli ravishda ikki turga bo'lingan - faoliyat texnologiyalari (izlanuvchan va rivojlanuvchi)- evristik, muammoli ta'lim, izlanish faoliyati, tanqidiy fikrlash texnologiyasi, MTK texnologiyasi (mantiqiy tayanch konsreklari) va shaxsga yo'naltirilgan - loyihaviy, adartiv texnologiya, turli darajadagi (differensial) ta'lim texnologiyasi, raratsentrik texnologiya, o'quv ishlarini qabul qilish texnologiyasi [6].

Bunday tanlovning muhim omillaridan biri ushbu texnologiyalarning bosqichi, o'quv jarayonlarini algoritmlash, turli darajadagi differenziatsiya, o'zgaruvchanlik va yondashuvlarning o'ziga xosligini ta'minlaydigan vazifalarni guruhlash va shuning uchun o'quvchilarning ta'lim qobiliyatlari, aql-zakovati va ijodiy qobiliyatlarini yanada jadal rivojlantirish asosida o'xshashligi edi [7].

Yuqorida ta'kidlanganidek, texnologiyalarning innovatsion majmuasi (kompleksi) va unga aloqador ta'lim shakllari optimal ta'lim natijalariga erishish uchun pedagogik jarayonni qayta qurish taktikasini belgilovchi umumiy nazariy model sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turaev S.J. Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on Physics. Scientific Bulliten on Namangan State University: Vol. 1: Iss. 10 .2019
2. Тураев С.Ж. Талабаларда физик масалаларни ечиш кўникмасини шакллантиришда Microsoft Excel дастуридан фойдаланиш. Илмий-услубий журнал. Тошкент 3, 74-81, 2018.
3. Одилов Ё.Ж. Чизиқли ва визуал дастурлаш асосида физика ўқитиш методикасини такомиллаштириш” диссертация. Чирчиқ-2022
4. Тураев С.Ж., Жураева Н.И., Жумаев Н.А., Одилов Ё.Ж. Физикадан лаборатория машғулотларини ташкил қилиш ва дастурлаш тилларидан фойдаланиш усуллари. Ўқув қуланмаси. Қарши “ Илим- фан-маънавияти” 2024 й.
5. Одилов Ё.Ж. Физика фанини ўқитишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш // Наманган давлат университети илмий ахбороти. – Наманган, 2021. – № 11. – Б. 22-24 (13.00.02. № 30).
6. Одилов Ё.Ж. Физика фанини ўқитиш асосида талабаларнинг лойиҳавий-конструкторлик фаолиятини ривожлантириш // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илмий-методикалық журнал. – Нөкис, 2021. – № 2. – Б. 103-106 (13.00.00. № 20).
7. Одилов Ё.Ж. Физикадан таълим бериш асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – Тошкент, 2021. – № 5. ISSN 2181-1709. – Б. 238-244.

